

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

संस्था नोंदणी क्र. १९९१ जीबिबिएसडी/४२६

शोध निबंध संग्रह २०२६

Multi-Disciplinary International Research Journal Peer Reviewed

प्राचीन विभाग शोधनिबंध संग्रह खंड - १

January 2026 Special Issue

* प्रमुख संपादक *

डॉ. अरुणा मोरे

अध्यक्षा

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

* संपादक मंडळ *

डॉ. सोमनाथ रोडे

डॉ. माने ग. का.

डॉ. शिवराज बोकडे

श्री. रमेश चंदनकर

प्रकाशक

प्र. प्राचार्य युवराज महालिंगे

कणकवली कॉलेज, कणकवली,

जि. सिंधुदुर्ग.

शोध निबंध संग्रह २०२६

Peer Reviewed
Multi-Disciplinary International Research Journal
January 2026 Special Issue

प्रमुख संपादक:-

डॉ. अरुणा मोरे

अध्यक्षा

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

प्रकाशक:-

प्र. प्राचार्य युवराज महालिंगे

कणकवली कॉलेज, कणकवली, ता.कणकवली जि. सिंधुदुर्ग- 416602

स्थानिक संयोजन समिती:-

- डॉ. सोमनाथ कदम - (स्थानिक सचिव) इतिहास विभाग प्रमुख कणकवली कॉलेज, कणकवली.
सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.
9423731382
- डॉ. राजेंद्र मुंबरकर - ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख, कणकवली कॉलेज, कणकवली.
- डॉ. एस. टी. दिसले - समन्वयक IQAC, कणकवली कॉलेज, कणकवली.
- डॉ. बी. एल. राठोड - भूगोल विभाग प्रमुख, कणकवली कॉलेज, कणकवली.

अजिंठा प्रकाशन,

जयसिंगपूरा, विद्यापीठ गेट जवळ,

छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र, भारत मो. ९५७९२६०८७७, ८३९०९८४७६०.

मुद्रक: हरी ओम ऑफसेट, छत्रपती संभाजीनगर.

मुखपृष्ठ: श्री. गौरव कुमावत, छत्रपती संभाजीनगर.

द्वितीय आवृत्ती: दि. १६ जानेवारी २०२६

मुल्य: ६००/-

या शोध निबंध संग्रहात प्रकाशित झालेल्या शोध निबंधातील मतांशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

ती मते त्या-त्या संशोधकांचीच समजावीत.

शोध निबंध संग्रह २०२६

मुंबई विद्यापीठ

NAAC CYCLE III Accredited A++
(CGPA 3.65)

प्रा. डॉ. अजय मुरलीधर भामरे
एम. कॉम., पीएच.डी.
प्र-कुलगुरु

संदेश

कणकवली कॉलेज, कणकवली (जि. सिंधुदुर्ग) येथे १६ व १७ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित होणाऱ्या अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी आपणास मनःपूर्वक शुभेच्छा!

कोकणातील ऐतिहासिक भूमीत होणारे हे अधिवेशन भारतीय इतिहास संशोधन क्षेत्रासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या परिषदेत आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंध सादरीकरणाचे सत्र, तसेच शोधनिबंध मासिकांचे दोन संशोधनपर खंडांचे प्रकाशन होणार असल्यामुळे ही परिषद ज्ञाननिर्मिती, संशोधन प्रसार आणि नव्या इतिहासदृष्टीच्या विकासास चालना देणारी ठरेल.

या अधिवेशनास अखिल भारतातून इतिहास संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि अभ्यासक उपस्थित राहणार असून, महाराष्ट्रातील किल्ले, लोककला, लोकपरंपरा आणि कोकणाचा समृद्ध इतिहास राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

यानिमित्ताने इतिहास आणि आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचे सादरीकरण आणि मासिकाचे प्रकाशन होत आहे.

कोकणभूमी ही इतिहास, संस्कृती व भौगोलिक दृष्ट्या एकमेवाद्वितीय आहे त्यामुळे ही प्रेरणा कार्यान्वित होऊन नवनवोन्मेषाने पल्लवित होईल. या राष्ट्रीय परिषदेच्या प्रेरणेमुळे इतिहास अभ्यासकांना नवी दिशा, नवा आत्मविश्वास आणि नवी संशोधन ऊर्जा प्राप्त होईल, याची खात्री आहे.

हे राष्ट्रीय अधिवेशन यशस्वी, प्रेरणादायी आणि ऐतिहासिक संशोधनास नवचैतन्य देणारे ठरो, हीच सदिच्छा!

डॉ. अजय मु. भामरे

महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट परीसर, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी : ०२२ ६८३२ ०००५
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, विद्यानगरी, सांताक्रुझ, मुंबई ४०० ०९८.
ईमेल: pvc@fort.mu.ac.in वेबसाईट: www.mu.ac.in

शुभेच्छा !

प्रा.डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे

शिक्षण प्रसारक मंडळ कणकवली

आजचा दिवस आमच्या कणकवली महाविद्यालयासाठी गौरवशाली सुवर्ण क्षण आहे. 'अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या' ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अध्यक्ष कोकणच्या कन्या डॉ. बिंदा परांजपे, थोर इतिहास अभ्यासक डॉ. जयसिंगराव पवार, मा. डॉ. अशोक राणा, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद अध्यक्ष डॉ. अरुणा मोरे सर्व मान्यवर, प्रमुख पाहुणे, इतिहास व आंतरविद्याशाखीय विषयातील संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी बंधू-भगिनी यांचे, शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करते आणि या दोन दिवशीय अधिवेशनासाठी मनापासून शुभेच्छा देते.

तळ कोकणातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे या सेवाभावी हेतूने 'शिक्षण प्रसारक मंडळाची' स्थापना सन १९५९ साली झाली. 'शिक्षण, ज्ञान आणि सुसंस्कार' या उदात्त ध्यायाने माजी आमदार, संस्थापक, चेअरमन शिक्षण महर्षी आदरणीय केशवरावजी राणे साहेब व त्यांच्या समाजधुरीन सहकार्यांना हे महाविद्यालय नावारुपाला आणले. आमच्या महाविद्यालयात आज अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन होत असून त्यात देश विदेशातून-प्रतिनिधी आले आहेत हा आमच्या संस्थेचा आणि महाविद्यालयाचा बहुमान आहे.

आम्ही नेहमीच असे मानतो की, शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे इतिहास हे शिक्षणाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे. इतिहास आपल्याला भूतकाळाती घटना, व्यक्ती आणि संस्कृतीची ओळख करून देतो. तो आपल्या वर्तमानाला आकार देतो आणि भविष्याची दिशा ठरवतो.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात इतिहास विषयातील विविध पैलूंची चर्चा होईल, नवे संशोधन सादर होईल आणि विद्वानांच्या माध्यमातून नव्या दृष्टिकोनांचा उदय होईल. इतिहासाच्या नव्या व्याख्या आणि संदर्भाना समृद्ध करेल.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात आंतरविद्याशाखीय संशोधक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. खरे तर ही एक अनोखी संकल्पना आहे. इतिहास हा विषय एकाकी नाही; तो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतीशास्त्र, साहित्य, पुरातत्त्वशास्त्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक शाखांशी जोडलेला आहे. आजच्या जटिल जगात विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ही परिषद विविध शाखांतील तज्ज्ञांना एकत्र आणून इतिहासाच्या अभ्यासाला अधिक व्यापक आणि बहुआयामी बनवेल. यातून नव्या संशोधनाच्या संधी निर्माण होतील आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगल्भ विचारांना प्रेरणा मिळेल म्हणूनच अशा उपक्रमांना आम्ही नेहमीच प्रोत्साहन देत आलो आहोत.

आमच्या संस्थेत 'केजी टू पीजी' शिक्षण दिले जाते. कला, क्रीडा, गुणवत्ता संशोधनाला चालना दिली जाते. शिक्षण हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही, तर ते जीवनातील मूल्ये, संस्कृती आणि देशभक्ती शिकवते ते खरे शिक्षण असते. म्हणून या अधिवेशनात आयोजित आंतरविद्या-शाखीय संशोधन सत्रे ही काळाची गरज आहे. इतिहासाला आता पुरातत्त्व, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, लोककला, भाषाशास्त्र, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाशी जोडून पाहणे आवश्यक झाले आहे. यातून तो बहुआयामी संवाद घडेल आणि नवे संशोधनमार्ग अधिक व्यापक होतील, असा मला विश्वास आहे.

अत्यंत उत्साही वातावरणात 'अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे' ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होत आहे. या अधिवेशनातून सादर झालेले शोध निबंध, चर्चा आणि संशोधनातून अभ्यासाचे नवे पैलू पुढे येतील. अशा संशोधनपर उपक्रमातूनच महाविद्यालयाची प्रगती होत असते म्हणून महाविद्यालयाच्या वतीने इतिहास अभ्यासकांचे या सुवर्णक्षणी मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करून मनःपूर्वक शुभेच्छा देते.

धन्यवाद!

डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे,

मा. चेअरमन शिक्षण प्रसारक मंडळ, कणकवली.

मा. श्री. विजयकुमार वळंजू
शिक्षण प्रसारक मंडळ, कणकवली.

सुस्वागतम!

आमच्या महाविद्यालयात उपस्थित अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद राष्ट्रीय अधिवेशना निमित्त उपस्थित आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, उपस्थित प्राध्यापक, अभ्यासक व संशोधक मान्यवरांचे प्राध्यापकांचे सामाजिक विज्ञान मंडळाच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करतो.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कोकणच्या ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या भूमीत, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले, याचा मला अत्यंत आनंद व अभिमान आहे. हे अधिवेशन म्हणजे भारताच्या इतिहास संशोधन चळवळीतील ज्ञान, विचार आणि नव्या संशोधन दिशांचा महत्त्वाचा संगम आहे.

इतिहास हा फक्त गतकाळातील घटनांचा संग्रह नाही, तर तो समाजाच्या परिवर्तनाची, संस्कृतीच्या प्रवाहाची आणि मानवी संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या प्रेरणांची साक्ष देणारा दस्तऐवज आहे. आपला इतिहास शौर्य, समाजसुधारणा, सांस्कृतिक वैभव आणि लोकपरंपरांचा तेजस्वी अध्याय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वराज्याचा विचार, कान्होजी आंग्रे यांचे आरमार, संतपरंपरेने रुजवलेली समता, तसेच फुले-शाहू-आंबेडकरांनी दिलेली सामाजिक न्यायाची दिशा – हे आपल्या इतिहासाचे वैचारिक आधारस्तंभ आहेत.

आणि याच इतिहासाला निसर्ग, संस्कृती आणि संघर्ष यांचा अनोखा मेळ देणारे कोकण लाभले आहे. सिंधुदुर्ग-विजयदुर्ग किल्ल्यांची अजिंक्य परंपरा, कातळशिल्पांतील आद्य मानवी अभिव्यक्ती, चित्रकथी, बावलेकर, बाहुली कला यांसारख्या लोककला,

तसेच ठाकूर/ठाकर आदिवासी समाजाच्या मौखिक लोकपरंपरा, बोलीभाषेतील लोकसाहित्य, लोकनृत्य, लोकगीते, लोकोत्सव – हे सर्व कोकणच्या इतिहासाचे जिवंत संदर्भ आहेत.

या अधिवेशनासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी स्वयंसेवक यांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत. या सर्वांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

आपण सर्व प्राध्यापक, अभ्यासक येथे केवळ निबंध सादर करण्यासाठी नाही, तर महाराष्ट्राच्या आणि कोकणच्या इतिहासाशी नवे संशोधनात्मक नाते जोडण्यासाठी आलेले आहात. येथून परतताना आपणास अभ्यासाची नवी प्रेरणा, विचारांची नवी दृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या वैभवाचा अभिमान सोबत घेऊन जाल, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो.

प्राचार्यांचे मनोगत

प्रा.युवराज महालिंगे

प्र. प्राचार्य

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कणकवली कॉलेज कणकवली येथे पार पडत आहे याचा विशेष आनंद होतो. अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशानामिम्त उपस्थित अधिवेशन अध्यक्ष आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, तसेच अधिवेशनाकरिता उपस्थित प्राध्यापक, संशोधक, इतिहास अभ्यासक, पत्रकार, विद्यार्थी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत करतो.

या अधिवेशनाच्या आयोजनाचा मान आमच्या महाविद्यालयास दिल्याबद्दल मी अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ऋण व्यक्त करतो. यानिमित्ताने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देश विदेशातून संशोधक, इतिहास अभ्यासक, मान्यवर तज्ञ आणि विद्यार्थी यांच्यातील ज्ञानाधिष्ठित संवादाचा लाभ आमच्या शैक्षणिक संकुल, विद्यार्थी व नागरिकास होणार आहे. ही परिषद केवळ महाविद्यालयाच्याच नव्हे तर कणकवली शहराच्या लौकिकामध्ये भर घालणारी ठरेल यात शंका नाही. यापूर्वी कोकण इतिहास परिषदेचे राष्ट्रीय अधिवेशन यशस्वीपणे पार पाडले आहे याचा उल्लेख करावा वाटतो. या परिषदेला सुद्धा संशोधक, अभ्यासक विद्यार्थी यांनी उल्लेखनीय प्रतिसाद दिला आहे याबद्दल मनःपूर्वक आभार.

सन १९९२ मध्ये माजी आमदार शिक्षणमहर्षी कै. केशवरावजी राणेसाहेब व त्यांचे समकालीन सहकारी यांनी कणकवली महाविद्यालयाची स्थापना केली. तळ कोकणातील उच्च शिक्षणामध्ये असणारी कमतरता भरून काढून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना सहज-सुलभ उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उदात्त हेतूने महाविद्यालय कार्यरत आहे. कला, वाणिज्य, विज्ञान, संगणक शास्त्र, वित्त व लेखाशास्त्र, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यास केंद्र, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, संशोधन केंद्र, पदव्युत्तर विभाग, MCVC विभाग, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा विभिन्न अभ्यास शाखांच्या माध्यमातून शिक्षण व संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या

आहेत. सन २००७ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचा 'बेस्ट कॉलेज अवार्ड' प्राप्त झाला आहे, तर NAAC मूल्यांकन 'अ' दर्जा प्राप्त ग्रामीण भागातील हे एक अग्रगण्य महाविद्यालय आहे. संस्थेचे पाठबळ आणि सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेच्या बळावर विद्यार्थ्यांचा सर्वकष विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमच्या आजपर्यंतच्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये ही परिषद महाविद्यालयाचा लौकिक वाढविणारी ठरेल यात दुमत नाही. परिषदेच्या निमित्ताने प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक आणि आंतरशाखीय विभाग अशा स्वतंत्र चार विभागामध्ये शोधनिबंधाचे सादरीकरण होणार आहे. यामध्ये प्रमुख संशोधकाबरोबरच जवळपास 50 संशोधक विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे ही बाब विशेष आहे. यातून नवतरुण संशोधक इतिहासाकडे 'डोळस'पणे पाहतील अशी आशा आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा इतिहास अतिशय समृद्ध आहे. हा प्रदेश मराठा, पोर्तुगीज, ब्रिटिश साम्राज्याबरोबरच मराठा पूर्वकाळात शिलाहार राजवट, बहामनी, आदिलशाही व त्यापूर्वी सातवाहन, कदंब राजवटीखाली होता. मालवणसारखे प्राचीन बंदर होते. जेथून मसाले व इतर जिन्नसांचा व्यापार होत असे. तसेच सावंतवाडी संस्थानाची पराक्रमी पार्श्वभूमी जिल्ह्याला आहे. या जिल्ह्यात शासकीय नोंदीनुसार एकूण 38 गडकिल्ले आहेत सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ला तर जिल्ह्याचा मानबिंदू आहे. याशिवाय कातळ शिल्पे, गुहा, लेण्या, पुरातन चर्च व मंदिरे, पुराण मूर्ती, देवराई, जलकुंडे, सागरी किनारे, पुरातन वखारी, येथील भाषा, कला, संस्कृती अशा विविध अंगाने जिल्ह्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी इतिहास संशोधकांसाठी अनोखी पर्वणी आहे. जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संबंध कोकणातील दुर्लक्षित ऐतिहासिक आणि पुरातन ठेव्याकडे लक्ष वेधण्याचा परिषदेच्या माध्यमातून सफल प्रयत्न होईल असे वाटते.

इतिहास हा केवळ साम्राज्यशाहीच्या तारखा व घटनांचा संग्रह नाही तर त्यात कला, संस्कृती, मानवी संघर्ष, सामाजिक आर्थिक, राजकीय, वैज्ञानिक यासारख्या स्थित्यंतराचा ठसा उमटलेला असतो. भूतकाळाचा वेध घेत वर्तमानाचे आकलन करून भविष्यकाळाचा आराखडा तयार करण्यासाठी इतिहास आवश्यक आहे. ज्या देश वा मानवी समाजाला समृद्ध इतिहास असतो तो देश अखंड आणि प्रगत असतो. प्रत्येक घटक व घटनेला इतिहास असतो. मात्र अलौकिक व असामान्य कर्तृत्व आणि घटनांची दखल इतिहास घेतो. या परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवरून भारताचा वैभवशाली इतिहास सखोलपणे समजून घेण्याचा व तो विश्लेषणात्मकदृष्ट्या पारखण्याचा आणि प्राप्त ज्ञानाचा वर्तमान समाजाच्या प्रगतीसाठी कसा उपयोग करून घेता येईल याचा पथ निर्माण करण्याचा समन्वित प्रयत्न होण्यास मदत होईल. इतिहास राष्ट्रनिष्ठेचे वातावरण निर्माण करतो. या परिषदेच्या माध्यमातून सहभागी संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या देशाच्या गौरवशाली इतिहासाविषयी जिज्ञासा व राष्ट्रनिष्ठा वाढविण्यास उपयुक्त ठरेल. परिषदेच्या माध्यमातून इतिहास आणि अंतर्विद्याशाखीय असे एकूण.... संशोधनपर लेख सादरीकरण व त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येणार असल्याने, एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज तयार होणार आहे.

देशातील शैक्षणिक धोरणामध्ये कालसुसंगत बदल होत आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा पारंपारिक ढाचा बदलून सुधारित शिक्षण प्रणाली आकार घेत आहे. आंतरशाखीय सीमा संपुष्टात येऊन एकीकृत विद्याशाखा निर्माण होत आहेत. म्हणून या परिषदेत केवळ इतिहास विषयच नव्हे तर इतर विषयांचा इतिहासाशी सहसंबंध जोडून इतिहासाचे व्यापक अवलोकन व्हावे या हेतूने इतर शाखांच्या संशोधन लेखांचा अंतर्भाव केला आहे, ज्यातून तुलनात्मक अध्ययन व संशोधनास प्रेरणा मिळेल. शास्त्र कोणतेही असो, मानवी जीवन जगण्याची पद्धती सुसह्य करणे हा त्याचा अंतिम हेतू असतो. परिषदेच्या माध्यमाने 'इतिहास' लोकाभिमुख व्हावा ही या निमित्ताने अपेक्षा व्यक्त करतो.

सदर अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी आमच्या शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी विश्वस्त व सदस्य यांनी आम्हाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले याबद्दल त्यांचे विशेष आभार! तसेच या परिषदेच्या आयोजनाचा मान आम्हाला दिल्याबद्दल अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे आभार व्यक्त करतो. या परिषदेला यशस्वी करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे इतिहास विभाग प्रमुख तथा मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य डॉ. सोमनाथ कदम यांनी विशेष परिश्रम घेऊन महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. त्याचबरोबर सामाजिक विज्ञान मंडळातील डॉ. राजेंद्र मुंबरकर, अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे प्रमुख डॉ. शामराव दिसले, डॉ. बी. एल. राठोड, डॉ. मारुती चव्हाण, श्री महादेव माने, श्री हरिभाऊ भिसे, श्री संजय ठाकूर व महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे याबद्दल सर्वांचे मी विशेष कौतुक आणि अभिनंदन करतो. या परिषदेला दातृत्व भावनेतून ज्या नागरिक व देणगीदारांनी सढळ हस्ते मदत केली आहे त्यांचेही या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो.

प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम

स्थानिक सचिव

३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिती, २०२६.

तथा सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.

सर्वाना नमस्कार!

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनानिमित्त उपस्थित अधिवेशन अध्यक्ष आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, उपस्थित प्राध्यापक, अभ्यासक व संशोधक मान्यवरांचे प्राध्यापकांचे सामाजिक विज्ञान मंडळाच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करतो.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे तळ कोकणातील हे पहिलेच राष्ट्रीय अधिवेशन आहे. यापूर्वी उत्तर कोकणात चिंचणी येथे परिषदेचे अधिवेशन झाले होते त्या अधिवेशनात विद्यार्थी म्हणून मी सहभागी झालो होतो. आज अधिवेशन आयोजन समितीचा स्थानिक सचिव म्हणून या अधिवेशनात आपल्यासमोर आहे. त्यानंतर हा सन्मान कोकणात खऱ्या अर्थाने इतिहास संशोधकाची अभ्यासकांची भरलेली ही मांदियाळी भारताच्या आणि कोकणाच्या इतिहासाला उभारी देणारी आहे.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे राष्ट्रीय अधिवेशन आमच्या महाविद्यालयात व्हावे यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते; परंतु या ना त्या कारणाने ते पुढे गेले. अखेर तो ऐतिहासिक क्षण आपल्यासमोर उत्साहात अभिमानाने आणि आत्मविश्वासाने संपन्न होत आहे.

या राष्ट्रीय अधिवेशनाची काही विशेष वैशिष्ट्ये नोंद घेण्यासारखे आहेत. सर्वात पहिले म्हणजे या राष्ट्रीय अधिवेशनात आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचे स्वतंत्र सत्र प्रथमच होत आहे. या नवीन बदलास कार्यकारी मंडळांनी संमती दिली याबद्दल विशेष अभिनंदन केले पाहिजे. या नूतन संकल्पनेला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहता भविष्य काळामध्ये अशा पद्धतीने इतिहासाला आंतर विद्याशाखीय विद्या शाखेशी, विषयाशी जोडणे ही काळाची गरज असल्याचे यातून दिसून येते.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्राध्यापकांबरोबरच पन्नास टक्के हून अधिक संशोधक अभ्यासकांची नोंदणी ही फार उत्साहाची आणि विशेष उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट आहे. भारतातील विविध विद्यापीठातील दीडशे हून अधिक संशोधक विद्यार्थी या राष्ट्रीय

अधिवेशनास उपस्थित आहेत. प्राध्यापकांबरोबरच नवीन संशोधकांना वेगवेगळ्या विषयावरील दर्जेदार शोधनिबंध सादरीकरण व प्रकाशित करण्याची नामी संधी या निमित्ताने उपलब्ध झाली आहे.

आताचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे. तसेच आंतर विद्याशाखीय अभ्यास प्रवाहाला चालना देणारा हा कालखंड आहे. भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर सुद्धा आता हाच प्रवाह लोकप्रिय होत आहे. सर्व विद्या शाखांना हातात हात घालून पुढे गेल्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. नाही तर पुढील काळात एकल विषय मृतप्राय अशी कला शाखेतील विषयांची वर्तमान चिन्हे आहेत. म्हणून अंतरविद्याशाखीय अभ्यास प्रवाह रुंद करणे या राष्ट्रीय परिषदेतून पुढे आलेला एक महत्वाचा संदेश आहे.

कणकवली सारख्या ग्रामीण भागामध्ये अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करणे हे तसे कठीण दिव्य होते ; परंतु ते आम्ही पेलेले. यामध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आमचे पदाधिकारी , अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे कार्यकारी मंडळ, भरघोस प्रतिसाद देऊन नोंदणी केलेले अभ्यासक , प्राध्यापक संशोधक विद्यार्थी आणि आम्हाला आर्थिक सहकार्य करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दानशूर मंडळी सर्वांचा यात सिंहाचा वाटा आहे.

या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सामाजिक, आर्थिक ,शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक, आर्थिक, वाणिज्य विषयक , तंत्रज्ञान विषयक विज्ञान विषयक अशा विविध विषयातील शोधनिबंध वाचनाचे एकूण १८ सत्र झाले आहेत आणि यातून होणारे विचार मंथन, चर्चा संवाद या माध्यमातून भावी पिढीतील संशोधकाला नवी दिशा देणारे संशोधन कार्य पुढे येणार आहे. तसेच भावी भारताच्या उज्वल उभारणीसाठी हे संशोधन अधिक उपयुक्त ठरेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

या निमित्ताने अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे दर्जेदार शोध मासिक तसेच सोशल हेरिटेज या आंतरराष्ट्रीय अंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचा स्वतंत्र विशेषांक आणि कनक ही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अशा पद्धतीची स्मरणिका प्रकाशित होत आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून इतिहास, समाज, साहित्य, संस्कृती आणि वर्तमान परिस्थिती याविषयीचे अभ्यासपूर्ण , चिंतन पर लेख, शोध निबंध अभ्यासकांना वाचायला मिळणार आहेत.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे अधिवेशनाच्या आयोजनाची संधी कार्यकारी मंडळाने आम्हाला दिली. याबद्दल आदरणीय डॉ. जयसिंगराव पवार सर, डॉ. बी. डी. कुलकर्णी, मार्गदर्शक डॉ. सोमनाथ रोडे, माजी अध्यक्ष डॉ. सतीश कदम, मा. अरुणा मोरे मॅडम, प्राचार्य डॉ. सोपान जावळे, प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार यांचे विशेष आभार.

आमच्या शिक्षक प्रसारक मंडळा च्या चेअरमन आदरणीय डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे, सचिव आदरणीय श्री विजयकुमार वळंजू, विश्वस्त मान. श्री अनिल पंत डेगवेकर, सर्व सन्माननीय विश्वस्त, सदस्य यांनी सतत प्रोत्साहन दिले. महाविद्यालयाचे प्रा. प्राचार्य युवराज महालिंगे यांनी विश्वासाने व उत्साहाने उत्साहाने या आयोजनासाठी मार्गदर्शन केले. अधीक्षक श्री संजय ठाकूर व सामाजिक विज्ञान मंडळाचे सचिव ज्येष्ठ सहकारी डॉ. राजेंद्र मुंबरकर , अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे प्रमुख डॉ. श्यामराव दिसले, प्रा. अमरेश सातोसे, तसेच भूगोल विभाग प्रमुख डॉ. बी. एल. राठोड, डॉ. निलेश खुटाळे, डॉ. मारोती चव्हाण, प्रा. सचिन दर्पे, प्रा. एस. आर. जाधव, प्रा. एस. एस. हडकर व परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी राबलेल्या सर्व समितीचे प्रमुख व सर्व सहकारी प्राध्यापक मित्र , शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू-भगिनी, तसेच वेदिका प्रकाशन, अजिंठा प्रकाशन छत्रपती संभाजीनगर, आकार प्रिंटर्स कुडाळ, गोपुरी आश्रम कणकवली चे सचिव बाळू मेस्त्री यांचे सुद्धा या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो.

संपादकीय

डॉ. प्रा. अरुणा अर्जुन मोरे

अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

माजी इतिहास विभाग प्रमुख,

दौंड तालुका कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय,

दौंड, जिल्हा पुणे. मोबाईल : ९८५००१४५७३

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे हे ३३वे अधिवेशन व माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळातले हे तिसरे अधिवेशन ह्या परिषदेने शोधनिबंधांची आत्ता पर्यंत ३३ पुस्तके काढली आहेत (कणकवलीचे धरून) परिषदेने शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची परंपरा सातत्याने राखली आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व भौगोलिक प्रदेशात अधिवेशन व्हावीत या परिषदेचे अखिलत्व टिकावे यासाठी केवळ पठारी प्रदेशात परिषदा न होता तळकोकणातील कणकवलीच्या या निसर्ग रम्य परिसरात आज आम्ही परिषदेचे ३३ वे अधिवेशन भरवीत आहोत. म्हणूनच शिक्षण प्रसारक मंडळी, कणकवली या संस्थेने दिलेले आमंत्रण आम्ही लगेच स्वीकारले.

जगातील समस्त मानव जातीची अस्मिता जागृत ठेवण्याचे काम इतिहासाच्या ज्ञानाने होते हे लक्षात ठेवूनच इतिहास संशोधक आपले संशोधनाचे कार्य करीत असतो. इतिहास संशोधन संस्था यातूनच निर्माण होतात. गेली ३३ वर्षे अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद संशोधनपर लिहिलेले शोध निबंध संग्रह प्रकाशित करण्याचे कार्य चिकाटीने व निष्ठेने करीत आहे याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.

आमचे संस्थापक, अध्यक्ष आदरणीय डॉ.जयसिंगराव पवार यजमान संस्थेला पहिल्यांच मीटिंग मध्ये सांगतात कि, आम्हाला जेवणात पंचपक्वान्ने, गोडधोड नसले तरी चालेल आम्हाला साधी भाजी भाकरी द्या पण आमचे शोध निबंध प्रसिद्ध झालेच पाहिजेत.

आमचे प्रतिवर्षी भरणारे अधिवेशन हा दोन दिवसाचा आनंद, स्नेह, ज्ञान - मेळावाच असतो, म्हणायला हरकत नाही, ज्ञानग्रहण वृत्ती वाढावी, संशोधन वृत्तीची जोपासना व्हावी, नवसंशोधकांना व्यासपीठ मिळावे हे या अधिवेशनाचे एक उद्दिष्ट आहे.

दिनांक १६ व १७ जानेवारी २०२६ ला कणकवली कॉलेजला भरलेल्या परिषदेच्या ३३ व्या अधिवेशनात एकूण ९५ विद्यार्थी प्रतिनिधी, ९५ प्राध्यापक प्रतिनिधीनी शोधनिबंध पाठवलेत २३६ प्राध्यापक व संशोधक यांची नोंदणी साठी असून १३५

आंतर विद्याशाखीय शोधनिबंध आहेत. हे सर्व पेपर सत्र अध्यक्षाकडून तपासून आलेले आहेत. त्या त्या विभागात सत्र अध्यक्ष म्हणून योगदान देणाऱ्या अध्यक्षांची तसेच परिषदेच्या अध्यक्षांचे अत्यंत मौलिक आणि अभ्यासपूर्ण मनोगते वाचणे, ऐकणे विचारांना चालना देणारे नक्कीच ठरतील. यात शंका नाही.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या या अधिवेशनात वाचल्या जाणाऱ्या या शोधनिबंधाचे संपादन मी व माझ्या कार्यकारीतील सहकाऱ्यांनी केले आहे. तरी ही या शोध निबंधातील मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

केशवरावजी राणे यांनी 1959 साली स्थापन केलेल्या शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या या कॉलेजला 2007/8 मध्ये मुंबई विद्यापीठाचा “बेस्ट कॉलेज” पुरस्कार मिळाला हे वाचून ऐकून केशवरावांनी लावलेल्या या रोपाचा बहारदार वृक्ष झालाय हे नक्की ! “कातळ शिल्पासाठी” प्रसिद्ध असलेले तसेच “कोकण गांधी” ज्यांना म्हटले जाते त्या आप्पासाहेब पटवर्धनांच्या कर्मभूमीत म्हणजेच कणकवलीत हे अधिवेशन संपन्न होत आहे याचा आम्हाला विशेष आनंद होत आहे

इतिहास ही मानवाची स्थलकालाच्या संदर्भातील सर्वांगीण कहाणी असते. इतिहास म्हणजे निव्वळ घटना वर्णन नसून मूलतः तो घटनांचा ‘अन्वयार्थ’ असतो सर्व इतिहास हा विचारांचा इतिहास असतो. कार म्हणतो त्याप्रमाणे इतिहास म्हणजे भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यामध्ये सतत चाललेला संवाद असतो सर्व इतिहास हा तात्विक अर्थाने समकालीनच असतो याबाबत आता एक वाक्यता बऱ्यापैकी झालेली आहे.

इतिहास हा सर्वसामान्य माणसांच्या उत्सुकतेचा आणि आशेचा व आस्थेचा विषय नेहमीच राहिलेले आहे. इतिहासाचा अभ्यासक असो वा नसो, सामान्य माणूस इतिहासा विषयी मोठ्या अधिकारावाणीने बोलत असतो कारण इतिहास ही आपली सांस्कृतिक ओळख असते असे डॉ. राजा दीक्षित म्हणतात, “इतिहास ही इतिहासकाराच्या मनातील गतकालीन विचारांची पुनर्मांडणी असते व ती वर्तमानाच्या संदर्भात चालू असते माणूस इतिहास घडवतो व तोच इतिहास लिहितो त्यामुळे व्यक्तीसापेक्षता त्यात येतेच इतिहास हा जसा घडलेल्या घटनांच्या सृष्टीत असतो तसाच तो इतिहासकाराच्या दृष्टीतही असतो घटना त्याच असल्या तरी आणि अभ्यास साधने सारखीच वाटली तरी प्रत्येक इतिहासकाराची प्रज्ञा प्रतीती भिन्न असते इतिहासकार हा त्या काळाचा, सामाजिक वर्गाचा, मूळ व्यवस्थेचा, संस्कृतीचा प्रतिनिधी असतो त्यामुळे प्रत्येक इतिहासकारांचा अन्वयार्थ भिन्न असतो अन्वयार्थ हा इतिहासाचा आत्मा आहे आणि त्या पातळीवर इतिहास वस्तुनिष्ठ असू शकत नाही त्यामुळे इतिहासाबाबत असलेली मत मतांतरे आणि वादंग यांचे रहस्य आपल्याला समजून येते

भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद Subaltern, (वंचितांचा)ब्राह्मणेतर, स्त्रीवादी असे विविध संप्रदाय दिसतात त्यातही अनेक उपप्रकार आहेत यात वंचितांचा इतिहास किंवा Subaltern Studies हा प्रवाह मला विशेष भावतो याला 'तळाकडून इतिहास' असेही म्हंटले जाते. माझ्या मते लोकसंख्येने निम्म्याने असणाऱ्या स्त्रियांवर पुरुषशाहीने हरप्रकारे वंचितावस्था लादल्याचे इतिहासात दिसते. त्यामुळे स्त्रीविषयक कोणताही इतिहास हा 'तळाकडून इतिहास' म्हणून संबोधता येईल. मात्र स्त्रियांमध्येही स्तरीकरण आढळते आणि स्त्रियांमध्ये स्तरानुसार कमी अधिक प्रमाणात शोषण होते. त्याचा ही अभ्यास विविध स्त्रीवादी विचारवंत करताहेत महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील स्त्री अभ्यास केंद्रांनी याचा अभ्यास केला आहे व करताहेत.

थोडक्यात, संप्रदायांची विविधता व उत्क्रांती प्रक्रिया ध्यानात घेतल्यास इतिहास विषयक वादंगाचे पुरेसे आकलन नक्कीच होईल असं मला वाटते.

शेवटी सर्वात महत्वाचे आभार म्हणजे शिक्षण प्रसारक मंडळ कणकवलीचे अध्यक्ष मा. दत्तात्रय तवटे सर, चेअरमन मा. डॉ. राजश्री साळुंके मॅडम, सचिव मा. विजयकुमार वळंजू सर समस्त पदाधिकारी. यांची ही परिषद आभारी आहे त्याच बरोबर ज्यांनी या अधिवेशनास मान्यता दिली व अधिवेशन परिपूर्णते साठी दिवसरात्र परिश्रम केले असे प्राचार्य युवराज महालिंगे यांचे ही मनापासून आभार व परिषदेचे कार्यकारीणी सदस्य व स्थानिक सचिव मा. सोमनाथ कदम ज्यांच्या धावपळीने हे अधिवेशन पार पडत आहे व त्यांचे सहकारी प्रा. डॉ. दिसले सर, डॉ. मुंभरकर सर, डॉ. राठोड सर यांचेही मनापासून आभार !

धन्यवाद

जय हिंद ! जय भारत

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

कार्यकारी मंडळ यादी

अध्यक्ष	:- डॉ. अरुणा मोरे
उपाध्यक्ष	:- डॉ. शिवराज बोकडे
कार्यवाह	:- प्राचार्य डॉ. सोपान जावळे
उपकार्यवाह	:- डॉ. अशोक कानडे
खजिनदार	:- डॉ. कविता तातेड

कार्यकारिणी सदस्य

१. प्राचार्य डॉ. प्रशांत कोठे
२. श्री. रमेश चंदनकर
३. प्रा. डॉ. संजय पाटील
४. प्रा. डॉ. वैशाली भाकरे
५. प्रा. डॉ. शहाजान शेख
६. प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम

निमंत्रित सदस्य

१. प्रा. डॉ. नामदेव गरड
२. डॉ. नारायण गवळी
३. डॉ. उर्मिला क्षीरसागर
४. प्रा. डॉ. रवींद्र सातभाई
५. प्रा. डॉ. संजय पाईकराव
६. प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार
७. प्रा. डॉ. संजय शिंगाणे

रत्नाकर समिती

१. डॉ. जयसिंगराव पवार
२. डॉ. पी. एन. देशमुख
३. डॉ. बी. डी. कुलकर्णी
४. डॉ. ग. का. माने
५. प्राचार्य डॉ. सोमनाथ रोडे
६. डॉ. सर्जेराव भामरे
७. डॉ. तुकाराम पाटील
८. डॉ. सतीश कदम

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद अध्यक्ष, अधिवेशन अध्यक्ष, सत्राध्यक्ष यादी एक दृष्टिक्षेप

अ. नं.	दिनांक व वर्ष स्थळ	स्थळ	मुख्य अध्यक्ष	अध्यक्षप्राचीन :	अध्यक्ष: मध्ययुगीन	अध्यक्षआधुनिक :
१	१५ व १६ फेब्रुवारी १९९२	मोरेना	श्री. स. मा. गों	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. प्र. न. देशपांडे	डॉ. जे. व्ही. नाईक
२	१३ व १४ फेब्रुवारी १९९३	अलिबाग	डॉ. एस. डी. कणिक	डॉ. गो. व. देगुलकर	डॉ. प्रकाशचंद्र शिरोडकर	डॉ. अरविंद देशपांडे
३	२२ व २३ ऑक्टोबर १९९४	कोल्हापूर	डॉ. स. मा. गों	डॉ. ब्रम्हानंद देशपांडे	डॉ. व्ही. एस. कदम	डॉ. कृ. अ. शेते
४	४ व ५ नोव्हेंबर १९९५	नागपूर	डॉ. सुमन वैद्य	डॉ. हरिहर ठोसर	प्रा. पी. एन. देशमुख	डॉ. मनीषा टिकेकर
५	१६ व १७ नोव्हेंबर	सगरोळी	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. प्रभाकर देव	प्रा. गजानन भिडे	डॉ. अरुण भोसले
६	३ व ४ डिसेंबर १९९८	उदगीर	डॉ. गो. व. देगुलकर	डॉ. वसंत शिंदे	डॉ. एस. पी. पाटील	डॉ. श्यात कायदे
७	१९ व २० डिसेंबर १९९८	अमरावती	डॉ. अ. रा. कुलकर्णी	डॉ. व्ही. एच. सोनवणे	डॉ. एन. जी. भवरे	डॉ. टी. व्ही. गेडाम
८	२५ व २६ मार्च २०००	यवतमाळ	डॉ. पी. एन. देशपांडे	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. राम इंगळे	डॉ. एस. एस. सरदेसाई
९	९ व १० डिसेंबर २००१	पैठण	डॉ. ए. पी. जामखेडकर	डॉ. अरुणचंद्र पाठक	डॉ. जी. एम. पुरंदरे	डॉ. बी. एस. ढेंगळे
१०	२४ व २५ डिसेंबर २००२	तेर	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. प्रभाकर देव	डॉ. बी. डी. कुलकर्णी	डॉ. बी. एन. सरदेसाई
११	१८ व १९ जानेवारी २००३	चांदवड	प्रा. पी. एन. देशमुख	डॉ. पी. आर. अहिराव	डॉ. निनाद बेडेकर	डॉ. विद्या गाडगीळ
१२	१७ व १८ जानेवारी २००४	सातारा	डॉ. मधुकर ढवळीकर	डॉ. शोभना गोखले	डॉ. रवींद्र रामदास	डॉ. वर्षा शिरगावकर
१३	२८ व २९ जानेवारी	अंबरनाथ	डॉ. अरुण टिकेकर	डॉ. शरद राजगुरू	डॉ. गोवले त्र्यंबक	डॉ. वर्षा शिरगावकर
१४	२० व २१ जानेवारी २००६	भुसावळ	डॉ. बी. डी. कुलकर्णी	डॉ. आनंद कुंभार	डॉ. उमेश बगाडे	डॉ. नंदकुमार निकम
१५	११ व १२ डिसेंबर २००६	बारामती	डॉ. जे. व्ही. नाईक	डॉ. गो. तू. शेंडे	डॉ. एम. बी. देशमुख	डॉ. राजा दीक्षित
१६	१४ व १५ डिसेंबर २००७	चिंचणी	डॉ. प्रसन्ना मुजुमदार	डॉ. ओमप्रकाश चव्हाण	डॉ. उमेश कदम	डॉ. टी. एस. पाटील
१७	२९ व ३० डिसेंबर २००८	बारामती	डॉ. म. का. माने	डॉ. चंद्रशेखर गुप्त	डॉ. ओमप्रकाश समदानी	डॉ. रेखा रानडे
१८	१८ व १९ डिसेंबर २००९	श्रीगांवा	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. भ. मा. परसावळे	डॉ. चंद्रकांत अभंग	डॉ. आर. पी. भार्गवे
१९	२४ व २५ डिसेंबर २००८	सोलापूर	डॉ. आ. ह. साळुंखे	डॉ. किशोर गायकवाड	डॉ. दीपा साबळे	डॉ. दीपक गायकवाड
२०	१२ व १३ नोव्हेंबर २०११	वारणानगर	डॉ. सोमनाथ रोडे	डॉ. सुलभ मुल्लिधर	डॉ. एम. ए. लोहार	डॉ. भाऊसाहेब शिंदे
२१	२१ व २३ डिसेंबर २०१२	भुसावळ	डॉ. शहर होबाळकर	डॉ. बी. रा. परांजपे	डॉ. रमझान शेख	डॉ. नीता खांडपेकर
२२	२९ व ३० नोव्हेंबर २०१३	नांदेड	डॉ. द. ता. भोसले	डॉ. प्रमोद जोगळेकर	डॉ. सोपान जावळे	डॉ. संगीता मेश्राम
२३	२ व ३ नोव्हेंबर २०१४	इंदापूर	डॉ. सर्जेराव भार्गवे	डॉ. श्रीपाद भट	डॉ. वसंतराव मोरे	डॉ. बी. एन. पाटील
२४	२७ व २८ नोव्हेंबर २०१५	भाईंदर	डॉ. वसंत शिंदे	डॉ. रवींद्र लाड	डॉ. भारती नवथर	डॉ. अविनाश पाटील
२५	२६ व २७ डिसेंबर २०१६	पाथर्डी	डॉ. सदाशिव शिवदे	डॉ. रवींद्र लाड	डॉ. भारती नवथर	डॉ. अविनाश पाटील
२६	१७ व १८ नोव्हेंबर २०१७	शिरूर	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. सुरज पंडित	डॉ. शाम कोरेटी	डॉ. विलास पवार
२७	३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर २०१८	कढा	डॉ. प्रभाकर देव	डॉ. मंजिरी भालेराव	डॉ. सोमनाथ रोडे	डॉ. एस. के. बागुल
२८	२९ व ३० नोव्हेंबर २०१९	कोल्हापूर	डॉ. सदानंद मोरे	डॉ. श्रीकांत गणवीर	डॉ. अब्दुलगणी इमारातवाले	डॉ. विजय कुलकर्णी
२९	२७ व २८ फेब्रुवारी २०२१	कन्नड	डॉ. अनुराधा कुलकर्णी	डॉ. व्यंकटेश लांब	डॉ. किशन अंबाडे	डॉ. जी. बी. शेख
३०	९ व १० डिसेंबर २०२२	लातूर	डॉ. राज दीक्षित	डॉ. पद्माकर प्रभुणे शिरूर	डॉ. अनुराधा कुलकर्णी पुणे	प्रा. डॉ. जी. बी. शहा नाशिक
३१	१९ व २० जानेवारी २०२४	नेवासे	प्रा. डॉ. सतीश कदम	प्रा. अरविंद सोनटक्के	प्रा. डॉ. गणी पटेल	डॉ. जास्वंदी वांबुरकर
३२	१७ व १८ जानेवारी २०२५	कडेगाव	प्रा. डॉ. अविनाश पाटील	प्रा. डॉ. पद्माकर प्रभुणे	प्रा. डॉ. लहू गायकवाड	प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद पुरस्कार यादी

(पुरस्कार यादी)

वर्ष	पुरस्कार	मान्यवर
२०१३	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. रा.चि. ढेंरे
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. कॉ. शरद पाटील (धुळे)
२०१४	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. द. ता. भोसले (पंढरपूर)
	२. इतिहासभूषण वा. सी. बेंद्रे	२. जो. ब. देगुलकर
२०१५	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. दाऊद दळवी
	२. इतिहासभूषण वा.	२. कृ. ना. चिटणीस
२०१६	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. जी. टी. कुलकर्णी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. सदानंद मोरे
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. जनार्दन वाघमारे
२०१७	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. अरुण टिकेकर (मरणो)
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. आ. ह. साळुंखे
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. शिवाजीराव कदम
२०१८	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. अशोक कामत
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. आर.एस. मोरवंचीकर
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. सर्जेराव निमसे
२०१९	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. सु. ग. जोशी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. अ. प्र. जामखेडकर
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. विवेक सावंत
सन २०२० आणि सन २०२१ हा दोन वर्षांचा कोरोनाचा काळ		
२०२२	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. राजा दीक्षित (पुणे)
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. गोपाळराव देशमुख
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. गोपाळराव पाटील(लातूर)
२०२३	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. अलीम वकील
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. मारुतीराव जाधव
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. माणिकराव साळुंखे
२०२४	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. प्रा. रंगनाथ तिवारी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. वेदकुमार वेदालंकार
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. एम. एम. राजमाने
२०२५	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. रावसाहेब कसबे
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. अशोक राणा
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. श्री. जी. डी खानदेशे

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अध्यक्षांचे भाषण

प्रोफेसर बिंदा परांजपे

इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची अध्यक्षा या नात्याने माझ्या आजोळच्या परिसरात माझे विचार मांडण्याची संधी मला दिली या बदल सर्वप्रथम मी कार्यकारिणी सदस्यांचे मनःपूर्वक आभार मानते. इतिहास परिषदांच्या अधिवेशनांचे प्रमुख उद्दिष्ट इतिहास या ज्ञान शाखेत होणारी नवी संशोधने आणि दृग्गोचर होणारे नवे प्रवाह यांची व्यापक चर्चा होणे हे असते. गेल्या एक दोन वर्षांत समोर आलेली ऐतिहासिक संशोधने अश्या ठिकाणी मांडली जातात. त्या मुळे इतिहासात काय भर पडली याचा विचार केला जाऊ शकतो आणि तो सर्वदूर पसरतो. त्याच बरोबर काळाची पावले ओळखून इतिहासाची अध्ययन दिशा सुद्धा ठरवता येते. इतिहास या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. इतिहास कशाचाही असू शकतो त्यामुळे इतिहास संशोधकांनी ठरवलेली एक व्यक्तिगत दिशा असते आणि एक स्थानीय, राष्ट्रीय आणि वैश्विक अश्या पातळ्यांवर विस्तारित होत जाणारी दिशा असते. या वाटा अनेक छेदन बिंदूवर एकत्र होऊन एकाच दिशेने पुढे जाऊ शकतात किंवा छेदन बिंदूनंतरही आपापल्या ध्रुवांचा वेध घेत राहतात. आजचे आपले संशोधक या प्रक्रियेची किती जाण ठेऊन आहेत यावर इतिहासाच्या सातत्याचे भविष्य अवलंबून आहे. एके काळी इतिहासकाराचे व्यंगात्मक चित्र म्हणजे असा माणूस (आणि तो पुरुषाच असायचा) जो रद्दी सारख्या दिसणाऱ्या कागद पत्रात काही तरी शोधतोय असे दाखवले जायचे. आजचे चित्र काय आहे? आज बरीचशी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात मिळू शकतात त्यामुळे कदाचित रद्दी कागदांच्या ऐवजी कॉम्प्युटरच्या पडद्यावरच्या जंजाळात तो काहीतरी शोधताना दिसेल. एकूण काय की 'काहीतरी निरर्थक गोष्टींमधून फुकटची शोधाशोध करणारी व्यक्ती' ही ओळख बदलली आहे का हा प्रश्न आहे. इतिहास अभ्यासकांना आणि संशोधकांना आजच्या भारतीय समाजात किती आवश्यक समजलले जाते? इतिहासाची शिक्षिका म्हणून चाळीस वर्षांहून अधिक काळ मी काम केले. आज मला इतिहासाच्या शिक्षणात एक मुख्य बदल होताना दिसतोय. तो म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण नीती २०२० मुळे आलेला एकूणच शिक्षणाच्या क्षेत्रातला आकृतिबंधात्मक बदल. आता इतिहास हा विषय फक्त कला आणि सामाजिक विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. त्यामुळे इतिहासाच्या शिक्षकांनी कंबर कसून कामाला लागण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. आपण शालेय स्तरापासून सुरवात करू शकतो परंतु त्या साठी शालेय स्तरावर कार्यरत शिक्षक आणि महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ स्तरावर कार्यरत शिक्षक यांच्यात नियमित संवाद व्हायला हवा. इतिहास परिषदेच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून हे करता येईल. राष्ट्रीय शिक्षण नीतीने संस्कारक्षम वयात विद्यार्थ्यांनी विविध ज्ञानशाखांच्या प्रत्यक्षानुभूतीने समृद्ध व्हावे अशी अपेक्षा केली आहे. क्रमा क्रमाने या अनुभूतीचा स्तर उंचावत जावा अशी योजना आहे. परंतु त्यासाठी शालेय स्तरापासून विद्यापीठ स्तरापर्यंत

ज्ञानाच्या आणि अनुभवाच्या देवाण घेवाणीची शृंखला बनली पाहिजे. त्यामुळे वेळेचे नियोजन आणि प्राप्त ज्ञानाचा अधिकाधिक प्रसार होऊ शकेल. इतिहास या विषयासाठी आपण सर्वजण मिळून हे कसे करू शकतो या विषयी मी माझे विचार मांडणार आहे. इतिहास हा अत्यंत व्यापक विषय आहे. त्यामुळे मी त्यातल्या एका पोटविषयाच्या उदाहरणाने माझे विचार स्पष्ट करणार आहे. माझ्या गुरु प्रोफेसर शोभना गोखले यांना श्रद्धांजली म्हणून मी त्यांच्या सुदीर्घ संशोधनाचा विषय, नाणकशास्त्र, हा विषय येथे निवडला आहे. सर्वसामान्यांच्या रोजच्या व्यवहारातली एक वस्तू इतिहासकारांच्या दृष्टिकोनातून बघितली असता आर्थिक व्यवहाराच्या पलीकडेही किती महत्वाची ठरते आणि एक विशेष अभ्यासाचा विषय बनू शकते हेही आपण येथे पाहू.

सन २०४७ मध्ये भारत आपले स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयाला आल्याचे शताब्दी वर्ष साजरे करील. या सनापर्यंत भारताला 'विश्वगुरू' म्हणून आपली प्रतिष्ठा स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. या साठी शिक्षण हे एक प्रमुख साधन ठरू शकेल असा विश्वास बाळगून एक राष्ट्रीय शिक्षण नीती तयार केली गेली आहे. ही शिक्षण नीती राष्ट्रीय शिक्षण नीती २०२० म्हणून सर्व देश भर लागू करण्यात आली आहे. ही लघु रूपात 'एन इ पी २०२०' या नावाने ओळखली जाते. या शिक्षण नीतीचा उल्लेख सामान्य बोलचालीमध्ये नवी शिक्षण नीती असाही केला जातो. वास्तविक पाहता दर काही वर्षांनी शिक्षण नीतीमध्ये सुधार किंवा बदल करून ते लागू करण्यात येत असतात. या दृष्टीने बघितले तर प्रत्येक शिक्षण नीती ही नवीनच असते. परंतु २०२०च्या नीतीच्या संबंधात काही विशेष गोष्टींवर भर देऊन शालेय स्तरापासून विद्यापीठीय स्तरापर्यंत एक खास विचार सूत्रबद्ध केलेला दिसतो. नीती निर्धारणकर्त्यांनी तो विचार 'राष्ट्रीयत्वाचा संस्कार' असल्याचे प्रामुख्याने प्रतिपादित केले आहे. या नव्या संरचनेचा इतिहासकारांनी गांभीर्याने विचार करून आपल्या विषयाचे महत्व कसे रेखांकित करता येईल त्याचा आराखडा समोर ठेवला पाहिजे. एन इ पी २०२० ने देशाचा सांस्कृतिक वारसा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोचवला गेला पाहिजे या वर खूप भर दिला आहे. वास्तुकला किंवा स्थापत्याचे ऐतिहासिक नमुने, त्या मागची कलात्मक प्रेरणा आणि तंत्रज्ञान, भारतीय लोकांचे पशु, पक्षी, हवामान, पिके, जलस्रोत, सामुद्रिकी घडामोडी अशा विविध नैसर्गिक घटकांसंबंधीचे ज्ञान, ' भारतीय ज्ञान प्रणाली' या शीर्षकाखाली एकत्रित करून ते शालेय आणि महाविद्यालयीन पाठ्यक्रमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्याची या नीतीने सुरवात व्हावी अशी अपेक्षा आहे. साहजिकच इतिहास या ज्ञानशाखेला त्यामुळे अनन्यसाधारण महत्व आले आहे. सध्या इतिहासाच्या नावाखाली काही अनैतिहासिक दस्तावेजांचे दाखले देऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही पाहायला मिळत आहेत. ह्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणजे विश्वसनीय ऐतिहासिक साधने गोळा करून, त्यांच्या आधारे निघणाऱ्या निष्कर्षांची व्यवस्थित मांडणी करून लोकांसमोर ठेवणे. परंतु हे करताना आजच्या आणि भावी पिढीला ते अभ्यसनीय वाटेल हे ही सुनिश्चित करायला हवे. आज पर्यंतच्या इतिहास लेखनात ही त्रुटी राहिल्याचे आपल्या लक्षात येईल. याची दोन रंजक उदाहरणे पाहू. 'सिकंदर ने पोरस से की थी लडाई, जो की थी लडाई तो मैं क्या करूं?' हे गाणे गम्मतशीर तर आहेच पण त्यात एक वास्तव ही दडलेले आहे. ते असे की कोण कुठला सिकंदर, कोण कुठला पोरस या दोन हजार

पेक्षा सुद्धा जास्त वर्षे जुन्या लोकांशी माझा काय संबंध हा प्रश्न एका कुमार वयातल्या व्यक्तीला पडला तर इतिहासकाराला त्याचे समर्पक उत्तर देता आले पाहिजे. दुसरे उदाहरण एक सहज जात येत कानावर पडणारे वाक्य, 'हिस्टरी जॉग्रफी बडी बेवफ़ा रात में रटी दिन में सफ़ा'. याचे कारण म्हणजे सध्याच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये इतिहास हा घोकंपट्टीचा विषय बनून राहिला आहे. आपल्या विषयाच्या पाठ्यक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याची एन इ पी २०२० एक चांगली संधी आहे. या संमेलनाला महाविद्यालयीन शिक्षक, संशोधन करणारे विद्यार्थीगण जास्त संख्येने उपस्थित असल्यामुळे मी बी. ए. , एम .ए. आणि पी एच डी च्या संदर्भात बोलणार आहे, परंतु, शालेय शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांशी संवाद असायलाच हवा असा माझा आग्रह ही आहे. ज्या नाणकशाखाच्या उदाहरणाने मी आज चर्चा करणार आहे त्याची ओळख शालेय स्तरावर झालेली असेल तर उच्च स्तरावरचा अभ्यास अधिक सखोल होईल असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. अलीकडेच विदुषी रोमिला थापर यांनी इतिहास का शिकावा यावर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात एक व्याख्यान दिले. त्यात त्यांनी शालेय स्तरावर इतिहासाची चांगली पाठ्य पुस्तके असणे महत्वाचे आहे यावर जोर तर दिलाच पण अशी पाठ्य पुस्तके लिहिणे सोपे नाही हे ही सांगितले.

इतिहास अध्ययनासाठी उपयुक्त साधनांमध्ये नाण्यांचे फार महत्व आहे. भारतात प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंतची नाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ऐतिहासिक नाण्यांच्या अभ्यासाचा इतिहासही दोनशे वर्षांहून अधिक काळाचा आहे. ब्रिटिश काळात नाण्यांच्या अभ्यासाला विशेष महत्व प्राप्त होण्यामागचे कारण म्हणजे आधी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारने आणि १८५८ नंतर ब्रिटिश राजसत्तेने भारताच्या अनेक प्रांतात प्रचलित असलेली नाणी बंद करून आपली नाणी चलनात आणली. त्यासाठी आधीची सर्व नाणी आधी कंपनी सरकारच्या आणि नंतर ब्रिटिश राज्यसत्तेच्या टांकसाळीत गोळा केली जाऊ लागली. शेकडो वर्षांच्या सरमिसळ नाण्यांमध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी भारता बाहेरच्या ग्रीक राज्यकर्त्यांनी चालवलेली नाणी सुद्धा उजेडात येऊ लागली. हे राजे प्रामुख्याने भारताच्या वायव्य प्रांतात राज्य करीत होते हे इतिहास अभ्यासकांत सर्व विदित आहे. यातल्या बऱ्याच नाण्यांवर दोन भाषांमध्ये आणि दोन लिप्यांमध्ये लेख लिहिलेले असायचे. यातली एक भाषा आणि लिपी ग्रीक आणि दुसरी अज्ञात होती. टांकसाळीत परीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या जेम्स प्रिंसेपने या द्वैभाषिक नाण्यांच्या साहाय्याने भारताच्या प्राचीन खरोष्ठी लिपीचे प्रथम वाचन केले. म्हणजे आपण असेही म्हणू शकतो की अशी द्वैभाषिक नाणी सापडली नसती तर खरोष्ठी लिपीचे वाचन दुरापास्त झाले असते. याच काळात प्राचीन भारताच्या विशाल भूप्रदेशात प्रचलित असलेल्या ब्राह्मी लिपीचेही वाचन केले गेले. भारतीय लिपीचे वाचन ही एकोणिसाव्या शतकातील एक महत्वाची घटना ठरली. या वाचनामुळे सम्राट अशोकाची भारतीयांना आणि जगालाही ओळख झाली. एक असा शासक ज्याने आपल्या प्रजेच्या कल्याणाबरोबरच एक असा शांती पाठ लिहून काढला आणि स्वतः त्याचे आचरण करून एक आदर्शही निर्माण केला जो स्वतंत्र भारताची ओळख ठरला. अशोक स्तंभ सिंहशीर्ष आणि अशोकचक्रांकित ध्वज आपली राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हे बनली. भारताचा राष्ट्र म्हणून विश्वशांतीच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार

यातून व्यक्त होतो. एन इ पी २०२० च्या लागू करण्याने अशा गौरवांकित इतिहासाची ओळख जास्तीत जास्त संस्कारक्षम वयाच्या भारतीयांना करून द्यायची जबाबदारी इतिहासाच्या शिक्षकांवर आली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण नीती २०२० ने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील खाचेबद्धता समाप्त केली आहे. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखा आहेतच परंतु या शाखांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाखांमध्ये सहज विचरण करून अधिक ज्ञान प्राप्त करण्याची संधीही आहे. किंबहुना असे करणे अनिवार्य आहे. जी बाब विद्यार्थ्यांची तीच आणि काहीश्या जास्त प्रमाणात शिक्षकांची सुद्धा. दुसऱ्या शाखांच्या विद्यार्थ्यांना आपला विषय शिकवण्यासाठी खास तयारी करणे आणि ज्यांना शिकवायचे आहे त्यांच्या शाखेची सखोल माहिती करून घेणे ओघाने आलेच आहे. एन इ पी चे तीन भाग प्रामुख्याने नाणकशास्त्राशी जोडता येतील. एक म्हणजे बी ए ऑनर्स ला नाणकशास्त्र हा विषय विद्यार्थ्यांना घेता येईल असे पाठ्यक्रम विकसित करणे. सध्या तरी भारतातील विद्यापीठांमध्ये याची सोय नाही. नवे विषय विकसित करण्याची ही जी संधी मिळाली आहे त्याचा उपयोग करून घेण्यात उशीर न करता इतिहासाची नव नवीन दालने उघडली जायला हवीत. बी ए ऑनर्स एक शोध विषय घेऊनही करता येणार असल्यामुळे विद्यार्थी खाजगी अथवा शासकीय संग्रहालयातील नाण्यांचा अभ्यास करून प्रबंध सादर करू शकतील. याचे दोन फायदे आहेत. एक म्हणजे ऐतिहासिक संशोधनाच्या दिशा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक पुराव्यांच्या दिशेने अधिक विकसित होतील. दुसरे म्हणजे संग्रहित नाणी प्रकाशित होऊ शकतील. आज ऐतिहासिक संशोधनात तोच तोचपणा येत चाललाय. नाणकशास्त्र, पुराभिलेखशास्त्र अशा विषयांची योग्य जोड देऊन अधिक विश्वासाह इतिहास समोर आणण्याने विषयाचे सातत्य टिकवता येईल. उदाहरणार्थ ग्रीक वंशाच्या शासकांच्या नाण्यांवर वासुदेव कृष्ण आणि बलराम किंवा परदेशी मूळ असलेल्या कुशाणांच्या नाण्यांवर बुद्ध आणि त्रिशूलधारी शिव प्रतिमा बरोबरच झेउस, अथेना, अपोलो सारख्या ग्रीक आणि अर्धोक्षो सारख्या इराणी देवी देवतांच्याही प्रतिमा आढळतात. असे ऐतिहासिक दाखले देऊन भारताची सांस्कृतिक जडणघडण कशी होत गेली, त्यात बाहेरच्या लोकांचा अंतर्भाव कसा होत गेला याचा इतिहास सांगता येतो. आधुनिक काळातले अहिल्याबाई होळकर यांच्या नाण्यांचे उदाहरणही बघता येईल. यांच्या इंदोरच्या टांकसाळीत पाडलेल्या चांदीच्या रुपयांवर फार्सी लिपीत लिहिलेले शाह आलम बादशाह गाझीचे नाव आणि शिवलिंग, बिल्वपत्रासारखी खास हिंदू धर्माची प्रतीकेही आहेत. अकबराने पाडलेली रामसिया नाणी अशीच सांस्कृतिक इतिहासाच्या दृष्टीने बघण्यासारखी नाणी आहेत. या नाण्यांवर राम आणि सीता यांच्या प्रतिमा तर आहेतच शिवाय देवनागरी लिपीत 'राम सिया' असे लिहिलेलेही आहे. ही झाली सुपरिचित उदाहरणे. जर विविध संग्रहातील अप्रकाशित नाण्यांचा अभ्यास केला गेला तर सांस्कृतिक इतिहासाची आणखीही काही पाने उघडतील.

नाण्यांच्या अभ्यसात एक विषय भाषा आणि लिपी यांचाही आहे. भारतात लेखयुक्त नाण्यांचा इतिहास दोन हजार वर्षांपेक्षाही जुना आहे. पश्चिमी क्षेत्रप राजांनी आपल्या नाण्यांवर सौराष्ट्र प्रांतात प्रचलित नसतानाही ग्रीक भाषा आणि लिपीत लेख

उमटवले. त्यामुळे ग्रीक वंशाच्या राज्यकर्त्यांनी क्षत्रपांच्या आधी चलनात आणलेल्या नाण्यांचा ठसा भारतीय प्रांतात किती खोलवर रुजला होता ते दिसते. नहपाणाने आपल्या नाण्यांवर ब्राह्मी, खरोष्ठी आणि ग्रीक अशा तीन लिपी आणि ग्रीक आणि प्राकृत अशा दोन भाषांत लेख कोरले. परंतु क्षत्रपांचे समकालीन सातवाहन शासक आपल्या नाण्यांसाठी केवळ भारतीय भाषाच वापरत होते. मग क्षत्रपांच्या नाण्यांवरच्या ग्रीक लेखाचा अर्थ कसा लावावा? असा प्रश्न समोर ठेऊन नव्या पिढीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधन करता येईल. ज्या क्षत्रपांच्या नाण्यांवरचे ग्रीक लेख अर्थनिष्पत्तीच्या दृष्टीने उपयोगी ठरत नाहीत त्यांचे प्रयोजन काय? असाही प्रश्न हाती घेता येतो? महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशींनी याची त्रोटक चर्चा आपल्या 'सातवाहन आणि पश्चिम क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख' या पुस्तकात केली आहे. परंतु यावर अधिक सखोल संशोधन होऊ शकते. सिंकंदराच्या आक्रमणानंतर ग्रीक वंशाच्या बऱ्याच राजांनी वायव्य प्रांतावर राज्य केले. त्यातील उत्तरार्धाच्या काळातील राजांच्या नाण्यांवरील ग्रीक भाषे संबंधी काही इतिहासकारांनी आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या उत्तरार्धातील नाण्यांवरील लेख चोख भाषेत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. नाण्यांवरील भाषेच्या स्तरातील घसरण नरच्या काळात उत्तम कौशल्य असलेले कारागीर राजांच्या सेवेत नसावेत या कारणाने झाली असल्याचे आपले मत सांगितले आहे. हेच कारण योग्य आहे की आणखीही काही वेगळ्या पध्दतीने विचार केला जाऊ शकतो हे पहिले पाहिजे. भारताच्या वायव्य प्रांतावर राज्य करणाऱ्या ग्रीक वंशाच्या राजांनी द्वैभाषिक नाणी पडली. त्यात राजाच्या छबी भोवतीचा लेख ग्रीक भाषा आणि ग्रीक लिपीत आढळतो आणि नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूवर भारतीय लिपी आणि भारतीय भाषेत लेख आढळतो. प्रश्न असा आहे की ग्रीक राजभाषेच्या दर्जाची भारतीय भाषा म्हटली तर ती संस्कृत असायला हवी, परंतु त्या जागी प्राकृत वापरली गेली आहे. म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या भाषेच्या निवडीत काही तरी विशेष विचार असावा. सामान्य पणे नाणी ज्यांच्या व्यवहाराचा मुख्य घटक असतो त्या व्यापाऱ्यांच्या संस्कृतेत भाषेची निवड केली गेली एवढाच याचा अर्थ आहे की त्यात भाषिक वर्चस्वाची सूचक अभिव्यक्तीही अंतर्भूत आहे? नाण्यांवरचा मजकूर खरोखरच ती वापरणाऱ्या व्यक्तींच्या ओळखीशी जोडलेले असतो का? हाही प्रश्न संशोधनासाठी विषय म्हणून घेता येईल. याचे कारण असे की पराक्रमी पेशव्यांच्या काळात चलनात असलेल्या चांदीच्या रुपयांवर मुघल बादशाह फर्रुखसियार याचे नाव अरबी लिपीत कोरलेले दिसते. शिवाजी महाराजांच्या शिवराई नाण्यांवर देवनागरीत 'छत्रपति' असा लेख विराजमान असतो आणि अशी नाणी संपूर्ण मराठा कालखंडात प्रचलनात होती. ब्रिटिश काळातील काही संस्थानिक राजांची नाणी बघता ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. बुंदी राजघराण्याच्या नाण्यांवर ब्रिटिश राज्यकर्ते एडवर्ड किंवा पंचम जॉर्ज यांची नावे रोमन लिपीत दिसतात, जी नावे सर्वसामान्य भारतीय एतद्देशीय लिपीतही वाचू शकणार नव्हते, रोमन लिपीचे वाचन त्याहूनही दुरापास्त.

स्वातंत्र्योत्तर काळात नाण्यांसाठी काय काय विषय निवडले गेले हे पाहणे ही इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. स्वतंत्र भारताची उद्दिष्टे, स्फूर्तीस्थाने, भारताचे गौरव अशा अनेक गोष्टी नाण्यांवर उमटवल्या गेलेल्या आढळतील. परंतु आपल्या पैकी किती इतिहासकारांनी नाण्यांच्या संबंधातील अशा निर्णयांचा इतिहास अभ्यासला आहे? संपूर्ण जगाला भेडसावणारी अन्न किंवा भूक

मितवण्याची समस्या असो किंवा त्याच्याशीच निगडित असणारी पर्यावरणाच्या न्हासाची समस्या असो ती आपण नाण्यांवर कशी पाहतो? अशी नाणी केंव्हा पासून केंव्हा पर्यंत चलनात होती? हे बघणे इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच उद्बोधक ठरेल. याची एक लिंगानुभावात्मक बाजू ही आहे. म्हणजे असे की विशिष्ट व्यक्तींच्या नावाने छापण्यात येणाऱ्या नाण्यांमध्ये किती पुरुष आणि किती स्त्रियांना स्थान मिळाले हे ही पाहता येईल. नाण्यांवर आणि विशेष प्रसंगी घडवलेल्या मुद्रांवरची चित्रात्मक रचना करणारे कलाकार कोण होते हे आपण जाणून घेतले आहे का? थोडक्यात असे की आजच्या काळातील नाण्यांसंबंधी अशी माहिती आपल्याला मिळू शकते. ती गोळा करून त्याचा ऐतिहासिक आढावा घेता येईल. या सर्व अंगानी समृद्ध असणारे इतिहासाचे नाणकशास्त्र हे दालन एन इ पी च्या पाठ्यक्रमाचा भाग बनू शकते. किंबहुना ते लवकरच बनवता येईल.

एन इ पी चा दुसरा भाग बहुविद्याशाखीय पाठ्यक्रमांचा आहे. कोणत्याही स्नातक पदवीसाठी असे पाठ्यक्रम अनिवार्य आहेत. नाणकशास्त्र या साठी सुयोग्य विषय आहे कारण नाणकशास्त्राचा अभ्यास धातुविज्ञानाशी अभिन्नरूपाने जोडलेला आहे. नाणी पाडण्यासाठी वेगवेगळ्या धातूंचा आणि धातू संयुगांचा उपयोग ऐतिहासिक काळात केलेला आढळतो. या पुराव्यांवरून धातुविज्ञानाच्या प्रगतीचा आराखडा तयार करता येतो. धातू भारताच्या विशिष्ट खाणींतून टांकसाळींपर्यंत पोचवले जात असावेत. धातूंच्या रचनेवरून त्यांच्या उगमस्थानांचा वेध घेता येतो. हा सगळा अभ्यास नाणकशास्त्राच्या विज्ञान पक्षाशी जोडलेला आहे. विज्ञान शाखेशी संवाद साधून कला आणि सामाजिक विज्ञान शाखांतर्गत नाणकशास्त्राचे बहुविद्याशाखीय पाठ्यक्रम बनवता येतील. दुसरे क्षेत्र संगणक शास्त्राचे आहे. नाणकशास्त्रात संगणकीयपद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयोग केला जातो. परंतु तो अजूनही विशिष्ट पाठ्यक्रमाच्या स्वरूपात समोर आलेला नाही. अशा पाठ्यक्रमांमुळे कला आणि सामाजिक विज्ञानाची विज्ञान शाखांच्या विद्यार्थ्यांशी जवळून ओळख होऊन एन इ पी चे समग्र ज्ञानार्जनाचे उद्दिष्ट सफल होऊ शकेल. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, संगणकशास्त्र, संख्याशास्त्र अशा ज्ञानशाखांचा नाणकशास्त्राशी असलेला संबंध अधोरेखित करून बी ए पासून एम ए पर्यंत आणि बी एस सी पासून एम एस सी पर्यंत क्रमाक्रमाने अधिक व्यापक होत जाणारे पाठ्यक्रम शक्य आहेत. परंतु त्यासाठीची प्राथमिक अट विविध ज्ञानशाखांतील परस्पर संवाद आणि सामान पातळीवरची देवाणघेवाण होणे ही आहे. एन इ पी मध्ये हे अपेक्षितही आहे. जी गोष्ट विज्ञान शाखेची तीच वाणिज्य शाखेचीही आहे. नाणी प्रामुख्याने व्यापार आणि वाणिज्य यांच्याशी जोडलेली असतात. नाण्यांबरोबर चलनी नोटांचाही अभ्यास केला जातो जो वाणिज्य शाखेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.

नाण्यांचे आणि नोटांचे निर्मिती मूल्य किंवा त्यांच्यासाठी वापरलेल्या सामग्रीचे मूल्य आणि नाणी आणि नोटांचे विनिमय मूल्य यांचा संबंध कसा ठरतो? त्यात बदल होत असेल तर त्या बदलांची कारके कोणती आदि विषय वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना रुचकर वाटू शकतात. बहुविद्याशाखीय पाठ्यक्रम बनवताना याचा अंतर्भाव करून पाठ्यक्रम बनवले तर कला आणि सामाजिक विज्ञानाच्या बरोबरच वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना ते निवडता येतील. प्राचीन भारताचा रोमशी अत्यंत भरभराटीचा व्यापार चालत

असे. याचे दाखले प्रामुख्याने रोमच्या भारतात सापडणाऱ्या नाण्यांवरून दिले जातात. अशाच प्रकारे सुमार तेराव्या शतकापासूनची चीनची नाणीही दक्षिण भारतात सापडतात. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात भारताचा चीनशीही नियमित व्यापार चालत असे याची साक्ष नाण्यांवरून मिळते. परंतु भारतात सापडणाऱ्या चीनच्या नाण्यांचा अभ्यास अजून म्हणावा तेवढा झालेला नाही. आधुनिक काळात आजच्या अनेक युरोपीय देशांशी भारताचा व्यापार सुरु झाला. याचेही पुरावे नाण्यांच्या माध्यमातून मिळतात. नाण्यांची शुद्धता तपासण्याच्या पद्धती हाही विषय फार रंजक आहे. बऱ्याच जुन्या काळातल्या नाण्यांवर एक प्रकारचा चरा उमटवलेला दिसतो. ऐतिहासिक काळात कठीण टोचणीने असा चरा पाडून धातूची शुद्धता आणि ती नाण्याच्या मध्यापर्यंतही सारखीच असल्याचे बघण्याची पद्धत प्रचलित होती.

नाणकशास्त्राच्या बहुविद्याशाखीय पाठ्यक्रमासाठी कला इतिहासही एक योग्य विषय आहे. नाणी पाडण्याची कला तर आहेच परंतु तो विषय आपण तंत्रज्ञान शाखेकडे ठेवला तरी नाण्यांवर दिसणारे अनेकविध कलाविष्कार आणि त्यांचे धार्मिक आणि सामाजिक संदर्भ इतिहासाची अभ्यसनियता वाढवतात. या कलाविष्कारांचे अंतः सूत्र लक्षात घेऊन एक पद्धती विकसित करता येते. उदाहरणार्थ मनुष्याकृती, पशु-पक्षी, पाने-फुले इत्यादी वानस्पतिक घटक, नदी-पर्वत या सारखे नैसर्गिक घटक, सूर्यादी खगोल, भौमितिक आकार, अशी एकेके घेऊन विश्लेषणात्मक चर्चा अशा पाठ्यक्रमात घालता येतील. नाण्यांवरची काही अंकने अत्यंत बोलकी आहेत. गुप्त राजांच्या काही नाण्यांवर राजा एखाद्या जंगली श्वापदाची शिकार करताना दाखवलेला दिसतो. अश्या अंकनामध्ये राजाचे शौर्य आणि श्वापदांची आक्रमकता दोन्ही स्पष्ट दिसतात. चंद्रगुप्त पहिला आणि त्याची राणी लिच्छवीकुलोत्पन्ना कुमारदेवी यांच्या स्नेहनिवेदन मुद्रा नाण्यांवर फार मोहक दिसतात. राजा आपल्या राणीला अंगठी सारखी काही वस्तू भेट देताना दिसतो. परस्परांकडे बघणारे हे जोडपे अलंकार आणि वेषभूषेमुळे राजत्व तर दाखवतेच पण त्यात एक मनुष्यसुलभ प्रेमभावही व्यक्त होतो. अशी नाणी कमी संख्येत पाडली गेली असावीत कारण त्यांची प्राप्त संख्या फार थोडी आहे. असे कलात्मक आविष्कार कलाइतिहास शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुढे आणले तर बहुविद्याशाखीय पाठ्यक्रम सार्थक होईल. कला आणि संस्कृतीची सांगड फार मार्मिकपणे मुघल बादशाह जहांगीर याने आपल्या नाण्यांत घातलेली दिसते. त्याने बारा राशींच्या चित्रांनी आपली काही नाणी सजवली होती. मुघल नाण्यांवरचे लेख पाहणे हाही एक अत्यंत आनंदायी अनुभव आहे. लिपीचे सौंदर्यशास्त्र या नाण्यांच्या साहाय्याने अभ्यासात येईल. एका अतिशय कमी क्षेत्रफळाच्या पृष्ठभागावर सुंदर अक्षरांच्या साहाय्याने काव्यपंक्ती लिहिण्याची कला गुप्तांच्या किंवा मुघलांच्या ऐतिहासिक कालखंडात पाहता येते. थोडक्यात असे की नाणकशास्त्रात विविध ज्ञानशाखांचा अभ्यास अंतर्भूत आहेच. एन इ पी च्या निमित्ताने त्याला नियमित पाठ्यक्रमांचे रूप देणे आवश्यक आहे.

एन इ पी चा तिसरा भाग कौशल्य विकासाचा आहे. याचा मुख्य उद्देश व्यवसायपरक शिक्षण देऊन पदवी धारकांना अर्थार्जनासाठी तयार करणे असा आहे. अर्थार्जनाच्या संधी मिळवून देणे ही बाब शिक्षकांच्या आवाक्यातली नाही परंतु त्यासाठी

कौशल्य विकासाची काही दालने खुली नक्कीच करता येतील. नाण्यांचा अभ्यासात नाणी स्वच्छ करणे, त्यांच्या नोंदी करणे, सारणी तयार करणे, नाण्यांवरील लेखांचे वाचन करणे, नाण्यांची रेखाचित्रे तयार करणे, छायाचित्रे घेणे, संगणकाच्या मदतीने त्यांची विशिष्ट आकडेवारी तयार करणे, धातुशास्त्रीय संशोधनासाठी नाणी निवडून तयार करणे, इत्यादी अनेक प्रकारची कौशल्ये विकसित करता येतील. हे शिक्षकांना शक्य आहे. नाणकशास्त्राच्या अंगाने कौशल्य विकास असा पाठ्यक्रम आपल्याला बनवता येईल.

नाणकशास्त्राची ही चर्चा केवळ एक उदाहरण म्हणून प्रस्तुत केली. असेच पाठ्यक्रम पुराभिलेखांच्या अभ्यासाच्या आधाराने बनवता येतील. संपूर्ण भारतभर पसरलेले अनेकोनेक अभिलेख अत्यंत बोलके आणि आपापले वेगळेपण दाखवणारे आहेत. अशोकाच्या लेखांचे महत्व आपल्याला माहित आहेच. वैश्विक इतिहासात असे दुसरे उदाहरण उपलब्ध नाही. आज संपूर्ण जग युद्ध समाप्ती आणि दीर्घकालीन टिकू शकणाऱ्या शांती प्रस्तावासाठी प्रयत्न करताना दिसते. इसवी सनाच्या तिसऱ्या शतकात भारतात एक असा राजा होऊन गेला ज्याने शांती भंग करणाऱ्या तत्वांचा विचार करून ती समूळ कशी नष्ट करता येतील या साठी एक आचार संहिता तयार केली. आजची दुसरी वैश्विक समस्या जलस्रोतांचा न्हास ही आहे. सौराष्ट्राच्या जुनागढ प्रांतात चंद्रगुप्त मौर्यापासून गुप्त शासक स्कंदगुप्तपर्यंत जवळ जवळ एक हजार वर्षांचा एका जलप्रबंधन प्रकल्पाचा इतिहास अभिलेखांच्या रूपाने उपलब्ध आहे. पल्लवाशासक महेंद्रवर्म्यांनी संगीताची सुरावट इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात दगडावर कोरून घेतली. यादव राजांनी महाराष्ट्राच्या आराध्य देवाला अङ्गभोगासाठी आणि रंगभोगासाठी दिलेल्या दानाचा अभिलेख पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या देवळाच्या भिंतीवर कोरलेला आहे. त्यात जे खाद्य पदार्थ देवाच्या नैवेद्यासाठी मिळावेत अशी व्यवस्था केलेली दिसते तेच पदार्थ आजही नैवेद्यासाठी वापरले जातात हे जेव्हा इतिहासकारांच्या नजरेने आपण पाहतो तेव्हा या सातत्या मागची सांस्कृतिक चेतना हा आपला अभ्यासाचा विषय ठरतो. असे अनेक लेख स्थानिक इतिहासाच्या पाठ्यक्रमासाठी वापरता येतील. या मुळे प्रांतीय अस्मिता कशा आकार घेत गेल्या, त्यातला समग्र भारत भाव कोणता, तो कसा ओळखावा? हे नव्या पिढीला शिकवता येईल.

ऐतिहासिक स्थळांच्या भेटी, संग्रहालयांना भेटी, वेगवेगळ्या विधांमध्ये पारंगत लोकांशी भेटी गाठी हे इतिहासाचे शिक्षक आपापल्या कुवतीप्रमाणे करतातच. आता या सगळ्या प्रयत्नाना अभ्यासक्रमाचा भाग बनवून आपल्या विषयाची एन इ पी मधली भागीदारी सुनिश्चित करण्याची संधी आणि वेळ आली आहे. आपण सगळे मिळून त्याचे सोने करूया.

माझे विचार आपण शांतपणे ऐकून घेतले या बदल सर्वांना मनः पूर्वक धन्यवाद !

अनुक्रमणिका

प्राचीन विभाग		
अ. क्र.	शिर्षक आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
*	प्राचीन विभाग अध्यक्षांचे भाषण श्री. सदाशिव टेटविलकर	33-36
1.	The Stup of Amaravati A Center of Buddhist Culture Prin. Dr. Sopan Jawale	37-40
2.	खानदेशातील शिलालेख आणि ताम्रपट यांचा एक अभ्यास प्रा. डॉ. गोकुळ निंबा पाटील	41-47
3.	कातळशिल्पे हा अश्मयुगाशी दुवा... सतीश लळीत	48-54
4.	वेरूळ येथील लेणी क्रमांक १६ आणि २१ मधील गंगा नदीदेवता - शिल्प शास्त्रीय निरीक्षणे श्री. विठ्ठल लक्ष्मण फुलारे	55-59
5.	सातारा - सज्जनगडावरील गजासुराचा वध ह्या मूर्तीचा संशोधनात्मक आढावा कु. नेत्रा पुष्पा गणेश कनोजे	60-64
6.	सूर्यनमस्कार एक परिपूर्ण योग प्रा. डॉ. अमिता जावळे	65-70
7.	उद्योतन सुरि लिखित कुवलयमालाकहा (इ.स. ७७९) या स्रोतातून उद्धृत झालेली भारतीय वस्त्र व वेशभूषा परंपरा: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रा. डॉ. माधवी महाके	71-76
8.	राजापूर तालुक्यातील अज्ञात लेणी व बौद्ध स्तूप प्रफुल्ल विश्वनाथ पुरळकर	77-81
9.	उत्तर चालुक्य शैलीतील नीळकंठेश्वर मंदिर, निलंगा येथील द्वारपाल शिल्पे : निरीक्षणे आणि ऊहापोह प्रा. जोशी प्रसाद किशोर	82-86

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

10.	भारतीय इतिहासात महिलांची भूमिका : वैदिक काळ - एक दृष्टिक्षेप डॉ. सुजाता सचिन देशमुख	87-91
11.	सटाणा तालुक्यातील वीरगाव येथील अप्रकाशित शिलालेखाचे वाचन व ऐतिहासिक अभ्यास तथागत मनोहर सुरवाडे संजय जाधव	92-95
12.	मढ येथील हेमाडपंती शिवमंदिर : कला, स्थापत्य व महात्म्य प्रा. डॉ. युवराज गुंडु सुरवसे रुक्मिणी दत्तात्रय जोशी	96-103
13.	तेर: (ता.जि. धाराशिव) सातवाहन कालीन एक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र प्रा. डॉ. अनिल भिमराव कुंभार	104-114
14.	प्राचीन भारतातील पर्यटनाचे स्वरूप डॉ. शिवाजी दत्तात्रय रायजादे	115-123
15.	सातवाहन काळातील हिंदूधर्मीय देवता : ऐतिहासिक अभ्यास प्रा. डॉ. संजय रामराव सोमवंशी	124-127
16.	कर्जत - रायगडमधील देऊळवाडी गावातील मंदिराबाहेरील ग्रामदेवता व भैरवी : ऐतिहासिक विश्लेषण प्रा. समीना दस्तगीर अत्तार	128-132
17.	किल्ले पन्हाळगड : ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अभ्यास प्राचार्या डॉ. अंजली मस्करेन्हस	133-138
18.	वेरूळ लेणी महामयुरी शिल्प डॉ. संजय पाईकराव	139-140
19.	कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास डॉ. मारोती चव्हाण	141-149
20.	खानदेशातील पुरातत्वीय उत्खनन स्थळांचा अभ्यास पाटील उदय दिलीप डॉ. गोकुळ निंबा पाटील	150-157

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

21.	सिंधुदुर्गातील जैन संस्कृती डॉ. दीपक कृ. तुपकर	158-161
22.	चालुक्यकालीन श्री भगवान त्रिकूटेश्वर कापसी (बु) मंदिर स्थापत्य : एक शोध डॉ. गंगाधर बालाजीराव देशमुख	162-168
23.	चौसष्ट कला आणि विद्या (64 Arts & Sciences) - ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अभ्यास सहा. प्रा. दिपेश काशिनाथ केकाणे	169-176
24.	ठाणे - भिवंडी येथील लोणादित्य मंदिरावरील लज्जागौरी : पुरातत्वीय शोध श्री. सागर माधुरी मधुकर सुर्वे	177-183
25.	दक्षिण शैली की पल्लव काल एवं राष्ट्रकूट कालीन कला की प्रतिमाओं में चित्रित नारी प्रा. डॉ. रामभाऊ देवराव काशीद	184-189
26.	सांची का स्तूप कला शिल्प स्थापत्य एक ऐतिहासिक अध्ययन प्रा. राजकुमार ज्ञानोबा चाटे	190-194
27.	जैन संस्कृती मे विवाह संस्था और नारी की सामाजिक स्थिती प्रा. डॉ. कविता राजेंद्र तातेड	195-206
28.	उत्तर कोकणचे शिलाहार : एक ऐतिहासिक अभ्यास श्री. राजेंद्र ल. जाधव डॉ. डी. पी. गायकवाड	207-212
29.	खालापूर तालुक्यातील ऐतिहासिक गावे डॉ. दयानंद प्रभू गायकवाड	213-216
30.	Folklore, Memory, and Maratha Naval Resistance at Vijaydurg Mr. Nachiket B. Paradkar	217-223
31.	Portrayal of Caste-Based Social Degradation and Philosophical Exploration of the Ethical Dilemmas of Brahminism of Indian Society in Samskara Dr. Santosh Kumar J. Mishra	224-228
32.	Ass-Curse Stones (Gadhegal) & Cattle-Stone from Guhagar Aditi Abhijeet Kulkarni	229-233

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

33.	An Art of Door Motif Sharabha and Gaja Sculpture in Fort Architecture (Special Reference to Udgir Fort) Shrimala K. G.	234-239
34.	The Elephanta Caves Mumbai: Architectural Marvels and Shaivite Legacy Dr. Vinod N. Gavit	240-245
35.	Kharepatan (Balipattan): A Historical Study of its Political and Strategic Importance in South Konkan Asst. Prof. Pravin Kadukar Asst. Prof. Sweety Jadhav	246-250

प्राचीन विभाग

प्राचीन विभाग अध्यक्षांचे भाषण

श्री. सदाशिव टेटविलकर

अध्यक्ष, कोकण इतिहास परिषद, ठाणे.

नमस्कार,

अध्यक्ष महोदय, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या प्राचीन सत्राचे अध्यक्ष पदावर माझी निवड केलीत त्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद देतो.

मित्र हो! महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे कोकणातील हे चौथे अधिवेशन आहे. पहिले अधिवेशन उत्तर कोकणच्या रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथे १३ व १४ फेब्रुवारी १९९३ रोजी संपन्न झाले होते. तर दुसरे अधिवेशन उत्तर कोकणच्या ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथ येथे २८ व २९ जानेवारी २००५ रोजी झाले आणि तिसरे अधिवेशन १४ व १५ डिसेंबर २००७ रोजी चिंचणी-तारापूर, डहाणू तालुका, जिल्हा ठाणे येथे संपन्न झाले. तर आज महाराष्ट्र इतिहास परिषद दक्षिण कोकणच्या कणकवली कॉलेज, कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे होत आहे याचा मला अतिशय आनंद होत आहे.

कोकणात सर्वप्रथम लिखित स्वरूपात प्राचीन इतिहास उलगडला तो ब्राह्मी लिपीच्या शोधामुळे कोकणच्या इतिहास अभ्यासकांना तो क्षण अभिमानाचा वाटतो. सम्राट अशोक मौर्य याचा आज्ञापत्र लिहिलेला शीलालेख उत्तर कोकणच्या वसई तालुक्यात पूर्वेला “मातेला गावात” सापडला. सातवाहन काळात सुपर्णिक (सुरपारक सुप्पर सौपर, सोपारा) ही भारताची मुख्य बाजारपेठ होती इसवी सन १८८२ साली प्राच्य विद्या अभ्यासक डॉ. भवानलाल इंद्रजी यांनी वसई तालुक्यातील नालासोपारा येथे बौद्ध स्तूपाचा शोध लावला त्याच वेळी सोपाऱ्याच्या पूर्वेला मातेला गावात त्याला अशोक मौर्य याचा शिलालेख ही सापडला. अशोकाने जे चौदा शिलालेख लोक कल्याणाकरिता कोरले होते त्यापैकी हा पाचवा शिलालेख आहे. त्याची भाषा मागधी पाली असून लिपी ब्राह्मी आहे. ही शिळा सध्या प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम (राजा छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय) मुंबई येथे ठेवण्यात आली आहे.

सम्राट अशोकाचे १४ कोरीव लेख भारताच्या कानाकोपऱ्यात गिरीलेख, गुहालेख, स्तंभलेख व भित्तीलेख स्वरूपात असून त्यावरील ब्राह्मी लेख प्राचीन लिपी तज्ञ जेम्स प्रिन्सेफ यांनी ती प्रथम उजेडात आणून त्याचे वाचन केल्यामुळे सम्राट अशोकाबरोबरच भारतातील इतर राजांचेही ब्राह्मी लिपीतील लेख उजेडात आले. महाराष्ट्रात लेणी, मंदिर, मूर्तीशिल्प तसेच गाव कुसाबाहेर पारावर असंख्य लेख इतस्ततः पडले आहेत. त्यावर पल्लव संस्कृत, देवनागरी तसेच ब्राह्मी लिपितही कोरीव लेख आहेत. गुप्त काळानंतर ब्राह्मी लिपी लोप पावली आणि मागील हजार बाराशे वर्षांत ती लोकांच्या विस्मरणातून गेली आणि तो इतिहासही अंधःकारात बुडाला पण जेम्स प्रिन्सेफच्या ब्राह्मी लिपीच्या शोधामुळे ब्राह्मी लिपी भारतीय इतिहासकारांनाही अवगत झाली. ब्राह्मी लिपी उजेडात आणून तिचा प्रसार करण्यासाठी प्रिन्सेफ सेनॉल्ट, बुल्लर, फ्रँकस्मिथ, फ्लीट यांच्याबरोबरच धर्मानंद कोसंबी, सर भांडारकर, मुखर्जी, जयस्वाल, बारूआ यांचे अद्भुत प्रयास आहेत. यांचीच धुरा डॉक्टर शोभना गोखले, ब्रह्मानंद देशपांडे आणि डॉ मीना तालीम यांनी चालविली त्यामुळे अज्ञातात गेलेला प्राचीन इतिहास आज नव्याने ज्ञात होत आहे सम्राट अशोक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे आज जगाने अशोकाची महानता मान्य केली आहे.

भारताने अशोक चक्र राजचिन्ह म्हणून स्वीकारले आहे. भारतीय स्वातंत्र्य दिनापासून भारत सरकारने आपल्या राष्ट्रध्वजावर, नाण्यांवर, नोटांवर, पोस्टाच्या पत्रांवर, तिकीटांवर, सरकारी इमारतींवर सम्राट अशोकाचे राजचिन्ह धारण केले आहे. सारनाथ येथील अशोक स्तंभ हे भारताचे राज चिन्ह आहे. मूळ स्तंभावर चार सिंह पाठीला पाठ लावून उभे आहेत. चौथऱ्याच्या मध्यभागी धर्मचक्र असून उजव्या बाजूला शेतकऱ्याचे चिन्ह बैलाची आकृती आहे व डाव्या बाजूला सैनिकाचे चिन्ह हत्ती आणि घोड्याची आकृती आहे व त्यावर मुंडकोष निषदातील “सत्यमेव जयते” सत्याचाच अखेर विजय होतो हे देवनागरी लिपीत लिहिलेले ध्येय वाक्य त्या प्रतिका खाली घालण्यात आले आहे.

आज जेम्स प्रिन्सेफ मुळे प्राचीन भारताच्या इतिहासाची द्वारे सर्व इतिहासकारांना खुली झाली. ब्राह्मी आणि खरोस्ट्री लिपीचा जसा शोध लागला तसाच कोकणातील सड्यावरील कातळ शिल्पातील अनाकलनीय शब्द अक्षरांचाही शोध घेतला पाहिजे. कोकणात नावाश्मयुगातील मानव जात आपल्या विचारांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाची भाषा त्याने निर्माण केली पण आपले विचार एखाद्या प्रसंगाची आठवण सांगण्यासाठी त्यांच्याजवळ साधन नव्हते. लिपीचा शोध लागला नव्हता म्हणून या आदिमानवाने आपले विचार व धार्मिक कल्पना

कायमस्वरूपी मांडण्यासाठी व घटनांची स्मृती आठवण राहावी यासाठी किंवा वेगवेगळ्या मार्गांचा शोध लावून दिशा दाखविण्यासाठी तो प्रयत्न करू लागला त्यातूनच कातळ शिल्पांची निर्मिती होऊ लागली.

कोकणात अनेक ठिकाणी कातळ शिल्पे सापडली आहेत. त्यातील रेखा चित्रांची प्रथम माहिती डॉक्टर दाऊद दळवी कोकण इतिहास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी दिली १९९० च्या दशकात त्यांनी रत्नागिरी येथील निवळी फाट्यावरची चित्रे प्रथम उजेडात आणली त्यानंतर मालवण येथील शासनाचे जनसंपर्क अधिकारी श्री. सतीश लळीत, डॉक्टर बाळकृष्ण लळीत, रवींद्र लाड, सुधीर रिसबुड, धनंजय मराठे, रणजीत हिल्लेकर आदी अनेक जणांनी कातळ शिल्पांचा शोध घेऊन ती प्रकाशात आणली. या कातळ शिल्पांतील चित्रांत वाघ, हत्ती, हरण, डुक्कर, कोल्हा, मोर, सारस, घुबड, साप, मासे, जहाज, हरणाची शिकार करणारा मानव, महापुरुष आणि लज्जा गौरी इत्यादी चित्रे असतात. या चित्रांतून तत्कालीन संस्कृतीचे दर्शन घडते. साधारण 30 x 20 फूट वा पन्नास x तीस फूट लांबी रुंदीच्या आयताकृती चौकोनात कुलदेवताचा मांड मांडावा तशीच त्यांची रचना असते. मध्यभागी लज्जा गौरी आणि भवताली रेखाचित्रे काढून तो सजविलेला दिसतो. डॉ. दाऊद दळवी आणि रवींद्र लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकण इतिहास परिषदेने या कातळ शिल्पांचा अभ्यास दौरा काढला होता. तेव्हा निवळी फाटा, गावडेवाडी, कापडे बुद्रुक, चंद्रावली, देवीहसोल, बारसू इत्यादी स्थळे मी पाहिली होती. या रेखा चित्रात मला अनाकलनीय गूढ लिपीतून काहीतरी संदेश असावा व ते त्यांनी पुढील पिढीला किंवा येणाऱ्या मानव समूहाला ते कळावे म्हणून लिहिले असावे असे वाटले.

कै. रवींद्र लाड सर त्या रेखाचित्रांकडे खूप बारकाईने पहात होते. त्या चित्रांचे निरनिराळ्या कोनातून फोटो काढत होते. त्या लिपी सदृश्य शब्दाकडे पाहताना त्यांच्यातला संशोधक जागा होत होता. पुढे रवींद्र लाड सरांनी “कोकणातील कातळशिल्प आणि सिंधू संस्कृती इसवी सन पूर्व ३०००” नावाचे पुस्तक लिहिले. त्यात त्यांनी कातळ शिल्पातील शब्द अक्षरांना “मातृका लिपी” संबोधले आहे. त्यावर त्यांनी संशोधनात्मक लेखही लिहिला आहे. त्यात त्यांनी दाखवून दिले आहे की सिंधूलिपी आणि मातृका लिपित बरेच साम्य आहे. कातळ शिल्पांवर अभ्यास व संशोधन करणाऱ्यांनी संदर्भासाठी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

कातळ शिल्पातील रेखाचित्रांवर त्यांचे संशोधन चालूच होते पण दुर्दैवाने कोरोना या जागतिक दुर्धर आजारात काळाने त्यांना ओढून नेले आणि कातळ शिल्पातील गूढ लिपीचा शोध घेणे अर्धवट राहिले. पण मला खात्री आहे

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

त्यांचे हे अर्धवट राहिलेले शोध कार्य विद्यमान पिढीचे अभ्यासक, संशोधक पूर्ण करतील आणि नवाश्म युगातील दक्षिण कोकणच्या आदिमानवांचा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि जीवनोपयोगी साधनांचा इतिहास जगासमोर येईल. कोकणची ही मोठी उपलब्धी असेल.

लेखक - सदाशिव टेटविलकर

702 सरजू टॉवर, ठामपा कार्यालयामागे, माजिवडा, ठाणे - ४००६०१

मोबाईल - 9769428306

1. The Stup of Amaravati A Center of Buddhist Culture

Prin. Dr. Sopan Jawale
Solapur.

Amaravati was an old capital place of Andhra Pradesh an ancient period situated on the right bank of Krishna River in Guntur District. Satkarni 1st the king of “Satavahan Dynasty” who established the capital of this place. Amaravati was a cultural and commercial center on that period. Westerners were first alerted the ruins of the Stup of Amaravati after a visit in 1797 by Major Colin Mackenzie in south-east in India. Mackenzie came across a huge Buddhist Construction built of bricks and faced with slabs of limestone. Some Rock of Amaravati Stup to put in Asiatic Society of Bengal, India office of London and the Madras Museum.⁽¹⁾

Amaravati Stup is ruined Buddhist Stup at the Village of Amaravati probably built in phases between the 3rd century BCE and about 250CE⁽²⁾. The Stup of Amaravati have been already represented in the publish work of Dr. Fergusson, Burgess, Coomarswami and later the Ramachandran in a manner will calculated to give in idea of their beauties the necessarily small scale of the illustration prevented various detail of the carving shown sufficiently large to be of service to architect use them for suggestion in design. The class of art found in the remains at Amaravati has been chiefly associated with that building, but that perfection in the sculptural art existing at this period in Southern India. This Stup of Amravati appears to be a letter then that of “Jaggyepeta” and its archaic architectural decorations the marble casing slabs a few fragments of which have survive a letter than those of “Jaggyepeta.”³ The earlier dates of stone of the fragment from Amravati can be based on the support of epigraphic evidence of which the most important is one discovered on a small pillar fragment found in the south east quadrant where most of the earliest sculpture were found. Gautamiputra Shee Satkarni 1st and Gautamiputra Shri Yagya Satkarni 2nd being second century A.D. Which must have been placed in the architectural addendum to the Stup of Amravati, Vashishthputra Puluyami whose approximate date in the 152 A.D. Then the renovation must have been after the middle of 2nd century and the gift to the Dharmachakra by **Kahular** and **Esil** were earlier in date and anticipated the royal innovation⁽⁴⁾.

For a long time it was thought that Amravati was the only buildings in its districts which contained example of such work it had been asserted in explanation of existence of some marble

at place in the other parts of Krishna District earlier South India Buddhist Sculpture is of a character add characters and generally in Basso. The Style of ornament with the soft light and share the favorite floral representation are the taken from the leaves, flowers and birds of the sacred lotus.⁵ For Instance the four series of upright pillars in the group of five on the four facades of the “Chaitya” were most probably put up at the beginning of century these cultural “Ayakas”⁶ had easily sin no structural function unless they were support for lamp for lighting up the relic casket in the “Harmika” at the top.

The most important part of the Stup in the eyes of Buddhist devotees would be the place. The row of five upright pillars unless they were lamp post could not fulfill of structural decoration purpose. The lamp pillars ware set up is supported by an inscription on an octagonal pillar. The early centuries of the Christain Era saw much artistic activity at Amravati, although the most striking images were related to Buddhism.⁷

The earliest decoration in the second period of Amravati appear to have been a series of upright slabs set up around the drum as casing slabs near the lower of the “Chaitya” they are designated variously as a “Pattaka” most of this upright slab of earlier phases of the second period represented carved reliefs of Buddha's symbol of Boddhi Tree with worshippers.⁸

At Amravati the series of a casing slab attained a height of 3.20 meters a space which was sometime covered by to slabs one over the other, and sometimes by one slab divided into three panels. Most of the slabs in this series of triple panels set one over another illustrated the early Buddhist Trinity of the Buddha, Dhamma and Sangha. The top most panels represented The Buddha symbolically by the Stup the second panel illustrated Dhamma by Chakra on pillar and the third and the lowest panel depicted the Sangha symbolized by the Boddhi tree with the throne surrounded by the worshipers. Ferguson has remarked “the combination is repeated again and again in this sculptures and may be almost designated as the shorter Buddhist catechism or rather the Confession of Faith Buddha, Dhamma and Sangha.”⁹

In the middle of the first century A.D the demand for images of the Buddha must have become quite popular and it is a reasonable to accept that the sculpture of Amravati should attempt to represent the blessed one in the worthy images representing the “Maha Purush” the “Superman” with full-fledged iconography prescription. The early centuries of Christianity Era much arctic activity at Amravati all those the most striking images were related “Buddhism”¹⁰

Worship of the Buddha Pada:-

In this elaborate presentation of womanly beauty the Sri Pada dwindles into significance a group of devotees charm and youthful womanhood. The relief of worshipping women is perhaps

the artists' plastic retort to Ashwaghoshas challenge to famine beauty. The pose of these figures seem to anticipate. There are some remnants of archaic Kalasas the symbolic presentation of the Sangha. Since there are no male figures it might have been a pectoral symbol of Bikshuni Sangha emblem of the admission of women in to the Sangha.

Coomarswami has assigned the relief to about 150 A. D. but the archaic architectural setting on earlier date. At any rate the pose of kneeling women easily recall similar figure with characteristic pose occurring on a relief on the Sanchi Gateway.¹¹

Mithunas at Amaravati:-

The Stup of Amaravati with lovely pairs of Mithunas which are remarkable for their freedom of conception and plastic movement. They are carved about the end of the second century. The Stup of Amaravati the female figure with his face damaged made to carry the Lotus spray unfortunately there are not more Mithunas which have survived at Amaravati. Sometimes those Mithunas are made to perform useful job and are introduced between the arches of the garland and made to set up these garland.¹²

The Palisade:-

Amaravati Stup after decoration were completed and about end of the second century, the Palisade or Rail was set up with four opening for entrances through the gates at the cardinal points what has been referred to as the sculpture of the inner rail are the carved panel placed on the platform, the lowest part of the structure of the Stup which rose from the ground level. The gate consisted of an extension of the rail was very probably there was no Festoon at Amaravati.¹³

On the outer pace the coping stones have been decorated with a continuous series of garland bearing Yaksha the symbolism which of visible picture of the process of decorating. The Drum of the Stup with an enormous garland which used to be put round the chest of the Stup before permanent carved "Necklace" was affixed round the upper band of the Drum.

Inner faces of the Rail:-

The began from the top of the Inner face of the rail on the coping stone running horizontally with height about 79 centimeters, the garland motifs is replaced by a succession of large sized panel picture of moving and intricate designs and loaded with significant details of iconographical, architectural and sociological interest and out of the various coping stone published by Burgess.

It will be found that the central disc of the Lotus on the inner face of the pillars was replaced tondos depicting interesting scene and anecdotes Burgess cites eight examples of these pillars with carve tondos.¹⁴

1. Mandhata Anecdote
2. More Jataka , with a fine representation of lake scene with lotus
3. Buddha as “Pillars of Fire”
4. Descent from the Heaven
5. Worship of the Chakra flanked by Mithuna figures
6. Mandhata using his Bow
7. Chankramana of Buddha
8. Conversion of Rahul

Footnotes:-

1. Mirashi V. V., Satvahan And Paschimi Kshatrap Yancha Itihas ani Koriv Lekh, Maharashtra Rajya Sahitya Sanskruti Mandal, Mumbai, 1977, P. 216.
2. Sharma Ramsharan, Prachin Bharatacha Itihas (Translated by Binda Paranjapae), Orient Black Swan, Patana, 2004, P. 205
3. Archaeological Survey of India (New Imperial Series, Vol. XV), South Indian Buddhist Antiquities, by Alexr. Rea, M. R. A. S. Madras 1894, P. 47.
4. Mirashi V.V. Ibid, P. 216
5. Archaeological Survey of India (New Imperial Series, Vol. XV, South Indian Buddhist Antiquities, by Alexr. Rea, M. R. A. S. Madras 1894, P. 48.
6. Mirashi V.V. Ibid, P. 218.
7. Thapar Romila, Early India, Penguin Books, 2002, P. 268.
8. Andhra Sculptures by O. C. Ganguly, the Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1973, P.47.
9. Fergusson, Indian and Eastern Architecture, P.102
10. Andhra Sculptures by O. C. Ganguly, The Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1973, P. 51
11. Andhra Sculptures by O. C. Ganguly, The Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1973, P. 51.
12. Ibid. 58
13. Ibid. 61
14. Ibid. 65

२. खानदेशातील शिलालेख आणि ताम्रपट यांचा एक अभ्यास

प्रा. डॉ. गोकुळ निंबा पाटील

इतिहास विभाग प्रमुख, गंगामाई एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित, कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, नगाव, ता., जि. धुळे.

प्रस्तावना:-

खानदेशात धुळे, नंदुरबार, जळगाव, मालेगाव, बागलाण या प्रदरेशांचा समावेश होतो. खानदेशाची वैभवशाली ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा आहे. पूर्वापार खानदेशचे भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व होते. खानदेश कृषी, व्यापार आणि उद्योग यात अग्रेसर होता. त्यामुळे खानदेशवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी सातवाहन, अभीर, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकुट, यादव, मुगल, बहामनी, मराठा, ब्रिटिश यात सत्ता संघर्ष झाला. खानदेश पश्चिम किनार्यावरील व्यापाराला प्रोत्साहन देत असे. दक्षिण उत्तर व्यापारी मार्गावर खानदेश असल्याने दख्खन पठारावरील व्यापार उद्योगधंद्यात खानदेशचा सहभाग होता. सुपीक उपजाऊ काळी कसदार मृदा कृषी योग्य होती. नर्मदा, तापी, बोरी, पांझरा या नद्यांचा जलसिंचनासाठी उपयोग होत होता. खानदेश अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवर होता. तसेच खानदेश परिसर प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होता. भोकरदन, पैठण, प्रकाशा, बुर्हाणपूर, नंदुरबार, इनामगाव, लळिंग, सोनगीर, पाटण, थाळनेर ही प्रमुख शहरे व्यापाराची केंद्रे, बाजारपेठा, उद्योगधंद्यांचे ठिकाण म्हणून ओळखली जात होती. मुघल काळात अकबराला खानदेश जिंकने यामुळेच महत्त्वाचे वाटले. इंग्रजांनी व्यापाराच्या दृष्टीने खानदेश ताब्यात घेतला. खानदेशचे महत्त्व खानदेशात सापडलेल्या शिलालेख आणि ताम्रपटातील इतिहासातून पहावयास मिळते. महत्त्वपूर्ण घराण्यातील राजांनी दानधर्म केल्याचा उल्लेख शिलालेखातून सापडतो. कोणी दान दिले, कोणाला दान दिले, काय दान दिले याची माहिती ताम्रपट किंवा दानपत्रातून मिळते. खानदेशचा इतिहास खानदेशात सापडलेल्या शिलालेख, ताम्रपटाच्या अभ्यासातून लक्षात येतो. मंदिर, किल्ले, सार्वजनिक व्यापार केंद्रे येथे शिलालेख व ताम्रपट मिळाली आहेत. लेणीत कोरलेली लेख ब्राह्मी आणि प्राकृत भाषेतील आहेत. काही संस्कृत भाषेतील आहेत. दानलेखांवरून तत्कालीन समाजातील प्रथा, धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षण, समाज, संस्कृती यांची माहिती मिळते. खानदेशचा विश्वसनीय इतिहास खानदेशातील शिलालेख आणि ताम्रपटांचा सुक्ष्म अभ्यास केल्याने उजागर होतो.

गृहितक:-

१. खानदेश इतिहास अभ्यासासाठी मुबलक शिलालेख आणि ताम्रपट उपलब्ध आहेत.

२. खानदेशातील शिलालेख आणि ताम्रपटातून राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक विश्वसनीय इतिहास अभ्यासता येतो.

उद्दिष्टे:-

१. खानदेशातील शिलालेख, ताम्रपट यांचा शोध घेणे.
२. खानदेशाचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धार्मिक इतिहास समजून घेण्यासाठी शिलालेख आणि ताम्रपटांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:-

खानदेशातील शिलालेख, ताम्रपट यांचा अभ्यास करित असतांना ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा प्रयोग केला आहे. पुरातत्त्व शास्त्र, लिपीशास्त्र, भाषा शास्त्र यांच्या अभ्यास पद्धतीचा प्रस्तुत शोध लेखासाठी वापर केला आहे.

विषय निवड:-

खानदेशचा अभ्यास करित असतांना शिलालेख आणि ताम्रपट यांचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात आले. खानदेशात किल्ले, मंदिर, स्मारक, बारव यावर मोठ्या संख्येने शिलालेख व ताम्रपट मिळाली आहेत. इतिहासाचे विश्वनिस प्राथमिक साधन म्हणून पद्धतशीर अभ्यास करणे गरजेचे असल्याने या विषयाची निवड केली आहे. खानदेशचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी शिलालेख आणि ताम्रपट यांचे पुर्नवाचन आणि पुर्नसंशोधन करणे आवश्यक वाटते. यासाठी या विषयाची निवड केली आहे.

खानदेशातील प्रमुख शिलालेख व ताम्रपट:-

१. अभीर नृपती : शिलालेख आणि ताम्रपट:-

इंदूरच्या वासुदेवशास्त्री इस्लामपूरकर यांच्या संग्रहातील दोन ताम्रपटावरून स्वामीदास, महाराज भुलुंड, आणि महाराज रुद्रदास या तीन नृपतींची नावे आणि त्यांचा शासनकाळ लक्षात येतो. स्वामीदास आणि भुलुंड यांचे ताम्रपट वल्ख येथून दिले असून वल्ख ही त्यांची राजधानी होती. या ताम्रपटातून पुढील वंशावळ मांडता येते.

१. भुलुंड प्रथम इ. स. 287 ते 309 इंदूर ताम्रपट
२. स्वामीदास इ. स. 313 ते 317 इंदूर ताम्रपट
३. रुद्रदास प्रथम इ. स. 317 ते 319 मनावर ताम्रपट
४. भुलुंड द्वितीय इ. स. 357 मनावर ताम्रपट
५. रुद्रदास द्वितीय इ. स. 360 शिरपूत ताम्रपट

यामध्ये महाराज भुलुंड यांचे इंदोर व मनावर या ठिकाणी ताम्रपट उपलब्ध झाले आहेत. तसेच रुद्रदास यांचेही मनावर व शिरपूर येथे ताम्रपट उपलब्ध झाले आहेत. वल्ख म्हणजे वाघाळी असा विद्वान मतमतांतरांना पूर्णविराम देण्यासाठी वाघाळी येथे नव्याने गवेषण व उत्खनन हाती घेण्यात यावे. काही ठोस पुरातत्त्वीय पुरावे मिळाल्यास वल्ख म्हणजे वाघाळी समजण्यास मदत होईल.

कदंब नृपतीच्या एका लेखात कदंब नृपती मयूर शर्माने इ.सनाच्या चवथ्या शतकात त्रैकुटक आणि अभीर या उभय राज्यांवर स्वारी केल्याचे म्हटले आहे. समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद प्रशस्तीनुसार त्याने आपल्या दक्षिण दिग्विजयात अभीरांचे राज्य जिंकल्याचे म्हटले आहे. गुजरातमधील गुंदा येथील शिलालेखात अभीर रुद्रभूती आणि त्याचा पिता बापक याचा उल्लेख येतो. हे अभीर पितापुत्र क्षत्रपाचे सेनापती असल्याचे म्हटले आहे. रिसवले हे ठिकाण बाघ लेणीजवळील (इंदूरजवळ) असून येथे आदिवासी वस्ती आहे. या ठिकाणी 27 ताम्रपट सापडले. त्यामध्ये भुलुंड (प्रथमचे) 13, स्वामीदासाचे 5 आणि रुद्रदास प्रथमचे 5 असे 23 ताम्रपट वल्खच्या महाराजांचे म्हणून ओळखले जातात.¹

थाळनेर येथील कुंभकर्ण घराणे : ताम्रपट:-

थाळनेर ही फारुकी घराण्याची (बहामनी समकालीन) आद्य राजधानी होय. इ. स. 1967 मध्ये येथे कुंभकर्ण वंशीय भानुषेण नृपतीचे दोन ताम्रपट उपलब्ध झाले.² उभय ताम्रपट भानुषेणाने आपल्या कारकिर्दीच्या 30 व्या वर्षी दिल्याची नोंद आहे. त्यामध्ये विशेष म्हणजे भानुषेणाच्या घराण्याची पूर्ण वंशावळ दिली आहे. ती याप्रमाणे आदिमहाराज जयराज, महाराज आख्यराज, महाराज भट्टाकरान, महाराज स्वामिराज, महाराज भानुषेण.

भानुषेण हा अखेरचा नृपती होय. उभय ताम्रपट संस्कृतमध्ये असून परस्परांची प्रतिकृती करून तयार केल्याचे दिसते. म्हणून एक ताम्रपट बनावट आहे. महाराज भानुषेणाने एक गाव दान दिल्याची त्यात नोंद आहे. ताम्रपट (स्थळीनगर) थाळनेर येथून दिला आहे. प्रतिग्राही ब्राह्मण नागवसु असून तो गौतम गोत्री वाजरत्नेय शाखेचा ब्रह्मचारी आहे. दान दिलेले गाव पंचाशा असून त्याच्या चतुःसीमा व अन्य तपशील दिला आहे. तसेच संबंधित अधिकार्यांची नावे दिली आहेत. दानाची तिथी कार्तिक शुद्ध पंचमी सांगितली आहे व शासनवर्ष 30 नोंदविले आहे.

अजिंठा लेण्यातील वाकाटक कालीन शिलालेख:-

लेणे क्रमांक 16 व 17 च्या दर्शनी भागात प्रस्तुत शिलालेख आहेत. लेख संस्कृत भाषेत आहे. 16 व्या लेण्यांच्या लेखात वाकाटक नृपती हरिषेणाची वंशावळ दिली आहे. ती अशी विध्यंशक्ती प्रथम - प्रवरसेन प्रथम - सर्वसेन - विंध्यशक्ती द्वितीय - प्रवरसेन द्वितीय - देवसेन - हरिषेण याशिवाय हस्तिभोजपुत्र वराहदेव त्याने प्रस्तुत लेणे कोरल्याचे म्हटले आहे.

लेणी क्र. 17 च्या लेख्याची भाषा संस्कृत आहे. यामध्ये एक सामंत घराण्याची वंशावळ दिली आहे. ती याप्रमाणे - धृतराष्ट्र - हरिसांब - शौरिसांब - उपेंद्रगुप्त - काचप्रथम - भिक्षुदास - काच द्वितीय - कृष्णदास यामध्ये कृष्णदासाविषयी अधिक माहिती दिली असून

त्याला दोन पुत्र वडील पुत्राचे नाव नष्ट झाले असून धाकट्याचे नाव रविसांब असल्याचे दिसते. त्याचे अकाली निधन झाल्याने आपल्या भावाच्या स्मरणार्थ क्र. 17 चे लेणे कोरले आहे.³

हरिषेणाचा थाळनेर ताम्रपट:-

हा ताम्रपट श्री. दा. रा. भट यांनी संपादित केला असून वा. वि. मिराशी यांनी त्याचे विश्लेषण केले आहे. ताम्रपटात तीन पत्रे असून त्यामधील तिथी ऋतुमिती पद्धतीची आहे. ताम्रपटात वाकाटकाचे विष्णू वृद्ध हे गोत्र व त्यांची पूर्ण वंशावळ दिली असून अजिंठाच्या 16 व्या क्रमांकांच्या लेण्यातील लेखात ज्या राजाचे नाव भ्रष्ट झाले आहे ते यामध्ये स्पष्ट वाचता येते. त्यामुळे त्यांची वंशावळ विंध्यशक्ती प्रथम - प्रवरसेन प्रथम - सर्वसेन प्रथम - विंध्यशक्ती तथा विंध्यसेन द्वितीय - प्रवरसेन द्वितीय - सर्वसेन द्वितीय - हरिषेण याप्रमाणे सिद्ध होते. ताम्रपटाचा उद्देश देवस्वामी, गंगस्वामी, भट्टारकस्वामी, खुडस्वामी, धरस्वामी आदि द्विजवरांना कंखकारक ग्राम, सुवर्णकार ग्राम, गोवच्छेवळी आदी गावातील काही निवर्तने जमीन दान दिल्याचे सांगण्याचा आहे. प्रस्तुत कोण्या गोमिकराजाच्या याच्या अनुज्ञेने दिले आहे. दानपत्र हरिषेणाने थाळनेर परिसर जिंकल्यावर दिले आहे. अजिंठ्याच्या शिलालेखातील त्रुटी उपरोक्त ताम्रपटामुळे भरून येण्यास मदत झाली. खानदेशचा इतिहास स्पष्ट करण्यासाठी अजिंठा शिलालेख आणि थाळनेर ताम्रपट महत्त्वाचे आहेत. थाळनेरचे भौगोलिक व सामरिक महत्त्व होते.

यादव सिंघणदेव द्वितीय याचा पाठण शिलालेख:-

जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील पाठण येथे सापडला आहे. शिलालेखाचा शोध डॉ. भाऊ दाजी यांनी लावला आणि त्याचे वाचन करून 'जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी न्यू सिरीज' मध्ये संशोधन लेख प्रसिद्ध केला होता. या शिलालेखात यादव नृपती सिंघण याचा ज्योतिषी चांगदेव यांनी आपले आजोबा भास्कराचार्य यांचा 'सिद्धांतशिरोमणी' व अन्य ग्रंथांचा अभ्यास करण्यासाठी मठाची स्थापना केल्याचा उल्लेख आहे. लेखात वंशावळ दिली आहे. हा शिलालेख श्रावण पौर्णिमा, चंद्रग्रहण प्रभव सर्वत्सर, शके 1128 रोजीचा आहे. पराक्रमी नृपती भिल्लम पाचवा याने कलचुरी आणि चालुक्य सत्तांचे जोखड झुगारून देऊन स्वतंत्र व सार्वभौम यादव सत्तेची घोषणा केली.⁴ या शिलालेखाची लिपी देवनागरी भाषा संस्कृत आहे. दानविषयी भाग मराठीत आणि संस्कृत भाग गद्य, पद्य मिश्रीत आहेत. सिंघणदेव द्वितीय इ. स. 1210 राज्यावर आला. यादवांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे. इ. स. 1180 ते इ. स. 1320 पर्यंत महाराष्ट्राचे सार्वभौम सत्ताधीश होते.⁵

यादव सिंघणदेव द्वितीय बहाळ, प्रकाशे शिलालेख:-

भिल्लम पाचवा चा नातू सिंघण हा यादव वंशातील सर्वश्रेष्ठ नृपती होय. त्याचे दोन शिलालेख बहाळ, प्रकाशे येथे सापडले आहेत. त्यात त्याच्या पराक्रमाचे वर्णन केले आहे. त्याने होयसळ, सिलाहर, परमार आदी सत्तांचा पराभव करून यादवांची सत्ता महाराष्ट्राबाहेर विस्तारित केली. त्याच्या कारकिर्दीचा तपशील सांगणारे अनेक शिलालेख सापडले आहेत. यादवांच्या साम्राज्यात आम्रदेश, खेटदेश, कोल्हापूर देश, गाणदेश, सेरुणदेश, वज्रकारदेश, करदातदेश, वरदातदेश, वेणूग्रामदेश आणि कोकणदेश इतके देश

होते.⁶ प्रौढ प्रताप चक्रवती सम्राट रामदेवराव अल्लाऊद्दीन खिलजीच्या आक्रमणाला पायबंद घालू शकला नाही हे या शिलालेखातून लक्षात येते.

खानदेशच्या दृष्टिकोनातून यादव राजवटीचा विचार केल्यास आपणास असे जाणवते की, त्यांच्या इतिहासाची शकडो साधने संशोधकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामध्ये शिलालेख, ताम्रपट, मठ, मंदिरे, बारवा, दुर्ग, गड, गढी, खानदेशभर पसरले आहेत.

निकुंभ इंद्रराजाचा शिलालेख:-

यादव राजवटीतील निकुंभ या सामंत घराण्याचे दोन शिलालेख उपलब्ध झाले आहेत.⁷ भग्न शिवालयांमध्ये निकुंभ इंद्रराज याचा लेख असून त्यामध्ये निकुंभची वंशावळ निकुंभ - कृष्णराज द्वितीय - इंद्रराज गोवन तृतीय याप्रमाणे दिली आहे. इंद्रराजाने शिवालयाची निर्मिती केली तर त्याचा पुत्र गोवन तृतीय याने मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी देवसंगम नावाचे गाव दान दिल्याचे सांगितले आहे.

दुसरा शिलालेख सिंधणाचे काळातील असून तो इ. स. 1207 मधील आहे. यामध्ये त्याच्या पराक्रमाचे वर्णन असून त्याची वंशावळ दिली आहे. तसेच त्याचा सामंत निकुंभवंशीय सोईदेव यांचीही वंशावळ दिली आहे. या लेखाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पाटणच्या ज्योतिष्याची (भास्करभटाची) वंशावळ त्याने स्थापन केलेल्या मठाच्या व्यवस्थेसाठी सोईदेवाने दिलेले दान.

भास्कराचार्याचा पुत्र लक्ष्मीधर यास जत्रपाल याने देवगिरी येथे सन्मानपूर्वक नेले होते. तो यादव दरबाराचा प्रख्यात पंडित होता. त्याचा पुत्र चांगदेव हा सिंधणाचा ज्योतिषी होता. याशिवाय खानदेशभर यादवांचे शिलालेख जीर्णशीर्ण अवस्थेत पडलेले आढळतात. एक फुटका शिलालेख पाटणदेवी परिसरातील नदीच्या पात्रात प्रसिद्ध इतिहासाचार्य राजवाडे यांना सापडला.⁸ बळसाणे येथील मंदिक्षर यादव स्थापत्याचे उत्कृष्ट दर्शन घडवितात. यामध्ये राजमठाच्या बांधण्याचे उद्दिष्ट्ये सांगितले आहे. लासुस, नंदुरबार, शेंदूर्णी येथेही लेखांचे अवशेष उपलब्ध झाले आहेत.⁹ राजवाडे संशोधन मंडळामध्ये यादवांची नाणी, शिलालेख, ताम्रपट उपलब्ध आहेत.¹⁰

खानदेश व चालुक्य घराणे ताम्रपट:-

पिंपळनेर (जि. धुळे) एक ताम्रपट सापडला आहे. सम्राट हर्षवर्धन आणि पुलकेशी द्वितीयचा उल्लेख केला आहे. चालुक्य नृपती जयश्राय मंगलराज याचा बेटावद (जि. धुळे) ताम्रपट मिळाला आहे. यामध्ये दुसर्या पुलकेशीचा उत्तम बिरुदांनी गौरव करण्यात आला असून चालुक्यांची वंशावळ दिली आहे. वंशावळ किर्तिवर्मा पुलकेशी द्वितीय - विक्रमादित्य - विजयादित्य - धराश्रय जयसिंह - जयाश्रय मंगलराज अशी दिली आहे. गुजरातच्या चालुक्य शाखेचा (धराश्रय जयसिंह द्वितीय पुलकेशीचा पुत्र) नासिक ताम्रपट, शीलादित्याचा सुरत ताम्रपट, विजयादित्य मंगलराजाचा बेटावद ताम्रपट उपलब्ध झाला आहे. या ताम्रपटावरून इ. सनाच्या आठव्या शतकात या परिसरावर चालुक्य व त्यांचे सामंत यांची अधिसत्ता होती.¹¹

खानदेश आणि राष्ट्रकुट घराण्याचे ताम्रपट शिलालेख:-

राष्ट्रकुट घराण्यांच्या साम्राज्याची व्याप्ती राजस्थानापासून ते म्हैसूर पर्यंत होती. एक ताम्रपट तोरखेडे (ता. शहादा) येथे सापडला आहे. त्यामध्ये गुजरातच्या राष्ट्रकुट शाखेची वंशावळ दिली आहे. एक शिलालेख मेहूण (जळगाव) येथे उपलब्ध झाला आहे.¹² हा लेख 807 व इ. स. 825 असे दोन कालालेख आढळतात. लेखात सुर्यमंदिर उग्रदित्याने बांधल्याचा तपशील दिला आहे. प्रस्तुत मंदिराचा चालुक्य हैह्य व राष्ट्रकुट या राजवटीशी संबंध येतो. त्या दृष्टिकोनातून उपरोक्त 32 ओळींचा शिलालेख सामान्यतः एका शतकाच्या कालखंडावर प्रकाश टाकतो. नरसिंघदेव हा राष्ट्रकुट नृपती अमोघर्षचा खानदेशातील सामंत होय.

एक जवखेडा येथे ताम्रपट उपलब्ध झाला आहे.¹³ प्रस्तुत ताम्रपटात त्याच्या मातेच्या सांगण्यावरून वायिपद्रक हे गाव ब्राह्मणांना दान दिल्याचे नोंदविले आहे. ताम्रपटावरून त्यातील कर्क (द्वितीय) हा राष्ट्रकुटांचा खानदेशावर राज्य करणारा अंतिम नृपती होय. त्याचा एक कर्डे या ठिकाणी उपलब्ध झाला असून त्यामध्ये पागारिका नावाचे गाव भट्ट छन्नपैयाला दान दिल्याचे सांगितले आहे.

कृष्ण प्रथम हा मोठा कलाप्रेमी होता. त्यांच्या आश्रयानेच वेरूळ येथील उत्कीर्ण कैलास मंदिराची निर्मिती झाली. त्याला कृष्णाला गोविंद (द्वितीय व ध्रुव प्रथम असे दोन पुत्र होते. ध्रुवाचाही प्रथम एक ताम्रपट पिंपरी येथे उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये ध्रुवाने 'लीलाग्राम' हे गाव दान दिल्याचे सांगितले आहे.¹⁴ त्याने आपल्या पुत्राला कर्क सुवर्णवर्ष प्रतापशील याला खानदेशात अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते.

सारांश:-

खानदेशाचा इतिहास संशोधनासाठी शिलालेख आणि ताम्रपटाचे महत्त्व आहे. काही इतिहास अभ्यासकांनी खानदेशातील शिलालेखांचे वाचन प्रयत्नपूर्वक केले आहे. इतिहासाचे पुर्नलेखन करण्यासाठी स्थळ व काळानुसार, विषयवार क्रम लावून पुर्नवाचन व्हावे असे वाटते. अनेक शिलालेखांचे अर्थपूर्ण वाचन झालेले नाही. त्यामुळे इतिहासात अस्पष्टता दिसून येते. शिलालेख व ताम्रपट वाचनाची अडचण म्हणजे त्या शिलालेखातील भाषेचा भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यासाचा अभाव होय. भाषा परिवर्तनशील असते. स्थळ काळानुसार भाषेतील शब्दांचा अर्थ बदलत जातो. त्याचा वाच्यार्थ आणि गर्भितार्थ समजून शिलालेख आणि ताम्रपटांचा अभ्यास करणे गरजेचे वाटते. पुर्नवाचनातून इतिहासाचे विश्वसनीय पुर्नलेखन केले जाऊ शकते. सत्य इतिहास समाजापुढे मांडता येवू शकतो. शिलालेख, ताम्रपट संशोधनाला मोठा वाव आहे. संशोधनाशिवाय इतिहासाची सत्यता पटवता येवू शकत नाही. सत्यता आणि वस्तुनिष्ठता हा इतिहासाचा आत्मा आहे. तो आत्मा शिलालेख आणि ताम्रपटाच्या संशोधनाने जिवंत ठेवता येऊ शकतो. याला खानदेश अपवाद नाही. खानदेशाचे भौगोलिक, सामरिक महत्त्व पूर्वी होते आणि आजही आहे. मुघल काळात कापसाचे उत्पादन मुबलक होत होते ते आजही तापीच्या परिसरातील काळ्या मृदेत मुबलक प्रमाणात होते. आजही खानदेशाचे कृषी, व्यापार व उद्योग या दृष्टिने अधिक महत्त्व आहे. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धार्मिक इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी खानदेशात सापडलेले शिलालेख महत्त्वाचे आहेत. मेथी, बळसाणे, चांगदेव, झोडगे, वाघाळी, पाटण, नगरदेवळा, पिंपळगाव, मारवड, यावल, गारखेडा, देवलाणे, बिर्हाळे,

अमळाद, संगमेश्वर, बोदगाव मंदिरलेख आहे. गिरणा, पांझरा, मोसम, बोरी, तापी या नद्यांवर उत्तम बारव स्थापत्य, भूजलशास्त्र, पर्जन्य, जलसंधारण याचे उत्तम उदाहरण आहे, हे सिद्ध होते.

शिलालेख, ताम्रपट यांचा अभ्यास केल्याने खानदेशचा इतिहास, संस्कृती, समाज, धर्म, परंपरा, राजघराणी, स्थापत्यकला यांची स्पष्ट माहिती मिळते.

संदर्भ:-

१. शहा मु. ब., खानदेशचा सांस्कृतिक इतिहास खंड 1, 2, संपादक
२. ठोसर हरिहर, महाराष्ट्रातील सातवाहनज्ञांचे नजीकचे उत्तराधिकारी आणि त्यांचा काल, संशोधक
३. मिराशी वा. वि. वाकाटक नृपती आणि त्यांचा काल, नागपूर विश्वविद्यालय, नागपूर, 1957 अजिंठा येथील क्र. 17 च्या लेख्यातील लेख संशोधन मुक्तावली. पृ. 75-85
४. पानसे मु. ग., यादवकालीन महाराष्ट्र मु. म. ग्रंथ संग्रहालय, 1966पृ. 174, 177
५. कोलते वि. भि. महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख, पृ. 225
६. पानसे मु. ग. यादवकालीन महाराष्ट्र, मु. म. ग्रंथ संग्रहालय, 1963, पृ. 174-177
७. तुलपळे शं. गो., प्राचीन मराठी कोरीव लेख क्रं. 64, पृ. 341-343
८. भामेर शिलालेख E1 XXV. P. 203
९. प्रभात, धुळे वर्ष 1, अंक 5, इ. वि. का. राजवाडे समग्र साहित्य, खंड 4, पृ. 101-103
१०. इ. वि. का. राजवाडे समग्रसाहित्य, खंड 4, पृ. 165-166
११. मोरवंचीकर रा. भी., प्राचीन भारत, पृ. 294 ते 297
१२. कोलते वि. भि., महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख, पृ. 225-255
१३. मोरवंचीकर रा. श्री., प्राचीन भारत, पृ. 306
१४. मोरवंचीकर रा.श्री., प्राचीन भारत, पृ. 307

३. कातळशिल्पे हा अश्मयुगाशी दुवा...

सतीश लळीत
सिंधुदुर्गनगरी.

सद्याच्या कोंकण प्रदेशात आणि पश्चिम किनारपट्टी भागात प्राचीन काळी कोणती संस्कृती नांदत होती, याचे नगण्य पुरावे आढळतात. सुसरोडी (गुहागर) आणि कोळोशी (कणकवली) या दोन अतिप्राचीन काळातील संदर्भांशिवाय पश्चिम किनारपट्टीवरील कोंकण प्रदेशात अश्मयुगात मानवी वस्ती असल्याचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नव्हते. पण आता साधारणपणे मध्याश्मयुगाच्या शेवटच्या व नवाश्मयुगाच्या काळातील कातळशिल्पे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सापडल्याने कोंकणातील मानवी अस्तित्वाच्या वाटचालीतील एक महत्वाचा दुवा सापडला आहे. यामुळे कोंकणातील मानवी अस्तित्वाबाबतच्या 'अज्ञाताच्या प्रांता'वर म्हणजे 'डार्क एज' प्रकाशाचा एक किरण पडला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

महाराष्ट्राच्या पुरातत्व जगतात गेली काही वर्षे 'कातळशिल्पे' हा शब्द सर्वाधिक चर्चेत आहे. हिवाळे येथील धनगरसड्यावरील कातळशिल्पांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिला शोध मी आणि माझे बंधु प्रा. डॉ. बाळकृष्ण लळीत अशा दोघांनी लावला, त्याला ६ मे २०२५ रोजी पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या पंचवीस वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हिवाळेनंतर कुडोपी, वानिवडे, असरोडी, किल्लोस, खोटले, वाघोटणसह अनेक गावांमधील आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातही अनेक गावातील कातळशिल्पे विशेषतः हौशी अभ्यासकांनी उजेडात आणली. अजूनही अनेक गावांमध्ये कातळशिल्पांचा शोध लागत आहे. गेली २५ वर्षे मी या विषयाचा ध्यास घेऊन सतत अभ्यास करीत आहे. नवनवीन कातळशिल्प ठिकाणांचा शोध लावत आहे. 'सिंधुदुर्गातील कातळशिल्पे' हे माझे या विषयावरचे पहिलेच पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

इसवी सनाच्या आधी दोनतीन शतकांपासून कोंकणच्या अनेक बंदरांमधून रोमसोबत व्यापार होत असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. सुसरोडी गुहा (पालशेत, गुहागर) आणि कोळोशी गुहा (नांदगाव, कणकवली) येथील उत्खननामध्ये कोंकणातील पुराश्मयुगकालीन मानवी वसाहतींचे प्राथमिक पुरावे सापडले आहेत. त्यानंतरच्या कालावधीत कोंकण प्रदेशात मानवी संस्कृतीच्या पातळीवर काय घडामोडी घडत होत्या, हे समजण्यास अजिबात वाव नाही. ही एक मोठी पोकळी आहे आणि तो अज्ञाताचा प्रांत (डार्क एज) आहे. परंतु, आता रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील कातळशिल्पांचा शोधामुळे या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या सर्वांचा एकात्मिक, तुलनात्मक व व्यापक अभ्यास पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी केला तरच या अज्ञाताच्या प्रांतावर प्रकाश पडू शकेल.

मी २००१ साली हिवाळे (ता. मालवण) येथील धनगर सड्यावरील कातळशिल्पांचा शोध लावल्यानंतर २०१२ साली कुडोपी (ता. मालवण) येथील कातळशिल्पांचा सविस्तर अभ्यास केला. राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक पुरातत्व परिषदांमध्ये याबाबतचे शोधनिबंध

सादर केले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातही अनेकजण यावर अभ्यास करित आहेत. मी केलेला अभ्यासानुसार ही कातळशिल्पे अश्मयुगातील असून त्यातही नवाश्मयुगातील आहेत, असे मत मांडले. बदामी (कर्नाटक) येथील रॉक आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय रॉक आर्ट परिषदेत २०१२ मध्ये मी जेव्हा याबाबतचा शोधनिबंध सादर करून याचा कालावधी इ.स.पू. सहा ते १० हजार वर्षे असा असण्याची शक्यता व्यक्त केली, तेव्हा उपस्थित अनेक पुरातत्वज्ञानी याला दुजोरा दिला. याबाबतचा दुसरा शोधनिबंध मुंबई विद्यापीठात सादर केला, तेव्हाही माझ्या मताशी ज्येष्ठ पुरातत्वशास्त्रज्ञानी सहमती दाखवली. ऑक्टोबर २०२३मध्ये जोधपूर (राजस्थान) येथील जय नारायण व्यास विद्यापीठात झालेल्या 'आर्किऑलॉजी अॅण्ड एपिग्राफी काँग्रेस' या राष्ट्रीय परिषदेतही मी कोकणातील कातळशिल्पांबाबत सविस्तर सादरीकरण करून शोधनिबंध सादर केला. कोटा (राजस्थान) येथे झालेल्या रॉक आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वार्षिक परिषदेत, तसेच निलंगा येथील महाराष्ट्र महाविद्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेतही यासंदर्भातील नवे संशोधन मांडणारे शोधनिबंध सादर केले.

सन २००१ साली पुण्याच्या डेक्कन पोस्ट ग्रॅज्युएट रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे प्रा. डॉ. अशोक मराठे यांनी व त्यांच्या पथकाने रत्नागिरी जिल्ह्याच्या गुहागर तालुक्यातील सुसरोंडी-पालशेत (गुहागर)ची 'पुराश्मयुगकालीन गुहा' शोधून तिथे संशोधन केले. आदिमानवाचे हे वसतिस्थान किमान नव्वद हजार वर्षे जुने असावे, असा अंदाज आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाने कोळोशी (कणकवली) येथील गुहेत उत्खनन केले. तेथे सापडलेल्या अश्मयुगीन दगडी हत्यारांचा अभ्यास करून ती किमान पन्नास हजार वर्षांपूर्वीची असावीत, असा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अत्यंत महत्वपूर्ण शोधांमुळे कोकणातील मानवी वसाहतींबाबत व पश्चिम किनारपट्टीवरील मानवी संस्कृतीचा एक धागा मिळाला आहे. आता कातळशिल्पांच्या शोधामुळे या साखळीतील पुढचा महत्वपूर्ण दुवा मिळाला आहे.

कोकणातील मानवी संस्कृतीचा विकास आणि पुरातत्वशास्त्र यादृष्टीने ही कातळशिल्पे खूप महत्वाची आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सापडलेला कातळशिल्पांचा हा प्राचीन ठेवा जपणे, हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. तथापि, याबाबत पुरेशी जनजागृती नाही. या कातळशिल्पांचे महत्व माहीत नसल्याने त्याकडे सर्वसामान्यांचे दुर्लक्ष होते. शासनस्तरावरही बरीच उदासिनता दिसते. अलिकडे मात्र चित्र बदलताना दिसते आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कातळशिल्पांचे जतन करण्याच्या नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांना पुरातत्व व संग्रहालये विभागाने दिलेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. यथावकाश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही असेच काम होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

माझे महत्वाचे शोध:-

१. ६ मे २००१: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या कातळशिल्प ठिकाणाचा शोध.
२. १६ नोव्हेंबर २०१२ : कुडोपी येथील एक कातळशिल्प मातृदेवतेचे असल्याची मांडणी.
३. १ जून २०२२ : खोटले येथील शिल्प लज्जागौरीचे आदिम रूप असल्याची मांडणी.
४. ६ ऑगस्ट २०२३ : मोगरणे सडा (धामापूर) येथे कोकणातील पहिल्या शिकारी आणि शिकारशिल्पाचा शोध.

५. २८ डिसेंबर २०२३: चवे देवूड (रत्नागिरी) आणि गोबेकली टेपे (तुर्किये) येथील प्रसवावस्थेतील स्त्रीशिल्पातील साम्य उघड.
६. ३० डिसेंबर २०२४: कुंभवडे (राजापूर) येथील महाश्मयुगीन पाषाणस्तंभांचा (मेनहिर) शोध.

हिवाळे येथील २००१ मधील आणि कुडोपी येथील २०१२ मधील कातळशिल्पांच्या शोधाला वृत्तपत्र आणि अन्य माध्यमांमधून चांगली प्रसिद्धी मिळाली. हिवाळे येथील कातळशिल्पांचा शोध लागण्यापूर्वी कोकणातील निवळी फाटा (जि. रत्नागिरी) येथील भौमितिक किंवा नकाशासदृश अमूर्त रचना असलेले कातळशिल्प प्रसिद्ध होते. अशा रचनांसाठी मी शिल्पपट्ट या शब्द योजला आहे. ज्येष्ठ इतिहासकार श्री. दाऊद दळवी, श्री. सदाशिव टेटविलकर यांनी त्यावर संशोधन केले होते. पुण्याचे श्री. प्र. के. घाणेकर यांनीही 'कोकणातील पर्यटन' या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला होता. मात्र अन्य सर्व ठिकाणची कातळशिल्पे अज्ञाताच्या प्रांतात होती. फारतर त्या त्या परिसरात 'पांडवांची चित्रे' म्हणून स्थानिकांना माहिती होती.

रत्नागिरी जिल्ह्यातही हौशी पुरातत्व अभ्यासकांनी रत्नागिरी, राजापूर, लांजा तालुक्यातील ६५ हुन अधिक गावांमध्ये पंधराशेहून अधिक कातळशिल्पांचा शोध लावून त्यांचे दस्तावेजीकरण व संरक्षण करण्याचे काम गेल्या दहाबारा वर्षात केले. सुसरोडी आणि कोळोशी या दोन अतिप्राचीन काळातील संदर्भांशिवाय या भागात मानवी वस्ती असल्याचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नव्हते. पण आता साधारणपणे मध्याश्मयुगाच्या शेवटच्या व नवाश्मयुगाच्या काळातील ही कातळशिल्पे सापडल्याने कोकणातील मानवी अस्तित्वाचा एक महत्वाचा दुवा सापडला आहे.

हिवाळे व कुडोपी येथील कातळशिल्पांची माहिती प्रसिद्ध झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये याविषयी चांगली जागृती झाली. यामुळे अनेक ठिकाणी काही हौशी नागरिकांनी आपापल्या परिसरातील अशा प्रकारच्या चित्रांबाबतच्या आख्यायिका किंवा ऐकीव माहिती यानुसार शोधमोहिमा राबवून काही ठिकाणची कातळशिल्पे उजेडात आणली. त्यांचेही योगदान महत्वाचे आहे. या विषयाबाबत जागृत झालेल्या सुजाण नागरिकांकडून कातळशिल्पांचे शोध लागत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. गोव्यातही उसगाळीमळ, रिवण, मौशी येथे कातळशिल्पे आढळली आहेत. (कै.) पी. पी. शिरोडकर, डॉ. नंदकुमार कामत, राजेंद्र केरकर वगैरे मंडळींनी यात चांगले काम केले आहे. सद्या गोव्यात स्थायिक झालेले मुंबई येथील श्री. ओंकार क्षीरसागर हे युवा चित्रकार 'कलाविष्कार' यादृष्टीने कातळशिल्पांचा वेगळा अभ्यास करित आहेत. अलिकडेच त्यांनी सुनापरान्त आर्ट सेंटरमध्ये भरलेल्या 'कंटिन्युअम' कला प्रदर्शनात मौशी येथील कातळशिल्पांवर एका माहितीपटासह सुरेख सादरीकरण केले होते.

कालावधी: कातळशिल्पांचा विषय निघाला की या कलाकृती कोणत्या कालावधीत कोरण्यात किंवा खोदण्यात आल्या, हा प्रश्न हमखासपणे विचारला जातो. याचे निश्चित उत्तर देता येत नाही. पण याबाबत काही अंदाज लावण्यात आले आहेत. एक नक्की की, हे सर्व अश्मयुगात घडले आहे. परंतु, अश्मयुगाचा कालावधी हा प्रदीर्घ आहे. आद्य पुराणाश्मयुगामध्ये म्हणजे सुमारे २० लाख वर्षांपूर्वी आफ्रिकेतील आदिमानवाने दगडी हत्यारे बनवल्याचे पुरावे सापडले आहेत. अश्मयुग जगाच्या विविध भागात वेगवेगळ्या वेळी सुरु होते. त्यामुळे अश्मयुगाचा किंवा पाषाणयुगाचा कालपट प्रदीर्घ आहे. जगभरात विविध ठिकाणी सापडलेल्या पाषाणकलेचा (गुहाचित्रे

आणि कातळशिल्पे किंवा पाषाणशिल्पे) विचार केला तर साधारणतः २५ ते ३० हजार वर्षांपूर्वी म्हणजे मध्याश्मयुगात याची सुरुवात झाली असावी. मानवाची बुद्धी प्रगत होत गेली, तसतशी त्याने दगडी हत्यारांची निर्मिती, अग्नीचा वापर आणि नियंत्रण, निवारा, मृतांचे दफन, वस्ती, पशुपालन, मातीची भांडी, शेती असे प्रगतीचे एकएक टप्पे पार केले. याचदरम्यान त्याच्याअंगी कलावृत्तीचा जन्म झाला. हा सर्व प्रगतीक्रम लक्षात घेतला तर पाषाणकला ही इसवीपूर्व २५ हजार ते दोन हजार वर्षे या काळादरम्यानची आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात हा केवळ अंदाज आहे.

अर्थ: दुसरा प्रश्न या कातळशिल्पांचा अर्थ काय ? तसे पाहिले तर कातळशिल्पांचा अर्थ लावणे, अतिशय जटिल आहे. ही कातळशिल्पे खोदण्याचा अश्मयुगीन मानवाचा नेमका कोणता उद्देश होता, त्या चित्रांचा अर्थ काय, हे प्रश्न आजही बऱ्याचअंशी अनुत्तरित आहेत. गुहाचित्रांमधील प्राणी व त्यांच्या शिकारीच्या प्रसंगांची चित्रे किंवा कातळशिल्पांमधील प्राणी यांचा अर्थ काही प्रमाणात लागू शकतो. मेमरी ड्रॉइंग या चित्रकला पद्धतीनुसार त्याने हे पुर्वी पाहिलेले, अनुभवलेले चितारले किंवा खोदले. आपल्या पुढील पिढीला याची माहिती मिळावी, असाही त्याचा उद्देश असावा. मेंदुचा सतत होत असलेला विकास, सुचणाऱ्या संकल्पना, फावल्या वेळाचा सदुपयोग हे उद्देशही त्यामागे असण्याची शक्यता आहे.

दुसरी एक शक्यता अशी वाटते, की या काळात ज्या भटक्या टोळ्या होत्या, त्या वेगवेगळ्या प्रदेशात शिकारीनिमित्त फिरत असत. अशा अनेक टोळ्या असल्याने शिकारीवरून त्यांचा संघर्षही होत असणार. याकरिता विशिष्ट भुप्रदेशावरची आपली मालकी किंवा सत्ता सिद्ध करण्याचाही प्रयत्न त्याने केले असावेत. वन्य प्राणीही अशा प्रकारे आपल्या क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करून घेतात. या सीमांच्या हद्दीत ते दुसऱ्या प्राण्याला येऊ देत नाहीत. एकाच ठिकाणी अशा प्रकारे सहज लक्ष वेधून घेतील, अशी चित्रे कोरून त्या टोळ्यांनी आपल्या सीमारेषा किंवा हद्दी आखून घेतल्या असाव्यात, अशीही शक्यता आहे.

कुडोपी, वानिवडे, आरे, वाघोटण येथे व अन्य काही ठिकाणी आश्चर्यकारक अशा प्रमाणबद्ध भौमितिक अमूर्त रचना सापडल्या आहेत. अशा रचना कोरणारा मानव प्रगल्भ असला पाहिजे. बऱ्याचशा रचनांमध्ये चौकोन किंवा आयतांमध्ये आणखी काही चौकोन आखून त्यात नागमोडी रेषा खोदलेले शिल्पपट्टे आढळतात. गुढ नकाशांप्रमाणे या रचना भासतात. अशा प्रकारचे शिल्पपट्टे रत्नागिरी जिल्ह्यातही आढळले आहेत. काही ठिकाणी वर्तुळे (circles), चक्री वर्तुळे (spirals), चक्रव्यूह (labyrinths) आढळून येतात. यांचा संबंध आकाशातील ग्रहतारे यांच्याशी किंवा खगोलांशी असावा का, हासुद्धा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. हिवाळे येथे बारा फुट लांबीची एक मानवाकृती खोदलेली आहे. तिच्याभोवती चौकटही आहे. याशिवाय अन्य दोन मानवाकृती आहेत. कुडोपी येथे दोन अतिशय सुस्पष्ट व अलंकारिक चौकटी असलेल्या दोन मानवाकृती आहेत. या मानवाकृती म्हणजे टोळीतील ज्येष्ठ सदस्य किंवा प्रमुख यांच्या मृत्युनंतर त्यांची स्मृती म्हणून खोदल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे. ही सर्व कातळशिल्पे लांबलचक कातळपठारावर आहेत. या ठिकाणी जो समाज वस्ती करून रहात होता, त्याला जवळपास दफनाची सोय नव्हती. जिथे खोदकाम करून खड्डा करणे शक्य आहे, अशा ठिकाणी म्हणजे दूरवर दफनविधी करावा लागत असणार. मात्र मृत व्यक्तीच्या स्मृतींशी रोजच निकटचा संपर्क रहावा, विधी करणे सोपे जावे, यासाठी कदाचित वसतिस्थानाजवळ त्यांची ही स्मृतीस्थळे केली गेली असावीत, असा एक अंदाज बांधता येतो.

खोटले येथे आढळलेल्या एका कातळशिल्पाचे 'लज्जागौरी' किंवा मातृदेवतेच्या मुर्तीशी विलक्षण साम्य आहे. हे शिल्प आश्चर्यकारक आहे. लज्जागौरी ही सुफलनाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते. जगभरात एक काळ मातृसत्ताक पद्धतीचा होता, असे मानले जाते. त्याकाळी ही संकल्पना रुजली असावी, असे एक मत आहे. शिवाय, स्त्रीच्या ठिकाणी असलेल्या उत्पत्तीच्या शक्तीमुळे तिला हे सन्मानाचे स्थान दिले असावे, असाही एक मतप्रवाह आहे. सिंधु संस्कृतीशी संबंधित उत्खननात लज्जागौरीच्या काही प्रतिमा सापडल्या आहेत. अनेक आदिवासी समुह या देवीची पूजा करतात. भारतात मध्य भारत, दख्खन, कर्नाटक, आंध्र भागात लज्जागौरीच्या मूर्ती, प्रतिमा सापडल्या आहेत. अमरावती येथे सापडलेली लज्जागौरीची संगमरवरी मूर्ती (सद्या चेन्नई वस्तुसंग्रहालयात आहे.) ही सातवाहन काळातील इ.स. १५० ते ३०० यादरम्यान कोरली असावी, असे तज्ञांचे मत आहे. इसवी सनाच्या सहाव्या ते बाराव्या शतकादरम्यान बदामी चालुक्य राजवंशाच्या काळातील अशा काही मूर्ती सापडल्या आहेत. लज्जागौरी ही देवता शिरविरहीत असते. डोक्याऐवजी कमळाचे फुल असते. ही देवी सुफलनाचे प्रतीक असल्याने ती जननस्थितीमध्ये दाखवली जाते. (Lotus headed Goddess in birthing posture) खोटले येथील हे कातळशिल्प आधुनिक काळातील लज्जागौरीशी विलक्षण साम्य दर्शवते. कदाचित आधुनिक काळातील लज्जागौरी हे या प्रतिमेचे उन्नत रूप असावे, अशी शक्यता आहे.

धार्मिक समजूती:-

अश्मयुगीन काळातील मानव समाज काही प्राथमिक स्वरूपाच्या धार्मिक समजूती आणि जादुटोणा करीत असावा. अर्थात याठिकाणी 'धार्मिक' हा शब्द आजच्या संदर्भात वापरून चालणार नाही. कातळशिल्पांमधील काही अमूर्त कलाकृती या याचेच निदर्शक असाव्यात. मात्र यांची उकल करणे जवळपास अशक्यप्राय आहे. कमी आयुर्मान आणि फारच थोडी लोकसंख्या असल्याने ती झपाट्याने वाढावी, अशी त्याची इच्छा असणे स्वाभाविक होते. अश्मयुगीन कुटुंबपद्धती मातृप्रधान होती. त्यामुळे बहुधा मातृदैवताची कल्पना प्रचलित झाली असावी. अशा प्रकारे निरनिराळ्या दैवतांच्या कल्पना मानवाच्या मनात साकार होत होत्या. या दैवतांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी त्याला जादुटोण्याचा उपयोग करणे प्राप्त होते. जादुटोण्याची ही संकल्पना जगात सर्वत्र आढळते. जगाच्या अनेक भागात आजही या प्रथा आहेत. आपल्याकडे जसे पुर्वीच्याकाळी भगत होते, तसे भगत जगात सर्वत्र आदिम समाजांमध्ये आढळतात.

या शिल्पाकृती अश्मयुगीन काळातील असाव्यात. ही सर्व कातळशिल्पे एकाच वेळी खोदलेली नाहीत. कालांतराने त्यात भर पडत गेली. मध्याश्मयुग ते नवाश्मयुग (इसपु २५००० ते इसपु ५०००) या दरम्यान ती खोदली गेली असावीत. कातळशिल्प परिसरात तत्कालिन मानवी वसतिस्थानांचा पुरावा किंवा दगडी हत्यारे सापडलेला नाहीत. अद्यापपर्यंत दफनभूमीचा शोध लागलेला नाही. कातळशिल्पांमध्ये पाळीव प्राणी (मांजर, कुत्रा, बैल) यांचा समावेश नाही. प्राण्यांच्या शिकारीचे प्रसंग खोदलेले नाहीत. याला फक्त एक अपवाद आहे, तो म्हणजे धामापूर मोगरणे सड्यावर मी ६ ऑगस्ट २०२३ रोजी शोधलेले हातात कुऱ्हाडसदृश शस्त्र घेतलेला माणूस आणि त्याच्याजवळ असलेले छुकराचे कातळशिल्प. आतापर्यंत फक्त हे एकच शिकारशिल्प संपूर्ण कोणात सापडले आहे. मालवण व देवगड या तालुक्यात अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत जास्त सडेपठारे (Laterite plateau) आहेत. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये अन्य तालुक्यांच्या

तुलनेत कमी वृक्षराजी व जंगले आहेत. कातळशिल्पांमध्ये प्राणी, पक्षी, मासे, मानवाकृती व अमूर्त रचनांचा समावेश आहे. हिवाळे, वानिवडे, आरे याठिकाणी अमूर्त आकार असलेले शिल्पपट्ट आढळले आहेत.

एकाच ठिकाणी सर्वाधिक कातळशिल्पे असलेल्या कुडोपी सड्यावर ६०च्या आसपास कातळशिल्पे आहेत. मात्र येथे एकही शिल्पपट्ट नाही. रचना, कामातील सफाई व झालेली झीज पाहता हिवाळे येथील कातळशिल्पे सर्वात जुनी असावीत. हेच निकष लावले असता कुडोपी येथील कातळशिल्पे सर्वात अलिकडच्या काळातील असावीत. हिवाळे येथील सुमारे १२ फुट लांबीच्या मानवाकृतीचे शिल्प मातृदेवतेचे असण्याची शक्यता आहे. कुडोपी येथे असलेले एक शिल्प मातृदेवतेचे असण्याची दाट शक्यता आहे. अमूर्त रचनांचा अर्थ लागत नाही. ती तत्कालिन धर्मविषयक समजुतींमधुन विधींसाठी (Rituals) काढली असावीत. काही शिल्पे, विशेषतः मानवाकृती ही मृत्युनंतरच्या जीवनाबाबतच्या संकल्पना, आत्मा वगैरे समजुतींमधुन जादुटोणाविषयक विधींसाठी (Shamanistic Practices) काढली गेली असावीत. ज्याकाळी मानव टोळ्यांनी व भटका शिकारी (Hunter gatherer) म्हणुन वावरत होता, त्या काळात आपल्या ताब्यातील भूक्षेत्रावरील ताबा दाखविण्यासाठी ही चिन्हे (Area demarcations) खोदली गेली असावीत. सतत संघर्षमय जीवन आणि शिकारी यातून मिळालेल्या फावल्या वेळेचा उपयोग यासाठी केला गेला असावा. अमूर्त रचना व चिन्हे यांचा संबंध आकाशातील ग्रहांच्याशी असावा, असेही एक मत मांडले जाते. दक्षिण गोवा ते रत्नागिरी या दरम्यानच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आढळलेल्या या कातळशिल्पांमध्ये काही परस्परसंबंध आहे का, याचा तुलनात्मक अभ्यास होण्याची गरज आहे. या भागात तत्कालिन टोळ्यांचे स्थलांतर होत होते का, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. चिरेखाणी, आंबा कलमांची लागवड, रस्ते यामुळे या कातळशिल्पांना धोका निर्माण झाला आहे.

२०२२ साली युनेस्कोने कुडोपी कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत केला, ही ऐतिहासिक घटना आहे. युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, पॅरिस (फ्रान्स)चे संचालक श्री. लाझार इलॉदो अस्सोमो यांनी दि. २५ मार्च २०२२ रोजी श्री. विशाल शर्मा, युनेस्कोतील भारताचे कायम प्रतिनिधी आणि राजदूत यांना एक पत्र लिहिले. कोकणातील पेट्रोग्लिफ्सचा समावेश 'जागतिक वारसा स्थळां'च्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आल्याची आनंदवार्ता त्यांनी या पत्रातून कळविली. ही एक महत्वपूर्ण घटना आहे.

संरक्षणासाठी उपाययोजना आवश्यक:-

राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाने कोकणातील कातळशिल्पांचे व्यापक सर्वेक्षण करावे. छायाचित्रे, चित्रीकरण, ड्रोन चित्रीकरण, जीपीएस मार्किंग करून अद्ययावत दस्तावेजीकरण करावे. बहुतेक कातळशिल्पे खासगी जागेत आहेत. या जमिनी शासनाने योग्य किमतीत संपादित कराव्यात. कातळशिल्पांची शास्त्रीय पद्धतीने स्वच्छता करावी. कातळशिल्पांभोवती चिऱ्याची दगडी कुंपणभित्त उभारावी. कातळशिल्पांच्या किमान ५०० मीटर परिसरात चिरेखाणी, सुरंग यांना बंदी करावी. कातळशिल्पे राज्य संरक्षित स्मारके जाहीर करावीत व त्यांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे. कातळशिल्पांच्या ठिकाणी माहितीफलक लावावेत. कातळशिल्पांच्या जवळून जाणारे रस्ते, राज्य मार्ग व महामार्गावर दिशादर्शक फलक लावावेत. यापैकी काही कामांसाठी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सामाजिक संस्था, अशासकीय

सेवाभावी संस्थांची मदत घ्यावी. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सर्व शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये येथे 'कातळशिल्प जनजागृती' या उद्देशाने संशोधक, अभ्यासक, पुरातत्वशास्त्रज्ञ यांची व्याख्याने आयोजित करावीत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या ठिकाणांना पर्यटनस्थळे जाहीर करून तशी प्रसिद्धी करावी.

हे सर्व झाले तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनक्षेत्राला एक नवा आयाम मिळेल. या कातळशिल्पांचा अधिक शास्त्रशुद्ध अभ्यास झाला तर कोंकणातील मानवी अस्तित्वाच्या प्रवासावर नवा प्रकाश पडू शकेल. पण यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक असलेली राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती, स्थानिक जनतेचा सहभाग आणि रेटा निर्माण होऊन हे प्रत्यक्षात घडेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. या सर्वांच्या प्राधान्यक्रमात हा विषय कोणत्या क्रमांकावर असेल, हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत आशावादी रहायला हरकत नाही.

(लेखक हौशी पुरातत्व अभ्यासक व निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत.)

४. वेरूळ येथील लेणी क्रमांक १६ आणि २१ मधील गंगा नदीदेवता - शिल्प शास्त्रीय निरीक्षणे

श्री. विठ्ठल लक्ष्मण फुलारे

संशोधक विद्यार्थी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.

सारांश:-

निसर्गपूजनाच्या मानवाच्या प्रारंभिक उपासना पद्धती नंतर निसर्गातील अनेक घटक प्रतिक रूपात पुजले जावू लागले त्यांचे मानवीकरण ही केले गेले. ज्यात वृक्ष, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादीचा समावेश आहे. भारतात प्राचीन काळ पासून नद्यांचे स्थान मातृवत असून त्यांचे मानवीकरण केल्याचे दिसून येते. पुढे हेच शिल्परूपात ही शिल्पंकित केले जावू लागले आणि लेण्या, बांधीव मंदिरे यात नदीदेवतेची शिल्पे कोरली जावू लागली. वेरूळ येथील हिंदू लेण्यातील लेणी क्रं. १६ व लेणी क्रं. २१ मध्ये नदीदेवता गंगा शिल्पे आहेत. मूलतः एकाच नदीचे शिल्प असून ही शिल्पांकन भिन्नता सहज जाणवणारी आहे. वस्त्रप्रावरणे, शिल्पांकन, इत्यादी बाबी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. कैलास लेणी मधील गंगा नदी शिल्प निर्मिती आणि रामेश्वर लेणी मधील गंगा नदी शिल्प निर्मिती काळ, शैली यातील सूक्ष्म भेद दोन्ही शिल्पांचे तुलनात्मक अध्ययन केले ही लक्षात येते

कुट शब्द :- वस्त्रप्रावरणे, शिल्पांकन, नदीदेवता, अलंकरण.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वेरूळ येथे हिंदू, जैन आणि बौद्ध धर्मीय एकूण ३४ लेणी आहेत. इ.सनाच्या सहाव्या शतकापासून पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने या लेणी निर्माण झाल्या आहेत. इ.सन. १९८३ मध्ये वेरूळ लेणी ला जागतिक वारसा स्थळात समाविष्ट करण्यात आले असून तेथे १७ हिंदूधर्मीय लेण्या असून त्यापैकी लेणी क्रं १६ म्हणजे कैलास लेणे हे विशेष उल्लेखनीय आहे, जे एकात्मक भव्य मंदिराचे उदाहरण असून त्याची निर्मिती शिखर ते पाया या क्रमाने झाली आहे. हे लेणे २७६ फूट लांब, १५४ फूट रुंद आहे. निर्मिती वेळी खडकातून सुमारे ४० हजार टन दगड काढला गेला.व ९० फूट उंच मंदिर निर्माण करण्यात आले.कैलास लेणी मध्ये शैव वैष्णव शिल्प मोठ्या प्रमाणात कोरली आहेत. शिवाचे वस्तीस्थान दर्शवण्याचा शिल्पीचा मानस येथे स्पष्ट होतो. कैलास मंदिराची निर्मिती राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम) यांच्या काळात झालेली आहे. या लेण्यापैकी १० क्रमांकाच्या गुहेतील मागच्या भिंतीवर राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्गा याचा शिलालेख आहे. इसवी सनाच्या ७५३ ते ७५७ या काळातील हा लेख आहे.^१ अवघा डोंगर पोकाळ करून शिल्प कोरली आहेत हे महानुभव पंथाचे प्रवर्तक श्री.चक्रधर स्वामी यांचे विधान वेरूळ लेण्याचा अभ्यास करताना सार्थ असल्याचे लक्षात येते.^२ चक्रधर स्वामी या लेणी मध्ये नेहमी वास्तव्य करत.

वेरूळ येथील लेणी क्रमांक २१ हे रामेश्वर लेणे म्हणून ओळखले जाते.^३ या लेणीच्या निर्मितीचा काळ लेणी क्रमांक १६ आधीचा असल्याचे लक्षात येते लेणी क्रं १६ आणि २१ मध्ये गंगा नदीदेवतेची शिल्पे आहेत.^४ प्रस्तुत शोधनिबंधात वेरूळ येथील लेणी क्रं. १६, २१ लेणी मधील गंगा नदीशिल्पाचा अभ्यास केला आहे.

उद्दिष्टे:-

१. शिल्पंकलेत नदी देवता गंगेच्या शिल्पाचा उगम विकास अभ्यासणे.
२. वेरूळ येथील लेणी क्रं १६ व २१ मधील गंगा शिल्पांचे बारकावे अभ्यासणे.
३. वेरूळ येथील लेणी क्रं १६ व २१ मधील गंगा नदी शिल्पाचे साम्य भेद तपासणे.

गृहितके:-

१. वेरूळ येथील लेणी क्रं १६ व २१ मध्ये गंगा नदी देवतेचे शिल्पं असून वाहन मकर यामुळे या शिल्पाची प्राथमिक निरीक्षणात ओळख पटते .

संशोधन पद्धती:-

या संशोधनासाठी निरीक्षण, सर्व्हेक्षण, वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती वापरल्या जातील, ज्यामध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम स्रोतांकडून माहिती संकलित करून विश्लेषण केले आहे.

गंगा नदी व प्रतीक:-

गंगा नदीस भारतीय संस्कृतीचा आत्मा मानला जातो.^५ प्राचीन काळापासून गंगेच्या खोऱ्यात अनेक राजकिय सत्तानी आपले प्रभूत्व संपादन केले होते. गंगानदीस स्त्रीरूप समजून तीचे पूजन ही प्राचीनकाळ पासून प्रचलित आहे. तीला देवनदी ही म्हणले जाते. वास्तविक हिमालय पर्वतात गंगोत्री येथे गंगा नदी उगम पावते.^६ पौराणिक मान्यतेनुसार गंगा नदी भगीरथ राजाच्या अथक प्रयत्नाने स्वर्गातून पृथ्वीवर अवतीर्ण झाली असल्याने वर्णन वायू, स्कंद इत्यादी पुराणात आढळते.^७ गंगावतरण शिल्पांकन ही या अनुषंगाने भारत भर आढळते. गंगा ब्रम्हा च्या कमंडलू मध्ये बध्द होती व भगीरथाच्या तपानंतर ती पृथ्वीवर आली अशी ही मान्यता आहे.^८ भारतीय प्राचीन साहित्यात ही गंगा नदीचे स्थान महत्त्वाचे असून ऋग्वेदातील नदिसुक्त, शतपथ ब्राम्हण ग्रंथ, एतरेय ब्राम्हण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, अग्निपुराण, वायूपुराण, देवीभागवतपुराण, पद्मपुराण, विविध अधार्मिक साहित्य यात गंगा नदीची महती, इतिहास आढळतो. अग्नी पुराणात ती शिल्पंकित करताना श्वेत वर्ण असलेली, कमल व कलश धारण केलेली मकर वाहन असलेली असावे असे वर्णन येते (अग्निपुराण) भविष्यपुराणात ती चतुर्भुज असावी असे वर्णन आहे. गंगेची प्रतिमा रूपात अंकन करण्यास सुरवात गुप्तकाळ पासून झाली आहे, मंदिराच्या प्रवेश दारावर नदी देवता म्हणून गंगा यमुना यांचे अंकन करण्याचा प्रघात गुप्त काळ पासून सुरु झाला. इ. सनाच्या ९ - १० व्या शतक पासून गंगेच्या प्रतिमा जास्त प्रमाणात मूर्ती आढळ तात, प्रवाहरूपी गंगा नदी ही गंगावतरण शिल्पात शिल्पित केल्याचे दिसते. मंदिरात प्रवेश करताना गंगा आणि यमुना नदीचे अंकन गुप्त राजवटीच्या काळपासून १२ व्या शतका पर्यंत उत्तर भारतात तर १५

व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत दक्षिण भारतात विकसित होत गेल्याचे दिसते. मकर हे वरुण पर्जन्य देवतेचे वाहन आहे. गंगा नदीचे सर्वश्रेष्ठत्व या मकर वाहन प्रतिकृतून दृष्टीगोचर होते.

वेरूळ येथील लेणी क्रमांक १६ मधील गंगा शिल्प:-

वेरूळ येथील कैलास लेणे म्हणजे लेणी क्रं. १६ होय या लेण्यात प्रवेश केल्या नंतर मुख्य मंदिराच्या आवारात डाव्या बाजूच्या कोपऱ्यात सरिता मंदिर अथवा त्रिवेणी मंदिर आहे.^{१९} तेथे गंगा, यमुना व सरस्वती यांच्या प्रतिमा आहेत. ही तिन्ही शिल्प दोन दोन स्तंभांच्या आत कोरले आहे. स्तंभांच्या वरील बाजूस मकर तोरण असून त्यात गंगा नदीचे शिल्प कोरले आहे.^{२०} हे शिल्प स्थानक, समपाद, समभंग आहे. शिल्पाचा उजवा हात भग्न आहे. डाव्या हातात कमल पुष्प आहे. गंगेच्या पायाखाली मकर आहे. डोक्यावर मुकुट, गळ्यात ग्रीवा, हारसूत्र, कानात कर्णकुंडले, स्तन सुत्र, कमरेस, मेखला, कटी सूत्र, उरदगाम, मुक्तदाम आहे, दंडात केयूर, हातात कडे असून पायात तोडे, पादवलय आहेत, शिल्पात घोट्याच्या थोडे वर तलम अधो वस्त्र गंगेने परिधान केले असून वर तलम उत्तरीय आहे.^{२१} केसाची मागे गोलाकार केशरचना केली आहे. शिल्पात मकराच्या पाठीवर ही कमलपुष्प शिल्पीत केले असून त्यात गंगा ऊभी आहे, तीच्या मागे अवती भोवती जलवनस्पती, पुष्पे कोरली आहेत गंगेचे मुख भरीव गोलाकार असून ती अतीशय कमनीय बांध्याच्या दर्शवली आहे.^{२२}

लेणी क्रमांक २१ मधील गंगा नदी देवता शिल्प:-

वेरूळ येथील लेणी क्रमांक २१ हे रामेश्वर लेणी म्हणून ओळखले जाते. या लेणीमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच बाहेरच्या दोन्ही कोपऱ्यात दोन्ही बाजूने अनुक्रमे गंगा आणि यमुना नदी देवतेचे शिल्प कोरली आहेत.^{२३} हे रामेश्वर लेणे हे लेणी क्रमांक १६ पूर्वी निर्माण केले आहे. येथील गंगाही मकरावर उभी आहे.^{२४} ती स्थानक आहे मात्र समपाद नाही. ती कमरेतून व गुडग्यातून तीच्या डाव्या बाजूस किंचित कलली असून तिने आपला डावा हात अनुचराच्या डोक्यावर ठेवला आहे तर तिच्या उजव्या भग्न हातात कलश आहे. गंगेच्या डोक्यावरील केसाची सुंदर गोलाकार केशरचना केली आहे कुरुळे केस समोरील बाजूस चेहऱ्यावर शिल्पांकित केल्याने चेहरा जास्त आकर्षक भासत आहे त्यावर मौक्तिक माला जडविल्या आहेत. धनुष्याकृती भूवया, मोठे डोळे, रेखीव नाक ओठ आणि, गोलाकार चेहरा गंगेचा असून ती स्मित करत असल्याचा भास होतो. गंगेच्या कानात मोठी गोलाकार कर्णकुंडले आहेत, गळ्यात नाजूक तीन पदरी मौक्तिक माळेचा हार असून शेवटच्या पदराचे पदक दोन्ही वक्षाच्या मधोमध स्थिरावले आहे, स्कंदावर ही नाजूक स्कंदमाला आहेत दंडात केयूर, हातात कडे परिधान केले आहे कमरेस कटीसूत्र आहे तसेच तीने अधोवस्त्र नेसले असून त्यांवर मेखला, कमरबंद असे अलंकरण दिसत नाही पायातील तोड्या पर्यंत वस्त्राचा सोगा रुळत आहे तर उत्तरीयचा भाग गंगेचे आपल्या डाव्या हातास लपेटला आहे, गतिमानता निदर्शक ही रचना दिसते, वाऱ्याने वस्त्र उडू नये या अविर्भावात गंगा ऊभी आहे.^{२५} अतिशय मोजके अलंकार असणारे हे रेखीव गंगा शिल्प असून गंगेचा डावा हात ज्या अनुचराच्या डोक्यावर आहे तो ठेंगणा, स्थुलदेही आहे त्याने आपल्या दोन्ही हातांची घडी घातली आहे, कुरुळे केस, मोठे डोळे, पसरट नाक, जाड ओठ आणि सुटलेले पोट असा तो अनुचर ही किंचित त्याच्या उजव्या बाजूस रेलून उभा आहे. गंगेच्या उजव्या बाजूस भग्न स्त्री अनुचर असून वरील भागात मालाधर कोरले आहेत.^{२६}

निरीक्षण व नोंदी:-

महाराष्ट्रातील प्राचीन वास्तुकला आणि शिल्पकला यांचा सुंदर समन्वय म्हणजे वेरूळ येथील लेण्या होय तेथील कलेतील उच्चतम आविष्कार लेणी क्रं १६ मध्ये जरी पहावयास मिळत असला तरी तुलनात्मक दृष्ट्या विचार केला तर लेणी क्रं १६ मधील गंगा नदी शिल्पापेक्षा लेणी क्रं २१ मधील शिल्प हे जास्त सरस वाटते. कमी अलंकरण असतानाही जिवंत भाव, गतिमानता, सहज देहबोली आणि शारीरिक ठेवण ही अतीशय मनोवेधक शिल्पित केली आहे. लेणी क्रं. १६ मधील शिल्पात देवत्व भाव पराकोटिस गेल्याचं दिसते तर २१ लेणी मधील गंगा शिल्पात मानवी भाव देहबोली चे उदात्तीकरण दृष्टीगोचर होतं. सहज हालचाली आणि नैसर्गिक भाव यामुळे शिल्पास जास्तीचे सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. दोन्हीकडील शिल्पतील गंगा या मकरारूढ आहेत लेणी क्रं १६ मधील मकराचे मुख गंगेच्या डाव्या पायाजवळ असुन त्याच्या तोंडात त्याने पुष्प धारण केले आहे हे लेणी क्रं २१ मध्ये उलट दिसते मकराचे मुख गंगेच्या उजव्या पायानजिक आहे, सदर मकरानेही तोंड उंचावले आहे मात्र त्यात पुष्प नाहीत. त्याचे समोरचे दोन पाय आणि पाठीवर सुंदर नक्षी दिसते लेणी क्रं १६ मधील मकराच्या पाठीवर कमल पीठ आहे व त्याने आपला पाय मागील बाजूस दुमडला आहे . दोन्ही लेण्या मधील गंगा द्वीहस्त असलेली आहे मात्र कमरेच्या वरील भाग जास्त नाजूक आणि कमरे खालील भाग विस्तृत तसेच शिल्पाची उंची, भव्यता, कैलास लेणी मधील शिल्पातून दिसून येतात. रामेश्वर लेण्यातील गंगा ही प्रमाणबद्ध अवयव असणारी आहे. तुलनात्मक दृष्टीने विचार केला तर या लेणी मधील शिल्पास अलंकरण ही मोजके केले आहे.

दोन्ही शिल्पातील बारकावे पाहिले असता दोन्हींचा काळ, कोरणारे शिल्पी, त्यांचे मार्गदर्शक स्थपती भिन्न असावेत हे आकलन लगेच होते. गंगा नदी देवता म्हणून द्वाराच्या प्रारंभी रामेश्वर लेणी मध्ये कोरली आहे परंतू कैलास लेणी मध्ये तीचे स्वतंत्र इतर यमुना आणि सरस्वती नद्या च्या मंदिरा समवेत मंदिर आढळते.सदर दोन्ही लेणी मधील गंगा शिल्पांची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये असल्याची दिसतात व त्यातुन त्यांचे नदीदेवता म्हणून शिल्पकला आणि भारतीय भारतीय संस्कृती मधील स्थान निश्चित होते.

संदर्भ सूची:-

१. (<https://vishwakosh.marathi.gov.in/33013/>)
२. J. Burgess, Report of Elura Cave temples and the brahminical and jain caves in western India, London, 1883, P.28)
३. म्हाइभट,सं पा.- नेने हरीवनारायण.लीळाचरित्र.भाग दू. पूर्वार्ध, खंड १, सरस्वती प्रेस अमरावती, १९३६ पृ – २५
४. J.Burgess,Report of Elura Cave temples and the brahminical and jain caves in western India, London,1883,P.39
५. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक.- ०७/०९/२०२४
६. मोरवंचीकर रा.श्री -.भारतीय जल संस्कृती स्वरूप आणि व्याप्ती, विद्या बुक पब्लिकेशन, छ.संभाजीनगर,२०१८ पृ.१५२
७. मिश्र रामनारायण,(संपा.)गंगा अंक, भूगोल कार्यालय, प्रयाग,१९३९, पृ.२

८. कल्याण, गंगा अंक, गिताप्रेस, गोरखपूर, २०१६, पृ. १९१
९. मोरवंचिकर रा. श्री. उपरोक्त, पृ. १५१
१०. टिपरे राधिका, वेरुळ लेण्यातील शिल्प वैभव, मेहता पब्लिकेशन, पुणे, २००६, पृ. १०४
११. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक - ०७/०९/२०२४
१२. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक-०७/०९/२०२४
१३. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक -०७/०९/२०२४
१४. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक - ०७/०९/२०२४
१५. J. Burgess, Report of Elura Cave temples and the brahminical and jain caves in western India, London, 1883, P.29
१६. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्वेक्षण, दिनांक - ०७/०९/२०२४

५. सातारा - सज्जनगडावरील गजासुराचा वध ह्या मूर्तीचा संशोधनात्मक आढावा

कु. नेत्रा पुष्पा गणेश कनोजे

अभिनव ज्ञान मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय, कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड.

प्रस्तावना :-

प्रस्तुत संशोधन निबंधात गजासुराचा वध ह्या शिल्पाचा पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून मागोवा घेतला आहे. परळीचा किल्ला म्हणजेच आताच सज्जनगड ! हा गड महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यात स्थित आहे. ह्या गडाचा इतिहास खूप प्राचीन आहे कारण पुराणात एक कथा सांगितली आहे त्या कथेचा इथे विचार करणे गरजेचे आहे; त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ह्या गडावर आश्वलायन ऋषींचे वास्तव्य होते म्हणून ह्या गडाचे एक नाव "आश्वलायनगड" असे आहे.^१ ह्या डोंगराला गडाचे स्वरूप शिलाहार राजा भोज ह्याने अकराव्या शतकात दिले. त्याच्या पुढच्या कालखंडात म्हणजेच तेराव्या - चौदाव्या शतकात गडावर भव्यदिव्य मंदिर उभे राहिले परंतु मुसलमानी आक्रमणात ते पाडले गेले ज्यामध्ये काही मूर्ती आपल्याला शिल्लक दिसतात ह्यामध्ये एक मूर्ती ही गजासुराच्या वधाची असून संपूर्णतः भग्न झालेली आहे. ह्याच मूर्तीवर पुरातत्वीय दृष्टीकोनातून संशोधन करून मी हा संशोधन पेपर मांडत आहे.

गड ही संकल्पना रुजली नव्हती तेव्हा ह्याच परिसरातून कोकणात उतरण्यासाठी व्यापारी वाटा इथूनच गेल्या होत्या त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ह्याच परिसरात असलेल्या काही लेण्या ! ह्याच दृष्टिकोनातून पाहिले असता परिसराचा भूगोल ऐतिहासिक असल्याचे प्रमाण सिद्ध होते.

शिलाहार काळात राजा भोज ह्याच्या अख्यत्यारित ह्या गडावर शिवाचे मंदिर खंबाळे परिसरात बांधले गेले असेल कारण इथे अनेक मूर्ती विखुरलेल्या असून दगडी चिरे सुद्धा दिसून येतात.

बीजशब्द:- शिलाहार, सज्जनगड, शिव, गजासुर, वध

शोधनिबंधाचा उद्देश:-

सातारा जिल्ह्यातील सज्जनगड किल्ल्या आज श्री रामदास स्वामींच्या वास्तव्यामुळे प्रसिद्ध आहे परंतु गडाचे प्राचीनत्व नोंदवणारी अतिशय महत्त्वाची मूर्ती म्हणून ह्या मूर्तीकडे पाहणे गरजेचे आहे. आज हा ऐतिहासिक ठेवा लुप्त व्हायच्या मार्गावर आहे. तिथे अनेक मूर्ती आहेत आज त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने काळजी घेतली नाही तर इतिहासाचे फार मोठे नुकसान होईल, असे मला वाटते. शिलाहार काळात असलेली गडाची नोंद पाहता हे शिल्प तितकेच जुने असल्याची खात्री पटते. भविष्यात इतिहासाचे विद्यार्थी त्यावर सखोल अभ्यास करतील व संशोधन करून अनेक गोष्टी बाहेर येतील म्हणून ही मूर्ती वाचवण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे.

ही मूर्ती आज अर्ध्या पेक्षा जास्त जमिनीत गाडली गेली आहे. ह्या मूर्तीची मापे घेताना झाडेझुडपांनी वेढलेला हा परिसर मी साफ केला होता तेव्हा ही बाब माझ्या लक्षात आली. शिलाहारकाळातील अनेक मंदिरांवर ही मूर्ती दिसून येते ह्याला गजहा अथवा

गजासुराचा वध असे सुद्धा म्हणतात. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ मंदिरावर सुद्धा ह्या वधाचे शिल्पांकन दिसून येते.^२ हे शिल्प आज वाचवणे गरजेचे आहे कारण ह्या शिल्पामुळे गडाची ओळख अकराव्या शतकापर्यंत मागे जाते. माझा दुसरा उद्देश असा आहे की, ह्यावर केलेल्या संशोधामुळे ह्या शिल्पाचे दस्तऐवजीकरण झाले असून भविष्यात त्यावर अभ्यास करायला इतरांना प्रोत्साहन मिळेल.

संशोधनाची पद्धत :-

१. सर्व प्रथम मंदिर समितीशी मी बोलले व त्यांच्या परवानगीने ह्या परिसराचे गवेषण व निरीक्षण केले.
२. ह्या पुरातत्वीय जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथे उपलब्ध असलेल्या सर्व अवशेषांची पाहणी करून नोंदी केल्या व त्यांची मापे घेतली.
३. पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून संबंधित शिल्पाचे इतर ठिकाणी असलेल्या शिल्पांशी तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष मांडला.
४. ह्या शिल्पासंबंधी असलेल्या अनेक ग्रंथामधून त्यांच्या नोंदी पडताळून शिलाहारकाळात म्हणजेच मध्ययुगापर्यंत ते मागे जाते ह्यावर शिकामोर्तब केले.

GPS लोकेशन :-

१७°३९'००"उ ७३°५४'४१"पू

भौगोलिक आढावा:-

हे शिल्प सातारा जिल्ह्यातील सज्जनगडावरील खंबाळे तलावाच्या उत्तर दिशेच्या काठावर स्थित असून तिथे आजूबाजूला अनेक मूर्ती आहेत. ही मूर्ती ऊन, वारा आणि पावसाच्या मान्यामुळे प्रचंड भग्न होत आहे. तसेच भुसभुशीत मातीमुळे आज ती गाडली जात आहे. ह्या परिसरात शैव पंथाचे मोठे मंदिर असावे, अशी शक्यता मांडता येते. मध्ययुगात गडावर आदिलशाहीची सत्ता आली आणि हे मंदिर पाडण्यात आले असावे कारण गडाच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या सोनाळे तलावाच्या काठावर मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आल्याचे पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून दिसून येते. सज्जनगडावर असलेला खंबाळे तलाव हा गडाच्या उत्तरेला आहे. त्यानंतर खोल दरी दिसून येते. ह्या तलावातील पाण्याचा विशेष वापर दिसून येत नाही. ह्या तलावाच्या केंद्रबिंदूत भला मोठा लाकडी खांब आहे ज्यामुळे ह्याला खंबाळे तलाव बोलत असावेत. गडावरील सर्वात मोठा तलाव म्हणून हा प्रसिद्ध आहे. उन्हाळ्यात सुद्धा त्यामध्ये बरेच पाणी असते. सर्व घटकांचा भौगोलिक दृष्टिकोनातून विचार केला असता इथेच मंदिर असावे अशी दाट शक्यता मांडता येते.

ह्या गडाच्या पायथ्याला परळी नावाच्या गावात शिलाहार काळातील दोन मंदीरं चांगल्या अवस्थेत दिसून येतात. त्यावर असलेले शिल्प त्यांची शैली पाहता गजासुराच्या वधाचे हे शिल्प ह्यामध्ये शैली साधर्म्य दिसून येते. आज तो अग्निजन्य दगड इतक्या वर्षात होणाऱ्या वातावरणातील बदलांमुळे मोठे नुकसान होत आहे.

मूर्तीचे वर्णन:-

अ

ब

मूर्ती संपूर्णतः अग्निजन्य दगडात घडवलेली आहे. मूर्ती अष्टभुजा असून दोन हातांनी नुकताच वध केलेल्या गजासुराचे कातडे विजयपताकासारखे उंचावले आहे. मूर्तीच्या डाव्या बाजूला आक्रमक गजासुर दाखवला असून त्याला काबूत ठेवणारा शिव दिसून येतो. शिवाचा जटामुकुट, गतिमान बेभान नृत्यात मग्न, अतिभंग पावित्र्यातले, भयावह असूनही उदात्त वाटणारे शिवाचे रौद्र रूप या अनामिक शिल्पकाराने अतिशय प्रभावी साकारले आहे. (छायाचित्र अ आणि ब मध्ये पाहू शकता. छायाचित्र ब मध्ये तेच शिल्प रेषांनी गिरवले आहे.)

मूर्ती काही प्रमाणात जमिनीत गाडली गेली असल्यामुळे जमिनीवर जेवढी दिसून येते त्यामध्ये मूर्तीची उंची २५ इंच असून रुंदी १९ इंच आहे.

मूर्तीची स्थलनिश्चिती:-

प्रस्तुत संशोधन निबंधातील मूर्ती ही सज्जनगडावर असलेल्या मंदिरासंबंधी जरी असली तरी मंदिराच्या मंडोवरावर हिचे स्थान असल्याचे निश्चित करता येते त्यासाठी मूर्तीचे निरीक्षण केले असता ह्या मूर्तीच्या वरील बाजूस दोन भोके असल्याचे दिसून आले. मंडोवरावर म्हणजेच मंदिराच्या बाहेरील बाजूच्या भिंतीवर हे शिल्प बसवण्यासाठी वरील दगडांच्या रांगेच्या दगडाचा खालील भाग ह्या भोकात अडकवला जात असे. ह्याला Male Female Structure असे सुद्धा म्हणतात. ह्या भोकामध्ये वरील दगडाचा बाहेरील भाग अडकला असता मूर्तीला मजबुती येते व त्या ठिकाणावरून पडण्याची शक्यता राहत नाही.

क

छायाचित्र क्रमांक क मध्ये पाहू शकता. ह्या भोकांचा व्यास हा दीड इंचाचा आहे. मंदिराची भव्यता ह्या वरून समजून येते.

तटस्थ विश्लेषण:-

ड

गजासुर हा राक्षस महिषासुराचा मुलगा होता, जो हत्तीचे रूप धारण करू शकत असे. गजासुराने ब्रह्मदेवाकडून असा वर मिळवला होता की कामवासनेच्या अधीन होणाऱ्या कोणाकडूनही त्याचा वध होणार नाही. पिता महिषासुराच्या वधानंतर गजासुर उन्मत्त होऊन सर्व देवांना त्रास देऊ लागला. अशा वेळी, भगवान शिवाने गजासुराचा वध केला, कारण त्यांनी कामशक्तीवर विजय मिळवला होता आणि त्यामुळेच ते कामदेव म्हणजेच मदनाला जाळून गजासुराचा वध करू शकले. अशी कथा पुराणात वाचायला मिळते. ह्या घटनेला "गजासुर संहार" असे सुद्धा म्हणतात.

शिवाने गजासुराचा जो वध केला त्याचा पहिला उल्लेख हा कूर्मपुराणात येतो.^३ परंतु त्या कथेत वधाचे कारण वेगळे दिले आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, वाराणसीतील कृतिवालेश्वर नामक लिंगास नष्ट करण्यासाठी एका असुराने गजाचे रूप धारण केले होते शिवाने आपल्या त्रिशुळाने गजरूपी असुराचा वध केला परंतु वध होताना गजासुराने शिवाची स्तुति केली आणि त्याला विनंती केल्यानुसार त्याचा चर्म धारण केले.^४ वराहपुराणात गजासुराचा वध वीरभद्राने केला असे म्हटले आहे. शिवपुराणात गजासुराचा वध शिवाने करून त्याचे चर्म पांघरले असा उल्लेख केला आहे.^५

गजासुराचा वधाचे शिल्पासंबंधी अनेक ग्रंथांमध्ये मूर्तीवर्णन आढळते. त्यापैकी अंशुमद्भेदागम्, शिल्परत्न आणि काही आगाम ग्रंथांमध्ये प्रतिमाशास्त्राचे विवेचन आढळते.^६

अंशुमद्भेदागम् ह्या ग्रंथामध्ये गजासुराचा वध करताना ही मूर्ती चतुर्भुज किंवा अष्टभुज असावी असे म्हटले आहे. जेव्हा मूर्ती चतुर्भुज असते तेव्हा मागील ऊर्ध्व दोन्ही हातांनी गजचर्म धरलेले असते आणि उर्वरित हातांनी पाश गजदन्त धारण केलेला असतो.^७ सज्जनगडावरील शिल्पामध्ये हे वर्णन तंतोतंत जुळते.

सर्व ग्रंथांचा अभ्यास करता ही मूर्ती शिल्पशास्त्राला अनुसरून बनवली आहे. ज्यामध्ये सर्व प्रमाण जुळत आहे. मध्ययुगात कोरलेली ही मूर्ती मंदिराच्या मंडोवरावर लावलेली असेल जेणे करून मंदिराची भव्यता दिसून येते. (छायाचित्र क मध्ये ही मूर्ती नेमकी कशी असले त्याचे शिल्प दाखवले आहे.)

निष्कर्ष:-

गजासुराचा वध हा प्रसंग अनेक ठिकाणी मंदिराच्या बाहेर बाजूस मंडोवरावर शिल्पांकित केला जातो. या कथेतील गजासुर हा कामशक्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचे आणि त्यातून मिळणाऱ्या विजयाचे प्रतीक आहे. असे सुचवायचे असते इतके त्याचे महत्त्व आहे. सज्जनगडावरील ही मूर्ती सामान्य नसून अतिशय महत्त्वाची आहे. ज्यामध्ये शिल्पग्रंथामध्ये केलेल्या वर्णनानुसार त्याचे शिल्पांकन आहे. इथे असणारे शिवाचे मंदिर हे गडावरील प्रमुख मंदिरांपैकी एक असेल ज्याच्या मंडोवरांवर अनेक शिल्प असतील. त्यातील काही काळाच्या ओघात दरीत पडलेले असू शकतील तर काही तिथेच गाडले गेले असतील. इथे असलेला खंबाळे तलाव जेव्हा पूर्णतः रिकामा केला जाईल तेव्हा त्याच्या गाळामध्ये अनेक मूर्ती मिळण्याची दाट शक्यता मी मांडते तसेच तलावाचे काँक्रीट बांधकाम करताना त्यामध्ये सुद्धा मंदिराचे चिरे व मूर्ती गाडल्या गेल्या असाव्यात.

इतिहासाची अभ्यासक म्हणून एकंदरीत आता असलेले अवशेष वाचवणे आपले कर्तव्य आहे असे मला वाटते कारण आतापर्यंत झालेले नुकसान पाहता भविष्यात हा ठेवा अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे गडावर असलेले मंदिर समजते व त्यावरील हे शिल्प आपल्याला पाहता आले.

संदर्भ सूची:-

१. Fort Sajjangad: A blend of History and Spirituality | Kolhapur News - Times of India
२. अंबरनाथ शिवालय, डॉ. सौ. कुमुद कानिटकर, इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स प्रकाशन, पृ. क्र. १३०
३. कूर्मपुराण १/३०/१२ - १८
४. भारतीय मूर्तिशास्त्र, प्रदीप म्हैसेकर, विद्या बुक्स प्रकाशक, पृ. क्र. ३११
५. शिवपुराण : (रुद्रसंहिता) अध्याय १८५
६. भारतीय मूर्तिशास्त्र, प्रदीप म्हैसेकर, विद्या बुक्स प्रकाशक, पृ. क्र. ३११
७. कित्ता

६. सूर्यनमस्कार एक परिपूर्ण योग

प्रा. डॉ. अमिता जावळे

प्रस्तावना: -

योगशास्त्र हे भारतात उदयास आलेले आणि भारतातच विकास पावलेले एक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र आहे. विज्ञान जिथे संपते तिथून योगविज्ञान सुरू होते म्हणूनच प्राचीन काळापासून भारतात योग, प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार याचे महत्त्व मानवाच्या जीवनात आहे. सर्व सजीवांचा प्रत्येक दिवस सूर्योदयापासून सुरू होतो. सूर्याशिवाय पृथ्वीवर जीवन अस्तित्वात नाही. सूर्यनमस्कार हा योगाभ्यासातील एक अत्यंत प्रभावी आणि सर्वांगसुंदर व्यायाम आहे. प्राचीन काळापासून भारतात सूर्याला ऊर्जा आणि जीवनाचा स्रोत मानले जाते. सूर्यनमस्कारामध्ये विविध आसनांचा समावेश असून त्यांचा नियमित सराव केल्यास शरीर, मन आणि आत्मा यांचा समतोल साधला जातो. सूर्यनमस्कार केवळ व्यायाम नसून तो एक संपूर्ण आरोग्यदायी जीवनशैली आहे. दररोज सूर्यनमस्काराचा सराव केल्यास आरोग्य सुधारते, शरीर दृढ होते आणि मनाला विश्रांती मिळते. म्हणूनच प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात सूर्यनमस्काराचा समावेश करावा. सूर्यनमस्काराचा पाया प्राचीन सूर्य उपासनेत असला तरीही त्याला २० व्या शतकातमोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळून त्याला विकसित रूप आले त्याचबरोबर योगाचा अविभाज्य भाग देखिल बनले.

सूर्यनमस्काराची उत्पत्ती:-

विविध संस्कृतींमध्ये सूर्याला देव मानून त्याची पूजा केली जाते. पर्शियन लोकांमध्ये सूर्याला मिश्रास संबोधले आहे तर ग्रीकांमध्ये अपोलो , इजिप्शियनामध्ये ओसीरिस आणि भारतात वैदिक काळात सूर्य इत्यादी नावानी सूर्य देवतेचा उल्लेख विविध संस्कृतींमध्ये दिसून येतो.^१ रामायणात अगस्त्य ऋषींनी भगवान श्रीरामाला रावणाशी झालेल्या लढाईत विजय मिळविण्यासाठी 'आदित्य हृदयाचा' जप करून सूर्यदेवाची पूजा करण्याचा सल्ला दिला होता. रामायणातील युद्ध कांडात सूर्यदेवतेची विविध रूपे आणि नावे आलेली आहेत. त्यात त्याच्या वैभवाची आणि त्याच्या १२ रूपांची स्तुती केली आहे.^२ सूर्याला प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसणारी देवता मानले जाते, जे सत्याचे प्रतिनिधित्व करते, ज्ञानाचे प्रकटीकरण करते. कृष्ण यजुर्वेदातील तैत्तरीय आरण्यकातील 'सूर्यनमस्कार' नावाच्या १३२ श्लोकांच्या अध्यायात सूर्यदेवाचे पावित्र्य स्पष्ट केले आहे. दक्षिण भारतीयांमध्ये प्रत्येक श्लोकाच्या शेवटी नमस्कार करण्याच्या पद्धतीसह एक धार्मिक प्रथा म्हणून जप केले जाते.^३ सध्याच्या काळात सूर्यनमस्कार ही शारीरिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही प्रकारची साधना आहे. उच्च योगिक पद्धतींसाठी मूलभूत आवश्यकता असलेल्या साधकाचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्याच्या प्रचंड क्षमतेमुळे सूर्यनमस्काराचा योगिक पद्धतींमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. सूर्यनमस्कार हे नाव संस्कृत असून "सूर्य" आणि "नमस्कार" तसेच "अभिवादन" किंवा "नमस्कार" या शब्दांपासून बनले आहे.^४ सूर्याला भारतीय संस्कृतत देव मानले आहे.^५ त्याला सर्व जीवाचा आत्मा आणि स्रोत म्हणून ओळखले जाते.^६ रामायणातील "युद्ध कांड" या १०७ व्या श्लोकामध्ये त्याचे वर्णन 'आदित्यमः

हृदयम्'असे आले आहे.^७ सूर्यनमस्कारांत वापरल्या जाणाऱ्या बऱ्याचशा आसनांचा ऐतिहासिक ग्रंथांत उल्लेख आढळतो. 'साष्टांग नमस्कार' हे सूर्यनमस्कारातील एक आसन प्राचीन काळापासून सूर्याला प्रणाम करण्याकरिता वापरले गेले आहे. धेरंड संहितेमध्ये सूर्यनमस्कारातील भुजंगासन या महत्त्वाच्या ३२ आसनांमध्ये गणले गेले आहे^८ तर अधोमुखासनाचे वर्णन मल्लपुराणात आले आहे.^९ भारतात अनेक ठिकाणी सूर्योदयाच्या पूर्वी सूर्योपासनेकरिता नित्यनेमाने नमस्कार घालण्याची परंपरा आहे याला 'अष्टांग' वा 'साष्टांग' नमस्कार किंवा 'अष्टांग दंड' असेही म्हटले जाते.^{१०}

भारतीय कुस्तीगीर (पैलवान) जे दंड मारतात त्या दांडाचे वर्णन वर्णन १८९६ च्या व्यायामा दीपिकामध्ये आले आहे.^{११} यामध्ये सूर्यनमस्कारातील ताडासन, पादहस्तासन, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन इत्यादी आसनाचा समावेश होतो.^{१२} दंड हे एक प्राचीन सामान्य आणि महत्त्वाचे शारीरिक प्रशिक्षण आहे जे भारतात कुस्तीगीर आणि मार्शल आर्टिस्ट वापरतात. पाश्चात्य देशांमध्ये शरीर सौष्टव उद्देशाने वापरले जाणारे पुशअप दंडापासूनच आलेले असावेत. सूर्यनमस्कार हे संस्कृती आणि योगासारख्या दोन वेगवेगळ्या पद्धतींचे पारंपारिक मिश्रण बनून तो आधुनिक काळात महत्त्वाचा शारीरिक व्यायाम बनला^{१३} 'सूर्यनमस्कार' हे एक स्वतंत्र आसन मानले जात नसले तरी ते गतिमान आसनांचा संच असून, एक संपूर्ण शारीरिक व्यायाम आहे जो 1920 च्या दशकात औंधचे राजा श्रीमंत बाळासाहेब पंत प्रतिनिधि यांनी त्याला शास्त्रशुद्ध बैठक दिली त्यानुसार त्यांनी सूर्यनमस्कारामध्ये दहा आसने सांगितलेली आहेत त्यांना ते 'साष्टांग नमस्कार' असे संबोधतात.^{१४} याचे वर्णन त्यांच्या 'द टेन-पॉइंट वे टू हेल्थ: सूर्यनमस्कार' या पुस्तकात दिले आहे.^{१५} असेही म्हटले जाते की, या दहा आसनांच्या सूर्यनमस्काराचा शोध पंत प्रतिनिधिंनी लावला^{१६} परंतु पंतप्रतिनिधिंच्या म्हणण्यानुसार ही पद्धत अधीपासूनच अस्तित्वात होती त्याला फक्त त्यांनी शास्त्रीय स्वरूप दिले.^{१७} पंतप्रतिनिधीनंतर के. व्ही. अय्यर तसेच श्रीकृष्णमाचार्य यांनीही सूर्यनमस्काराचा प्रचार व प्रसार केला. अष्टांग योगाचे संस्थापक के. पट्टाभी जोइस यांनी म्हटले आहे की, "सूर्य नमस्काराशिवाय अष्टांग योग नाही, जो सूर्य देवाला अंतिम नमस्कार आहे."^{१८}

सूर्यनमस्कार सर्वांगसुंदर व्यायाम:-

सूर्य ही एक अशी देवता आहे की जी प्रत्यक्ष दिसते व दाखवताही येते. म्हणूनच जगात सर्वजण या देवतेस मानतात व तिची उपासना करतात हेच सूर्यनमस्कार साधनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. सूर्यनमस्कार हा व्यायाम प्रकार सर्वांसाठी सर्वांग सुंदर आहे आपले आरोग्य चांगले राहण्यास तसेच स्मरणशक्तीच्या विकासामध्ये सूर्यनमस्काराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे योग साधनेतील काही असणे साखळीप्रमाणे जोडून सूर्यनमस्काराची निर्मिती झाली हे शरीर स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाची बाब मानावी लागेल.^{१९} सूर्यनमस्कार ही कृती योगामध्ये उशिरा समाविष्ट झाली असली तरी योगाच्या नियमित अभ्यासाची सुरुवात सूर्यनमस्कारानेच होते इतर व्यायाम आणि हात, पाय, मान, पोट, पाठ इत्यादी अवयवांना एकसारखा व्यायाम मिळत नाही त्यासाठी वेगवेगळे व्यायाम करावे लागतात. मात्र सूर्यनमस्कारात या सर्व अवयवांना एकाच वेळी आणि एक सारखा व्यायाम मिळतो. कारण अनेक आसनांचा समूह यामध्ये आहे. त्यामुळे सर्वच अवयव पुष्ट होऊन प्रमाणबद्धतेमुळे शरीर सुंदर दिसते. याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा व्यायाम बिन खर्ची व एकट्याने कमी जागेत करता येण्यासारखा व्यायाम प्रकार आहे. सूर्याच्या बारा मंत्रोच्चारांमुळे मनाची ही पवित्रता वाढते सूर्यनमस्कार घालताना कोणती

कृती कशी करायची हे समजून घेऊन त्याप्रमाणे केली तर थोड्याच काळात त्याचा फायदा आपल्या शरीरावर व मनावर दिसून येतो.^{२०} सूर्यनमस्कार हा एक सर्वांगसुंदर (संपूर्ण शरीरासाठी) आणि पूर्ण व्यायाम आहे, ज्यात १२ आसनांचा क्रम असतो आणि तो आसन, प्राणायाम, मंत्र व ध्यान यांचा मिलाफ आहे, ज्यामुळे शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक आरोग्य सुधारते, ऊर्जा मिळते, शरीर लवचिक बनते आणि पचनक्रिया सुधारते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि संपूर्ण शरीराला बळकटी मिळते. मंत्रोच्चारसहित २५ सूर्यनमस्कार घातले तर एक आवर्तन पूर्ण होते.^{२१} असे मंत्र उच्चारसहित दररोज किमान 12 किंवा कमाल 108 सूर्यनमस्कार आपण आपल्या क्षमतेनुसार करावेत. नव साधकांना या अवस्था लगेच जमणार नाहीत मात्र सराव आणि सातत्याने आदर्श स्थिती पर्यंत पोहोचता येते आदर्श स्थिती पर्यंत साधकाने कसे पोहोचावे यासाठी काही नियम सांगितलेले आहेत त्यानुसार आपण सूर्यनमस्कार घातले तर नक्कीच आदर्श स्थितीमध्ये पोहोचू आणि दररोज किमान 108 सूर्यनमस्कार किंवा आपल्या क्षमतेनुसार 108 पेक्षाही जास्त सूर्यनमस्कार आपण करू शकतो मात्र त्यासाठी सातत्य व सराव करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.^{२२}

नियम व प्रमाण:-

सूर्यनमस्काराचा अभ्यास करताना 108 ही सूर्यनमस्काराची संख्या कशी गाठायची किंवा ते वाढविण्याचे प्रमाण कसे असावे यासाठी काही नियम व प्रमाण सांगितले आहेत. साधकांनी सूर्यनमस्कार घालायला सुरुवात केल्यानंतर वयोमान आणि शारीरिक ताण सहन करण्याच्या क्षमतेनुसार ती संख्या निश्चित होते. स्त्री-पुरुष, मूल-मुली सर्वजण सूर्यनमस्कार घालू शकतात. सात ते दहा वयोगटाच्या साधकांनी सूर्यनमस्काराला सुरुवात केल्यानंतर चार दिवसांनी एक सूर्यनमस्कार वाढवून या वयोगटाने जास्तीत जास्त नियमित सरावाने 25 सूर्यनमस्कार करावेत. 11 ते 14 वर्ष वयोगटाने चार दिवसांनी दोन ची वाढ करून सरावाने पन्नास सूर्यनमस्कारापर्यंत पोहोचू शकतात. वय वर्ष 15 च्या पुढचा वयोगट चार दिवसांनी चार सूर्यनमस्कार वाढवून 108 किंवा आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार सूर्यनमस्काराचा आकडा निश्चित करू शकतात 108 पेक्षा जास्त पण करू शकतात. मात्र यासाठी यामध्ये नियमित सराव व सातत्य हवे असते. तरच त्याचा अनुकूल परिणाम शरीरावर जाणवेल आणि साधक १०८ सूर्यनमस्काराचा टप्पा किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा टप्पा पण गाठू शकेल.^{२३}

सूर्यनमस्कारातील मुख्य १२ आसने:-

सूर्यनमस्काराचा अभ्यास करत असताना सूर्यनमस्काराच्या एकूण दहा किंवा बारा अवस्थांमध्ये ज्या ज्या स्नायूवर हा ताण निर्माण होणार आहे तो ताण सहन करण्याची त्या स्नायूंची क्षमता निर्माण होण्यासाठी काही पूरक हालचाली करून ते समंत्र आणि श्वासोच्छ्वास नियमानसह केले तर त्याचा जास्त फायदा होतो. शक्यतो सूर्यनमस्कार हे सूर्योदयाच्या वेळी घालावेत. कारण साधकांनी यावेळी सूर्यनमस्काराचा नियमित सराव केला तर संपूर्ण शरीरभर रक्ताभिसरण चांगल्या प्रकारे होते. सूर्यनमस्कारामध्ये पुढील 12 आसनांचा समावेश होतो.

प्रणामासनः नमस्कार मुद्रेत उभे राहणे, हस्त उत्तानासनः श्वास घेताना हात वर करून मागे झुकणे, पादहस्तासनः श्वास सोडताना पुढे वाकून हात जमिनीवर टेकवणे, अश्व संचालनासनः श्वास घेत उजवा पाय मागे नेणे, पर्वतासनः श्वास सोडत शरीर V आकारात आणणे, अष्टांग किंवा साष्टांग नमस्कारः गुडघे, छाती, हनुवटी जमिनीला टेकवणे, भुजंगासनः श्वास घेत छाती वर उचलणे, पर्वतासनः पुन्हा श्वास

सोडत शरीर V आकारात आणणे, अश्व संचालनासनः श्वास घेत डावा पाय पुढे घेणे, पादहस्तासनः श्वास सोडत दुसरा पाय पुढे आणणे, हस्त उत्तानासनः श्वास घेत हात वर करून मागे झुकणे, प्रणामासनः श्वास सोडत पुन्हा नमस्कार मुद्रेत येणे.^{२४} हे सूर्यनमस्कार करत असताना १२ सूर्यमंत्रांचा जप केल्याने त्याचा शरीरावर आणि मनावर खूप चांगला परिणाम जाणवतो.

सूर्यनमस्काराचे फायदे:-

सूर्यनमस्कारात पूरक (श्वास घेणे), रेचक (श्वास सोडणे) आणि कुंभक (श्वास रोखणे) या श्वासोच्छ्वासाच्या क्रियांचा योग्य वापर केला जातो, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, पचन सुधारते आणि मन शांत राहते, हे सर्व क्रियेनुसार प्रत्येक आसनात बदलतात, जसे की काही आसनांमध्ये श्वास आत घेणे (पूरक), काही आसनांमध्ये बाहेर सोडणे (रेचक) आणि काही आसनांमध्ये श्वास रोखणे (कुंभक) आवश्यक असते. श्वासोच्छ्वासाच्या या तंत्रांमुळे सूर्यनमस्काराचे फायदे वाढतात. सूर्यनमस्कारामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य उत्तम राहते. रक्ताभिसरण सुधारते आणि मज्जासंस्थेला चालना मिळते. या योगप्रकारामुळे स्नायूंना ताण, आकुंचन व कसाव मिळतो, त्यामुळे शरीर बळकट आणि लवचिक बनते. हात, खांदे, कंबर, पाय, क्वाड्स आणि नितंब यांसारख्या प्रमुख स्नायूंना योग्य टोन मिळतो तसेच हाडेही मजबूत होतात. वजन कमी करण्यासाठी सूर्यनमस्कार हा एक उत्कृष्ट व्यायाम आहे. तो पचनसंस्था सुधारतो, भूक नियंत्रित करतो आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांवर प्रभावी ठरतो. नियमित सराव केल्याने शरीराची ठेवण सुधारते आणि शरीरात योग्य संतुलन निर्माण होते. सूर्यनमस्काराचा मानसिक आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतो. तो मनाला शांतता देतो, तणाव कमी करतो आणि गहन आकलन क्षमता वाढवतो. शारीरिक व मानसिक शक्ती वाढल्यामुळे व्यक्ती अधिक आत्मविश्वासी व ऊर्जावान बनते. योगासने करणारांनी प्रथम सूर्यनमस्कार घातल्यास खूप चांगल्या प्रकारे परिणाम होतो.^{२५}

सूर्यनमस्कार कोणी टाळावे:-

हृदयरोग, उच्च रक्तदाब किंवा गंभीर वैद्यकीय समस्या असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सूर्यनमस्कार करू नये, मासिक पाळी तसेच गर्भवती महिलांनी सूर्यनमस्कार घालू नये, जर तुम्हाला दुखापत झाली असेल, विशेषतः गुडघे, पाठ किंवा खांदा तर पूर्णपणे बरे होईपर्यंत सूर्यनमस्कार टाळावेत. असे असले तरीही नवीन साधकांनी योगशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित सराव करून सूर्यनमस्काराची सुरुवात करावी.^{२६}

निष्कर्ष:-

सूर्यनमस्कार हा भारतीय योगपरंपरेतील एक महत्त्वपूर्ण, शास्त्रशुद्ध आणि सर्वांगसुंदर व्यायाम असून तो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक आरोग्याचा समतोल साधणारी संपूर्ण योगसाधना आहे. प्राचीन सूर्योपासनेच्या संकल्पनेतून विकसित झालेला सूर्यनमस्कार आधुनिक काळात प्रभावी आरोग्यसाधन म्हणून मान्यता पावला आहे. या योगाभ्यासामध्ये १२ आसनांचा क्रम, श्वसनाचे नियमन, मंत्रोच्चार आणि ध्यान यांचा समन्वय असल्यामुळे तो शरीरातील सर्व अवयवांवर सकारात्मक परिणाम घडवून आणतो. नियमित सूर्यनमस्कारामुळे स्नायू, सांधे व हाडे मजबूत होतात, रक्ताभिसरण व पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. तसेच हृदय व मज्जासंस्थेचे कार्य सक्षम होते. सूर्यनमस्काराचा सराव केल्याने मानसिक ताण कमी होतो, मन एकाग्र होते आणि

आत्मविश्वास वाढतो. वय, लिंग किंवा शारीरिक क्षमतेचा विचार करून सूर्यनमस्काराची संख्या निश्चित करता येत असल्यामुळे हा योगप्रकार सर्वांसाठी सुलभ व उपयुक्त ठरतो. सातत्य, शिस्त व योग्य पद्धतीने केलेला सराव साधकाला १०८ सूर्यनमस्कारांच्या आदर्श टप्प्यापर्यंत नेऊ शकतो. म्हणूनच निरोगी शरीर, शांत मन आणि संतुलित जीवनासाठी सूर्यनमस्कार हा अत्यंत प्रभावी व आवश्यक योगाभ्यास आहे.

संदर्भ सूची व तळटिपा:-

१. सत्यानंद सरस्वती स्वामी योग आणि क्रिया या प्राचीन तांत्रिक तंत्रांचा एक पद्धतशीर अभ्यासक्रम, योग प्रकाशन ट्रस्ट , मुंगेर, बिहार, २००९, पृष्ठ १३३.
२. एस. वेंकटसुब्रमण्यम, आदित्य हृदयम (इंग्रजी) , श्री रामकृष्ण गणित , चेन्नई, 2021, पृ. 24
३. श्री रामकृष्ण मठ, चेन्नई , चेन्नई, भारत (१९७६) , पृ. ६६.
४. मेहता, मेहता आणि मेहता १९९०, पृ. १४६-१४७.
५. दलाल, रोशन (2010). हिंदू धर्म: एक वर्णमाला मार्गदर्शक . पेंग्विन बुक्स इंडिया. पृ. 343.
६. सुमन, कृष्ण कुमार (२००६). आरोग्य आणि विश्रांतीसाठी योग . पृ. ८३- ८४.
७. मुजुमदार दत्तात्रय चिंतामन, संपा. १९५०. भारतीय भौतिक संस्कृतीचा विश्वकोश
८. <http://www.yogavidya.com/Yoga>
९. मल्लपुराण अध्याय ५ वा.
१०. मराठी विश्वकोश, सूर्यनमस्कार, (मो. ना. नातू योगविज्ञान)
११. भारद्वाज, एस., व्यायाम दीपिका | जिम्नॉस्टिक व्यायामाचे घटक, भारतीय प्रणाली . बंगळूरु: कॅक्सटन प्रेस. 1896, पृष्ठ. 2
१२. स्जोमन, नॉर्मन ई., म्हैसूर पॅलेसची योग परंपरा (दुसरी आवृत्ती). अभिनव प्रकाशने.1999, पृ. 54.
१३. Wikipedia <https://mr.wikipedia.org>, सूर्यनमस्कार.
१४. प्रतिनिधिपंत, आरोग्याचा दहा-बिंदू मार्ग सूर्य नमस्कार.. लुईस मॉर्गन यांच्या प्रस्तावनेसह संपादित 1929.
(साष्टांग नमस्कार श्लोक -उरसा शिरसा द्रष्ट्या वचसा मनसा तथापदाभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामः अष्टांग उच्यते।
अर्थ - दृष्टी, मन आणि वाणी संयमीत करून (एक) छाती, (एक) मस्तक, (दोन) पाय, (दोन) हात, (दोन) गुडघे, या आठांनी जो नमस्कार करायचा त्याला 'साष्टांग नमस्कार' म्हणतात.)
१५. मेहता सिल्वा; मेहता मीरा ; मेहता श्याम, 1990, योग: अय्यंगार मार्ग . डोर्लिंग किंडरसलेय, पृ. 146-147.
१६. पं. भगवती प्रसाद पाण्डे, सूर्यनमस्कार, स्वास्थ्य, सामर्थ्य,
तथा दीर्घायु प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम व्यायाम - पद्धती, (औंध - राज्य के चीफ, स्वनाम धन्य, श्रीमंत बाळासाहेब पंत प्रतिनिधी जी को 'सूर्य नमस्कार' नाम की अंग्रेजी पुस्तका हिंदी रूपांतर), अलाहाबाद 1938, पृ. 4.

१७. सिंगलटन मार्क, २०१०, योगा बॉडी: द ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न पोस्चर प्रॅक्टिस, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, पृ. 124.
१८. श्री के. पट्टाभी जोइस यांच्या शब्दात सूर्य नमस्कार" २०१९.
१९. मुलुखवेगळा राजा ||आप्पा पंत ||, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई आणि मानसन्मान प्रकाशन पुणे, ऑगस्ट 1986, पृ. 3.
२०. स्मिता भोगले, सूर्यनमस्कार आणि योगासने - प्राणायाम, साकेत प्रकाशन, जानेवारी 2018, पृ. 30
२१. सूर्यनमस्कार || श्रीमंत बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी || औंध, इन्फो, <https://www.aundh.info>.
२२. स्मिता भोगले, सूर्यनमस्कार आणि योगासने - प्राणायाम, साकेत प्रकाशन, जानेवारी 2018, पृ. 30.
Wikipedia, सूर्यनमस्कार. (ॐ मित्राय नमः।, ॐ रवये
नमः।, ॐ सूर्याय नमः।, ॐ भानवे नमः।, ॐ खगाय नमः।
ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।, ॐ मरीचये नमः।,
ॐ आदित्याय नमः।, ॐ सवित्रे नमः।, ॐ अर्काय नमः।,
ॐ भास्कराय नमः।, ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः।)
२३. औंध, इन्फो, सूर्यनमस्कार, उपरोक्त.
२४. विवेकानंद केंद्र, योग ट्रस्ट. आसन प्राणायाम मुद्रा क्रिया, तमिळनाडू विवेकानंद केंद्र प्रकाशन; चेन्नई, 1977. पृ. 24-27.
२५. डिप्लोमा इन योगा अँड नाचरओपॅथी: पूरक अध्ययन सामग्री, सूर्यनमस्कार, वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय, कोटा, पृ 9.
२६. औंध, इन्फो, सूर्यनमस्कार, उपरोक्त.

७. उद्योतन सुरि लिखित कुवलयमालाकहा (इ.स. ७७९) या स्रोतातून उद्धृत झालेली भारतीय वस्त्र व वेशभूषा परंपरा: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्रा. डॉ. माधवी महाके

सहा. प्राध्यापक, इतिहास विभाग, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.

सारांश:-

इसवी सनाच्या आठव्या शतकात उद्योतन सुरि यांनी रचलेल्या 'कुवलयमालाकहा' या ग्रंथाचे प्राकृत जैन धर्मीय चंपू साहित्य इतकेच महत्त्व नाही तर तत्कालीन समाजजीवन वस्त्र, वेशभूषा चालीरीती यांचे सर्वत्र वर्णन विविध विषयासोबत दृश्यमान होते. या ग्रंथात समाजातील विविध स्तरातील लोक भौगोलिक विविधता आणि ऋतूमान यानुसार कशा प्रकारची वस्त्रे परिधान करत, त्यांची नावे कोणती होती याची माहिती मिळते. महाराष्ट्री प्राकृत भाषा आणि भारतभर विविध जनपदामधील लोकजीवनाचे सामाजिक आयाम स्पष्ट करताना उद्योतन यांनी बारकाईने स्थानिक परंपरा ही सांगितल्या आहेत. या काळात विकासाच्या मध्यावस्थेत असलेला वस्त्रोद्योग, आयात-निर्यात वृद्धी यामुळे झालेले सांस्कृतिक अभिसरण ही या ठिकाणी विचारात घेण्यासारखे आहे. शिवलेले वस्त्र यासोबतच न शिवता केवळ विणलेले सुती, रेशमी, ऊनी वस्त्र प्रस्तुत काळात कमरेवर आणि कमरेखाली अश्या प्रकारे वापरले जात असे. त्यासोबत डोक्यास पगडी, रूमाल यासारखे वस्त्रही वापरले जाई. स्त्री आणि पुरुष यांच्या वेशभूषेत विविधता होती.

कुटशब्द : वस्त्र, परंपरा, जनजीवन, परिप्रेक्ष्य

प्रस्तावना:-

वस्त्र ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. प्रागैतिहासिक काळात प्रारंभीच्या टप्प्यात आदिम समाजात जनावराची कातडे, झाडाच्या साली, पाने, गवत यांचा वस्त्र प्रावरणासाठी उपयोग केला जात असे.¹ यात सुरक्षा आणि लज्जा रक्षण ह्या मूलभूत गरजेचा अंतर्भाव होता. त्यानंतर कापसाचा शोध लागला व ही मानवी संस्कृतीतील अतिशय क्रांतिकारी घटना आहे. कापूस हा टिकाऊ असल्याने व त्याचे वस्त्र धुता येत असल्याने कापसाची वस्त्रे कातडी व झाडाच्या साली यांच्या तुलनेत वापरण्यास अनुकूल ठरले यातूनच पुढील काळात वस्त्र निर्मितीसाठी कापसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला.² सिंधू संस्कृतीच्या कालखंडापासून वस्त्रांचे पुरावे प्राप्त होतात. तत्कालीन प्राप्त मूर्ती व वस्त्रांचे अवशेष ही यात स्रोत म्हणून मोलाची भूमिका बजावताना दिसतात.³ वस्त्र आणि वेशभूषा यात अंतर असून वस्त्र म्हणजे लज्जारक्षणासाठी वापरावयाचे कपडे असा अर्थ असून वेशभूषामध्ये एकंदरीत पोषक पद्धतीचा विचार केला जातो. भारतात निर्माण होणारी वस्त्र प्राचीन काळापासून भारतीयांपुरती मर्यादित न रहाता त्याचा विदेशात प्रसार झाला. 'पेरीप्लस ऑफ दि एरिथ्रीयन सी' ग्रंथात इ. सन पू. तिसरे शतक ते पहिले शतक या काळातील वस्त्र व्यापार वाढत पुरावे मिळतात. ढाका, गुजरात, तंजावर

इत्यादी ठिकाणाहून वस्त्र विदेशी निर्यात होत असत, तत्कालिन वस्त्राची नावे ही सदर ग्रंथात प्राप्त होतात.⁴ केवळ सुरक्षा, लज्जारक्षण यातून सुरू झालेली वस्त्र परंपरा मानवी जीवनशैली आणि व्यक्तिमत्वाचे अविभाज्य अंग बनल्याचे दिसून येते.

ज्या कालखंडात कुवलयमालाकहा हा ग्रंथ लिहला गेला त्या काळात भारतीय वस्त्रोद्योगास जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले होते. आधुनिक काळापेक्षा तात्कालीन समाजरचनेत प्रचलीत असलेली वेशभूषा वेगळ्या प्रकारची होती, वस्त्रांची नावे, पोशाख पद्धती यात वैविध्य होते. हा काळ राजकीय दृष्टीने ही महत्त्वाचा होता. कुवलयमालाकहा ग्रंथाची रचना 29 मार्च 779 दुपारी एक च्या सुमारास राजस्थान मधील जालौर येथील राजा वत्सराज यांनी बांधलेल्या जैन तीर्थंकर ऋषभदेव यांच्या जिनेश्वर मंदिरात उद्योतन सुरि यांनी पूर्ण केली. ग्रंथाच्या प्रारंभी त्यांनी तसे नमुद केले आहे.⁵ या काळाचा विचार करता भारताच्या वायव्य भागात अरबी आक्रमणे सुरू झाली होती. राजस्थान व उत्तर भारतातील राजकीय जीवनावर त्याचा परिणाम होणे साहजिक होते. असे असले तरी भारतीय जनजीवन, सांस्कृतिक अभिसरण व स्थानिक हवामान, भूगोल यामुळे काही जुने पेहराव व त्यात काही बदल घडत होते. या सर्वांचे विवरण आणि वस्त्र व वेशभूषा याचे जागोजागी अल्लेख या प्राकृत भाषेतील चंपू काव्यात प्राप्त होतात. ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून तत्कालीन इतिहास, संस्कृती अभ्यासण्यासाठी प्रस्तुत ग्रंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे त्या सोबतच उद्योदन सुरि स्वतः अत्यंत विद्वान होता. पुर्वसुरीच्या ऐतिहासिक संदर्भाचा आढावा घेत त्याने लेखन केले आहे. पूर्वसुरीच्या पादलिप्त सुरी, हाल, गुणादय, विमल, बाणभट्ट, हरभद्रसुरि इत्यादी 22 ग्रंथकारांचा आणि 31 विविध रचनांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या ग्रंथात केला आहे.⁶ त्यामुळे त्यांचे लेखन केवळ कल्पना विलास ठरणारे रंजन हेतू ठेवून केलेले आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या ग्रंथात जागोजागी वस्त्रप्रावरणाचे संदर्भ येतात.

प्रस्तुत शोधनिबंधात कुवलायमालाकहा या ग्रंथात उल्लेखित वस्त्र, वेशभूषा यांच्यावरून तत्कालीन वेशभूषा परंपरा यांचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संशोधनाचा उद्देश:-

१. उद्योदन सुरि लिखित कुवलायमालाकहा ग्रंथात आलेल्या वस्त्रांचे वेशभूषा पेहराव यांची नावे ज्ञात करून घेणे.
२. तत्कालीन वस्त्र, वेशभूषा यांची माहिती घेणे.

गृहितक:-

कुवलायमालाकहा हा ग्रंथ इ. स.779 मध्ये राजस्थान मध्ये रचला गेला असून त्या ग्रंथातून भारतीय समाज व्यवस्थेचे दर्शन घडते.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी निरीक्षण, संदर्भ, वर्णनात्मक, विश्लेषण पद्धती वापरून प्राथमिक आणि दुय्यम स्रोतांचा आधार घेतला आहे

कुवलयमालाकहाची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी:-

कर्मवृत्ती आणि आत्मशोधन याचे कथात्मक मार्गदर्शन करणाऱ्या सदर ग्रंथात शोध कर्ता कुवलयचंद्र हा राजकुमार असून चंडसोम, मानादित्य, लोभदत्त, मोहदत्त, मायादित्य हे क्रोध, मान, लोभ, मोह, माया या मानवी प्रवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनकथांचे विवरण आहे.⁷ ज्यात मानवाच्या दुर्गुणांचे दमन करून सद्वर्तनाचा अवलंब ही शिकवण दिसते. पुनर्जन्माचा दाखला देत मानवीय दुर्गुणांचे विघातक परिणाम दृश्य रूपात प्रतीक रूपक वापरून कथन करताना उत्तर भारत ते दक्षिण भारत हा व्यापक भूगोल सुरि यांनी कथावास्तूत मांडल्यामुळे तत्कालीन इतिहास आणि भूगोल यांचे ज्ञान, संस्कृती परिचय आणि सामाजिक इतिहास ही समजतो.

कुवलयमालाकहातील वस्त्रोल्लेख:-

उद्बोदन सुरि यांनी प्रसंगानुरूप अनेक प्रकारच्या वस्त्रांचे उल्लेख, त्याचा वापर, महत्त्व कथन केले आहे.⁸ स्वदेशी आणि विदेशी पोशाखाचे मिश्रण ही तत्कालीन वेशभूषेत दिसते. तत्कालीन वस्त्र, त्यांचा उपयोग यांचे विवरण पुढील प्रमाणे आहे

अ.क्र	वस्त्राचे नाव	वस्त्र वर्णन व उपयोग	इतर संबंधित विवरण
1	अर्धसवर्णवस्त्रयुगुल	अर्धा भाग पांढरा व अर्धा निळा असलेले	नेसूचे पुरुषांचे वस्त्र (कमरेखाली)
2	धवलमध्दकसिणकार	काळी किनार असलेले शुभ्र वस्त्र	8 व्या शतकात प्रचलित वस्त्र
3	उत्तरीय, उपरिल्लक	स्त्री पुरुष कमरेवरील भागावर वापरत	विविध रंग, प्रसंगानुरूप
4	उपरीमस्तनवस्त्र	स्त्रियांचे छातीजवळ बांधण्याचे वस्त्र	विविध रंगाचे उत्तरीय पेक्षा लहान वस्त्र
5	कंठ कप्पड	पुरुष गळ्यात टाकतात तसे लांब रुमाल, उपरणे	स्त्री पुरुष दोन्ही वापरत
6	कच्छा, कच्छोटक	लंगोटी	पुरुष (शिष्य, संन्याशी, भिकारी)
7	कुर्पासक	स्त्रियांची चोळी	लग्न कार्यात मुद्दाम शिवले जात असे
8	क्षौम	स्त्रियांचे नेसण्याचे वस्त्र	जे भेट दिले जात असे उपहार स्वरूपात असे उल्लेख आहेत
9	गंगापट	नेसण्याचे रेशमी तलम चीन मधून आयात केलेले वस्त्र	गंगपट भारतीय लोकांना विकण्यासाठी चीन मध्ये निर्माण केले जात असे, गंगाजुल, गंगापारी हे नावं ही त्याची होती.
10	चित्रपटी	विविध चित्र आणि लहान कापड जोडून बनवलेले वस्त्र (पंच वर्क असणारे)	कुवलयचंद्र राजकुमारचा जन्म झाल्यास हे वस्त्र भेट दिली गेली. म्हणजे विशेष काळात हे वस्त्र भेट उपहार म्हणून वापरत असावेत
11	चिंधाला	रंगबेरंगी डोक्यावर बांधण्याचे रुमाल, कापड	उत्सव प्रसंगी असे रंगीत कपडे डोक्यास बांधून त्यांना झुलवत, हलवत नृत्य केले जात असे
12	चिरा वस्त्र	गरीब स्त्रियांचे दोन वस्त्र जोडून तयार केलेले नसण्याचे वस्त्र	सध्याकाळात ही दांड घालून दोन चांगल्या साड्यांचे भाग एकत्र करून साडी गरीब स्त्रिया वापरताना दिसतात.
13	चिवर	रस्त्यावर पडलेले कपडे एकत्र करून तयार केलेले पुरुषासाठीचे वस्त्र	आठव्या शतकातील गरीब लोकांचे वापरण्याचे वस्त्र. (गरीब वृद्ध चिवर व कंथा धारण केल्याचा उल्लेख आहे. परंतु बौद्ध धर्म व बौद्ध भिक्षू यांचा उल्लेख असून

			ही त्यांच्या संबंधी चिवर वस्रोल्लेख कुवलयमालाकहामध्ये नाही.
14	चेलिय	भारतातून विदेशात निर्यात केले जाणारे ऊनी वस्त्र	
15	दिव्यवस्त्र, दिव्यांग, देव दृश्य	तिन्ही वस्त्र शयनकक्षात पलंगास मच्छरदानी सम आवरण, वरील तलम पातळ झिरझिरीत पारदर्शक लंबक आणि वितानास खालून अच्छादक म्हणून वापरत	पलंगभोवतीचे संरक्षण, खाजगीकरण व सजावट या हेतूने वापरलेली वस्त्रे
16	धवलमध्द कासिणायार	काळी किनार असलेले शुभ्र रेशमी कमरे खाली नेसण्याचे वस्त्र	उच्चभ्रू लोक मुख्यत्वे परिधान करत
17	धोत धवल दुकुल युगल	धोत धवल युकुल ही दुकुल या वस्त्राची विशेषणे आहेत. दूकुल म्हणजे दोन वस्त्र. एक नेसण्याचे व एक अंगावर उत्तरीय सारखे घेण्याचे	दुकुल वस्त्रचे उल्लेख कुवलयमालाकहा व अन्य प्राचीन साहित्यात ही येतात.
18	नेत्र युगुल	धोत धवल दुकुल युगुल सारखे नेत्र युगुल ही जोड वस्त्र असून तेही नेसण्यास व अंगावर ओढण्यास वापरले जातं असे	हे रेशमी वस्त्र विविध रंगाचे असल्याचा उल्लेख आढळतो, राजपुत्र जन्म इ. आनंद प्रसंगी सेविका, दासी, परिचारिका यांना नेत्र वस्त्राच्या चिरिका फाडून वाटल्या जात असत
19	पटाशुंक	राजा राणी तसेच धनवान लोकांचे न शिवता नेसले जाणारे श्वेत तलम रेशमी वस्त्र	याचे उल्लेख प्राचीन वैदिक साहित्य ग्रंथापासून प्राप्त होतात.
20	पटी	उत्सव प्रसंगी मंडपाच्या वरील भागास लावलेले झालरीसारखे कापडाचे तुकडे	बाणभट्टेनेही राजश्रीच्या विवाह प्रसंगी मंडपासाठी पटी वापरले होते असा उल्लेख आढळतो. ⁹
21	फालीक	हे कंठ कप्पड सारखेच गळ्यात टाकण्याचे वस्त्र होते परंतू ते शुभ्र आणि रेशमी असे	सध्याच्या काळात ही स्त्री आणि पुरुष या वस्त्राचा उपयोग करताना दिसतात
22	रल्लक	शिशिर ऋतूमध्ये श्रीमंत लोक थंडीपासून रक्षण करण्यासाठी हे वस्त्र अंगावर घेत	युवान श्वांग भारतात आला तेव्हा रल्लक वस्त्र प्रचलित होते ते केसाळ प्राण्याच्या कातडी पासून बनवत
23	निशार	कापसापासून बनवलेले सामान्य वर्गीय लोकांचे डगल्यासारखे वस्त्र	
24	प्रपदीन	पायापर्यंतचा अंगरखा	
25	साटक व राहसाटक	धोतर सारखे वस्त्र म्हणजे साटक तर राहसाटक म्हणजे साडी सम नेसण्याचे वस्त्र	पतंजली काळात साडी व धोतर यांना साटक म्हंटले जात असे व त्याचे मूल्य एक कर्षापन होतें.

26	हंसगर्भ	हंस चित्रित केलेले तलम रेशमी वस्त्र	प्राचीन काळ पासून वस्त्रावर हंस अंकित करण्याची परंपरा दिसते. आचारांग, जातक कथा, कालिदासाची नाटके, तसेच अजिंठा लेणी क्र. एक मधील भिक्तीचित्रातही गायकाच्या कंचुक वर हंस आणि बैल चित्रित केल्याचे दिसते.
27	अर्धोरुक	कमरेभोवती गुंडाळून परिधान करण्याचे स्त्रीचे वस्त्र	

वस्त्रवैविध्य:-

इ. सनाच्या आठव्या शतकात कुवलयमालाकहा ग्रंथानुसार सुती, रेशमी व ऊनी वस्त्र वापरले जात असत. शरीराच्या वरील भागासाठी पुरुष उत्तरीय, पटांशुक, फालिक, दुकुल हे वस्त्र वापरत गळ्यात कंठ कप्पड, फालिक हे गळ्याभोवती अथवा उपरण्यासारखे वापरले जात असे कमरे खाली कच्छा, धोतर, साटक वापरले जाई. स्त्रिया कमरेच्या वरील शरीर झाकण्यासाठी उपरीमस्तन वस्त्र, उत्तरीय शिवलेली चोळी म्हणजे कुर्पासक तर खाली राहसाटक, नेत्रवस्त्र, अंतरीय वापरत असत.¹⁰ रूमाल, चादर, घोंगडे, केसाळ प्राण्याच्या कातडीचे वस्त्र ही प्रचलित होती. चीन मधून आयात केलेले वस्त्र ही वापरले जात होते. राजा, राणी, धनिक, व्यापारी, सामान्य लोक, संन्याशी, भिकारी, यती, ब्राम्हण, बहुरूपी, गायक, नर्तक, जंगलात आरण्यात राहणाऱ्या जमाती, यांचे वेष वेगवेगळे असत तसेच प्रसंगानुरूप वस्त्र परिधान करण्याची परंपरा होती.

ऊहापोह:-

उद्योतन सुरि यांच्या आठव्या शतकातील ग्रंथात जागोजागी आलेली वस्त्र वेशभुषा अभ्यासताना निर्देशनास येणारी बाब म्हणजे सदर काळात प्राचीन कालखंडा पासून भारतात प्रचलित असलेली वेशभुषाच अवलंबली जात नव्हती तर विदेशी वेशभुषाही स्वीकारली गेली होती किंबहुना विदेशातून आयात केलेले वस्त्र मौलिक समजले जात असे. चीनसारख्या देशात केवळ भारतात विकली जावीत म्हणून गंगापट सारखी वस्त्र निर्माण केली जात होती. गुप्त कालखंडातच रेशीम विणकर श्रेणीचे किती महत्त्व वाढले होते हे मंदसौर येथील कुमार गुप्त कालीन शिलालेख मधून लक्षात येते.¹¹ गुप्तोत्तर काळात विणकर श्रेणीसोबत वस्त्रोद्योगाची महत्त्वाची केंद्र भरभराटीस आली. पैठण, ठाणे, चौल, नालासोपारा ही नगरे सातव्या शतकानंतर वस्त्रोद्योगात आघाडीवर होती, काशी, ढाका येथील रेशीम मलमलीची कापडे भारतातून अरबस्तान, इराण, ग्रीस, जेरूसलेम, चीन, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, पोलंड इ. देशात निर्यात होत असत. सहाजिकच विदेशी मागणी नुसार भारतात वस्त्र निर्मिती होत होती व ती वस्त्रे परिधान ही केली जात असत. इ सनाच्या आठव्या शतकाच्या काळातील वस्त्र वेशभूषेचे उद्योतन यांचे वर्णन केवळ जालौर अथवा राजस्थान पुरते मर्यादित नाही. त्यांच्या कथानकाचा विस्तार उत्तर भारत ते दक्षिण भारत असा विस्तारित असल्याने स्थानिक वस्त्र परंपरा याचा विचार ही त्यांनी लेखनात केला आहे आदिवासी आदींचे वस्त्र, हवामान ऋतूनुसार वस्त्रपरिवर्तन याचे सूक्ष्म बारकावे ही ग्रंथातून प्राप्त होतात. या ग्रंथाचे मूल्य केवळ साहित्यापुरते मर्यादित न रहाता तत्कालिन

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

जनपदे, नगरव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यासोबत समाजजीवनाचे विविध पैलू व्यक्त करताना सांस्कृतिक आयाम ही स्पष्ट करताना दिसून येते.

संदर्भ:-

१. केतकर श्री. व्य., महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश विभाग 20 ज्ञानकोश छापखाना, नागपूर, 1926, पृ.216
२. Periplus of the Arerh erian sea by Wilfred H,Shooff,Londan,1912,Pg.71
३. मोतीचंद्र, प्राचीन भारतीय वेशभुषा, भारती भांडार, प्रयाग, १९५०, पृ.३
४. Periplus of the Arerh erian sea by wilfred H, Shooff, Londan,1912,Pg.260-61
५. उद्योतन सुरि, (संपा, हिंदी अनु- प्रेम सुमन जैन), कुवलयमालाकहा, प्राकृत भारती अकादमी, जयपूर, प्रस्तावना, पृ.3
६. कित्ता
७. प्रेम सुमन जैन, कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, प्राकृत जैन शास्त्र एवं शोध संस्थान, वैशाली, बिहार,1975 पृ.140-156
८. कित्ता
९. देशपांडे सुमन, पेशवेकालीन वस्त्रपरंपरा, चिन्मय प्रकाशन, छ. संभाजी नगर, 2017, पृ.30-31
१०. आगरवाल वासुदेवशरण, हर्षचरित्र: सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना, 2006 पृ. 81
११. सहाय शिवस्वरूप, भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1977, पृ.242

८. राजापूर तालुक्यातील अज्ञात लेणी व बौध्द स्तूप

प्रफुल्ल विश्वनाथ पुरळकर

कोकणच्या प्राचीनत्वाचे पुरावे म्हणून आपण संपूर्ण कोकणपट्टीत असलेल्या लेण्या पाहतो. बौध्द धम्माच्या प्रचार प्रसारासाठी व बौध्द भिक्खूंच्या वर्षावासासाठी निर्मिलेल्या ह्या लेण्या सुमारे २ हजार वर्षापूर्वीचा इतिहास दर्शवितात.^१ राजापूर तालुक्यातील मिठगवाणे गावातील अशाच एका अज्ञात अर्धवट लेणीचा व शेजवली येथील स्तुपाचा या लेखाद्वारे घेतलेला आढावा.

प्राचीन कोकणबद्दल थोडक्यात: ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे जिल्हे व अरबी समुद्राला लागून असलेला प्रदेश 'कोकण' म्हणून ओळखला जातो. येथील कुलाबा, चौल, महाड, गोरेगाव, राजपूरी, मांदाड अशा मोठ्या बंदरातून इ.स.पू. २२५ पासून १७ व्या शतकापर्यंत व्यापार होत असल्याचे व अनेक घराण्यांनी राज्य केल्याचे पुरावे सापडतात. कोकणच्या इतिहासात या काळात राजकारणापेक्षा अर्थकारणाला म्हणजेच व्यापाराला अधिक महत्व होते. ७-८ व्या शतकात कोकणात अरब व्यापारांचे प्रमाण खूप वाढले होते. ९-१० व्या शतकात कोकणात राष्ट्रकूट, शिलाहार व कदंबाची (दक्षिण कोकण) सत्ता होती.^२

सातवाहनानंतर दक्षिण कोकणात शिलाहारांची राजवट रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे २५० वर्षे होती. १३ व्या शतकाच्या शेवटी यादवांच्या सत्तेखाली कोकणातील वेंगुर्ल्यापर्यंतचा प्रदेश होता. राजापूर हे एकमेव बंदर होते जिथे व्यापारी थेट व्यापारासाठी येत होते.^३ कोकणातील काही लेण्यांची नोंद ही ब्रिटीश गॅझेट मध्ये आहे. त्यामध्ये कुडा, कोळ, गांधारपाले, ठाणाळे, नेणावली, गोमाशी, चिपळूण, खेड, दाभोळ, गवाणे-वेळगीवे, वाडा-पडेल येथील लेण्यांच्या नोंदी आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर बंदर हे पुर्वीपासूनच प्रसिध्द व महत्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखले जात होते. टॉलेमीच्या ग्रंथात देखील त्याचा उल्लेख आढळतो. इंग्रज व फ्रेंच यांच्या व्यापारी वखारी येथे होत्या. फ्रेंच येथून लोखंड व शिसे यांचा व्यापार करीत असत. तसेच येथे तांबड्या समुद्रा मार्गेही व्यापार होत असे. मसाल्याचे पदार्थ, सुती कापड / धागे देखील येथून निर्यात होत असे.^४

कोकणात व्यापारी संघ, श्रेष्ठी, गृहपती आणि महाराष्ट्रातील सातवाहन, भोज, वृष्णिक, कोल, क्षत्रप, आहिर, कुरा घराण्यातील राज्यकर्त्यांनी बौध्द लेण्यांना प्राधान्य दिले होते, रोम, ग्रीक, पर्शिया, अरब यांच्या विदेशी व्यापारांबरोबर येथील व्यापारी, कुलिक, माळई, कोलीय, तेली, कोष्टी संघानी लेण्यांच्या निर्मितीसाठी भरघोस देणग्या दिल्या होत्या. त्यामुळे बंदरे-समुद्र-व्यापार-घाटमार्ग यांच्यासह बाजारपेठ तयार झाल्या. प्राचीन कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरे कार्यरत होती आणि प्रत्येक बंदराच्या मुखाजवळील डोंगरावर लेण्या कोरण्यात आल्यात. व्यापाराला शांतता लागते ती बौध्द धम्मात आढळते. कोकण किनारपट्टी ज्याच्या हातात गेली त्याला राजसत्ता प्राप्त झाली. उदा. सातवाहन, आहिर, क्षत्रप, शिलाहार, कदंब, मौर्य, पोर्तुगीज, आदिलशहा, मराठा, ब्रिटीश इत्यादी. सातवाहनकाळात कोकण किनारपट्टीत अनेक बंदरे देश-विदेशी व्यापारासाठी कार्यरत होती.^५

मिठगवाणे येथील अपरिचीत लेणी:-

मिठगवाणे गावात प्राचीन लेणी आढळल्याची बातमी मुंबईच्या दैनिक सार्वभौम राष्ट्र मध्ये २१/५/२०२४ प्रकाशित झाली होती. ^६ रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील मिठगवाणे हे निसर्गसौंदर्यनि नटलेले गाव असून गावातील अंजनेश्वर मंदिर हे प्रसिध्द आहे. जैतापूर बंदरापासून साधारण ७ कि. मी. व सागवे बंदरापासून १२ कि. मी. अंतरावर हे गाव आहे. या गावाला माडबन चा समुद्र किनारा लाभला आहे. याच गावातील जागेत ही अर्धवट कोरलेली लेणी आहे. मिठगवाणे बौद्धवाडी पासून काही अंतरावर असलेल्या उमर नाईक यांच्या खाजगी जागेत हे ठिकाण असून स्थानिक ह्या ठिकाणाला 'पांडवांची भिवरी' म्हणतात व फार पूर्वी तिथे जाण्यास मनाई असे. येथील जांभ्या दगडातील कातळ हे तासलेले असून काही पायऱ्यांचे अस्पष्ट अवशेष दिसतात. एक ५-६ फुटाची ध्यानकक्ष सारखी अर्धवट कोरलेली खोली स्पष्ट दिसत आहे. त्या ठिकाणी तीन मोठ्या खडकांना कोरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून पायऱ्यांचे अवशेष, दिवा बत्ती ठेवण्यासाठी बनवलेल्या देवळीचे अवशेष पहायला मिळतात. या लेणीच्या जवळच पावसाळी वाहता ओढा आहे. तसेच येथील जागेचे निरीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की नैसर्गिक अतिवृष्टीमुळे येथील मातीची झीज मोठ्या प्रमाणात झालेली असून त्यामुळे येथील जागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसते. हे अर्धवट कोरलेले असल्याने नक्की कोणत्या काळात हे कोरले असावे हे समजण्यास कठीण आहे.

शेजवली स्तूप:-

कोकण इतिहास परिषदचे सदस्य व इतिहास संशोधक रणजित हिल्लेकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील शेजवली गावातील बौद्ध स्तूपाची बातमी पहिल्यांदा दैनिक रत्नागिरी टाईम्स मार्च २०१८ मध्ये प्रकाशित केली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण हे गाव शुक नदीवरील वाघोटन खाडीवरचे अंतर्गत बंदर आहे. आजही भरतीचे पाणी खारेपाटण गावापर्यंत येते. या खाडीच्या पलिकडे राजापूर तालुक्याची हद्द सुरु होते. खाडीच्या पलिकडे शेजवली हे निसर्गसंपन्न गाव आहे. ९व्या-१० व्या शतकामध्ये बौद्ध धम्म लूस होत चालला होता. याच काळात या भागात हा स्तूप कोरला गेला असावा. त्या काळात दक्षिण कोकणावर वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध पंथाचा पगडा होता. यामुळे या स्तूपाचे महत्व वाढले आहे. जांभ्या दगडात १८-१९ फूट उंचीचा हा स्तूप कोरलेला असून त्याचा खालचा भाग मातीत गाडला गेला आहे. प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला स्तंभ कोरलेले असून त्यावर चैत्य कमान असावी, पण खडकाची झीज झाल्याने ते स्पष्ट दिसून येत नाही. हा स्तूप दर्शनी बाजूला असून मागील डोंगर कड्याला जोडला आहे. स्तूपाच्या माथ्यावर चौकोनी भाग असून त्यावर खंडित हर्मिकाचे अवशेष दिसून येतात. ^७ हा स्तूप पाहिल्यावर असे दिसून येते की एक म्हणजे हा उद्देशिका स्तूप किंवा आस्था, श्रद्धाळूनी उभारलेला संकल्पित स्तूप यापैकी एक निश्चितच असावा. त्याचे कारण असे की रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील पन्हाळेकाजी लेणी येथे देखील असे स्तूप आपल्याला पाहायला मिळतात. फक्त हा विशालकाय स्तूप आहे. आजही भारतीय पुरातत्व विभागाने या स्तूपाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी प्रयत्न केलेले दिसून येत नाही .

खारेपाटण हे बंदर गगनबावडा घाट मागनि सातारा, क-हाड, कोल्हापूर, पैठण भागाशी जोडलेले असून शिलाहार राजवटीच्या आधीपासूनच प्रसिध्द होते. ज्येष्ठ पुरातत्वज्ञ वि. वा. मिराशी यांनी खारेपाटण हे बंदर पूर्वी शिलाहारांच्या ताम्रपटात उल्लेखिलेले

‘वल्लीपटन’ असून, ते दक्षिण कोकणातील शिलाहार घराण्याची राजधानी होती असे मत मांडले होते. खारेपाटण ते गगनबावडा या घाटमार्गावर ऐनारी लेणी असून तिथे बौद्ध विहारासहित चैत्यगृह स्वरूपात लेण्या आहेत. सातवाहन काळापासून हा भाग व्यापारी घाटमार्ग म्हणून प्रसिद्ध असल्याने येथील बंदर परिसरात बौद्ध अनुयायी अथवा त्यास पाठींबा देणारे व्यापारी संघ अस्तित्वात होते. त्यामुळेच येथे लेण्या निर्माण केल्या आहेत.^८ आजच्या खारेपाटण बंदरावर व्यापारी आपला माल सुरक्षितपणे उतरवून पुढे ऐनारी आणि करूळ (या गावात देखील लेण्या आहेत) घाटमार्गे देशावर पोहचवला जात असे.

निष्कर्ष:-

प्राचीन काळापासून अगदी १८-१९ व्या शतकापर्यंत राजापूर हे बंदर कार्यरत असल्याने या तालुक्यात अनेक ठिकाणी लेण्या आढळून आल्या असून त्या व्यापारांच्या दानातूनच निर्माण केल्या असाव्यात. राजापूर सागवे बंदराजवळ मुस्लीम पीर बाबांच्या समाधी स्थळाजवळच एक प्राचीन लेणी असून तीचे देखील पाण्याच्या प्रवाहामुळे खूप नुकसान झाले आहे. लेणीच्या एका कक्षात तर जाताच येत नाही पण तेथील दोन स्तंभ आजही तग धरून आहेत. या भग्नावस्थेत असलेल्या या लेणीच्या स्थापत्य शैलीवरून ही लेणी ७-८व्या शतकात खोदली गेली असावी. हा लेणीसमूह अत्यंत पडझड झालेल्या अवस्थेत असून पुरातत्व अभ्यासकांपर्यंत याची माहिती पोहचलेली नाही. स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार जवळच्या निवेली व नाणार/गोठीवरे या गावात देखील अशाच प्रकारच्या अर्धवट लेण्या असून त्यांची देखील मोठ्या प्रमाणात झीज झाल्याचे सांगण्यात येते. राजापूर-पांगारे बुद्रुक येथील धरणाजवळील जागेत शैव संप्रदायाशी संबंधित लेण्या आहेत. जानेवारी २०२५ रोजी सिंधुदुर्ग येथील पुरातत्व संशोधक सतीश लळीत यांनी कुंभवडे गावातील गंभिरेश्वर (गांगो) मंदिराजवळील ७ जांभ्या दगडातील महापाषाणकालीन एकाक्षम स्तंभाचा शोध लावला असून त्याबद्दलचा त्यांनी शोध निबंध देखील सादर केला आहे.^९ तसेच लोकमत (रत्नागिरी आवृत्ती) ६ जून २०२५ रोजी राजापूर तालुक्यातील कोदवली गावातील सायबाच्या धरणाजवळ शैव संप्रदायाशी संबंधित जांभ्या दगडातील ५ एकाक्षम लेण्या आढळून आल्याची बातमी स्थानिक पत्रकार विनोद पवार यांनी प्रकाशित केली होती.^{१०} राजापूर तालुक्यात आढळणा-या ह्या प्राचीन अवशेषांना अभ्यासकांनी प्रसिध्दीला आणून स्थानिक गावातील ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती आणि समाजकार्य करणा-या संस्थांच्या मदतीने त्याचे उत्खनन करून त्या वास्तूंचे योग्य प्रकारे जतन करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करणे देखील आवश्यक आहे. राजापूर तालुक्यात अनेक पर्यटनस्थळे असून तेथील प्रसिद्ध ठिकाणे पुढीलप्रमाणे श्रीधूतपापेश्वर (राजापूर), राजापूरची गंगा (उन्हाळे), श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर (अणसुरे), महाकाली मंदिर (आडिवरे), कात्रादेवी (सागवे), कनकादित्य मंदिर / श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर/बामणघळी (कशेळी), घेरा यशवंतगड (नाटे), आंबोळगड (नाटे) असून त्यांच्यासह ६० च्या वर कातळशिल्प आहेत, त्यातील काही महत्वाची, बारसू, देवाचे गोठणे, देवी हसोळ, खरवते, उपळे, पन्हाळे, साखरकोंब, विखारे गोठणे.

संदर्भ:-

१. देशपांडे प्रकाश, अध्यक्षीय भाषण, कोकण इतिहास परिषद, ८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन, पृष्ठ क्र. १२
२. मुकादम अब्दुल, अध्यक्षीय भाषण, कोकण इतिहास परिषद, ६ वे राष्ट्रीय अधिवेशन, पृष्ठ क्र. २०

३. प्रा. घाटे पंकज, राजापूर बंदराचा उदय आणि अस्त (१६००-१९००), भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, इतिहास संशोधन मंडळ मुंबई, पृष्ठ क्र. ९८-९९
४. प्रा. डॉ. जाधव बबन भिवसेन - शिवकालीन कोकणातील उदयोगधंदे व व्यापार - प्रोसेसुरल प्रतिमानानुसार अन्वयार्थ, कोकण इतिहास परिषद-खंड ८, पृष्ठ क्र. ४१
५. लाड रविंद्र, अध्यक्षीय भाषण, कोकण इतिहास परिषद, ८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन, पृष्ठ क्र. २२
६. दैनिक सार्वभौम राष्ट्र दिनांक २१/५/२०२४
७. दैनिक रत्नागिरी टाईम्स मार्च २०१८
८. प्रा.डॉ. अंजय धनावडे, कोकणातील प्राचीन बंदराचे पुरातत्व, कोकण इतिहास परिषद ११ वा खंड, पृष्ठ क्र. ६०
९. दैनिक पुढारी (रत्नागिरी आवृत्ती) १२/१/२०२५
१०. लोकमत (रत्नागिरी आवृत्ती) ६ जून २०२५
११. लेखकाने मिठगवाणे लेणी, शेजवली स्तूप, सागवे लेणी प्रत्यक्ष पाहिलेल्या आहेत. तसेच राजापूर तालुक्यातील वर उल्लेख केलेली काही प्रेक्षणीय स्थळे देखिल पाहिलेली आहेत.

छायाचित्रे

चित्र १ : मिठगवाणे येथील कोरीव काम

चित्र २ : शेजवली स्तूप

चित्र ३ : सागवे लेणीतील एक स्तंभ

९. उत्तर चालुक्य शैलीतील नीळकंठेश्वर मंदिर, निलंगा येथील द्वारपाल शिल्पे : निरीक्षणे आणि ऊहापोह

प्रा. जोशी प्रसाद किशोर

श्री. मधुकरराव बापूराव पाटील, खतगावकर महाविद्यालय, शंकरनगर, ता. बिलोली, जि. नांदेड.

सारांश:-

निलंगा येथील नीळकंठेश्वर मंदिर हे उत्तर चालुक्यकालीन शैलीतील त्रिदल गर्भगृहयुक्त शिल्प व वास्तुशास्त्रयुक्त दृष्टिकोनातून अभ्यासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या पश्चिमेकडील मुख्य गर्भगृहात शिव आणि उत्तर व दक्षिणेकडील गर्भगृहात अनुक्रमे विष्णू (केशव) आणि हरगौरीच्या प्रतिमा आहेत. मुख्य गर्भाशयास हस्तिनी तर इतर दोन गर्भगृहास नंदिनी द्वारशाखा असून विष्णुची केशव रूपातील प्रतिमा असलेल्या गर्भगृहास वैष्णव द्वारपाल व उर्वरित दोन गर्भगृहास शैव द्वारपाल आहेत. विष्णू आणि शिवाच्या द्वारपालांचे अंकन प्रस्तुत मंदिरात दिसत नाहीत. केवळ शैव व वैष्णव आयुधाचा उपयोग केला आहे.

कुटशब्द: आयुधे, वैष्णव, शैव, द्वारपाल, द्वारशाखा

प्रस्तावना:-

16 ऑगस्ट 1982 मध्ये लातूर जिल्हा निर्माण झाला.^१ जिल्हा निर्मिती पूर्वी लातूर उस्मानाबाद जिल्हा मधील तालुका होता. लातूर जिल्हा मधील निलंगा शहरात गावाच्या पुर्वेस नीळकंठेश्वर मंदिर हे कल्याणी चालुक्यकालीन पूर्वाभिमुख मंदिर आहे. राष्ट्रकुट घराण्याच्या अस्तानंतर इसवीसनाच्या दहाव्या शतकाच्या अखेरीस दक्षिणेत सार्वभौम सत्ता म्हणून उदयास आलेल्या कल्याणी चालुक्य घराण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वास्तुस्थापत्य व कला निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हा लातूरच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ असल्याचे दिसून येते. या काळात लातूर परिसरात मंदिरे, पाठशाळा, जलाशय यांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली.^२ वैसर शैली (भूमीज नागर शैली) एककुट अथवा त्रिकुट गर्भगृहे, अलंकृत स्तंभ व वितान बाह्य भागावर मोठ्या प्रमाणात शिल्पांकन, जोत्याची रचना, प्रदक्षिणापथ साधारणतः गर्भगृह, अंतराळ, सभामंडप, मुखमंडप अशी रचना कल्याणी चालुक्य शैलीतील मंदिराची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत. या शैलीतील मंदिरांचे उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे गर्भगृहाचे अलंकृत द्वारशाखायुक्त द्वार होय. निलंगा येथील नीळकंठेश्वर मंदिर हे उत्तर चालुक्य शैलीतील उल्लेखनीय मंदिर असून मुख्य गर्भगृह, अंतराळ, सभामंडप, सभामंडपाच्या दोन्ही बाजूस अंतराळयुक्त गर्भगृह, मुखमंडप अशी रचना असलेले आहे.^३ सद्यःस्थितीला या मंदिराचे पीठ नाहीसे झाले असले तरी ते उंच पीठावर असावे.^४ मंदिराचा बाह्य भाग हा शैव वैष्णव शिल्पे, देवांगना यांनी अलंकृत केलेला असून या मंदिराचे शिखर व मुखमंडप जिर्णोद्धारित आहे.^५ नीळकंठेश्वर मंदिर हे त्रिदल गर्भगृह असून मुख्य गर्भगृहात शिवलिंग आहे. तर दक्षिणेकडील गर्भगृहात हरगौरीची प्रतिमा असून उत्तरेकडील गर्भगृहात विष्णुची केशव रूपातील प्रतिमा आहे. या तीनही गर्भगृहास द्वारशाखा युक्त अलंकृत द्वार आहेत.

प्रस्तुत शोधनिबंधात नीठकंठेश्वर मंदिराच्या तीनही गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या द्वारपाल प्रतिमांचा अभ्यास केला आहे.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्रोतांचा आधार घेऊन सर्वेक्षण, निरीक्षण पद्धतीचा अवलंब केला आहे.

द्वारपाल/प्रतिहारी संकल्पना:-

'देव' या संकल्पनेचा मानवी भय-भावनेतून उदय झाला. प्रारंभिक काळात निसर्गाची पूजा करणाऱ्या मानवाची धर्मभावना प्रबळ झाल्या. नंतर देवतेचे निवासस्थान निर्माण केले गेले.^६ पूजनीय वस्तूभोवती कठडा असे ते प्रारंभिक स्वरूप होते.^७ पुढील काळात राजसत्ताक संकल्पनेनुसार राजप्रसादासारखे देवप्रसाद असे देवालयाचे स्वरूप निर्माण होऊन देव प्रसादाच्या अलंकरणात द्वारपालाचा समावेश झाला. एकात एक निर्माण केलेल्या चौकटी म्हणजे द्वारशाखा अशी साधी द्वारशाखेची व्याख्या केली तर द्वारशाखेच्या खालील बाजूस शिल्प कोरल्याचा प्रघात निर्माण झाला. ज्यात प्रामुख्याने चामरधारिणी, निधी, पुतलिका, द्वारपाल गंगा, यमुना नदी देवता यांचा समावेश असतो. कल्याणी चालुक्य शैलीतील मंदिरातील स्तंभशाखेच्या खाली द्वारपालाचे शिल्प कोरलेले असते. गर्भगृहातील देवतेचे प्रतिहारी द्वारपाल रूपात शिल्पांकित केलेले असतात. देवालयातील मुख्य देवतेनुसार प्रतिहारींची रचना करण्यात यावी अशा पद्धतीचे संदर्भ वास्तुशास्त्रीय ग्रंथात आढळून येतात.

देवालयांनुसार द्वारपाल :-

शिवालयातील द्वारपाल	विष्णुप्रसादातील द्वारपाल	ब्रह्मालयातील द्वारपाल
नंदी	शंखचुड	सत्यधर्म
महाकाल	प्रचंड	क्रम
हेरंब	जय	जय
दुर्भुख	विजय	विजय
पांडूर	धाता	यज्ञभद्र
शित	विधाता	भव
असित	भद्र	विभव
सूर्यप्रसादातील	गणेशालयातील द्वारपाल	गौरीच्या देवालयातील
द्वारपाल	द्वारपाल	द्वारपाल
दंडी	अविघ्न	जया
पिंगल	विघ्नराज	विजया

अनंद	सुवर्कत्र	अजिता
अंतक	बलवान	अपराजीता
चित्र	गजकर्ण	विभक्ता
विचीत्र	गोकर्ण	मंगला
किरणाक्ष	सुश्रोत्र्य	स्तंभीनी
सुलोचन	शुभदायक	

चंडीकालयातील द्वारपाल : वैताल, करठ, पंगाक्ष, भृकुटी, घुंम्रक, कंकंद, रक्ताक्ष, सुलोचन

नीळकंठेश्वर मंदिराच्या मुख्य गर्भगृहाचे द्वारपाल:-

नीळकंठेश्वर मंदिराच्या मुख्य गर्भगृह पूर्वाभिमुख असून या गर्भगृहास सात शाखायुक्त दार आहे. या द्वारशाखेचे नाव हस्तिनी आहे.^९ या द्वारशाखेतील मुख्य स्तंभाचे खाली शैव द्वारपाल शिल्पांकित केलेले आहेत.^{१०} दाराच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या या द्वारपालापैकी मंदिरात प्रवेश करताना डाव्या बाजूस असलेल्या द्वारपालाचा प्रदक्षिणा क्रमाने अक्षमाला, डमरू, खट्वांग, गदा आहे तर मंदिरात प्रवेश करताना उजव्या बाजूस द्वारपालाच्या हाती प्रदक्षिणा क्रमाने गदा, त्रिशुल, नाग, अक्षमाला ही आयुधे आहेत.^{११} या ठिकाणी विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे दोन्ही द्वारपालाची आयुधे भिन्न आहेत. परंतु ती आयुधे शैव आयुधे आहेत.

उत्तरेकडील गर्भगृहाचे द्वारपाल :-

नीळकंठेश्वर मंदिराच्या सभामंडपाच्या उत्तरेकडील गर्भगृहात केशव रुपातील विष्णूची प्रतिमा आहे. या गर्भगृहास पाच द्वारशाखायुक्त दार असून स्तंभशाखेच्या खाली वैष्णव द्वारपाल शिल्पांकित करण्यात आले आहेत. पश्चिमेकडील द्वारपालाची आयुधे ही प्रदक्षिणा क्रमाने शंख, चक्र, गदा अशी असून तो त्रिभंग अवस्थेत आहे. त्याचा उजवा हात गदेवर रेललेला आहे. करंडक मुकुट, हार, केयूर, कडे गनीमेखला, कडे, तोडे इत्यादी अलंकारयुक्त हा द्वारपाल सुबकपणे शिल्पांकित केला आहे. तर पूर्वेकडील स्तंभशाखेच्या खालील द्वारपालाच्या हाती प्रदक्षिणा क्रमाने गदा, चक्र, शंख, पदम ही आयुधे असून याचाही उजवा हात गदेवर रेललेला आहे. पश्चिमेकडील द्वारपालाप्रमाणेच हा वस्त्र, अलंकार आभूषण युक्त आहे. या दोन्ही द्वारपालाच्या दोन्ही बाजूस चामरधारिणी कोरण्यात आलेल्या आहेत.^{१२}

दक्षिणेकडील गर्भगृहाचे द्वारपाल:-

नीळकंठेश्वर मंदिराच्या दक्षिणेकडील गर्भगृहात हरगौरीची प्रतिमा असून गर्भगृहाच्या द्वारास पंचशाखा युक्त म्हणजेच नंदिनी द्वारशाखा असून स्तंभशाखेच्या खालच्या बाजूस दोन्हीकडे द्वारपाल कोरले आहेत. त्यापैकी पुर्वेकडील द्वारपालाच्या हाती प्रदक्षिणा क्रमाने अक्षमाला, त्रिशुल, डमरू, गदा ही आयुधे तर पश्चिमेकडील बाजूच्या द्वारपालाच्या हाती प्रदक्षिणा क्रमाने गदा, त्रिशुल, नाग व अक्षमाला ही आयुधे आहेत. द्वारपालाच्या दोन्ही बाजूस चामरधारिणी कोरण्यात आलेल्या आहेत. वस्त्र, अलंकार व आभूषणे यांनी हे द्वारपाल अलंकृत केले आहेत.^{१३}

निरीक्षणे व ऊहापोह:-

नीळकंठेश्वर मंदिराची रचना त्रिदल गाभारा अरणारी असून मुख्य गर्भगृह शिवास समर्पित केलेले आहे ज्यास सात द्वारशाखा आहेत. या गर्भगृहाच्या द्वारशिल्पाचे सूक्ष्म वैशिष्ट्य म्हणजे द्वारशाखेतील स्तंभशाखेच्या खालील दोन्ही बाजूनी जे द्वारपाल कोरण्यात आलेले आहेत त्यांच्या आयुधामध्ये साम्यता नाही तर दोन्ही बाजूची आयुधे ही वेगवेगळी दिसून येतात. याशिवाय शिवालयास असणारे जे द्वारपाल व त्यांची शिल्पशास्त्रीय लक्षणे आयुधे आहेत याचा विचार न करता हे द्वारपाल कोरल्याचे दिसते. नंदी, महाकाल, हेरंब, दुर्मुख, पांडूर, सित, असित या शैव द्वारपालांची लक्षणे नीळकंठेश्वर मंदिराच्या दक्षिणेकडील व मुख्य गर्भगृहाच्या द्वारपालाच्या शिल्पांकनात दिसत नाहीत. साधारण शिवाची आयुधे द्वारपालाच्या हाती शिल्पित केली आहेत. त्यामुळे त्यास विशिष्य द्वारपाल म्हणून ओळखता येत नाही. या ठिकाणी शिल्पीने शिल्पांकनात स्वातंत्र्य घेतले असाच निष्कर्ष काढता येईल.

उत्तरेकडील गर्भगृहाच्या स्तंशाखेखाली दोन्ही बाजूस वैष्णव द्वारपाल आहेत मात्र विष्णूच्या चंड, प्रचंड, जय, विजय, धाता, विधाता, भद्र व सुभद्र या आठही द्वारपालाचे लक्षणे त्या ठिकाणी शिल्पांकित केलेली दिसत नाहीत. विष्णू प्रतिहारी यांच्या आयुधाचे वर्णन रुमंडन (रुपमंडन 3, 68) इत्यादी ग्रंथात केले आहे. या आयुध लक्षणाचा प्रस्तुत मंदिरात विचार केला नाही हे स्पष्ट होते.

नीळकंठेश्वर मंदिराच्या तिन्ही गर्भगृहाने द्वारपाल सूक्ष्म रितीने अभ्यासले असता त्यातील बारकावे लक्षात येतात. उत्तर चालुक्यकालीन मूर्तीशिल्पाची सर्व वैशिष्ट्यांचा उपयोग जरी शिल्प निर्मिती वेळेस केला असला तरी शिल्पकाराने मूर्तीशास्त्रीय ग्रंथीक बाबींचा विचार केला नसल्याचे लक्षात येते.

संदर्भ सूची:-

१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारणमध्ये दि.13 ऑगस्ट 1982 ला महसूल आणि वन विभागाच्या प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार क्र.आरईएन-4381/4567(987) एम-10 नुसार लातूर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
२. ठोसर हरिहर, लातूर जिल्हा प्राचीन काळ (संपा.पाठक अरुणचंद्र), महाराष्ट्र राज्य गॅझेट्डीअर, दर्शनिका विभाग, मुंबई, 2008, पृ.66

३. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 12/08/2024
४. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 12/08/2024
५. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025
६. अभ्यंकर शंकर, भक्तीकोष, भारतीय तीर्थक्षेत्रे व मंदिरे, आदित्य प्रतिष्ठान, पुणे, 2006, पृ.36
७. प्रभुदेसाई योगेश, कोल्हापुरातील मंदिर संपदा, अक्षरदालन प्रकाशन, कोल्हापूर, 2016, पृ.17
८. जुगनु श्रीकृष्ण, शर्मा भवर (संपा.भुवनदेवाचार्य), अपराजीतपृच्छा, परिमल प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ.754-757
९. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025
१०. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025
११. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025
१२. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025
१३. प्रत्यक्ष निरीक्षण व सर्व्हेक्षण, दिनांक 10/10/2025

१०. भारतीय इतिहासात महिलांची भूमिका : वैदिक काळ - एक दृष्टिक्षेप

डॉ. सुजाता सचिन देशमुख

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख महाविद्यालय, आटपाडी.

गोषवारा:-

“महिलांची स्थिती सुधारल्याशिवाय जगाच्या कल्याणाचा विचार करणे अशक्य आहे पक्षाला फक्त एकाच पंखावर उडणे अशक्य आहे”. स्वामी विवेकानंद

भारतातील महिलांच्या भूमिकावर वेगवेगळ्या आयामावर झाल्या अनेक चर्चा झाल्या आहेत. तथापि, वैदिक काळातच भारतीय इतिहासातील इतर आयामांच्या तुलनेत महिलांचा दर्जा उंचावला आहे. कारण, वैदिक काळात तिला वेगवेगळे अधिकार मिळालेले आहेत. समान दर्जा मिळाला आहे, समाजात उच्च स्थान मिळाले आहे. म्हणूनच या संशोधन शोधनिबंधात वैदिक काळातील महिलांच्या भूमिकेचा व योगदानाचा शोध घेण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे.

प्रस्तावना:-

Simone De Beauvoir म्हणतात की, स्त्रिया या जन्मजात स्त्रिया नसतात त्या बनतात. सुरुवातीच्या वैदिक काळात महिलांना जीवनाच्या सर्व पैलूमध्ये पुरुषासोबत समान अधिकार होते. पतंजली आणि कात्यायन यांसारख्या प्राचीन भारतीय व्याकरणकारांच्या ग्रंथानुसार सुरुवातीच्या वैदिक काळात महिलांना शिक्षित केले जात होते. ऋग्वेदिक श्लोकानुसार महिला परिपक्व वयात विवाह करीत होत्या स्वयंवर किंवा गंधर्व विवाह नावाच्या प्रथेत स्वतःचा पती स्वतः निवडण्यास स्वतंत्र होत्या. ऋग्वेद आणि उपनिषदांमध्ये गार्गी आणि मैत्रेयी यांसारख्या तत्त्वज्ञ व ऋषी महिलांचा उल्लेख आहे. प्राचीन भारतातील स्त्रियांचे स्थान वैदिक, उत्तर वैदिक आणि महाकाव्य काळात व्यापते. वैदिक काळातील स्त्रिया उच्च प्रतिष्ठेच्या स्थानावर होत्या. त्या अनेक विधींमध्ये आपले नाव नोंदवून सहभागी होत. समाजामध्ये एकपत्नीत्व प्रथा प्रचलित होती परंतु काही श्रीमंत वर्गात बहुपत्नीत्व प्रथा आढळत होती. सतीप्रथा किंवा बालविवाह अस्तित्वात नव्हता.

वैदिक आणि वैदिकोत्तर काळातील महिला:-

भारताची सांस्कृतिक परंपरा वेदकाळापासून सुरू होते. सामान्यता असे मानले जाते की, वैदिक काळ हा इसवी सन पूर्व 300 ते इसवी सन पूर्व 600 पर्यंत व्यापलेला आहे. या काळात महिलांच्या स्थितीबद्दल व्यापक अशी निरीक्षणे करून त्यांचे सामान्यीकरण करून निष्कर्ष मांडले.^१

वैदिककाळात महिलांनी उपभोगलेले स्वातंत्र्य:-

वैदिक काळात महिलांना सार्वजनिक जीवनात सहभाग घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. हे त्यांना मिळालेल्या दर्जाचे स्वरूप दर्शवते. महिलांनी कधीही “पडदा पद्धत” पाळली नाही. त्यांना त्यांचा जीवनसाथी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य होते. त्या स्वतःच्या मर्जीनुसार शिक्षण घेऊ शकत होत्या. विधवांना पुनर्विवाहाची परवानगी होती तथापि त्यांना घटस्फोट घेण्याची परवानगी नव्हती. पुरुषांनाही त्यांच्या पत्नींना घटस्फोट देण्याचा अधिकार नव्हता. महिलांना कुटुंबामध्ये सर्व बाबीमध्येसंपूर्ण स्वातंत्र्य होते. त्यामुळे त्यांना अर्धांगिनी मानले जात असे.^३

महिलांसाठी शैक्षणिक समान संधी:-

जरी मुलींपेक्षा पुरुष मुलांला प्राधान्य दिले जात असले तरी मुलींना कधीही वाईट वागणूक दिली जात नव्हती. त्यांना मुलांसारखे शिक्षणदेखील मिळाले. मुलांना जसे ब्रह्मचर्या आश्रमातील शिक्षण मिळत होते तसेच शिक्षण मुलींना दिले जात होते. महिलाही पुरुषाप्रमाणे वैदिक साहित्याचा अभ्यास करत. लोपामुद्रा, घोषा, शिकाता, निवावरी यांच्या सारख्या महिला त्या काळातील ग्रंथांच्या लेखिका आहेत. वैदिक स्तोत्रांचे श्रीमंत कुटुंबातील अनेक मुलींना इ. स. पू. 300 पर्यंत चांगले शिक्षण दिले जात असे.^३

विवाह आणि कौटुंबिक व्यवहाराशी संबंधित महिलांची स्थिती:-

वैदिक काळात विवाह हा एक सामाजिक आणि धार्मिक कर्तव्य मानला जात असे. मुले- मुली दोघांनाही समान अधिकार होता. मुलींना जोडीदार निवडण्याचा अधिकार होता. मुलींचा विवाह त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच केला जात असे. बालविवाह प्रथा प्रचलित नव्हती. कधी कधी “गांधर्व विवाह” म्हणजे प्रेम विवाह देखील या काळात केले जात होते.^४ वैदिक काळात एकपत्नीत्व हा विवाहाचा प्रकार होता. विधवांचा पुनर्विवाह करण्यास परवानगी होती. “नियोग” या प्रथेनुसार भाऊ किंवा जवळचा नातेवाईक वृद्ध अथवा दिवंगत पतीच्या संमतीने विधवेशी विवाह करून कौटुंबिक वंशचालू ठेवत असत. ऋग्वेदात कोठेही “सती” प्रथेचा उल्लेख नाही. हुंडा घेण्याची प्रथा केवळ प्रतीकात्मक होती. ती सामाजिक दुष्कृत्य म्हणून उदयास आलेली नव्हती.^५

आर्थिक उत्पादन आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य:-

वैदिक काळात महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य होते. घर हे उत्पादनाचे ठिकाण होते. काही महिला अध्यापन, विणकाम करणे, सूत कातणे आणि शेतीसंबंधित कामांमध्ये पुरुषांना मदत करत.

मालमत्ता हक्क आणि वारसा:-

महिलांचे वारसा हक्क खूपच मर्यादित होते. विवाहित मुलीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत कोणताही वाटा नव्हता मात्र तिला भावाकडून मिळालेल्या भेटवस्तू आणि संपत्तीवर अधिकार होता लग्नाच्या वेळी महिलेला मिळालेल्या भेटवस्तू मालमत्ता इत्यादीवर महिलांचे नियंत्रण होते. परंतु कुटुंबातील सर्व मालमत्ता पुरुषांच्या नियंत्रणाखाली असे.^६

धार्मिक क्षेत्रातील भूमिका:-

धार्मिक क्षेत्रात महिलांना संपूर्ण अधिकार होते.पत्नी नियमितपणे तिच्या पतीसोबत धार्मिक समारंभात सहभागी होत असे. धार्मिक विधी आणि यज्ञ पती-पत्नी एकत्रित करत असत. धार्मिक प्रवचनामध्ये महिला सक्रियपणे सहभागी होत असत. महिलांना आपले पवित्र ग्रंथ वाचण्यास किंवा अभ्यासण्यास कोणतीही सामाजिक बंदी नव्हती.^७

सार्वजनिक जीवनात महिलांची भूमिका:-

सार्वजनिक सभांमध्ये वादविवाद स्पर्धामध्ये महिला सहभागी होत होत्या. भाषणे देत होत्या त्यांना सामाजिक मेळाव्यामध्ये प्रमुख स्थान होते. त्यांना सभांमध्ये प्रवेश नव्हता कारण राजकीय निर्णय घेण्याव्यतिरिक्तही जुगार, मध्यपान आणि अशा इतर कारणासाठीदेखील वापरली जात होती.^८ त्यामुळे नंतरच्या काळात सार्वजनिक सभा आणि वादविवादामध्ये महिलांचा सहभाग कमी झाला असला तरी अशाप्रकारे वैदिक भारतात महिलांना कनिष्ठ दर्जा नव्हता. त्यांना सन्माननीय स्थान होते. सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रात भरपूर अधिकार होते. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातमर्यादित अधिकार होते. महिलांना कनिष्ठ किंवा गौण मानले जात नव्हते तर पुरुषांच्याबरोबरीचे हक्क होते.^९

महाकाव्य काळात महिलांची स्थिती:-

रामायण आणि महाभारत या महाकाव्य काळात घरात महिलांना सन्माननीय व आदरणीय स्थान होते. धर्म, समृद्धी आणि आनंद यांचे प्रतीक म्हणून महिलांचा गौरव केला आहे. महाकाव्यामध्ये महिलांच्या उच्च स्थानाचे अनेक उल्लेख आढळतात. धर्मसूत्रे आणि पुराण काळात सुद्धा कैकेयी, रुक्मिणी, सीता, सत्यभामा, सावित्री, द्रौपदी आणि इतर महिलांचे धाडस,दृढ इच्छाशक्ती आणि शौर्याचे प्रकटीकरण पाहावयास मिळते.^{१०}

धर्मशास्त्र आणि पुराण काळात महिलांची स्थिती:-

धर्मशास्त्र आणि पुराण काळात महिलांची स्थिती हळूहळू खालावली आणि मोठे बदल झाले. त्यांना औपचारिक शिक्षणाचा अधिकार कमी झाल्यामुळे मुलींना दुय्यम नागरिक मानले जाऊ लागले. पण स्त्रियांपेक्षा मुलींना अधिक महत्त्व दिले गेले. मुलींना वेदांचा अभ्यास करण्यास व ब्रह्मचारणी होण्यास मनाई होऊ लागली.

मनू जो भारतीय समाजाचा प्रमुख विधीनियम निर्माता मानला जातो. त्याने म्हटले आहे की, स्त्रीने बालपणात वडिलांच्या,तरुणपणात पतीच्या आणि वृद्धावस्थेत मुलांच्या आश्रयाखाली राहावे. कोणत्याही अवस्थेत तिला स्वातंत्र्य दिले जाऊ नये. परंतु त्याने असेही म्हटले आहे की, ज्या समाजात स्त्रीचा सन्मान होत नाही,तो समाज विनाशाला जातो.^{११}

वेदकाळातील महिला:-

अनेक वैदिक ऋषी स्त्रिया होत्या. विवाहित आणि अविवाहित दोन्ही प्रकारच्या स्त्रिया वैदिक ज्ञानातील अधिकृत होत्या. गार्गी सारख्या ऋषीणीने सर्व अस्तित्वाच्या उत्पत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी अनेक वैदिक स्त्रोते रचली. त्याचबरोबर विश्ववरा, सिकता

यांनीसुद्धा अनेक वैदिक स्रोते रचली. ऋग्वेदात अनेक ऋषी स्त्रियांचा उल्लेख आढळतो. त्यात स्त्री तत्त्वज्ञानी घोषा आणि महान मैत्रेयी यांच्याबद्दल अनेक श्लोक आहेत. मैत्रेयीने तर आपल्या पती याज्ञवल्क याच्या संपत्तीपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञानाला अधिक महत्त्व दिले.

अथर्ववेदात म्हटले आहे की, महिलांनी शूर, विद्वान, समृद्ध, बुद्धिमान आणि ज्ञानी असले पाहिजे. त्या विधानसभामध्ये भाग घेऊ शकतात. कुटुंब तसेच समाजाचे रक्षण करू शकतात. जेव्हा एखादी वधू लग्न करून कुटुंबात प्रवेश करते तेव्हा तिला “तिच्या पतीसह राणी म्हणून, कुटुंबातील इतर सदस्यांवर राज्य करावे लागते.”^{१२} यजुर्वेद म्हणतो विद्वत्तापूर्ण स्त्री तिच्या बुद्धीने आपले जीवन शुद्ध करते. तिच्या कृतीद्वारे ती आपल्या कृती शुद्ध करते. तिच्या ज्ञान आणि कृतीद्वारे ती समाजाचे सद्गुण आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन करते.^{१३}

उपनिषदांमधील महिला:-

चार वेदांपैकी प्रत्येकाचे चार भाग आहेत. त्यातीलच चौथ्या वेदात उपनिषदांचा समावेश होतो. उपनिषदे तात्विक विचारांचे स्पष्टीकरण करतात. बृहदारण्यक उपनिषदात (यजुर्वेदाचा भाग) विदेहाचा राजा जनकाने आयोजित केलेल्या तात्विक परिषदेचा वृत्तांत आहे. उपरोक्त उल्लेखित गागीं प्रख्यात सहभागीपैकी एक यांनी ऋषी याज्ञवालकय यांना आत्म्याबद्दल प्रश्न विचारून आवाहन दिले ज्यामुळे त्या विद्वान पुरुषाला निरुत्तर व्हावे लागले. याच उपनिषदात मैत्रेयीला याज्ञवालक्याने दिलेल्या शिक्षणाचाही उल्लेख आहे.^{१४}

निष्कर्ष:-

एकूणच वेदकाळात स्त्रियांची स्थिती चांगली असून समाजातील तिचे स्थान पुरुषांच्या बरोबरीचेच होते. त्यांना स्वगृही मान दिला जात असे. मुलांप्रमाणे मुलींचीही मुंज होत होती. त्यांना शिक्षणाचा अधिकार बरोबरीचा होता. त्यामुळेच तत्कालीन काळात स्त्रिया 'सद्योवधू' व ब्रह्मवादिनी होऊ शकल्या. वेदाकालीन स्त्री जीवनाचा अभ्यास करित असताना असे लक्षात येते की, आधुनिक काळात ज्याप्रमाणे स्त्रीवर अत्याचार होत आहेत. तसे अत्याचार वेद काळात झाल्याचा उल्लेखा मिळत नाही. वेदकाळात स्त्रियांना स्वतंत्र अधिकार दिलेले होते. कुटुंब व्यवस्थेत स्त्रीला मिळणारा मानसन्मान, कुटुंबाच्या मालमत्तेत स्त्रीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केलेला विचार स्त्रीधनाची संकल्पना, नियोग पध्दती, जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य अशा गोष्टींमध्ये स्त्रिया सामाजिक दर्जा जपलेलाच दिसून येतो. तसेच काही ठिकाणी तिचा विरोधी दर्जा व तिची भिन्न रूपे दृष्टीस पडतात. तसेच स्त्रिया व्यक्तीमत्त्वाचे अनेक पैलूही समोर येतात. वैदिक कालखंडात स्त्रियांची स्थिती समाधानकारक होती. मात्र बौद्ध काळ, मौर्योत्तर काळ व गुप्तोत्तर काळात तिला दुय्यम स्थान प्राप्त झाले. राजकीय अस्थिरतेमुळे व परकिय आक्रमणामुळे तिच्यावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले. या निर्बंधनांना धर्मशास्त्रांनीही हातभार लावला. तरीदेखील वेदकालीन भारतीयांनी उच्च स्त्री जीवनाचा आदर्श जगासमोर ठेवला आहे, असेच म्हणावे लागेल. भारतामध्ये स्त्रियांची स्थिती शतकानुशतके बदलत गेली आहे. इतिहासातील प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक कालखंडातील सर्व टप्प्यांमध्ये वैदिक काळ स्त्रियांच्या सन्मानास आणि योगदानास न्याय देतो. त्यामुळेच भारतीय इतिहासात महिलांची भूमिका वेदकाळात अतिशय ठळकपणे उठून दिसते.

संदर्भ ग्रंथ :-

१. डॉ. श. ग. कोलारकर, भारताचा इतिहास प्राचीन व मध्ययुगीन, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर. 1995पृ. क्र. 33.
२. एल.प. शर्मा, प्राचीन भारताचा इतिहास (पूर्व ऐतिहासिक युग ते 1200 इ. स.), कोणार्क पब्लिशर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्ली 1981 पृ. क्र. 41.
३. एल.पी. शर्मा, उपरोक्त पृ. क्र. 44.
४. डॉ. जी.बी. शहा, प्राचीन भारताचा राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहास, प्रशांत पब्लिकेशन्स, जळगाव. ऑक्टोबर 2018 पृ. क्र. 98.
५. डॉ. जी. बी. शहा, उपरोक्त पृ. क्र. 99.
६. प्रा. अनिल कठारे, प्राचीन व मध्ययुगीन भारत, कल्पना प्रकाशन नांदेड 1994 पृ. क्र. 31
७. र.ना. गायधनी, प्राचीन भारताचा सांस्कृतिक इतिहास, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे. 1955 पृ. क्र. क्र.40.
८. प्रा.अरुणा मोटे, प्राचीन भारताचा इतिहास, कैलास पब्लिकेशन, पुणे. ऑगस्ट 2004 पृ. क्र.45.
९. प्रा. अरुणा मोटे, उपरोक्त पृ. क्र. 46.
१०. प्रा. रा. ना. घाटोळे, भारतीय समाज व्यवस्था, श्रीमंगेश प्रकाशन, नागपूर. 2002 पृ.क्र. 197.
११. डॉ. प्रभाकर देव, प्राचीन भारत, विद्या प्रकाशन, नागपूर. जुलै 1995 पृ. क्र. 50.
१२. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, भारतीय संस्कृतीचा विकास, लोकवाडमय ग्रंथ प्रकाशन, मुंबई. 2001 पृ. क्र. 71.
१३. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, उपरोक्त पृ. क्र.65.
१४. डॉ. विभा आठल्ये, भारताचा इतिहास प्रारंभ पासून इ. स. 1760 पर्यंत, अंशुल पब्लिकेशन्स, नागपूर. जानेवारी 2003. पृ. क्र. 54.

११. सटाणा तालुक्यातील वीरगाव येथील अप्रकाशित शिलालेखाचे वाचन व ऐतिहासिक अभ्यास

तथागत मनोहर सुरवाडे

संशोधक विद्यार्थी, इतिहास विभाग, मु. जे. महाविद्यालय जळगाव.

धीरज संजय जाधव

शिलालेख शोधकर्ते, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक.

प्रस्तावना:-

नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील वीरगाव परिसरात आढळलेला हा शिलालेख प्रारंभीच्या निरीक्षणांत ब्राह्मी लिपीतील असल्याचे स्पष्ट होते. ह्या शिलालेखाचे धार्मिक-लोकपरंपरेशी जोडलेली शिळा म्हणून स्थानिक लोक ज्याची पूजा “मारूती शिळा” म्हणून करतात. सदर शिलालेख मोडी लिपी व ब्राम्ही लिपीचे अभ्यासक श्री. धीरज संजय जाधव यांना केरसाने या गावी कामानिमित्त जात असताना मार्गात विश्रांतीसाठी थांबावं म्हणून रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मारूती मंदिराजवळ येऊन बसले असता आढळला. त्यांनी त्या शेंदूर लावलेल्या शिळेकडे बघितले असता त्यांना त्या शेंदूर लावलेल्या शिळेवर काही कोरीव आकार निदर्शनास येत होते. त्यांनी त्या आकारांचे निरीक्षण केले असता ते आकार प्राचीन ब्राह्मी लिपीतील अक्षरे आहेत असे निदर्शनास आले. ब्राम्ही लिपीचा अभ्यास करत असल्याने त्वरित लक्षात आले. प्रस्तुत शिलालेख हा अप्रकाशित असल्याने नवीन इतिहास संशोधकांसाठी प्राचीन बागलाण प्रांताचा अभ्यास करण्यास उपयुक्त ठरेल.

या शिलालेखाच्या परिसरात सातवाहन व मौर्यकालाशी संबंधित असू शकणाऱ्या विविध पुरावशेषांमध्ये मृदभांडे, लंबगोलाकार टेराकोटाचे मणी असे अवशेष आढळतात. मुल्हेर, हरगड, मोरागड यांसारखे किल्ले आणि वाकाटकांचा वजीरखेड ताम्रपटात उल्लेखित स्थळे सदर शिलालेखाच्या जवळच आहेत. हा प्रदेश प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा होता हे स्पष्ट होते. प्रस्तुत शिलालेख नाशिकच्या पश्चिम भागातील प्रारंभीच्या नागरीकरणाचा, सामाजिक, धार्मिक परंपरांचा आणि प्रशासनिक प्रभावाचे एक महत्त्वाचे पुरातत्वीय साधन म्हणून पुढील इतिहास संशोधकास उपयोगी ठरेल.

चर्चा:-

१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व भौगोलिक स्थान(Geographical Setting):-

सदर शिलालेख हा वीरगाव – केरसाणे मार्गावर असून तेथील प्रमुख स्थाने पुढे दिलेली आहेत. स्थानिक लोकांना सदर मारूती शिळेविषयी माहिती विचारली असता संबंधीत शिळेची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की सदर शिळा हि सध्या असलेल्या ठिकाणापासून पाचशे मिटरच्या अंतरावर कुठेतरी शेतजमिनीत पूर्वापार मारूती म्हणून पूजली जात होती आणि ती आजही पुजली जाते. स्थानिक लोकांनी सर्वांच्या सोयीसाठी गेल्या सहा ते सात वर्षांपूर्वी मुख्य रस्त्याच्या कडेस एका चौथऱ्याची निर्मिती करून त्यावर हि

शिळा तेथे स्थापन करण्यात आली. शिलालेख असलेल्या वीरगाव गाव व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सात-आठ फूट उंचीच्या वीरगळी आढळतात. ह्या क्षेत्रातील ऐतिहासिक संस्कृतीचे पुरावे देतात. तसेच राष्ट्रकूट नरेश तृतीय इंद्रराज याच्या वाजिरखेड येथिल ताम्रपटात उल्लेखित दान दिलेली ग्रामे सदर शिलालेखाच्या परिसरातच आहेत. पैकी ताम्रपटात उल्लेखित कन्हैनाणग्राम(सध्याच कंधाणे) ९ किमी, वडारग्राम (सध्याचे वटार) ५ किमी अंतरावर तसेच चांदुहानग्राम (सध्याचे चौंधाणे) ७ किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे.^१ ह्या स्थानाचे महत्त्व आठव्या शतकात सुद्धा होते यावरून सिद्ध होते. तसेच शिलालेखाच्या दक्षिणेस १०० ते २०० मीटर अंतरावर हत्ती म्हणजेच ऐरावती नदी वाहते. नदी परिसरात जुन्या वस्तीचे, मातीच्या भांड्यांचे तुकडे आणि टेराकोटा मण्यांचे अवशेष आढळतात. तसेच भरूच(भृगूकच्छ) समुद्री व्यापारी बंदर येथून जवळ असल्या कारणाने शक्यतो नाशिक ते भृगूकच्छ या प्राचीन व्यापारी मार्गाची एक शाखा ह्या प्रदेशातून निघत असल्याची शक्यता जाणवते. या सर्व पुराव्यांच्या आधारावर या भागात प्राचीन व्यापारकेंद्र किंवा प्राचीन मानवी वसाहतीचे अस्तित्व असावे असा आधार मिळतो.

शिलालेखाच्या परिसरातील महत्वाची स्थाने व अंतर:- सटाणा शहर : १२ किमी, मुल्हेर किल्ला : १५ किमी, चौल्हेर किल्ला: १८किमी, यादवकालीन देवळाणे मंदिर: २३ किमी, दिगंबर पंथीय मांगीतुंगी लेणी : २५ किमी, साल्हेर किल्ला : ३० किमी.

२. शिलालेखाचे वर्णन:-

प्रस्तुत शिलालेख नैसर्गिक खडकावर कोरलेला असून त्याचे माप साधारणतः ४ फूट लांब, २ फूट उंच व १.५ फूट रुंद इतके आहे. अक्षरे झिजलेली असली तरी अक्षराचे वळण स्पष्टपणे प्राचीन ब्राह्मी लिपीशी निगडित आहे. ह्यात एकूण अकरा अक्षरे कोरलेली असून प्रत्येकी अक्षर तीन इंचाएवढे मोठे व स्पष्ट आहे. पैकी शिलालेख दोन ओळींचा असून यातील नऊ अक्षरे ओळखता येतात. शिलालेखातील काही अक्षरे तुटलेली व काही काळाच्या ओघात नष्ट झालेली आहेत. सद्यस्थितीत सदर मूळ आडवा असलेला शिलालेख उभा ठेवला आहे. त्यामुळे याचे वाचन आपल्याला तिरपे बघून करावे लागते.

शिलालेखाच्या वाचनाचे स्वरूप (संभाव्य व पर्यायी वाचनांसह):- (शिलालेखाचा फोटो शोधनिबंधाच्या शेवटी दिलेला आहे)

१. अयणा पकस अयं गामच किंवा,
२. अयजा षकस अयं किंवा अणं तमच किंवा,
३. अक्य... प/ष कसर रयं/णं / गा/तमच/तोमच

या शब्दरचनेतून अर्थ – अयं (हे), कस (कस्य = चे), गामच (गावाचे) – यांवरून लेखन प्राकृत महाराष्ट्रीमध्ये असावे असे दिसते. सातवाहनांचे सर्व शिलालेख महाराष्ट्री प्राकृत भाषेत व प्राचीन ब्रह्मी लिपीत आढळतात.^२ अक्षररचना व भाषा यांच्या तुलनात्मक अभ्यासातून शिलालेखाचा काळ सातवाहनांच्या काळापर्यंत जातो.

३. अक्षरांचे वळण:-

अक्षरे 'अ, य, क, स, गा म च' इत्यादींची रचना नाणेघाटाच्या सातवाहनकालीन ब्राम्ही लिपीच्या अक्षरवाटीकेशी साम्य दर्शवते.

ब्राह्मीतील गोलाकार वळणे, तिरकी रेषा, व शब्दांतील जागेचे प्रमाण हे या कालमानाशी सुसंगत आहे. 'क' मध्ये दिसणारी आडवी रेषा, 'स' मधील गोलाई आणि 'य'चा उध्वरेखीय आकार व 'म' हे देवनागरी ४ सारखे स्पष्ट ओळखता येते हि वैशिष्ट्ये सातवाहनकालीन लिपीविकासाशी जोडता येतात.

४. भाषा व त्याचा काळ:-

शिलालेखातील भाषा प्राकृत महाराष्ट्री आहे. 'कस', 'तमच', 'गामच', 'अयं' इत्यादी शब्दरचना पूर्व सातवाहन प्राकृत भाषेतील विभक्तिप्रत्ययांशी जुळत असल्याचे दिसते. भाषिक वैशिष्ट्यांवरून या लेखाचा कालमान इ.स.पूर्व २रे शतक ते इ.स. १ले शतक असा ठरवता येतो.^३ या काळात नाशिक परिसर सातवाहन व क्षत्रप या राजघराण्यांच्या राजकीय प्रभावाखाली होता. त्रिशमी (पांडवलेणी) नाशिक बौद्ध लेणी येथील शिलालेखातील भाषा आणि प्रस्तुत शिलालेखातील भाषा यांच्यात काही साम्य दिसते.

५. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ:

नाशिकमध्ये सातवाहन-क्षत्रपांचे शिलालेख त्रिशमी बौद्धलेणीतील मिळतात.^४ या पार्श्वभूमीवर वीरगाव शिलालेख धार्मिक आदेश, प्रशासकीय नोंद किंवा भूमिसंबंधी उल्लेख असण्याची शक्यता आहे. परिसरातील किल्ले, व्यापारमार्ग, नद्यांचे खोरे आणि ताम्रपटातील भूगोल या सर्व घटकांमुळे हा प्रदेश प्राचीन नागरीकरणाचा महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू ठरतो. हे सर्व पुरावे एकत्रितपणे सूचित करतात की वीरगाव हा प्राचीन व्यापारकेंद्र किंवा धार्मिक/प्रशासकीय वस्ती असावी.

निष्कर्ष (Conclusion):-

वीरगावचा शिलालेख नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील सर्वात प्राचीन ब्राह्मी पुराव्यांपैकी एक ठरू शकतो. अक्षरांची रचना, भाषा, स्थान आणि परिसरातील पुरातत्वीय घटक यांच्या आधारे हा लेख इ.स.पूर्व २रे शतक ते इ.स. १ले शतक या कालखंडाशी निगडित असल्याचे दिसते. शिलालेखातील शब्दयोजना व अक्षररचना ही धार्मिक किंवा प्रशासकीय स्वरूपाचा असण्याची दाट शक्यता दर्शवते. 'गामच' किंवा 'कस' यांसारखे शब्द एखाद्या नागरी वस्तीच्या किंवा ग्रामदान उल्लेखाशी संबंधित असू शकतात. स्थानिक लोकांच्या स्मृतीपरंपरेत "मारूती शिळा" म्हणून पूजली जाणारी शिळा प्रत्यक्षात प्राचीन इतिहासाचा अप्रकाशित पुरावा असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या शिलालेखाचे पुढील वैज्ञानिक पद्धतीने शोधन, प्रतिलिपीकरण, वाचन, कालमाननिर्धारण आणि आसपासच्या भूगोलाशी संबंध तपासल्यास प्राचीन बागलाण - वीरगाव परिसराच्या इतिहासाचे नवे पैलू उलगडण्याची मोठी संधी उपलब्ध होते.

म्हणूनच, वीरगाव येथील हा शिलालेख सटाणा-बागलाण परिसराच्या प्राचीन इतिहासासाठी केवळ उपयुक्तच नाही तर या भागातील सांस्कृतिक आणि पुरातत्वीय वारशाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठीही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. तसेच भविष्यात संशोधकांनी

या शिलालेखाचे ३D स्कॅनिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानाने छायाचित्रण, आणि पुढील तुलनात्मक लिपी-अभ्यास केल्यास शिलालेखातील झिजलेली अक्षरे अधिक स्पष्ट होतील आणि न दिसणारी अक्षरे उजेडात येऊन इतिहासाचा नवीन आयाम उलगडला जाईल.

संदर्भ:-

१. कोलते, वि. वि. (ऑगस्ट 1987) महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट व शिलालेख, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, पृ.क्र. २५६ मुंबई.
२. मोरवंचिकर, रा.श्री.(२००९ आवृत्ती द्वितीय) सातवाहनकालीन महाराष्ट्र, इंदिरा प्रिंटिंग प्रेस, पृ.क्र. ३७ पुणे.
३. मोरवंचिकर, रा.श्री.(२००९ आवृत्ती द्वितीय) सातवाहनकालीन महाराष्ट्र, इंदिरा प्रिंटिंग प्रेस, पृ.क्र. ३७ पुणे.
४. उपरोक्त.

शिळेवरील कोरीव अक्षरांचा फोटो

शिलालेखावरील अक्षरे

सदर शिलालेखासोबत शोधकर्ते धीरज जाधव

शिलालेखाचा फोटो

१२. मढ येथील हेमाडपंती शिवमंदिर : कला, स्थापत्य व महात्म्य

प्रा. डॉ. युवराज गुंडु सुरवसे

संशोधक मार्गदर्शक, इतिहास विभाग, छत्रपती शिवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स, सोलापूर.

रुक्मिणी दत्तात्रय जोशी

संशोधक विद्यार्थिनी, इतिहास विभाग, छत्रपती शिवाजी नाईट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स, सोलापूर.

प्रस्तावना:-

विदर्भाचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा म्हणजे 'बुलढाणा' जिल्हा होय. कोणालाही अभिमान वाटावा असे बुलढाणा जिल्ह्याला इतिहासात महत्त्वाचे व स्फूर्तीचे स्थान प्राप्त झाले आहे. शौर्य, कीर्ती व वैभव यांची स्मारके या जिल्ह्यात विपुल प्रमाणावर आहेत. बुलढाणा जिल्ह्याचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे स्वराज्य संस्थापक, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री माँसाहेब जिजाऊ यांचे माहेर सिंदखेडराजा हे होय. म्हणूनच या जिल्ह्याला मातृतिर्थ जिल्हा म्हणूनही ओळखण्यात येते. बुलढाणा जिल्ह्याला केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण करून देणारे 'जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर' देखील याच जिल्ह्यात आहे. तसेच धार्मिक पर्यटनासाठी सर्वाधिक प्रसिद्ध असलेले स्थळ गजानन महाराज मंदिर देखील याच जिल्ह्यात आहे .

बुलढाणा जिल्हा विदर्भ-मराठवाड्याच्या सीमेवर वसलेला असल्याने येथे निसर्ग, इतिहास, धर्म, संस्कृती आणि भूगर्भशास्त्र यांचा अनोखा संगम दिसून येतो. जिल्ह्यातील विविध पर्यटन स्थळे केवळ प्रेक्षणीय नाहीत तर शैक्षणिक संशोधनात्मक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाची आहेत. 'नैसर्गिक सौंदर्यासह साहित्य, कला, संस्कृतीचा उज्वल वारसा लाभलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याचे वाडमयीन योगदान निश्चितच मराठी साहित्य विश्वात गौरवास्पद आहे. मराठी साहित्य विश्वातील आद्य साहित्य कलाकृतींचा मान बुलढाणा जिल्ह्याला मिळालेला आहे.'^१

अमरावती प्रशासकीय विभागात विदर्भाच्या पश्चिम सीमेवर असलेला हा जिल्हा अनेक वैशिष्ट्यांनी नटलेला आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचा प्राचीन इतिहास शिलालेख, ताम्रपट व नाणी याहीपेक्षा या ठिकाणच्या मंदिर आणि शिल्पांच्या आधारे अधिक उलगडतो. कारण या भागात आज पर्यंत अत्यंत अल्प प्रमाणात शिलालेख किंवा स्थानिक प्रचलित ऐतिहासिक नाणी पहावयास मिळाली आहेत. महानुभाव वाडमयाच्या आधारे आपणास यादव राजवटीबद्दल बऱ्यापैकी माहिती मिळते. स्थापत्याचा अभ्यास करताना धोतरा, सातगाव, साकेगाव, मेहकर, लोणार, कोथळी, अमडापूर, निमकावळा येथील यादव काळातील मंदिरांचा उपयोग होतो. तसेच बुलढाणा तालुक्यातील मढ येथील हेमाडपंती 'बुधेश्वर महादेव मंदिर' देखील उत्कृष्ट कला व स्थापत्याचा नमुना आहे.

विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाने समृद्ध प्रदेश आहे. या जिल्ह्यातील प्राचीन देवस्थाने, जलस्रोत, गुहा, दगडी शिल्पे आणि वास्तुशिल्पांच्या परंपरा संशोधकांना आकर्षित करतात. त्यापैकी बुधेश्वर महादेव मंदिर हे एक महत्त्वाचे प्राचीन देवस्थान असून याबाबत सखोल ऐतिहासिक अभ्यास होणे गरजेचे वाटते, म्हणून 'मढ येथील हेमाडपंती शिव

मंदिर : कला, स्थापत्य व महात्म्य' या शोधनिबंधाची निवड करण्यात आली आहे. मंदिराच्या स्थापत्यशैलीतून प्राचीन दगडी बांधकामाची परंपरा दिसून येते. तसेच विविध लोककथा, धार्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक घटक यांचा संगम येथे असल्याचे दिसून येते.

भारतीय मंदिर स्थापत्य कलेचा विकास गुप्त काळापासून दिसून येतो व त्यात उत्तरोत्तर वाढच झालेली दिसते. पूर्व मध्ययुगीन व मध्ययुगीन काळात त्याने व्यापक स्वरूप धारण केलेले दिसून येते. विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा हा विविध प्राचीन स्मारकांचा असून त्यातील बुधनेश्वर शिव मंदिर हे एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक स्मारक आहे. स्थानिक श्रद्धेत आणि लोकपरंपरेत या मंदिराला विशेष स्थान लाभले आहे. या संशोधनाचा उद्देश म्हणजे या मंदिराचे कला, स्थापत्य, धार्मिक महत्त्व आणि स्थानिक इतिहासातील भूमिका अभ्यासणे हे होय.

उद्दिष्ट्ये :-

१. बुलढाणा जिल्ह्याच्या मढ येथील हेमाडपंती बुधनेश्वर मंदिर स्थापत्याचा अभ्यास करणे.
२. बुधनेश्वर मंदिरातील कला – कुसरीचा मागोवा घेणे.

गृहितके :-

१. बुधनेश्वर महादेव मंदिर हे मध्ययुगीन काळातील महत्त्वाचे हेमाडपंती मंदिर होय.
२. बुधनेश्वर महादेव मंदिराची कला-कुसर वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

संशोधन पद्धती :-

सदरील शोधनिबंधासाठी ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती बरोबरच प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे.

आशय विश्लेषण :-

१. मंदिर स्थापत्य:-

‘इसवी सनाच्या सातव्या शतकात कला अविष्काराला मिळालेले प्रोत्साहन, अभिजात कला निर्मितीच्या प्रेरणा आणि त्यातून लागलेली कलाकारांची कलासमाधी या साऱ्यांच्या परिणामी संपूर्ण भारतीय उपखंडात भारतीय मंदिर स्थापत्य विविध अंगांनी बहरले. मंदिरावरील शिखरांना महत्त्व आले. निरनिराळ्या भागातील शिल्पकार स्थपती आपल्या शैलीतून शिखराचा कलाविष्कार साकारू लागले. निरनिराळ्या शिखर शैली विकसित झाल्या आणि त्यांनी मंदिर स्थापत्य शैलीचे रूप धारण केले. नागर, द्रविड आणि बेसर या तीन मंदिर स्थापत्यशैली भारतात रूढ झाल्या. वर उल्लेख केलेल्या मंदिर शैलींपैकी नागर मंदिर शैली उत्तर भारतात विकसित झाली. या मंदिर शैलीतील देवालयांच्या बाह्य भिंतीवरील क्षितिज समांतर शिल्पपट्ट्यांनी एक विशिष्ट रचना साकारलेली असते. शिखराच्या रचनेमध्ये उभ्या शिल्पपट्ट्यांनी सारे शिखर वर अनंताकडे जाते आहे, असा आभास निर्माण करणारे स्थापत्य वैशिष्ट्य या नागरशैलीत असते. नागरशैलीचा अप्रतिम आविष्कार म्हणून कोणार्कच्या सूर्य मंदिराचा (या बरोबरच खजुराहोचे कंदारिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वरचे लिंगराज मंदिर, व मोढेराचे सूर्य मंदिर असे अनेक होत.) उल्लेख केला जातो.

द्रविड शैलीतल्या शिखर रचनेत पिरॅमिडच्या आकारासारखा चौकोनी आकार असलेले शिखर बांधण्याची पद्धत रूढ झाली. शिखराची बांधणी केवळ गर्भगृहापुरती न राहता गर्भगृह, अंतराळ, सभामंडप आणि मुखमंडप अशा सर्वच ठिकाणी शिखर उभारणे या द्रविड शैलीचे वैशिष्ट्य ठरली. द्रविड शैलीतली गोपुरम् ही प्रवेशद्वारावरील शिखरे खरोखरच विलोभनीय असतात. द्रविड शैलीतील शिखररचनेत क्षितिज समांतर रेषांनी शिखर वर वर अनंताकडे सरकत जाते. (उदा. तंजावरचे बृहदीश्वर मंदिर, मदुराईचे मीनाक्षी मंदिर, व श्रीरंगममधील रंगनाथस्वामी मंदिर असे अनेक होत.)

वेसर या मंदिर स्थापत्य शैलीत नागर आणि द्रविड मंदिर स्थापत्याचा संयोग घडून आलेला दिसून येतो. स्थपती शिल्पकारांनी दोन्ही शैलीतील त्यांना भावलेल्या गोष्टींचा अविष्कार वेसर शैलीतून केला. भुवनेश्वर येथील लिंगराज मंदिराची शिखर रचना नागर – द्रविड शैलीचा संयोग असून वेसर शैलीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. तात्पर्य, इसवी सनाच्या सातव्या शतकापासून भारतीय मंदिर स्थापत्यात या स्थापत्य शैलीबरोबरच शिल्पाविष्कारातूनही अनेक शिल्पशैली उदयाला आल्या. एकूण मंदिर स्थापत्याच्या निर्मितीमधील पुढील टप्पा म्हणून हेमाडपंती मंदिरांकडे पाहिले जाते. या मंदिरांच्या बाह्यांगामध्ये आता फरक पडलेला दिसून येतो. यापूर्वीची उत्तर चालुक्यांच्या मंदिरांच्या बाह्यांगावर विपुल प्रमाणावर शिल्पकाम, मूर्तीकाम, सजावट केली जात असे. मात्र उत्तर यादव काळातील हेमाडपंती मंदिरांवर बाह्य सजावट नाही. सजावट शिल्पकाम हे क्वचित आढळते. या मंदिरांचे स्थापत्य साध्या स्वरूपातील आहे. ही मंदिरे मोठमोठे पाषाण वापरून बांधलेली आहेत. यांचा निर्माता म्हणून 'हेमाडपंत' जो यादव राजा रामचंद्र याचा 'कर्णाधिप' अधिकारी यांचे नाव घेतले जाते. म्हणून या मंदिरांना 'हेमाडपंती' असे संबोधले जाते.^२ स्थानिक परंपरेप्रमाणे मध्ययुगातील बिनसांधी आणि पाषाणांच्या प्रत्येक मंदिराचे जनकत्व हेमाडपंतांकडे असल्याचे दिसून येते. विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातही अनेक हेमाडपंती मंदिरे पहावयास मिळतात. ज्यात सिंदखेडराजा येथील रामेश्वर मंदिर, खामगाव तालुक्यातील नायदेवी येथील महादेव मंदिर आणि मेहकर जवळील शारंगधर नगरीत सापडलेले मंदिर यांचा समावेश आहे. तसेच चिखली तालुक्यातही अनेक हेमाडपंती मंदिरे आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख मंदिरे – सातगाव भुसारी (विष्णु-महादेव मंदिर), साकेगाव (महादेव मंदिर) व बुलढाणा तालुक्यातील मढ येथील बुधनेश्वर शिव मंदिर, जी त्यांच्या पुरातन दगडी बांधणी आणि सुंदर नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यापैकी बुधनेश्वर शिव मंदिराचा इतिहास आणि सद्यस्थितीचा अभ्यास करता येतो.

२. बुधनेश्वर प्राचीन शिवमंदिर:-

बुधनेश्वर प्राचीन शिव मंदिर हे बुलढाणा तालुक्यातील मढ या गावाच्या दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. बुधनेश्वर हे विदर्भातील प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेचे केंद्र मानले जाते. येथील शिवमंदिर हे शैवोपासनेचे, कलात्मक परंपरेचे आणि समाज जीवनातील धार्मिकतेचे एक महत्त्वपूर्ण स्मारक आहे. लोक परंपरेनुसार या परिसरात प्राचीन काळापासून शैवभक्ती रुजलेली होती. विदर्भातील अनेक मंदिरांसारखे हे एक मंदिर आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर शिलालेखावरून समजते की सदरील मंदिर १६३९ साली निर्माण केले गेले.

त्या शिलालेखातील काही ओळी अस्पष्ट स्वरूपात दिसतात. मंदिर परिसरातच पैनागंगा नदीचे उगमस्थान असल्याने याची रचना केवळ धार्मिक किंवा कला स्थापत्यापुरतीच मर्यादित न राहता ती नैसर्गिक, अध्यात्मिक व भौगोलिक असा सुरेख संगम दाखवते.

सभा मंडप:-

बुधनेश्वर मंदिराचा पूर्वीचा मंडप हा लाकडी खांबांपासून बनवलेला असून दुमजली होता. आता मंदिराचा जिर्णोद्धार झालेला असल्यामुळे पूर्वीचा मंडप दिसून येत नाही. त्याचे अवशेष ही तिथे पाहावयास मिळत नाही. नवीन मंडप हा स्लॅब टाकून बांधण्यात आलेला आहे. पूर्वीच्या मंडपाला प्रत्येक दोन खांबांच्या मध्ये लाकडी कमानीची सुंदर नक्षी पाहावयास मिळते. मंडपाच्या समोरच एक तुळशी वृंदावन पाहावयास मिळते. त्याच्या बाजूला भग्नावस्थेतील मूर्ती व लोखंडी त्रिशूळ आहे. ते आजही पूर्वीसारखेच पाहावयास मिळते. मंडपाच्या प्रवेशद्वाराच्या आतील बाजूस नंदीची मूर्ती असून ती दगडात कोरलेली आहे व तिच्यावर सुंदर असे अलंकार रूपातील नक्षीकाम दिसून येते. सध्याही ही नंदीची मूर्ती अतिशय रेखीव दिसते. या मूर्तीवर रंगकाम केलेले आहे, नंदीची बैठक मागचे पाय पोटाखाली घेऊन व समोरील दोन पाय किंचित वर उचलल्यागत बसलेल्या अवस्थेत आहे. त्याची मान किंचित उजव्या बाजूला वळलेली आहे.

अंतराळ:-

हा भाग थोडा अरुंद व आयताकृती प्रकारचा असून, बाजूला काही उपदेवतांच्या मूर्तीही पाहायला मिळतात. सध्या मात्र उपदेवतांच्या मूर्ती अंतराळात पहावयास मिळत नाहीत. याचे छत दोन दगडी खांबावर आधारित आहे. शिव मंदिरात हा भाग नेहमी साधा, कोरीवकामारहित ठेवला जातो. याच पद्धतीची अंतराळाची रचना मठ येथील बुधनेश्वर मंदिराचीही दिसून येते.

प्रवेशद्वार:-

मंदिराच्या गर्भगृहाचे प्रवेशद्वार हे लाकडी चौकटीचे असून ते पूर्वाभिमुख आहे. लाकडी चौकटीला लागूनच दगडी चौकटही पाहायला मिळते. प्रवेशद्वाराच्या दोन्हीही बाजूने द्वारपालाच्या दगडी मूर्ती कोरलेल्या आहेत. याच प्रवेशद्वाराच्या वरील बाजूस एक शिलालेख कोरलेला आहे. या शिलालेखावरूनच समजते की या मंदिराची स्थापना १६३९ साली झाली.

गर्भगृह:-

गर्भगृह हे चौकोनी आकाराचे असून जाड दगडी भिंतीपासून तयार केलेले आहे. नैसर्गिकरित्या पाणी साठू नये म्हणून तळभाग किंचित उंच आहे. शिवलिंग दगडात कोरलेले असून त्यावर पंचमुखी महादेव शिवाची मूर्ती कोरलेली आहे. शिवलिंगाच्या पाचही मूखांमध्ये साम्यता आढळते. गर्भगृहात उतरण्यासाठी तीन पायऱ्या आहेत. गर्भगृहाचे छत हे आतील बाजूने सपाट व निमुळते होत गेलेले आहे. त्यावर कोणतेही नक्षीकाम केलेले नाही. चौकोनी गर्भगृह हे पुरातन द्रविड व हेमाडपंती परंपरेचे मूलभूत वैशिष्ट्ये आहे.

बाह्यांग:-

मठ येथील बुधनेश्वर मंदिराचा बाह्यभाग मुख्यतः पाषाण निर्मित, दगडी जोडकाम तसेच स्थानिक काळ्या दगडाचा वापर केलेला दिसून येतो. मंदिराचा आकार तारकाकृती दिसतो, त्यामुळे या मंदिराचे सौंदर्य आणखी वाढते. या मंदिराच्या बाह्यभिंती आडव्या व काही उभ्या समांतर आयताकृती दगडाने बांधलेल्या आहेत. तारकाकृती असल्यामुळे अनेक कडा व कोन निर्माण झालेले दिसतात. यावर कोणतेही नक्षीकाम दिसत नाही. परंतु मंदिराचा जिर्णोद्धार झाल्यानंतर मात्र खालच्या बाजूने पानाच्या आकाराचे नक्षीकाम दिसते. जिर्णोद्दाराच्या वेळी मंदिराला सिमेंटचा लेप लावून त्यावर रंग दिलेला आहे. त्यामुळे त्याचे मूळ रूप राहिलेले नाही. सध्याचे मंदिराचे शिखर मुळचे नसावे ते नंतर बांधलेले असावे असे दिसते. बाहेरील भिंतीवर शिल्पांकन कमी व मजबूत दगडी रचना आहे. जलनिस्सारणाची व्यवस्था पुरातन पद्धतीने केलेली दिसते.

कुंड:-

मंदिराच्या बाजूला एक कुंड आहे. दगडी बांधकाम व चौकोनी रचना हे याचे वैशिष्ट्य आहे. या कुंडात नेहमी पाणी असते असे गावातील लोकांकडून ऐकायला व पाहायलाही मिळते. हे कुंड धार्मिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पैनगंगा नदीचा उगम:-

पैनगंगा (पैनगंगा नदीचे पूर्वीचे नाव पेनगोदा असे होते.) नदीचे उगमस्थान महादेव मंदिराच्या नैऋत्य दिशेला एक नैसर्गिक झरा आहे, त्यातून पाणी कुंडात येते आणि या नैसर्गिक झऱ्यामधून पैनगंगा नदीचा उगम सुरू होतो. पैनगंगा नदीच्या उगमामुळे या मंदिराला भौगोलिक दृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कला:-

बुलढाणा जिल्ह्यातील मढ येथील बुधनेश्वर महादेव मंदिर हेमाडपंती शैली, दगडी शिल्पकला, स्तंभावरचे नक्षीकाम आणि स्थानिक परंपरेच्या मिलाफाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. मंदिरातील स्तंभावरची शिल्पकला अत्यंत सुक्ष्म व कलात्मक असून तिच्यात मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील कलावैशिष्ट्यांचा प्रत्यय येतो. चौकटीच्या पट्ट्यांमध्ये केलेले रेखांकन हे हेमाडपंती शैलीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. मंदिरातील स्तंभ दगडी आहेत. परंतु सध्या हे स्तंभ मंदिराच्या बाहेर ठेवलेले आहेत. काही स्तंभावर गजपाद आकृती, हंस आकृती, कमळपुष्प पानांची चौकोनी आकाराची वेल असे नक्षीकाम पहावयास मिळते. हेमाडपंती शैलीमुळे बाह्य भिंतीवर अलंकरण मर्यादित स्वरूपात आढळते नंदी व द्वारशिल्पांवर स्थानिक दगडीकाम करणाऱ्या कारागिरांचे हस्त कौशल्य दिसून येते. बुधनेश्वर मंदिराची कला ही भारतीय मध्ययुगीन शिल्पकलेचा एक सुंदर स्थिर, दगडी सौंदर्यानुभव देणारा आणि अध्यात्माशी जोडलेला उत्कृष्ट वारसा आहे. यात दगडातील साधेपणा, नक्षीकामातील शिस्तबद्धता आणि शैव परंपरेचे कलात्मक रूपांतर यांचा सुंदर मेळ दिसतो.

महात्म्य:-

बुधनेश्वर शिव मंदिर हे स्थानिक जनतेचे कुलदैवत होय. येथे महाशिवरात्री, श्रावण महिना आणि दर सोमवारी विशेष पूजा केली जाते. प्रदक्षिणा व रुद्राभिषेक परंपरा शतकांपासून चालत आलेली आहे. असे स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार समजते. लोककथेनुसार येथे महर्षी बुध यांनी तप केले व त्यांचे तपश्चर्या स्थान म्हणून मंदिराची स्थापना झाली. मंदिराला 'बुधनेश्वर' हे नाव देण्यात आले.

शिवपुराणातील 'लिंगार्चन', 'दशमहारात्र' परंपरा येथे आजही जपली जाते. बुधनेश्वर मंदिर हे ग्रामजीवनाचे केंद्र आहे. उत्सव, यात्रा, भजन अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. या सर्वांमुळे मंदिराचा अध्यात्मिक प्रभाव आणि सामाजिक एकजूट टिकून आहे.

निष्कर्ष:-

१. बुधनेश्वर हे विदर्भातील प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेचे केंद्र मानले जाते. लोक परंपरेनुसार या परिसरात प्राचीन काळापासून शैव पंथ रुजलेला दिसून येतो. इ.स. १६३९ साली मढ येथील हेमाडपंती शैव बुधनेश्वर मंदिराची स्थापना झाल्याची माहिती येथे उपलब्ध शिलालेखावरून समजते.
२. बुधनेश्वर मंदिराचा पूर्वीचा सभा मंडप हा लाकडी स्तंभापासून तयार केलेला होता. या सभा मंडपामध्येच नंदीची दगडी मूर्ती पहावयास मिळते. या मंदिराचे अंतराळ व प्रवेशद्वार अतिशय सुंदर व रेखीव आहे परंतु त्यावर कुठलेही नक्षीकाम आढळत नाही. गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वाराच्या बाजूस द्वारपालांच्या पाषाणात मूर्ती कोरलेल्या दिसून येतात.
३. गर्भगृह हे चौकोनी आकाराचे असून जाड दगडी भिंतीपासून तयार केल्याचे दिसून येते. गाभाऱ्यात नैसर्गिक किंवा कृत्रिम पाणी साठू नये म्हणून तळ भाग किंचित उंच केला आहे व पाणवाठ पिंडी समोरून बाहेर काढलेली आहे. गर्भगृहाचे छत हे आतील बाजूने सपाट व निमुळते होत गेलेले दिसून येते. शिवलिंगाच्या वरील बाजूस पंचमुखी शिवाची पाषाण मूर्ती कोरलेली आहे. शिवाच्या पाचही मुखामध्ये साम्यता आढळते.
४. बुधनेश्वर मंदिराचा बाह्य परिसर अतिशय निसर्गरम्य आहे. या परिसरामध्ये दोन जल कुंड आहेत. त्यातील एक कुंड मंदिराच्या उजव्या बाजूला आहे तर दुसरे कुंड मंदिराच्या मागील बाजूस आहे. या दुसऱ्या कुंडापासूनच पैनागंगा नदीचा उगम होतो. तसेच बाह्य परिसरामध्ये मंदिराचे विखुरलेले व तुटलेले खांब पहावयास मिळतात. या खांबावर सुंदर नक्षीकाम केल्याचे दिसून येते.
५. सदरील मंदिरातून मध्ययुगीन काळातील स्थापत्य परंपरा व अध्यात्मिकता यांचा संगम दिसून येतो. लोक कथेप्रमाणे येथे प्राचीन ऋषीमुनींचा वास होता, तसेच या प्रदेशातील संस्कृती व स्थापत्य परंपरा जतन करण्यास या मंदिराचा मोठा वाटा आहे. हे मंदिर केवळ धार्मिक केंद्र नसून कलात्मक, ऐतिहासिक, स्थापत्य आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणारे प्रतीक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे मंदिर इतिहास प्रेमी, अभ्यासक, आणि इतिहास संशोधक या सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होय.
६. मंदिर परिसरातील वास्तू अवशेष, शिल्पकला आणि नैसर्गिक वातावरण जतन करण्यासाठी शासकीय तसेच स्थानिक स्तरावर संवर्धनाची गरज आहे. शासनाने काही वर्षांपूर्वी या मंदिराला 'ब' तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता दिली आहे. सध्या मंदिराचा जुना सभा मंडप काढून नवीन सभामंडप तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मूळ मंदिराचे स्वरूप संपुष्टात येत आहे. मंदिर परिसरात असलेले स्तंभ, गाळ साचलेला हौद व आजूबाजूच्या परिसरांची पुरातत्त्व विभागाने दखल घेणे गरजेचे

आहे. जसे चिखली तालुक्यातील सातगाव भुसारी (विष्णू व महादेव मंदिर) व साकेगाव येथील महादेव मंदिर यांना पुरातत्त्व विभागाने संरक्षण दिले आहे. तसेच मढ येथील बुधनेश्वर मंदिराला देखील संरक्षण दिले तर पुरातत्त्वदृष्ट्या मौल्यवान असलेले हे मंदिर भविष्यातील संशोधनासाठी एक महत्त्वपूर्ण स्थळ ठरेल.

संदर्भ ग्रंथसूची:-

१. लाजेवार नरेंद्र, बुलढाणा जिल्हा साहित्य दर्शन, मैत्री प्रकाशन, बुलढाणा, 2006, पृ.24.
२. देव प्रभाकर, मराठवाड्यातील प्राचीन मंदिर स्थापत्य शिल्पाविष्कार, अपरांत प्रकाशन, पुणे, 2017, पृ.18-21.
३. प्रत्यक्ष स्थळ भेट, बुधनेश्वर मंदिर, रविवार दिनांक 30 नोव्हेंबर 2025.
४. चांदुरकर विवेक, उध्वस्त वास्तू समृद्ध इतिहास, प्रकाशक मीडिया वॉच पब्लिकेशन्स, अमरावती, 2020.
५. बलसेकर दिलीप (संपा.), बुलढाणा जिल्हा भाग-2, दर्शनिका विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 2018,
६. रामायणकालीन लिंगेश्वर (लेख), दै. लोकमत, 13 वा वर्धापनदिन विशेषांक, 16 मार्च, 2011.

१३. तेरः (ता.जि. धाराशिव) सातवाहन कालीन एक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र

प्रा. डॉ. अनिल भिमराव कुंभार

सहा. प्राध्यापक, इतिहास विभाग, श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख महाविद्यालय, आटपाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली.

प्रस्तावना:-

प्राचीन भारताच्या आर्थिक विकासात व्यापार आणि बाजारपेठांच्या केंद्रांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ही केंद्रे देवाणघेवाण आणि वाणिज्य व्यवहाराची महत्त्वाची केंद्रबिंदू होती, जिथे विविध प्रदेशांतील व्यापारी वस्तू खरेदी-विक्री आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी एकत्र येत असत. प्राचीन भारतातील काही प्रमुख व्यापारी केंद्रांमध्ये तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलीपुत्र आणि मदुराई यांचा समावेश होता. ही शहरे प्रमुख व्यापारी मार्ग आणि जलमार्गांवर महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेली होती आणि त्यांनी विविध प्रदेश आणि संस्कृतींमध्ये वस्तू व विचारांच्या देवाणघेवाणीला सुलभ केले. व्यापार आणि बाजारपेठांच्या केंद्रांच्या विकासांमुळे शहरीकरणालाही चालना मिळाली, कारण उपलब्ध आर्थिक संधींचा फायदा घेण्यासाठी जास्त लोक या भागांमध्ये स्थायिक झाले. एकूणच, व्यापार आणि बाजारपेठांची केंद्रे हा प्राचीन भारताच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक रचनेचा एक अविभाज्य भाग होता.

तत्कालीन काळात इतर स्थानिक प्रांताशी व परदेशी व्यापार भरभराटीस आला होता. पेरी प्लस या ग्रंथांमध्ये असे उल्लेख आले आहे की पश्चिमेकडील देशांची जहाजे अरबी समुद्रातून सिंध प्रांतातील बंदरांमध्ये तसेच भडोच व इतर बंदरांमध्ये माल घेऊन जात. तिथून त्यातील माल रस्ते मार्गाने विविध ठिकाणी पाठवले जात असे. महाराष्ट्रामध्ये कल्याण, श्रृंगारिक, चौल इत्यादी बंदरे व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. रस्ते मार्गांनी ती नाशिक, गोवर्धन, कराटक कराड, तगर (जि. धाराशिव), वैजयंती (जि. वनवासी), पैठण या मोठ्या नगरांशी व व्यापारी शहरांची जोडलेली होती. पश्चिम किनाऱ्यावरील आणि घाटावरील विविध ठिकाणी बौद्ध भिक्षुंसाठी लेणी कोरल्या होत्या. त्या मार्गांनीही व्यापार चालत असावा. प्राचीन काळी मुख्यतः व्यापार हा श्रेणीद्वारे होत असे, अशा विविध श्रेणींचा उल्लेख कोरीव लेखांमध्ये आलेला आहे. त्यामध्ये धानिक (धान्याचे व्यापारी), गांधिक (सुगंधी पदार्थांचे व्यापारी), मालाकार सुवर्णकार, सेलवाढकी (पाथरवट), ओदयांत्रिक (जलयंत्र चालविणारे), तिलपिषक, कुलरिक (कुंभार), कोलिक (वस्त्रे विणणारे), वंसकार (बांबूच्या वस्तू तयार करणारे, बुरुड), इ. एका गावात एकाच व्यवसायाची श्रेणी होती, असे नाही तर एकापेक्षा जास्त श्रेणी एका गावामध्ये असलेल्या दिसतात. या श्रेणी फक्त आपल्या मालाची उत्पत्ती व व्यापार यांचेच काम पाहत नसत, तर त्या आधुनिक बँकांप्रमाणे काम करित असत. त्या श्रेणी रोख रक्कम ठेव घेऊन त्यावर मासिक, वार्षिक व्याज देत असत.^१

सातवाहनकालीन महाराष्ट्रात प्रामुख्याने गोदावरी, कृष्णा, भीमा, सिना, वैनगंगा, मांजरा, प्राणहिता या नद्यांच्या खोऱ्यांचा समावेश होत होता. या नद्यांच्या खोऱ्यापैकी गोदावरी नदी खोरे सर्वात मोठे आणि समृद्ध आहे. हे खोरे महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या

दोन राज्यांना जोडणारे असून सातवाहनांच्या साम्राज्याचा बराचसा भाग यामध्ये व्यापला आहे. गोदावरी नदीच्या उगमापासून ते गोदावरी नदी समुद्राला ज्याठिकाणी मिळते त्या ठिकाणापर्यंतचा भाग सातवाहनांच्या साम्राज्यामध्ये समाविष्ट होता. त्याशिवाय विदर्भावरही सातवाहनांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे त्यांच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण होऊन विविध नगरांची आणि बंदरांची निर्मिती झाली. तत्कालीन कालखंडामध्ये निर्माण झालेल्या लेण्या, उत्खनामध्ये मिळालेल्या वास्तू आणि वस्तूवरून सातवाहन काळामध्ये असलेली समृद्धी पहावयास मिळते. सातवाहनांच्या समृद्धीची प्रशंसा प्लिनी, टोलेमी, एरियन आणि पेरिप्लस ने केली आहे. त्याशिवाय सातवाहनांच्या साम्राज्यामध्ये सुपीक खोऱ्यांचा समावेश असल्याने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेती उत्पादन होत होते. या अतिरिक्त उत्पादनामुळे आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे सातवाहन साम्राज्याचे पाश्चिमात्य देशांशी व्यापारी संबंध निर्माण झाले. यातूनच रोमबरोबर व्यापार वाढीस लागला. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये मोठी प्रगत झाली होती, हे तेर येथे उत्खननात सापडलेल्या सातवाहनांच्या चांदीच्या नाण्यावरून स्पष्ट होते. एकंदरीत सातवाहन काळामध्ये महाराष्ट्रात विविध शहरे व व्यापारी केंद्रे उदयास आली होती, त्यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील तेर हे एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र होते.^१ सातवाहन काळात तेर (तगर) हे व्यापारी मार्गावरील प्रसिद्ध ठिकाण होते. तेरणा नदीच्या काठावर वसलेली ती एक प्रसिद्ध बाजारपेठ होती. अशीच व्यापारी नगरे त्या कालखंडात उदयास आली होती. तत्कालीन उत्तरेकडील नगरे आणि भोकरदन, पैठण, तेर, भडोच या नगरांना जोडून पाश्चात्य देशांशी संपर्क साधणारे व्यापारी मार्ग होते. रोम, ग्रीस या देशांशी त्यावेळी झालेला व्यापार व त्याचा उल्लेख ग्रीक वाङ्मयात आढळतो. आणि तेर येथील उत्खननातून प्राप्त झालेल्या वस्तूवरून पाश्चिमात्य देशांशी असणारे व्यापारी संबंध स्पष्ट होतात.^३

संशोधनाचे उद्देश:-

१. भारतातील प्राचीन बाजारपेठा किंवा व्यापार केंद्रांबद्दल आणि त्यांच्या रचनेबद्दल समजून घेणे.
२. प्राचीन भारतातील विविध बाजारपेठा / व्यापार केंद्रांबद्दल जाणून घेणे.
३. प्राचीन भारतीय व्यापार केंद्रे किंवा बाजारपेठांच्या अद्वितीय पैलूंचा शोध घेणे.

प्राचीन भारतातील बाजारपेठा आणि व्यापार केंद्रांचा विकास ही एक गुंतागुंतीची आणि बहुआयामी प्रक्रिया होती, जी भूगोल, हवामान, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती यांसारख्या विविध घटकांनी आकारास आली होती.

प्रमुख व्यापारी मार्ग:-

सातवाहनपूर्व काळामध्येही या ठिकाणी व्यापार चालत होता. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये व्यापारा विषयीची माहिती दिली आहे. ते म्हणतात की उत्तर पथापेक्षा दक्षिणपथ हा व्यापार आणि वाणिज्यसाठी महत्त्वाचे होते, कारण दक्षिण पथांमध्ये रेशमी कापड, मौल्यवान खनिजे, मसाल्याचे पदार्थ, हस्तिदंत व पूर्व समुद्र किनारपट्टी आणि पश्चिम समुद्र किनारपट्टीवरील व्यापारास उपयुक्त अशी बंदरे असल्याने दक्षिण पथाचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला होता. अशातच सातवाहनांच्या उदयामुळे येथील

व्यापाराचा विकास झाला. सातवाहनांच्या राजकीय स्थैर्यामुळे येथील परिसराचा विकास चांगला झाला. परिणामी या परिसरामध्ये व्यापाराचे एक मोठे जाळे निर्माण होऊन आर्थिक विकासास चालना मिळाली.

सातवाहन काळातील व्यापार हा भरभराटीस आला होता हे तत्कालीन पाश्चिमात्य लेखकांच्या प्रवासवर्णने आणि लिखाणावरून समजते. दक्षिण भारताच्या पश्चिम किनारी प्रदेशात पैठण, तगर (तेर) जुन्नर, नाशिक, भोगवर्धन, कोल्हापूर इत्यादी महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे असून ती परस्परांशी व्यापारी मार्गाने जोडलेली होती. याशिवाय ही व्यापारी शहरे भारतातील इतर स्थानिक व्यापारी पेठांशी व प्रमुख बंदरांशी जोडलेली होती. पैठण हे सातवाहनांची राजधानी असल्याने ते भारतातील सर्व प्रमुख व्यापारी पेठांबरोबर जोडले होते. तत्कालीन व्यापारी मार्ग हे प्रमुख शहरे, व्यापारी केंद्रे व व्यापारी बंदरांना जोडलेले होते, म्हणून त्या बंदरांचा व व्यापारी केंद्रांचा ग्रीक, रोमन या परकीय देशांशी संबंध आलेला होता.^४

व्यापारी मार्ग व सार्थवाहपथ:-

दक्षिण पथामधील प्रमुख व्यापारी पेठा या उत्तरापथ आणि पूर्व पश्चिमपथामधील प्रमुख व्यापारी पेठांबरोबर जोडलेले होते. त्यामुळे तत्कालीन व्यापारी मार्गांचे प्रामुख्याने चार प्रमुख विभाग असलेले दिसतात.

उत्तरापथ:-

विंध्य पर्वत आणि सातपुडा पर्वत रांगांमुळे भारताचे उत्तर व दक्षिण अशा दोन विभागांमध्ये विभाजन झालेले आहे. मध्य भारताच्या दोन्ही बाजूस कच्छ आणि राजस्थान या ठिकाणी मोठे वाळवंट आहे, त्यामुळे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाणारा प्रमुख महामार्ग माळवा आणि अवंती मधून जातो. हा मार्ग प्रामुख्याने गोदावरी तापी व नर्मदा नदी यांच्या खोऱ्यातून जातो. उत्तरेकडे जाणाऱ्या विविध मार्गांपैकी श्रावस्ती, प्रतिष्ठान हा सर्वात प्राचीन मार्ग असून त्याचा बावेरू जातकामध्ये उल्लेख आलेला आहे. त्यानुसार या मार्गावर प्रतिष्ठान माहीशमती, उज्जैन, विदिशा, कौशांबी आणि श्रावस्ती ही प्रमुख केंद्रे होती. या प्रमुख मार्गाला अनेक उपपथ (लहान-मोठे मार्ग) येऊन मिळत असत. त्यापैकी एक पथ म्हणजे कौशांबीहून पाटलीपुत्र व मथुरेकडे जात होता. दुसरा मथुरेहून इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, गांधार व बाल्हिक देशाकडे जात होता. उत्तरेकडे जाणारा मार्ग मारखिंड (अजिंठा पर्वत) मधून जात होते. मारखिंड (अजिंठा पर्वत) पर्वतामध्येच इतिहास प्रसिद्ध अजिंठा लेणी आहेत. तसेच याच्या शेजारी भोगवर्धन (जि.जालना) हे प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र होते. भोकरदन या ठिकाणी झालेल्या उत्खनामध्ये सातवाहनकालीन विविध वस्तू सापडल्या आहेत. यावरून दक्षिण आणि उत्तर यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध होते हे स्पष्ट होते. त्यानंतर उज्जैन, विदिशा, भिलसा, बन्हाणपूर आणि महिष्मती इ. महत्त्वपूर्ण केंद्रे होती. बन्हाणपूर आणि महिष्मती ही प्राचीन नगरे असून ती सातपुडा पर्वत आणि विंध्य पर्वताच्या मध्यभागी वसलेली होती. भिलसा येथील शिलालेखावरून या ठिकाणी सुरुवातीस सातवाहनांचे वर्चस्व होते हे स्पष्ट होते.^५ व्यापार व्यवसायाच्या दृष्टीने उत्तरेकडे जाणारे व्यापारी मार्ग महत्त्वपूर्ण होते. कारण ते उत्तर भारतातील प्रमुख व्यापारी केंद्रास जोडलेले असून ही केंद्रे मध्य आशियातील व्यापारी केंद्रांशी जोडली होती. उत्तरापथाच्या दृष्टीने मथुरा हे अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण होते, कारण मध्य आशियाकडे जाणारे सर्व मार्ग मथुरा या शहरामधून जात होते. म्हणून सातवाहनांना मथुरा

हे ठिकाण आपल्या वर्चस्वाखाली असावे असे वाटत असे. यातूनच सातवाहनांचा क्षेत्रपांशी सतत संघर्ष होत होता. मध्य आशियाच्या माध्यमातूनच सातवाहनांनी रोमबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले होते. सातवाहन कालखंडामध्ये रोमबरोबर व्यापारी संबंध असल्याचे भारताच्या विविध ठिकाणी उत्खननात प्राप्त वस्तूवर स्पष्ट होते. त्यामध्ये पैठण येथील उत्खननात सातवाहन थरामध्ये उत्तर भारतामध्ये प्रचलित असणारी (मथुरा) आहत नाणी व रोमन खापरे सापडले आहेत, तसेच पैठणमध्ये रोमन नाणी आणि कोल्हापूर, तेर, भोकरदन येथील उत्खनामध्ये विविध वस्तू सापडल्या आहेत, त्यावरून सातवाहनांचे ग्रीक व रोम बरोबर व्यापारी संबंध होते हे स्पष्ट होते.

प्रतिष्ठान (पैठण) उज्जैन पथ:-

तत्कालीन कालखंडातील हा अतिशय महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग होता. या मार्गावरच सातवाहन कालीन भोगवर्धन हे व्यापारी केंद्र होते. याशिवाय या मार्गावर बऱ्हाणपूर, बहाळ ही प्राचीन केंद्रे होती. बहाळ या ठिकाणाहून नाशिकला जाण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग होता, तर अजिंठा, पितळखोरा आणि औरंगाबाद (संभाजीनगर) ही जगप्रसिद्ध लेणी बहाळ -प्रतिष्ठान या मार्गावर होती. मथुरेप्रमाणेच उज्जैन (अवंती) हे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र होते. म्हणूनच उज्जैनवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सातवाहन व क्षेत्रप यांच्यामध्ये सतत संघर्ष होत असे. उज्जैन वर सातवाहनांनी अनेक वेळा वर्चस्व मिळवल्याचे उल्लेख सांची स्तूपाच्या तोरणावर असलेल्या शिलालेखावरून स्पष्ट होते.

पश्चिम व्यापारी मार्ग:-

सातवाहनांनी व्यापारामध्ये फार मोठी प्रगती केली होती. त्यांच्या व्यापार विकासामध्ये पश्चिमपथ हा महत्त्वाचा मार्ग होता, कारण हा मार्ग किनाऱ्यावरील बंदरांशी जोडलेला असून त्याचे पाश्चिमात्य देशांशी व्यापारी संबंध होते. सातवाहन काळामध्ये पाश्चिमात्य देशांशी असणारा व्यापार हा प्रगतीपथावर होता. भडोज, नालासोपारा, कल्याण इत्यादी बंदरे प्रसिद्ध होती. या बंदरातील निर्यात वस्तूंना पाश्चिमात्य देशातील पेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. याचे उल्लेख 'Periplus of The Erithriyen Sea' या ग्रंथामध्ये आलेले आहेत. पेरीप्लस च्या मते जुन्नरच्या शिलालेखांमध्ये उल्लेख आलेले भरूकच्छ हे पश्चिमेतील सर्वात महत्त्वाचे बंदर होय. या बंदरामध्ये उज्जैन, पैठण व तगर या ठिकाणाहून माल आणला जात असे. त्यामध्ये गोमेद (पैठण), कापड (तेर) यांचा समावेश होता. तेर या ठिकाणी गोळा झालेला माल पाश्चिमात्य देशांमध्ये पाठवला जात असे.

दक्षिणेकडील व्यापारी मार्ग:-

दक्षिण पथामध्ये असणारे सर्व व्यापारी मार्ग हे पैठणशी जोडलेले होते. पैठण हे दक्षिणपथाची राजधानी आणि प्रमुख व्यापारी केंद्र होते. सातवाहन साम्राज्यामध्ये पूर्व-पश्चिम किनारपट्टीचा समावेश असल्याने पूर्व-पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरे भिन्नमार्गांनी परस्परांशी जोडलेली होती.

१. भडोच ते कन्याकुमारी हा एक महत्त्वाचा मार्ग होता. या मार्गावर मच्छलीपट्टणम विणुकोंडा, भागानगर (हैदराबाद) कल्याणी, तेर, पैठण, नाशिक, सुरत व भडोच ही व्यापारी केंद्रे होती.
२. दक्षिण दक्षिण पथातील दुसरे महत्त्वाचे व्यापारी आणि सुरुवातीचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरला ओळखले जाते. कोल्हापूर वनवासी चित्रदुर्ग कन्याकुमारी वरून सुवर्ण द्वीपाकडे जात होता. हा मार्ग आर्थिक दृष्ट्या कमी महत्त्वाचा मानला जात, असला तरी पैठण हे कन्याकुमारीशी जोडलेले होते आणि पैठणचा माल हा कन्याकुमारी होऊन सुवर्णद्वीप, यवनद्वीप, सिंहलद्वीप या आग्नेय आशियातील देशांमध्ये जात होता.

लघु व्यापारी मार्ग:-

सातवाहन साम्राज्यामध्ये या प्रमुख सार्थवाहपथांशिवाय लघु व्यापारी मार्गही अस्तित्वात होते . सार्थवाह पथावरून मोठ्या प्रमाणात मालाची ने आण करत असत. सार्थवाह हा शब्दप्रयोग प्रामुख्याने बौद्ध वाङ्मयामध्ये आढळतो, कारण गौतम बुद्ध स्वतः उत्तम सार्थवाह होते असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील व्यापारी मार्ग प्रमुख पेठा आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांना जोडणारे होते. या व्यापारी मार्ग शेजारीच महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लेण्या खोदण्यात आल्या. त्यापैकी काही लेण्या व्यापाऱ्यांच्या देणग्यांमधून खोदण्यात आलेल्या आहेत. या लेण्या बौद्ध धर्माशी निगडित असून तत्कालीन कालखंडामध्ये याठिकाणी बौद्ध धर्माचे प्राबल्य असल्याचे स्पष्ट होते. जुन्नर, नाशिक, कान्हेरी याठिकाणी लेण्यांची संख्या जास्त आहे. या लेण्या व्यापारी मार्गांलगत असल्याने त्यातील विहारांचा वापर हा एखाद्या वखारीसारखा केला जात असावा, तोही वेळप्रसंगी म्हणजेच पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती किंवा साधनांची मोडतोड झाल्यास त्याचा वापर होत असावा. लेण्यांतील संघप्रमुख आपल्या शिष्यास व्यापारामध्ये मार्गदर्शन आणि सार्थवाहकाचेही काम करत. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकामध्ये व्यापारामध्ये मोठी प्रगती झाली आणि याच कालावधीमध्ये लेण्यांची संख्याही वाढलेली दिसते. बौद्ध संघाने व्यापारला चालना देऊन नागरिकांना हातभार लावला तर दुसरीकडे शेती मोठ्या प्रमाणात लागवडीखाली आणण्यास प्रोत्साहन देऊन समाजामध्ये स्थैर्य निर्माण केले. म्हणजेच या काळात एकीकडे नागरिकरण आणि दुसरीकडे वसाहतीकरण अशी दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळेस घडत होत्या. यावरून त्यांचे समाजातील स्थान कशा प्रकारचे होते हे समजते. सातवाहन काळातील व्यापार आणि वसाहतीकरण यावरून सातवाहनांची राजवट दक्षिणेत दीर्घकाळ असल्याचे स्पष्ट होते.^६ सातवाहन काळामध्ये भारताच्या विविध भागांमध्ये व्यापारी केंद्रे उदयास आली आणि त्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला. त्या व्यापारी केंद्रामध्ये तेरचाही समावेश होतो. तेर हे तत्कालीन काळातील एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून नावारूपास आले होते, हे या ठिकाणच्या उत्खनामध्ये प्राप्त वस्तूवरून आणि विविध परकीय प्रवाशांच्या प्रवास वर्णनातील नोंदी व Archaeological Survey of India च्या रिपोर्टवरून सिद्ध होते.

प्राचीन तगरपूर:-

इ.स.पू.चौथ्या शतकापासून ते इ.स.नाच्या 13 व्या शतकापर्यंतच्या दीड हजार वर्षांचे सातत्य असलेले महाराष्ट्रातील प्राचीन नगर म्हणून तगरपूरला ओळखले जाते. यादवकाळात तगर हे ठिकाण तेर या नावाने ओळखले जाऊ लागले. तेर हे तत्कालीन

महाराष्ट्रातील एक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र होते, हे ग्रीक प्रवासी टॉलेमी व 'Periplus of The Erithriyen Sea' च्या अनामिक लेखकाने यांनी आपल्या ग्रंथामध्ये उल्लेख केलेला आहे. तगर या बाजारपेठेचा पहिला लिखित उल्लेख 'Periplus of The Erithriyen Sea' या ग्रंथामध्ये आलेला आहे. या ग्रंथाचा लेखक इसवीसनाच्या पहिल्या शतकामध्ये भारतामध्ये येऊन गेला होता. त्यांनी आपल्या ग्रंथात नमूद केले की तगर ही तत्कालीन भारतातील सर्वात मोठी बाजारपेठ होती.^९ इसवीसनाच्या दुसऱ्या शतकामध्ये भारतामध्ये एक ग्रीक प्रवासी भूगोल तज्ञ टॉलेमी भारतामध्ये येऊन गेला. त्याने तगर म्हणजेच आजचे तेल नेमके कोणत्या ठिकाणी वसले आहे, हे निश्चित माहिती नोंदवली आहे. तो म्हणतो की पैठणच्या नैऋत्येस तगर ही बाजारपेठ आणि मोठी नगरी बसली आहे शिवाय इसवी सनाच्या विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकामध्ये श्रीधर व्यंकटेश केतकर आणि विका राजवाडे या इतिहासकारांनी तगरपूरचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

डॉक्टर फ्लिट यांनी टॉलेमीने उल्लेख केलेले तगर म्हणजेच ता.जि.धाराशिवच्या नैऋत्येस 18 कि.मी. तेरणा नदीच्या काठावर तेर हे ठिकाण वसलेले होते, असे नमूद केले. त्यानंतर ASI च्या वतीने हेन्री कझिंग्स यांनी तेरचे सर्वेक्षण करून त्याचे प्राचीनत्व सिद्ध केले. त्यानंतर तेरचे वेळोवेळी उत्खनन करण्यात आले. त्या प्रत्येक उत्खननामध्ये दुर्मिळ वस्तू प्राप्त झाल्या. या उत्खननामध्ये तेरणा नदीच्या दोन्ही काठावर असणाऱ्या पांढरीच्या टेकडीवर माळराणावर, गावामध्ये तेरचे प्राचीनत्व सांगणाऱ्या विविध वस्तू सापडल्या. उत्खननामध्ये एक प्राचीन स्त्री प्रतिमा सापडली आहे. त्यावर आधारित लंडनमधील डग्लास बॅरट या संशोधिकेने 'A Roman Doll From Ter' हा ग्रंथ लिहिला. त्यामध्ये त्यांनी तेर येथे सापडलेल्या विविध प्राचीन अवशेषांचे विवेचन केले. महाराष्ट्रातल्या या प्राचीन बाजारपेठेची वसाहत इ.स. पूर्व 4 थ्या शतकामध्ये झाल्याचे पुरावे सापडले आहेत. सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये तेर या ठिकाणी बौद्ध धर्माचा प्रभाव होता, हे उत्खननामध्ये सापडलेल्या बौद्ध स्तूपावरून स्पष्ट होते. सातवाहन काळात इंडो-रोमन व्यापार वाढला आणि त्यामध्ये सातवाहन व्यापाराचा सहभाग प्रामुख्याने होता. तत्कालीन महाराष्ट्रातील बाजारपेठांपैकी सर्वात मोठी बाजारपेठ ही तगरपूरची म्हणजेच आजच्या तेरची होती.^८

तेर नावाची उत्पत्ती:-

तेर परिसरामध्ये सापडलेल्या शिलालेखामध्ये तेरचे उल्लेख तगरणपूर, तगरपूर असा आलेला आहे शिवाय एका ब्राह्मी शिलालेखामध्ये तगरपूर मधील सातवाहनांचा उल्लेख आलेला आहे. सातवाहनांचे प्रशासनकेंद्र हे तगरपूर असावे. तसेच सातवाहनोत्तर काळामध्ये प्राचीन महाराष्ट्रात शिलाहारांची सत्ता आली आणि हे शिलाहार स्वतःला तगरपुरावर्धिश आणि तगरपुरवर्धेश्वर अशा उपाधी धारण करत. यावरून शिलारांची एक शाखा तगरपूर या ठिकाणी कार्यरत असावी असे सिद्ध होते. त्याशिवाय त्यांच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर आलेल्या वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, उत्तर चालुक्य, कलचुरी, शिलाहार आणि यादव या राजघराण्यांच्या कालावधीमध्येही तेर हे एक प्रसिद्ध व्यापारी बाजारपेठ होती. सतत वर्षानुवर्षे बाजारपेठेचे सातत्य या तगरपुरने टिकवले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्राचीन महाराष्ट्रातील व्यापारी मार्ग होय. सार्थवाहपथ हा तगरपुरावरून जात होता. दक्षिण भारतातील पूर्व किनारपट्टीवरील बंदरांशी तेरचे

प्रत्यक्ष संबंध होता. त्या ठिकाणचा माल तेरला आणला जात असे आणि हा माल रोमन व्यापाऱ्यांना विकला जात असे. हा सार्थवाहपथ गुजरात मधील भृगुकच्छ या बंदरापर्यंत जात होता. त्यामुळे तेर वरून येणारा माल भृगुकच्छ बंदरातून रोमन बाजारपेठेमध्ये जात असे.

तेर: स्थान व विस्तार:-

तेर (७६° १२' ३०" उत्तर; १८° १९' २०" पूर्व) हे महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील तेरणा नदीच्या काठावर वसलेले एक प्रमुख आणि सुप्रसिद्ध पुरातत्वीय स्थळ आहे. या जागेचे पुरातत्वीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व परदेशी प्रवासी, पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि इतिहासकारांनी सांगितले आहे. तेर हे प्रसिद्ध मराठी संत गोरा कुंभार यांच्याशी संबंधित आहे. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी (सुमारे ५०-१०३ इ.स.) मध्ये तेरचा उल्लेख तगर म्हणून करण्यात आला आहे. तेर हे धाराशिव जिल्ह्यातील एक पुरातत्वीय उत्खननस्थळ आहे. हे ठिकाण उस्मानाबादपासून ईशान्येला १८ किलोमीटर अंतरावर असून तेरणा नदीच्या दक्षिण काठावर वसलेले आहे.^९

तेर नावाच्या उत्पत्तीविषयी विविध मते:-

पैठण प्रमाणे तेरविषयी विविध आख्यायिका प्रचलित आहेत. त्या आख्यायिका तेर महात्म्य या ग्रंथामध्ये पाहावयास मिळतात. इ.स. 1901 मध्ये हेन्री कझिंस या ब्रिटिश संशोधकाने तेरला भेट दिली असता हे महात्म्य मिळाले. सत्ययुगामध्ये सत्यपूर, त्रेतायुगामध्ये शांतपूर, द्वापारयुगात कंकावती आणि कलियुगात सिद्धाश्रम या नावाने वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये ओळखले जात होते. रामायणकाळात सीतेच्या शोधासाठी राम लक्ष्मण यांनी तेरला भेट दिली असता, दुर्वास ऋषींनी त्यांना पिप्पलिका नदीचे महात्म्य सांगितले तेव्हा राम आणि लक्ष्मण यांनी पिप्पलिका नदीमध्ये स्नान केले. पिप्पलिका नदी म्हणजेच तेरणा नदी असावी. पुढे महाभारत काळामध्ये भगवान विष्णूंच्या आज्ञेनुसार युधिष्ठिराने कंकावतीच्या कुकुल्य कुंडामध्ये स्नान केल्यामुळे त्याला तेर हे नाव प्राप्त झाले. यानंतर अश्वमेध यज्ञाच्या निमित्ताने पांडू पुत्र सहदेव याने तेरला भेट दिली आणि कुकुल्य कुंडामध्ये स्नान केल्याचे सांगितली जाते. स्थानिक तीर्थावलीमध्ये सहदेव सरोवर, कालकुंड, नागवापी, कुकुल्या कुंड, पिप्पलीका इत्यादी तीर्थे दाखविली जातात. परंतु इतिहासाच्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहिल्यास असे सिद्ध होते की तेरलाच तगर, तगरपूर, तगरनगर, तगरूर या नावाने ओळखले जात होते. म्हणजे त्याच्या उत्पत्ती विषयी विविध मते असलेली दिसतात.

१. एका मतानुसार त्याच्या परिसरामध्ये तगर या फुलांची झाडे मोठ्या प्रमाणात असल्याने या वसाहतीला तगर हे नाव प्राप्त झाले. तगर वरून तयर-तेर असे रूपांतर झाले असावे.

२. दुसऱ्या एका मतप्रवाहानुसार तेर हे नाव थेर या बौद्ध धर्मीय पंथावरून प्राप्त झाले असावे.

मौर्य सम्राट अशोकानंतर बौद्ध धर्माच्या अनेक पंथ उपपंथ निर्माण झाले. त्यापैकी एक थेरवादी पंथ होता. हे थेरवादी बौद्ध धर्म प्रसारक दक्षिण भारताच्या प्रचार मोहिमेवर असताना तेरच्या परिसरामध्ये दीर्घकाळ वास्तव्यास राहिल्याने या वसाहतीस थेरवादी वसाहत, थेर वसाहत, थेर आणि तेर असे ओळखण्यात येऊ लागले. दुसऱ्या मताचे म्हणणे अधिक तर्कयुक्त वाटते, कारण तेर या ठिकाणी उत्खननामध्ये बौद्ध स्तूपाचे अवशेष प्राप्त झाल्याने बौद्ध धर्माच्या व्याप्तीस पुष्टी मिळते. असे असले तरी हेन्री कझिंस आणि फ्लिट या

पाश्चिमात्य संशोधकांनी तेर म्हणजेच आजचे धाराशिव जिल्ह्यातील तेरणा नदीकाठचे तेर ठिकाण होय असे सिद्ध केले. हेन्री कझिंस यांनी 1901 च्या नोव्हेंबरमध्ये तेरेला भेट दिली आणि 1902-3 मध्ये ASI च्या वार्षिक अंकामध्ये प्राचीन कालखंडावर प्रकाश टाकणारा विस्तृत ग्रंथ लिहिला. काळाच्या ओघात येथे तेर उल्लेख असणारे शिलालेख प्राप्त झाले. त्यानंतर या ठिकाणी उत्खनने झाली आणि आजचे तेर म्हणजेच टॉलेमी आणि पेरीप्लसचे तगर होय. हे सिद्ध झाले.^{१०}

व्यापारातील वस्तू:-भारताच्या अद्वितीय भूभाग आणि हवामानामुळे, मौल्यवान धातू, मसाले आणि कापड यांसारख्या विविध नैसर्गिक संसाधनांचे उत्पादन झाले, ज्यांना जगातील इतर भागांमध्ये मोठी मागणी होती. परिणामी, भारत व्यापार आणि वाणिज्यसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित झाला, ज्यामुळे भूमध्यसागरापर्यंतच्या भागातून व्यापारी आणि आकर्षित झाले.

कापड:-

सातवाहन काळातील तगरपूरच्या बाजारपेठेमध्ये इतर बाजारपेठेतील व्यापारी माल येत होता. त्या मालाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री होत असे, त्याशिवाय तगरपूर हे प्राचीन महाराष्ट्रातील मोठे उद्योग केंद्र असून ते कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध होते. कारण मराठवाड्यामध्ये चांगल्या प्रतीचा कापूस पिकवला जात असे. त्यामुळे या ठिकाणच्या बाजारपेठेत आणि उद्योग नगरीमध्ये कापड उद्योगाचा विकास झाला होता. या ठिकाणी तयार होणाऱ्या तलम कापडास रोमन बाजारपेठेमध्ये मोठी मागणी होती. या वस्त्रावर अप्रतिम भरतकाम आणि कशीदाकारी केली जात असे. अशा कलात्मक वस्त्रांना रोमन बाजारपेठेत मोठी मागणी होती. रोमन व्यापारी कापड खरेदी करण्यासाठी तगरपूरच्या बाजारपेठेत येत असत. तगरपूर वरून विविध वस्तू वेगवेगळ्या देशांमध्ये निर्यात होत असत. त्या वस्तूंमध्ये कापडांची निर्यात सर्वात जास्त असलेली दिसते.

हस्तीदंती वस्तू:-

तेर मध्ये कापड उद्योगानंतर हस्तिदंत आणि प्राण्यांच्या हाडांपासून वस्तू तयार करण्याचा व्यवसाय प्रचलित होता. तेर येथे तयार झालेल्या हस्तीदंती वस्तूंची प्रसिद्धी सर्वदूर झालेली होती. या वस्तूंमध्ये द्यूत क्रिडेमध्ये वापरले जाणारे फासे, विविध प्रकारच्या मूर्ती, हस्तिदंती मूर्ती, हस्तीदंती बांगड्या, कंगवे, विविध प्रकारचे दागिने, शोभेच्या वस्तू यांचा समावेश होता. या वस्तूंनाही मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. प्राण्यांच्या हाडापासून तयार केलेल्या वस्तू व दागिन्यांनाही मागणी होती. अशा प्रकारच्या वस्तू तेर येथे वेळोवेळी झालेल्या उत्खननामध्ये प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये हस्तिदंती मूर्ती, प्राण्यांच्या हाडावर कोरलेली स्त्री प्रतिमा यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो, कारण तत्कालीन कारागिरांना हस्तिदंतापासून वस्तू तयार करण्याची कला अवगत होती. प्राण्यांच्या हाडांचाही मूर्तिकलीसाठी वापर केलेला दिसतो. हस्ती दंताच्या प्रमाणात प्राण्यांची हाडे लवकर नष्ट होतात, परंतु प्राण्यांच्या हाडावर कलाकुसर करून ती कलाकुसर दीर्घकाळ टिकावी म्हणून त्यावर रासायनिक प्रक्रिया केली जात असे. यावरून तत्कालीन मूर्तिकार व कारागिरांना वस्तू दीर्घकाळ टिकवण्याचे तंत्र अवगत असल्याचे स्पष्ट होते. अशा प्रकारच्या वस्तू तेर येथील रामलिंगप्पा लामतुरे वस्तुसंग्रहालयामध्ये आजही जतन आणि संवर्धन करून ठेवल्या आहेत.

शंख शिंपले यांच्या वस्तू:-

गोदावरी, तापी, तेरणा या नद्यांच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात शंख-शिंपले सापडतात. या शंख- शिंपल्यांपासून विविध अलंकार तेर या ठिकाणी तयार केले जात असत. तेरमध्ये तत्कालीन कालखंडामध्ये अशा प्रकारच्या वस्तू तयार करणारा एक स्वतंत्र वर्ग असावा, हे तेरे येथील उत्खननामध्ये सापडलेल्या विविध वस्तूवरून स्पष्ट होते. यामध्ये शंख शिंपल्यापासून कर्णफुले, बांगड्या, इतर शुभेच्छा वस्तू बनवत असत, मनी बनवण्याचा उद्योगही तेरमध्ये होता. या मण्यांपासून दागिने बनवले जात असत. दागिने तयार करण्यासाठी लागणारे साचे उत्खननामध्ये सापडले आहेत. त्या साच्यांमध्ये प्राण्यांची छायाचित्रे, स्त्री-पुरुषांचे चेहरे, पक्षांचे आकार तयार करण्यासाठी व अलंकार, दाग-दागिने बनवण्यासाठी दगडी छापांचा वापर केला जात असे. याशिवाय या ठिकाणी तांब्याचे दागिने, घंट्या, भांडी इ. वस्तू बनवल्या जात आणि त्याची विक्रीही केली जात असे.^{११}

काचेच्या वस्तू:-

तेर या ठिकाणी वेळोवेळी झालेल्या उत्खननामध्ये विविध वस्तू प्राप्त झाल्या आहेत, त्यामध्ये काचेच्या वस्तूंचाही समावेश आहे. यावरून काचेच्या वस्तू तयार करणारा एक स्वतंत्र वर्ग या ठिकाणी असावा हे स्पष्ट होते. काच या धातूपासून कर्णफुले, डुल, बांगड्या, नेकलेस, काचेचे जग, हिरव्या-निळ्या रंगातील काचेची भांडी इ. अलंकार तयार केले जात असत. काचेचे जग, हिरव्या-निळ्या रंगातील काचेची भांडी यांना रोमन बाजारपेठेमध्ये जास्त मागणी होती.

मातीपासून (केओलीन) तयार केलेल्या वस्तू:-

तेर येथील उत्खननामध्ये विविध वस्तू सापडले आहेत. त्यामध्ये मातीच्या (शाडूच्या) वस्तूंचाही समावेश आहे. या ठिकाणी तयार झालेली मातीची भांडी हे तगरपूरच्या बाजारपेठेचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य होते. तगरपूर येथील कारागिराने तयार केलेली मातीची भांडी ही रोमन भांड्यासारखी सफाईदार आणि चकाकी असलेली दिसतात. केओलीन मातीची कर्णफुले, दिवे, माती पासून तयार केलेल्या कानातील रिंगा अशा प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती या ठिकाणी होत असे. या भांड्यांवर तगरपूरच्या निर्मिती विषयीचा शिक्का मारला जात असे. अशा प्रकारचा शिक्का तेर येथील उत्खननात मध्ये सापडला आहे.^{१२}

मूल्यमापन:-

सातवाहन हे दक्षिणेतील एकमेव घराणे होते की आपली अधीसत्ता दक्षिण भारतावर निर्माण केली होती. ज्याप्रमाणे उत्तरेकडे मौर्यांनी आपले एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला त्याप्रमाणे सातवाहनांनीही दक्षिणेमध्ये एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला होता. सातवाहनांच्या कालखंडातच व्यापारातील भरभराट झालेली दिसते. तत्कालीन हिंदुस्तानचा आणि ग्रीक-रोम या देशांबरोबर व्यापारी संबंध निर्माण झाले होते. हे Periplus of The Erithriyen Sea या ग्रंथातील उल्लेखावरून स्पष्ट होते. या ग्रंथामध्ये तत्कालीन व्यापारी मार्ग, व्यापारी पेठा, व्यापारी केंद्रे यांचा उल्लेख आलेला आहे. त्यामध्ये जुन्नर, पैठण, कल्याण, सोपारा, कोल्हापूर (ब्रह्मपुरी), त्याबरोबरच तगर या व्यापारी केंद्राचाही विकास सातवाहन काळामध्ये झाल्याचे दिसते. सातवाहन काळामध्ये तेरला एक प्रसिद्ध व्यापार

बाजारपेठ होती आणि या बाजारपेठेतूनच विविध प्रकारच्या वस्तू, कापड, मसाल्याचे पदार्थ, काचेच्या वस्तू, हस्तदंती वस्तू यांचा व्यापार चालत असे. या वस्तूंचा व्यापार ग्रीक रोमन देशांची चालत असे. या व्यापारावर तेरची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली.

तसेच तेर आणि इटलीमधील बॉम्बे शहराचे सांस्कृतिक संबंध या व्यापारामुळे दृढ झाल्याची समजते कारण पोंपेई या ठिकाणी सापडलेले मूर्ती आणि तेर या ठिकाणी सापडलेली मूर्ती यांच्यामध्ये विलक्षण साम्य आहे. यावरून इटली, ग्रीक-रोम या देशांशी व्यापाराच्या माध्यमातून सांस्कृतिक देवाणघेवाणही होत होती हे सिद्ध होते. असे असले तरी तेर हे तत्कालीन सातवाहन काळातील एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून नावारूपास आले होते. कारण तेर प्रमुख सार्थवाहपथावरील एक प्रमुख व्यापारी केंद्र होते. या ठिकाणी येणारा माल हा पूर्व-पश्चिम किनारपट्टीवरील केंद्रांच्या माध्यमातून येत होत असे आणि तेरवरून भडोच, प्रतिष्ठान या केंद्रांच्या माध्यमातून मध्य आशियाई देशातील बाजारपेठेमध्ये जात असे. तर काही रोमन व्यापारी तेर येथील तलम वस्त्र व इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी तेरला येत असत. तत्कालीन सातवाहन कालखंडातील एक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र म्हणून तेर नावारूपास आले होते या उत्खलित वस्तू ग्रीक-रोमन-सातवाहन नाणी, रोमन मद्यकुंभ आणि Periplus of The Erithriyen Sea या ग्रंथातील उल्लेखावरून समजते समजते.

परिशिष्ट: 1. तेर गावचा नकाशा

संदर्भ:- Patil Maya (Shahapurkar) and other, Aprilimnary Report of Excavation at Ter (Tagar), Dist: Osmanabad, Maharashtra (2014-2015), Indian Society for Prehistoric and Qurternary Studies, Man and Enviornment, XLVI(2), P.No.52

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

१. मिराशी वा.वी, सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, प्रथम आवृत्ती 1979, पृ. क्र.122-123

२. मोरवंचीकर ह. श्री. सातवाहनकालीन महाराष्ट्र, अपरांत पब्लिकेशन ,पुणे, तृतीयावृत्ती 2017,पृ. क्र. 120
३. पाठक अरुणचंद्र, महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, लातूर जिल्हा भाग-एक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 2008 पृ. क्र. 203
४. उपरोक्त.मोरवंचीकर ह.श्री. सातवाहन कालीन महाराष्ट्र,पृ. क्र. 128
५. कित्ता, पृ. क्र. 129-30
६. उपरोक्त.मोरवंचीकर ह. श्री. सातवाहन कालीन महाराष्ट्र ,पृ. क्र.134
७. Scoff. G.H. Periplus of The Erithriyen Sea, London, 1912, P.No.43
८. देव प्रमोद (अनु) देव प्रभाकर, प्राचीन महाराष्ट्रातील व्यापार परंपरा, विद्या बुक्स पब्लिशर्स ,औरंगाबाद, प्रथम आवृत्ती 2022, पृ.क्र. 48
९. Patil Maya (Shahapurkar) and other, Aprilimnary Report of Excavation at Ter (Tagar),Dist: Osmanabad,Maharashtra(2014-2015),Indian Society for Prehistoric and Qurternary Studies,Man and Enviornment XLVI(2) ,P.No.51
१०. उपरोक्त, मोरवंचीकर ह. श्री. सातवाहन कालीन महाराष्ट्र, पृष्ठ क्रमांक, 181-182
११. उपरोक्त, देव प्रमोद (अनु.), देव प्रभाकर, प्राचीन महाराष्ट्रातील व्यापार परंपरा, पृ.क्र. 49
१२. कित्ता. पृ.क्र.50

१४. प्राचीन भारतातील पर्यटनाचे स्वरूप

डॉ. शिवाजी दत्तात्रय रायजादे

सहाय्यक प्राध्यापक, श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर.

सारांश:-

प्राचीन भारतातील पर्यटन ही केवळ स्थलांतर किंवा मनोरंजनाची प्रक्रिया नसून ती ज्ञान, संस्कार आणि आध्यात्मिक उन्नतीची साधना होती. त्या काळात देशाटन, तीर्थाटन, अर्थाटन आणि शिक्षणासाठी केलेले प्रवास समाजजीवनाचा अनिवार्य भाग होते. तीर्थयात्रांनी धार्मिक एकता आणि सांस्कृतिक आदानप्रदानाला चालना दिली, तर व्यापारप्रवासामुळे आर्थिक संबंध दृढ झाले. आयुर्वेद, योग आणि आरोग्यसाधनेसाठीचे प्रवासही प्राचीन पर्यटनाचे महत्त्वाचे अंग होते. विदेशी प्रवासी भारताच्या सामाजिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक वैभवाची नोंद करतात. त्यांच्या वर्णनांतून प्राचीन भारताची उन्नत पायाभूत रचना आणि आदरातिथ्याची उच्च परंपरा दिसून येते. भारतातील पर्यटन केवळ धार्मिक यात्रांपुरते मर्यादित नसून सांस्कृतिक देवघेव, आरोग्योपचार, शिक्षण आणि आर्थिक व्यवहाराशीही जोडलेले होते. एकूणच, प्राचीन भारतातील पर्यटन हा बहुआयामी, समृद्ध आणि सांस्कृतिक ऐक्य दृढ करणारा असा सर्वसमावेशक अनुभव होता.

भारताला प्रदीर्घ, वैभवशाली आणि विविधतेने नटलेली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा लाभली आहे. प्राचीन भारतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्रगत आणि उदात्त संस्कृतींपैकी एक मानली जाते. या भूमीवर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अशा विविध धर्मांचे अनुयायी एकत्र नांदले, आणि त्यांच्या परस्पर सुसंवादातून एक सर्वसमावेशक, सुसंस्कृत आणि उदारमतवादी संस्कृतीचा उदय झाला. यामुळे भारताला एक अद्वितीय, समृद्ध आणि जगाला प्रेरणा देणारे व्यक्तिमत्त्व लाभले आहे. भारताच्या गौरवशाली इतिहासानेच देशातील पर्यटन क्षेत्राचा पाया घडविला आहे. भारतातील प्रत्येक प्रदेशात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक घटकांची सखोल परंपरा आढळते. या परंपरेमुळे देशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात विविधतेतून एकता दिसून येते.

भारतीय पर्यटनाचा इतिहास पाहता, प्राचीन काळापासून 'प्रवास' हा भारतीयांच्या सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य घटक राहिला आहे. प्राचीन काळात आजच्या आधुनिक पर्यटनाची संघटित संकल्पना नसली, तरी प्रवास विविध उद्देशांसाठी केला जात असे. प्राचीन भारतात पर्यटनाचे स्वरूप मुख्यतः 'देशाटन', 'तीर्थाटन' आणि 'अर्थाटन' या रूपांत आढळते. देशाटन म्हणजे सांस्कृतिक व भौगोलिक परिचयासाठी, तीर्थाटन म्हणजे धार्मिक श्रद्धेसाठी, तर अर्थाटन म्हणजे आर्थिक व्यवहारासाठी केलेला प्रवास. या तिन्ही प्रवासप्रकारांमुळे प्राचीन भारतातील पर्यटन सामाजिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या समृद्ध झाले. एकंदरीत समृद्ध भारताच्या प्राचीन कालखंडातील पर्यटनाची संकल्पना पुढील बाबींमधून अधोरेखित होते.

धार्मिक उद्देश:-

भारत हा विविध धर्मांची जननी मानला जातो. प्राचीन काळात भारतात हिंदू, बौद्ध आणि जैन या प्रमुख धर्मांचा उदय व विकास झाला. या धर्मांनी केवळ भारतीय समाजाच्या धार्मिक आणि तात्त्विक विचारांना आकार दिला नाही, तर त्यांनी पुढे आशिया आणि जगाच्या इतर भागांमध्येही प्रसार केला. या धर्मप्रसारामुळे धार्मिक यात्रांचे आणि तीर्थाटनाचे महत्त्व वाढले, ज्यातून भारतात धार्मिक पर्यटनाची संकल्पना विकसित झाली.

प्राचीन भारतीय समाजात धार्मिक स्थळांना भेट देणे हे केवळ श्रद्धेचे प्रतीक नसून आत्मशुद्धी, शांती आणि मोक्षप्राप्तीचे साधन मानले जात होते. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये तीर्थाटनाचे अत्यंत महत्त्व अधोरेखित केले आहे. स्कंदपुराण आणि पद्मपुराण यांसारख्या ग्रंथांत असे उल्लेख आढळतात की, “देशातील चारधाम यात्रा केल्याशिवाय मनुष्याला मुक्ती प्राप्त होत नाही.” या धार्मिक भावनेतून जगन्नाथपुरी (ओडिशा), रामेश्वर (तामिळनाडू), द्वारका (गुजरात) आणि बद्रीनाथ (उत्तराखंड) ही चारधाम स्थळे विकसित झाली, ज्यांना आजही हिंदू धर्मात सर्वोच्च तीर्थस्थान मानले जाते.^१ याशिवाय दक्षिण भारतातही अनेक प्राचीन देवस्थानांची स्थापना झाली. कांचीपुरममधील एकाश्वेश्वर मंदिर, श्रीरंगममधील जम्बुकेश्वर मंदिर, तंजावरचे ब्रह्मेश्वर मंदिर, चोल काळातील मंदिरसंघ, तसेच एहोळतील कैलासनाथ मंदिर हे धार्मिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित झाले. उत्तर भारतातील काशी (वाराणसी) हे हिंदूंच्या श्रद्धेचे प्राचीन केंद्र असून तेथे आजही धार्मिक पर्यटनाची परंपरा अखंड सुरू आहे.^२

हिंदू धर्माप्रमाणेच भारतात बौद्ध आणि जैन या धर्मांचाही उदय आणि विकास झाला. इ.स.पू. सहाव्या शतकात उदयास आलेला बौद्ध धर्म हा भगवान गौतम बुद्ध यांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित असून, त्यांच्या साध्या, सरळ आणि आचरणक्षम उपदेशांमुळे या धर्माचा प्रसार भारतात तसेच इतर देशांमध्येही व्यापक प्रमाणात झाला. बौद्ध धर्माला राजाश्रय मिळाल्यामुळे त्याचा प्रसार अधिक वेगाने झाला. विशेषतः सम्राट अशोक (इ.स.पू. 273-232) यांनी बौद्ध धर्माचा प्रचार करण्यासाठी ‘धर्मयात्रा’ सुरू केली आणि आशियातील विविध प्रदेशांत धर्मदूत पाठविले. या धर्मप्रसारामुळे बौद्ध धर्माचा विस्तार भारताबाहेर चीन, कोरिया, मंगोलिया, जपान आणि तिबेट या देशांत झाला. तसेच ग्रीक सम्राट मिनांदर (मेनेन्डर) आणि कुषाण सम्राट कनिष्क यांच्या काळात बौद्ध धर्म मध्य आशियात पसरला.^३ परिणामी, परदेशी बौद्ध अनुयायी भारतात येऊन येथे बौद्ध धर्माशी निगडित पवित्र स्थळांना भेट देऊ लागले. यामध्ये लुंबिनी (गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान), बोधगया (ज्ञानप्राप्ती स्थळ), सारनाथ (धर्मचक्रप्रवर्तन स्थळ) आणि कुशीनगर (निर्वाण स्थळ) या ठिकाणांचा समावेश होतो.^४ ही तीर्थस्थळे प्राचीन भारतातील धार्मिक पर्यटनाची केंद्रे बनली.

बौद्ध धर्मासोबतच भारतात जैन धर्माचाही उदय झाला. भगवान महावीर यांनी दिलेल्या अहिंसा, सत्य आणि संयम या मूल्यांवर आधारित जैन धर्मालाही अनेक राजांनी आश्रय दिला. विशेषतः दक्षिण भारतात व पश्चिम भारतात जैन धर्माचा प्रभाव मोठा होता. अबू पर्वतावरील दिलवाडा जैन मंदिरे (राजस्थान) आणि कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ येथील गोम्मटेश्वर मूर्ती ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.^५ या मंदिरांनी जैन अनुयायांच्या धार्मिक यात्रांना प्रोत्साहन दिले आणि भारतात जैन धार्मिक पर्यटनाचा पाया मजबूत केला. हिंदू, बौद्ध आणि जैन या तिन्ही धर्मांना राजाश्रय लाभल्यामुळे प्राचीन भारतात धार्मिक प्रवास आणि यात्रांची परंपरा दृढ झाली या सर्व

स्थळांच्या स्थापनेतून स्पष्ट होते की भारतातील धार्मिक प्रवास केवळ अध्यात्माशी निगडित नव्हता, तर तो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचेही माध्यम ठरला. परिणामी, धार्मिक पर्यटन हे भारताच्या प्राचीन पर्यटन परंपरेचे मूलभूत अधिष्ठान बनले आहे.

व्यापारी उद्देश:-

प्राचीन भारताचा इतिहास पाहता, 'व्यापार' हा केवळ आर्थिक व्यवहारांचा घटक नव्हता, तर तो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक देवाणघेवाणीचे एक प्रभावी साधन होता. भारत हा आपल्या प्रचंड संपन्नतेमुळे "सुवर्णभूमी" म्हणून ओळखला जात असे. या संपन्नतेचे अधिष्ठान म्हणजे येथे विकसित झालेली कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था, उच्च दर्जाची हस्तकला, प्रगत वस्त्रोद्योग, उत्कृष्ट धातुकाम, तसेच मसाल्यांचा विपुल साठा होय. या आर्थिक आणि भौगोलिक संपन्नतेमुळे भारत प्राचीन काळात व्यापार आणि वाणिज्याचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून जगभर प्रसिद्ध झाला.

प्राचीन काळात हडप्पा आणि मोहंजोदडो ही सिंधू संस्कृतीतील शहरे व्यापाराच्या प्रमुख केंद्रे म्हणून ओळखली जात होती. या शहरांमध्ये नियोजित नगरी रचना, गोदामे, बंदरे आणि व्यापारमार्गांच्या सुविधा विकसित झालेल्या होत्या. पुढे वैशाली, पाटलीपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, प्रतीष्ठान (पैठण), चंपा, वाराणसी आणि श्रीवस्ती ही शहरे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाची केंद्रे बनली. या शहरी केंद्रांमध्ये विविध प्रांतांतील व्यापारी, कारागीर आणि प्रवासी येऊन वस्तूंची देवाणघेवाण करत असत. भारतातील किनारपट्टी भागात देखील अनेक प्रसिद्ध बंदरे विकसित झाली होती. रोरुक, मृगकच्छक (सध्याचे भरूच), कल्याण, सोपारा, नीलकंठ, कावेरीपट्टण, मच्छीलपट्टणम आणि ताम्रलिप्ती (पश्चिम बंगाल) ही प्राचीन काळातील महत्त्वाची व्यापारी बंदरे होती. या बंदरांमधून भारताचा मसाला, रेशीम, कापड, रत्न, हत्ती-दात आणि धातूंचा व्यापार परदेशात केला जात असे.^६ याच माध्यमातून चीन, ब्रह्मदेश (म्यानमार), जावा, सुमात्रा, बॅबिलोन, इराण आणि रोम या देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले होते. या समुद्री व स्थलमार्गीय व्यापारामुळे भारतात विविध देशांतील व्यापाऱ्यांचा सतत संपर्क होत राहिला.^७ व्यापारी आपल्या व्यवहारांबरोबरच भारतीय संस्कृती, धर्म आणि समाजजीवनाचा अनुभव घेऊ लागले. त्यामुळे व्यापार हा प्रवासाचा आणि पर्यटनाचा प्रमुख उद्देश ठरला. व्यापारी उद्देशाने भारतात येणारे हे परदेशी प्रवासी, नंतर येथील धार्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्थळांनाही भेट देत, ज्यामुळे व्यापाराधारित पर्यटनाचे रूपांतर सांस्कृतिक पर्यटनात झाले.

शैक्षणिक पर्यटन:-

प्राचीन भारतात शिक्षण, संस्कृती आणि ज्ञानप्रसार या क्षेत्रांचा विकास अत्यंत व्यापक होता. या शैक्षणिक विकासांमुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी अभ्यासकांना भारताकडे आकर्षित करणाऱ्या पर्यटनाची संकल्पना आकारास आली. 'शैक्षणिक पर्यटन' हे प्राचीन भारतातील पर्यटनाचे एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप होते, ज्यामध्ये विद्यार्थी, संशोधक, प्रवासी आणि विद्वान ज्ञानार्जनाच्या उद्देशाने विविध शिक्षणकेंद्रांकडे प्रवास करीत असत. भारतातील वैदिक आणि उत्तरवैदिक काळात वेद, उपनिषदे, धर्मसूत्रे, पुराणे, तसेच बौद्ध आणि जैन साहित्य यांचा सखोल अभ्यास विविध शिक्षण केंद्रांमध्ये केला जात असे. या केंद्रांमध्ये केवळ धार्मिक व तत्त्वज्ञानिक शिक्षणच नव्हे, तर औषधशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र, राज्यकारभार, न्यायशास्त्र आणि भाषाशास्त्र यासारख्या लौकिक विषयांचाही समावेश होता.

इ.स.पू. चौथ्या शतकात स्थापन झालेले तक्षशिला विद्यापीठ हे प्राचीन भारतातील सर्वात प्राचीन आणि प्रसिद्ध विद्यापीठ मानले जाते. येथे देशभरातून तसेच चीन, कोरिया, मध्य आशिया, ग्रीस आणि इराण येथून विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी येत असत.^६

नालंदा विद्यापीठ हे पाचव्या शतकात स्थापन झालेले आणखी एक जागतिक दर्जाचे शिक्षण केंद्र होते. येथे जवळपास 10,000 हून अधिक विद्यार्थी आणि 1,500 पेक्षा अधिक शिक्षक शिक्षण देत असत. बौद्ध धर्माच्या महायान शाखेचा अभ्यास करण्यासाठी चीनमधील ह्वेनसांग आणि फाह्यान यांसारखे परदेशी प्रवासी भारतात आले, ज्यामुळे भारताच्या शैक्षणिक पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली. याशिवाय, वल्लभी (गुजरात), विक्रमशिला (बिहार),^७ कांचीपुरम् (तमिळनाडू), श्रीपर्वत (आंध्र प्रदेश) आणि उज्जैन (मध्य प्रदेश) ही विद्यापीठेही ज्ञानकेंद्रे म्हणून प्रसिद्ध होती.^८ या विद्यापीठांना त्या काळातील राजांनी आश्रय दिल्यामुळे त्यांचा विकास अधिक वेगाने झाला आणि ते शिक्षणाबरोबरच पर्यटनदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण केंद्रे बनली.

विद्यार्थी आणि राजकुमार शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर देशातून आणि परदेश प्रवास करून विविध राज्यांच्या शासनपद्धती, सामाजिक रचना आणि संस्कृतीचा अभ्यास करित असत. अशा प्रवासांमुळे ज्ञानविनिमयासह सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे वातावरण निर्माण झाले.^९ त्यामुळे भारतातील शैक्षणिक केंद्रे केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित न राहता, ती पर्यटन आणि सांस्कृतिक आदानप्रदानाची केंद्रे बनली. या विद्यापीठांमुळे निर्माण झालेल्या विद्वत्तापूर्ण आणि बौद्धिक वातावरणामुळे शैक्षणिक पर्यटनाचा पाया प्राचीन भारतातच दृढ झाला.

प्राचीन भारतातील परिषदा आणि पर्यटन:-

प्राचीन भारतात परिषद आणि चर्चासत्रे या सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनातील महत्त्वपूर्ण घटक होत्या. अशा परिषदांमधून ज्ञानविनिमय, धार्मिक तत्वांचा प्रसार, सांस्कृतिक संवाद आणि सामाजिक ऐक्य यांची जपणूक होत असे.^{१०} या परिषदांमध्ये देशाच्या विविध भागांतून विद्वान, भिक्षुक, राजे, कवी तसेच सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असत. त्यामुळे या परिषदांचा प्रभाव केवळ धार्मिक किंवा बौद्धिक मर्यादित न राहता, त्या प्राचीन भारतातील पर्यटनाच्या विकासातही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

गौतम बुद्धांच्या निर्वाणानंतर बौद्ध धर्माच्या तत्वांचा शुद्धीकरण आणि प्रसार करण्यासाठी अनेक परिषदा भरल्या गेल्या. यामध्ये पहिली बौद्ध परिषद इ.स.पू. ४८३ मध्ये राजगृह येथे 'महाकश्यप' यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. या परिषदेत सुमारे ५०० भिक्षुक सहभागी झाले होते, ज्यांनी बौद्ध धर्मग्रंथांचे संकलन केले.^{११} तसेच दुसरी परिषद इ.स.पू. ३८५ मध्ये वैशाली येथे राजा कालाशोक यांच्या आश्रयाखाली झाली, ज्यामध्ये ७०० पेक्षा अधिक भिक्षुक सहभागी झाले.^{१२} तिसरी परिषद सम्राट अशोकाने इ.स.पू. २५० च्या सुमारास पाटलीपुत्र येथे आयोजित केली होती. 'मोगलीपुत्र तिस्स' यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत १००० भिक्षुकांनी सहभाग घेतला. याच परिषदेमुळे बौद्ध धर्माचा प्रसार श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड इत्यादी देशांपर्यंत झाला.^{१३} याशिवाय चौथी परिषद सम्राट कनिष्काने काश्मीरमध्ये इ.स. १ शतकात भरविली. 'वसुमित्र' यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत ५०० हून अधिक भिक्षुकांनी सहभाग घेतला.^{१४} या परिषदांमुळे भारतातच नव्हे तर परदेशातूनही भिक्षुक, विद्वान आणि प्रवासी मोठ्या प्रमाणात भारतात आले. परिणामी, या धार्मिक संमेलनांनी बौद्ध धार्मिक पर्यटनाचा पाया दृढ केला.

जैन धर्मातही बौद्ध धर्माप्रमाणेच परिषदा धार्मिक तत्त्वज्ञान व आचारसंहितेच्या जतनासाठी आयोजित केल्या जात. यामध्ये पहिली जैन धर्मसभा इ.स. ३१३ मध्ये मथुरा येथे भरली.तर दुसरी सभा इ.स. ५१२ मध्ये वल्लभी येथे झाली. या परिषदांमध्ये देशभरातील जैन साधू, श्रावक आणि अनुयायी एकत्र येऊन धार्मिक विचारांची देवाणघेवाण करीत असत.^{१७} या परिषदांमुळे जैन धर्माच्या प्रचाराबरोबरच तीर्थाटन आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळाली. याशिवाय सम्राट हर्षवर्धन यांच्या काळात धर्मसंवादाचे क्षेत्र अधिक विस्तृत झाले. इ.स. ६४३ मध्ये हर्षवर्धनाने कनौज येथे प्रसिद्ध चीनी प्रवासी 'ह्युएनसांग' यांच्या सन्मानार्थ एक भव्य धर्मपरिषद आयोजित केली. या परिषदेत नालंदा विद्यापीठातील १००० विद्वान, ३००० भिक्षुक, तसेच विविध देशांचे राजे व प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषद २३ दिवस चालली होती. याशिवाय, हर्षवर्धनाने प्रयाग (आताचा इलाहाबाद) येथे गंगा-यमुना संगमावर आणखी एक धर्मसभा आयोजित केली, ज्यात १८ राजे आणि सुमारे पाच लाख नागरिक उपस्थित होते.^{१८} अशा प्रकारच्या मोठ्या धार्मिक समारंभांमुळे परदेशी प्रवाशांचे भारताकडे आकर्षण वाढले आणि संस्कृतीक पर्यटनाची व्याप्ती रुंदावली. तसेच दक्षिण भारतात आठव्या शतकाच्या मध्यावर तमिळ संगम परिषदा भरल्या गेल्या. या परिषदा साहित्य, काव्य, व्याकरण आणि नीतिशास्त्राच्या चर्चेचे केंद्र होत्या. पांड्य राजांच्या आश्रयामुळे या संगम परिषदा अनेक दशकं चालल्या आणि त्यात दक्षिण भारतातील तसेच इतर प्रदेशांतील कवी, विद्वान आणि प्रवासी सहभागी झाले.^{१९} परिणामी, या संगम परिषदा सांस्कृतिक पर्यटनाचे केंद्र बनल्या.

अशा प्रकारे प्राचीन भारतातील परिषदांचा उद्देश केवळ धार्मिक वा बौद्धिक देवाणघेवाण नसून, त्या ज्ञान, धर्म, संस्कृती आणि पर्यटनाच्या संगमाचे प्रतीक होत्या. विविध धर्मीय आणि साहित्यिक परिषदांमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रवासी, विद्वान आणि श्रद्धाळू एकत्र येत असत. यामुळे प्राचीन भारतात परिषदाधारित पर्यटनाची परंपरा दृढ झाली आणि त्यातून पुढे आधुनिक काळातील संमेलन व परिषद पर्यटनाची संकल्पना विकसित झाली.

वैद्यकीय उद्देश:-

प्राचीन भारतातील पर्यटन हे केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक प्रवासापुरते मर्यादित नव्हते; तर आरोग्यसाधना आणि औषधी उपचार हेसुद्धा त्या काळातील पर्यटनाचे महत्त्वाचे अंग होते. भारत हा प्राचीन काळापासूनच “आरोग्य आणि आयुर्वेदाचे केंद्रस्थान” म्हणून ओळखला जातो. वेदकालीन आणि उत्तरवैदिक काळात विकसित झालेल्या आयुर्वेद, योग, ध्यान, आणि वनौषधी उपचारपद्धती या वैद्यकीय परंपरांनी देशोदेशीतील लोकांना भारताकडे आकर्षित केले. अथर्ववेद, चरकसंहिता, आणि सुश्रुतसंहिता या ग्रंथांमधून वैद्यकशास्त्राची उच्च परंपरा दिसून येते. या ग्रंथांमध्ये रोगनिदान, औषधी वनस्पती, आहार-विहार आणि शस्त्रक्रिया यांचे सविस्तर वर्णन आढळते.^{२०} चिनी प्रवासी फाह्यान (Fa-Hien) आणि ह्युएनसांग (Hiuen Tsang) यांनी त्यांच्या प्रवासवर्णनांत भारतीय वैद्यक शिक्षण व आरोग्यसेवा प्रणालीचा उल्लेख केला आहे.त्यांच्या नोंदीनुसार भारतातील विद्यापीठे आणि आश्रम हे फक्त धार्मिक शिक्षणापुरते मर्यादित नव्हते, तर तेथे वैद्यक, औषधी आणि आरोग्य विज्ञानाचे ही शिक्षण दिले जात असे.^{२१}

अशा प्रकारे प्राचीन भारतातील वैद्यकीय पर्यटन हे त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय आरोग्य व शैक्षणिक देवाणघेवाणीचे माध्यम होते. जगभरातील प्रवासी आणि विद्यार्थी भारतीय वैद्यकशास्त्राचे ज्ञान घेण्यासाठी आणि आरोग्यसाधनेसाठी भारतात येत असत. या

प्रवासामुळे भारताची वैद्यकीय आणि सांस्कृतिक कीर्ती वाढून तो जगाच्या नकाशावर “वैद्यक आणि आरोग्य पर्यटनाचे पवित्र स्थळ” म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

प्राचीन भारतातील पर्यटकांसाठी निवासव्यवस्था आणि सार्वजनिक सोयीसुविधा:-

प्राचीन भारतामध्ये व्यापार, धर्म आणि शिक्षण या तीन प्रमुख उद्देशांकरिता प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. या प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुलभ निवासाची तसेच मूलभूत सोयीसुविधांची आवश्यकता भासत होती. या पार्श्वभूमीवर भारतात “धर्मशाळा”, “विश्रांतीगृहे”, “वाटिका” आणि “विहार” यांसारख्या निवासस्थानांची निर्मिती झाली. या ठिकाणी प्रवाशांना माफक दरात किंवा अनेकदा विनामूल्य निवास, पिण्याचे पाणी, अन्न आणि विश्रांतीची सुविधा पुरवली जात असे.^{२२}

मौर्य साम्राज्याच्या काळात (इ.स.पू. ३२२-१८५) सार्वजनिक सुविधा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले. सम्राट अशोकाच्या काळात राज्याच्या प्रत्येक भागात नागरिक आणि प्रवाशांसाठी विस्तृत सोयी उपलब्ध केल्या गेल्या. अर्थशास्त्र आणि अशोकाचे शिलालेख यामधून याची पुष्टी मिळते. या काळात प्रत्येक आठ कोसावर रस्त्याच्या कडेला पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी, जलकुंड आणि धर्मशाळा बांधण्यात येत असत. प्रवाशांना सावली व विश्रांती मिळावी म्हणून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस आंब्याची, केळीची आणि फळझाडांची वने लावली जात. अशोकाने आपल्या धर्मलेखांमधून मानव आणि प्राणी दोघांसाठीही आरोग्यसेवा केंद्रे व दवाखाने स्थापण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये औषधी वनस्पतींची लागवड आणि वैद्यकीय मदत पुरवण्याची व्यवस्था होती.^{२३} शहरांमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांची नोंदणी व्यवस्था सुद्धा अस्तित्वात होती. धर्मशाळेत राहणाऱ्या व्यक्तींची माहिती स्थानिक प्रशासनाला कळवली जात असे, ज्यायोगे प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाकडे राहिली. यामुळे राज्याला आर्थिक तसेच सामाजिक नियंत्रण राखता आले आणि प्रवास अधिक नियोजित झाला.^{२४}

प्राचीन भारतात प्रवास हा केवळ धार्मिक किंवा आर्थिक हेतूसाठीच नव्हे, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक कारणांसाठीही मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. त्या काळी प्रवासाच्या साधनांची मर्यादा, वनप्रदेशातील दरोडेखोर, जंगली जनावरे आणि भौगोलिक अडचणी या कारणांमुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. त्यामुळे सुरक्षित आणि नियोजित प्रवासासाठी अनुभवी मार्गदर्शक अथवा वाटाड्या यांची मदत घेतली जात असे. हे वाटाडे त्या भागातील भूगोल, स्थानिक बोली, अन्न-पाण्याची ठिकाणे आणि संभाव्य संकटांविषयी पारंगत असत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि परिणामकारक ठरत असे. शहरांमध्ये प्रवाशांना योग्य दिशादर्शन मिळावे आणि त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी ‘अंतपाल’ नावाचे अधिकारी नेमले जात. हे अधिकारी शहरातील वाहतूक, सुरक्षाव्यवस्था आणि परकीय पर्यटकांच्या हालचाली यावर लक्ष ठेवत. याकरिता होणारा खर्च व्यापारी जकातीमधून भागविला जात असे.^{२५} याशिवाय, राज्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, दरोडेखोर आणि जंगली जनावरांपासून व्यापार मार्गांचे रक्षण करणे या जबाबदाऱ्या ‘विवीताध्यक्ष’ या अधिकाऱ्याकडे सोपविल्या जात.^{२६} मौर्यकालीन प्रशासनात परकीय पर्यटकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र पर्यटन-व्यवस्था खाते स्थापन करण्यात आले होते. या खात्यामार्फत प्रवाशांच्या निवास, आरोग्य, आणि प्रवासविषयक सोयी उपलब्ध करून देण्यात येत. विशेष म्हणजे, जर एखादा परदेशी प्रवासी भारतात निधन पावला, तर त्याचा अंत्यविधी त्याच्या धर्माप्रमाणे करण्यात येत असे, आणि त्याची संपत्ती राज्याच्या माध्यमातून त्याच्या वारसांकडे सुरक्षितरीत्या पाठविण्यात येत असे.^{२७}

प्राचीन भारतातील प्रवासासाठी परवानगी प्रणाली:-

प्राचीन भारतातील प्रशासनव्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध, नियमनबद्ध आणि सुव्यवस्थित होती. त्या काळात प्रवास हा केवळ वैयक्तिक किंवा धार्मिक हेतूसाठीच नव्हता, तर व्यापार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे महत्त्वपूर्ण साधनही होता. तथापि, राज्याच्या सुरक्षा आणि अनुशासनाचे पालन करण्यासाठी प्रवाशांवर विशिष्ट नियम व मर्यादा लादल्या गेल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर “मुद्रा प्रणाली” ही संकल्पना उदयास आली. राज्याच्या सीमेतील किंवा राज्याबाहेरील प्रवासासाठी प्रत्येक देशी आणि परदेशी प्रवाशाकडे राजाकडून मंजूर झालेली मुद्रा म्हणजेच अधिकृत परवानगीपत्र असणे आवश्यक होते. ही मुद्रा प्रवाशाची ओळख दर्शवत असे आणि त्याला प्रवासाचा कायदेशीर अधिकार मिळवत असे. परवानगीशिवाय प्रवास करणाऱ्यांवर आर्थिक दंड आकारला जाई; देशी प्रवाशांना १२ पणांचा, तर परदेशी प्रवाशांना ५०० ते १००० पणांपर्यंतचा दंड आकारला जात असे. या दंडाची तरतूद राज्यातील प्रशासन आणि सुरक्षा नियंत्रण यंत्रणेची प्रभावीता दर्शवते. याशिवाय, सीमाभागातून किंवा मध्यमार्गातून प्रवास करणाऱ्यांना ‘मुद्राध्यक्ष’ या अधिकाऱ्याकडून विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक होते. हा अधिकारी प्रवाशांच्या नाव, प्रवासाचा उद्देश, कालावधी, आणि मार्ग यांची नोंद ठेवत असे. या प्रणालीमुळे राज्याला प्रवाशांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येत होते आणि व्यापार, राजनैतिक तसेच धार्मिक प्रवास अधिक सुरक्षितपणे पार पडत होता.^{२८}

परकीय प्रवासी:-

प्राचीन काळापासून भारत हा जगाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि बौद्धिक देवाणघेवाणीचे केंद्र राहिला आहे. भारतातील संपन्न अर्थव्यवस्था, धर्म, तत्त्वज्ञान, शिक्षण आणि कलाविकास यामुळे विविध देशांतील प्रवाशांनी या भूमीला भेट दिली. भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास करणे, बौद्ध आणि हिंदू धर्मातील पवित्र स्थळांना भेट देणे, तसेच व्यापार आणि शिक्षणाच्या उद्देशाने अनेक परकीय प्रवासी भारतात आले. या परकीय प्रवाशांच्या लेखनातून भारतातील सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनाविषयी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक माहिती प्राप्त होते.

‘फा-हियान’ हा चीनचा बौद्ध भिक्षु व प्रवासी होता. इ.स. ३९९ मध्ये तो भारतात आला आणि सुमारे १५ वर्षे येथे वास्तव्य केले. त्याचा मुख्य उद्देश बौद्ध धर्मग्रंथांचा अभ्यास करणे आणि पवित्र स्थळांना भेट देणे हा होता. फा-हियानने भारतातील मथुरा, श्रीवस्ती, कपिलवस्तू, वैशाली, पाटलीपुत्र, राजगृह, गया, वाराणसी आणि ताम्रलिप्ति या प्राचीन शहरांना भेट दिली.^{२९} तसेच ‘ह्यू-एन-त्संग’ हा चीनचा विद्वान, बौद्ध भिक्षु आणि प्रवासी होता. इ.स. ६३० मध्ये तो भारतात आला.^{३०} त्याने भारतातील बौद्ध परंपरा, शिक्षणप्रणाली आणि धार्मिक संस्था यांचा सखोल अभ्यास केला. त्याने काश्मीर, कांचीपुरम, नालंदा, बोधगया, वाराणसी, कौशांबी, श्रावस्ती, वैशाली इत्यादी ठिकाणांना भेट दिली. ह्यू-एन-त्संग भारतातील अनेक पवित्र स्थळांना भेट देऊन नंतर चीनला परतला आणि तेथे त्याने ७४ भारतीय बौद्ध ग्रंथांचे चिनी भाषेत भाषांतर केले.^{३१} याचबरोबर ‘इ-स्तिंग’ हा चीनमधील आणखी एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आणि प्रवासी होता. इ.स. ६७३ मध्ये तो समुद्रमार्गे भारतात आला आणि नालंदा विद्यापीठात दीर्घकाळ वास्तव्य केले. त्याने बौद्ध धर्मग्रंथांचे अध्ययन केले तसेच भारतातील बौद्ध भिक्षूंच्या जीवनशैलीचे, शिक्षणपद्धतीचे व धार्मिक आचार यांची माहिती संकलित केली.^{३२} इ-स्तिंगच्या

काळात श्रीगुप्त नावाच्या राजाने बुद्धगया येथे चिनी भिक्षुकांसाठी विहार बांधला होता, ज्याला “चिनी विहार (Chinese Monastery)” म्हणून ओळखले जात असे.^{३३}

प्राचीन काळात भारताला तिबेटी बौद्ध भिक्षुक ‘तारानाथ’ यानेही भेट दिली होती.^{३४} याचबरोबर ‘अल-बेरुनी’ हा उझबेकिस्तान येथील प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान, गणितज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ आणि प्रवासी होता. इ.स. १०१७ च्या सुमारास तो महमूद गझनी सोबत भारतात आला. अल-बेरुनीने संस्कृत भाषा आत्मसात करून हिंदू धर्म, तत्त्वज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र आणि समाजव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास केला.^{३५}

प्राचीन भारतातील पर्यटन स्वरूपचा अभ्यास करताना असे जाणवते की भारतीय समाजात प्रवास ही केवळ हालचाल नसून संस्कार, अनुभव आणि ज्ञानवृद्धीची एक सखोल प्रक्रिया होती. देशाटन, तीर्थाटन आणि अर्थाटन या प्रवासरूपांनी त्या काळातील सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक जीवनाला विशेष उभारी दिली. यात्रांमुळे विविध प्रदेशांतील संस्कृती, परंपरा, भाषा आणि व्यापार यांमध्ये सतत देवघेव घडत राहिली. आश्रम, विद्यापीठे, धर्मशाळा व प्रवासमार्गांची प्रगत व्यवस्था यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुगम प्रवासाचा अनुभव मिळत असे. तसेच राजसत्तांनीही यात्रामार्गांचा विस्तार करून पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले. याचबरोबर फाह्यान, ह्युएनसांग, इत्सिंग, तारानाथ आणि अल-बेरुनी यांसारख्या परकीय प्रवाशांच्या साक्षी प्राचीन भारतातील पर्यटनव्यवस्थेची विश्वासाई पुरावे म्हणून महत्त्व वाढवतात. या सगळ्यामुळे प्राचीन भारतातील पर्यटन केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक देवघेव, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि व्यापाराशीही जोडले गेले. त्यामुळे भारतीय पर्यटनाची संकल्पना अत्यंत व्यापक, बहुआयामी आणि जागतिक पातळीवर प्रभावी असल्याचे दिसून येते. हा अभ्यास प्राचीन भारतातील प्रवाससंस्कृतीचे महत्त्व आणि तिचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिबिंब स्पष्ट करतो.

संदर्भ:-

१. Kabia S.K., Tourism Industry, Reference Press, New Dehli, 2005, p. 293.
२. झा दि.ना., प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001, पृ.406.
३. मोरे मा.शं., बुद्धधर्माचे संदेशवाहक, कौशल्य प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, औरंगाबाद, 1983, पृ. 95.
४. डांगे (डॉ.) सिंधू स., बौद्ध धर्म आणि तत्त्वज्ञान, कान्तिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, पहिली आवृत्ती, 1980, पृ. 28-29.
५. चंद्र सतीश, पारधी कृ.मा., देशपांडे, मार्टीकर(अनु), मध्ययुगीन भारत, के. सागर प्रकाशन, पुणे, द्वितीयावृत्ती, 2010, पृ. 68-69.
६. गायधनी रं. ना, प्राचीन भारताचा इतिहास, अनिरुद्ध पब्लिकेशन हाऊस, पुणे, द्वितीयावृत्ती, 2006, पृ. 175.
७. कुलकर्णी(डॉ.) अ. रा., प्राचीन भारत संस्कृती आणि इतिहास, स्नेहल प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, पुणे, 2007, पृ. 283-292.
८. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, मराठी विश्वकोश, खंड 7, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, 1977, पृ. 277.
९. कुलकर्णी,(डॉ)अ. रा., उपरोक्त, पृ. 231-234.
१०. कित्ता, पृ. 266.

११. मोतीचंद, उपरोक्त , पृ. 69.
१२. कपूर बिमलकुमार, पर्यटन स्थळ एवं मानव संसाधन विकास, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, प्रथम संस्कारण, पृ. 68.
१३. सावंत डी.टी., बौद्ध धम्माची पहिली संगीती. सुगावा प्रकाशन, द्वितीयावृत्ती, पुणे, 2009, पृ. 18-19.
१४. भागचन्द (डॉ.)भास्कर, भारतीय संस्कृतीतील बौद्ध धर्माचे योगदान, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर, प्रथमावृत्ती, 1977, पृ.42.
१५. थापर रोमिला, शरावती (डॉ.)शिरगावकर,(अनु),अशोक आणि मौर्यांचा ऱ्हास, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, द्वितीयावृत्ती, 2007, उपरोक्त , पृ. 60-61.
१६. गायधनी रं. ना., उपरोक्त , पृ.133.
१७. कित्ता, पृ. 123.
१८. नलावडे,(डॉ.)विजयराव (संपा), शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषद, निवडक शोध निबंध संग्रह, फेब्रुवारी 2012, पृ.27.
१९. शर्मा आर. एस्., एन्शट इंडिया, वासंती फडके (अनु.), के सागर प्रकाशन, पुणे, 2007, पृ. 189.
२०. Sharma (Dr.) P.V., Indian Medicine In The Classical, Chaukhamba Sanskrit Pustakalaya,2024, page.1
२१. Ibid, P.2
२२. Negi J. Manohar G., Toursim, B.R. Publication, New Delhi, p. 69.
२३. परांजपे(डॉ) बिंदा, अशोकाचे शिलालेख, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, चौथी आवृत्ती, 2010,पृ.27.
२४. मोतीचंद, उपरोक्त , पृ.105.
२५. Kabia S.K., Ibid, p.292.
२६. पेंडसे-नाईक वसुंधरा ,कौटिलीय अर्थशास्त्र परिचय, नॅशालन बुक ट्रस्ट इंडिया, पहिली आवृत्ती, 2009, पृ. 46.
२७. महाजन व्ही.डी., प्राचीन भारत का इतिहास, एस चांद प्रकाशन, न्यू दिल्ली, पृ. 319.
२८. पेंडसे-नाईक वसुंधरा, उपरोक्त , पृ. 45.
२९. मोतीचंद, उपरोक्त , पृ.234.
३०. मोरे मा.शं., तीन चिनी प्रवासी, कौशल्य प्रकाशन, औरंगाबाद, चौथी आवृत्ती,2006, पृ. 48.
३१. कित्ता, पृ.108-109.
३२. गायधनी रं. ना., उपरोक्त , पृ.326.
३३. मोरे मा.शं., तीन चिनी प्रवासी, उपरोक्त , पृ. 5.
३४. Negi J. Manohar G., Ibid, p. 69.
३५. अलबेरुनी, पठाण यु. म. (अनु.), अलबेरुनीचा भारत, साहित्य अकादमी, न्यू दिल्ली, तिसरी आवृत्ती, 2009.

१५. सातवाहन काळातील हिंदूधर्मीय देवता : ऐतिहासिक अभ्यास

प्रा. डॉ. संजय रामराव सोमवंशी

सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभागप्रमुख, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर जि. लातूर.

सारांश :-

प्राचीन काळात दक्षिणपथावर शासन करणारा प्रमुख राजवंश म्हणून सातवाहन घराण्याचा उल्लेख होतो. या कालखंडातील धार्मिक इतिहासाची माहिती तत्कालीन ग्रंथात प्राप्त होते. सातवाहन कालखंडात वैदिक इंद्र, वरुण, अग्नी, सूर्य इत्यादी देवता तसेच शिव, पार्वती, स्कंद, गणपती, गौरी, सरस्वती, ब्रम्हा, विष्णू, कृष्ण, शाक्त देवता यांचे पूजन केले जाते. यज्ञ, ध्यान, पूजा, अर्चना यांच्या माध्यमातून उपासना केली जात होती. मंदिरे बांधली जात होती. त्यास अज्जागृही, देवकूल, देवळे म्हटले जात असत. सातवाहनकाळातील समाजावर हिंदू धर्मातील अनेक देवतांचा पगडा दिसून येतो.

कुटुंबशब्द : उपासना, अज्जागृहे, धर्म, देऊळ, देवता

प्रस्तावना :-

इ.स.पु.२३० ते इ.स.२३० असा सातवाहन राजवटीचा काळ ग्राह्य धरला जातो.^१ सातवाहन राजघराणे हे दक्षिणपथावर प्रामुख्याने महाराष्ट्रावर अधिसत्ता गाजवणारे पहिले स्थानिक घराणे होय. या घराण्याचा संस्थापक पुरुष सातवाहन हा होता. हिंदूधर्मीय साहित्यातील भत्स, वायु, भागवत विष्णू आणि ब्रम्हांड या पाच पुराणांमध्ये सातवाहनाची वंशावळ व कालखंड दिला आहे. जैनधर्मीय ब्रह्मकल्पसत्रभाव्य प्रबंधचिंतामणि लिलाबाई इ. जैन साहित्यात तसेच बौद्ध धर्मीय अंगुत्तर निकाय, विनयपीटक, अवदानग्रंथ, दीपवंश, महावंश, जातककथा यात सातवाहनाबद्दल माहिती प्राप्त होते. बौद्ध तत्त्वज्ञ अश्वघोष नागार्जुन, कुमारील यापैकी नागार्जुन आणि आर्यदेव सातवाहन राजवटीच्या काळात होऊन गेले. सातवाहन काळातील इतिहासाबाबत प्लीनी, टॉलमी, स्ट्रॉबो या परकीय लेखकांचे लिखाणही पुरक ठरते.^२

सातवाहन आणि क्षेत्रप यांचे ६५ शिलालेख उपलब्ध झाले असून ३७ शिलालेख सातवाहनांचे आहेत.^३ या शिलालेखात सातवाहन राज्यांची वंशावळ, कालखंड, राज्यविस्तार, धर्मकल्पना, सामाजिक संस्था, भूगोल यांची माहिती प्राप्त होते. पौराणिक ग्रंथानुसार सातवाहन घराण्यात एकूण ३० राजे झाले आहेत.^४ या ३० राज्यांपैकी २० राज्यांची नाणी सापडली असून या नाण्यांवर बैल, हत्ती, सिंह, अश्व, चक्र, जहाज, राज्याचा चेहरा इत्यादी चिन्ह आढळतात. याद्वारे सातवाहनाच्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक इतिहासाची माहिती प्राप्त होते. सातवाहन काळात निर्माण केलेले स्मारके, अवशेष सद्यःकाळातही सुस्थितीत असून ज्यात स्तूप, लेणी, मूर्तीशिल्पे, मृण्मयशिल्पे यांचा विचार करावा लागेल. त्यासोबतच उत्खननामध्ये विविध वस्तू दिवे देवता प्रतिकृती, अर्चनाकुंडे, मध्यकुंब,

मनी, भांडी प्राप्त झाली असून याच्या माध्यमातून सातवाहनाचा धार्मिक इतिहास लक्षात येतो.⁵ सातवाहन काळातील गाथासप्तशती, मृच्छकटिक, अष्टाध्यायी यासारख्या अधार्मिक ग्रंथातील तत्कालीन धार्मिक परिस्थितीचा परिचय होतो.

प्रस्तुत शोधनिबंधात हिंदूधर्मीय देवता यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

संशोधनाचा उद्देश :-

१. सातवाहन कालखंडातील धार्मिक दृष्टिकोन अभ्यासणे.
२. प्राचीन काळातील हिंदू देवदेवतांचा धार्मिक इतिहासाचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे.
३. प्रतिष्ठानच्या सातवाहन राजवटीतील हिंदू धार्मिक देवतासंबंधीचा धार्मिक दृष्टिकोनाचा अभ्यास करणे.

गृहितक :-

१. प्रतिष्ठानचे सातवाहन राजवंशावर वैदिक धर्माचा प्रभाव आहे.
२. इ.स.पू.230 पासून इ.स.230 या कालखंडात महाराष्ट्रात सातवाहनांच्या राजवटीत राजकीय, धार्मिक विकास झाला आहे.
३. मराठवाड्यात सातवाहन काळात हिंदू धार्मिक देवतांचा प्रभाव होता.

संशोधन पद्धती :-

१. सर्वेक्षण पद्धती
२. विश्लेषणात्मक पद्धती
३. संदर्भ पद्धती

सातवाहन काळातील हिंदू धर्म :-

'धर्म' ही संकल्पना मानवी भयातून उदयास आली. प्रारंभिक निसर्ग पूजा करणाऱ्या मानवाचे प्रतीक पूजा करण्यास प्रारंभ केला. हिंदू जैन व बौद्ध धर्माच्या माध्यमातून समाजात धर्मभावना वाढीस लागल्याचे दिसून येते. मार्योत्तर काळ म्हणजे धार्मिक बदलाचा काळ असून या काळात बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला होता व शंग सातवाहन सारख्या राजवटीने भारतात वैदिक धर्माचा प्रचार करण्यास प्रारंभ केला होता. सातवाहन राजे हिंदू धर्माचे प्रवर्तक होते. वेदश्री, यज्ञश्री यासारखी धर्मसूचक नावे लिखित स्रोतातून आलेले विविध यज्ञाचे उल्लेख यातून समाजावर वैदिक धर्माचा पगडा असल्याचे दिसून येते. धर्मसाननवयाच्या प्रक्रियेतून सातवाहन काळात भागवत धर्माचा उदय झाला. या धर्मोपासनेत वासुदेव हे परमोच्च दैवत होते. वासुदेवाचे श्रीकृष्ण, विष्णू, नारायण इत्यादी रूपे असून संकर्षण, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध यांचीही पूजा केली जात होती. सातवाहन काळातील शैव व पाशुपत धर्माची जास्त माहिती मिळत नसली तरी सातवाहनाच्या नाण्यावरील त्रिशूळ, परशु, दंडधारी मानव यांच्या प्रतिमा तसेच शिवस्वाती, शिवश्री ही सातवाहन राज्याची नावे यावरून शैव धर्माचा पगडा दिसून येतो. सातवाहन काळात शाक्त पंत मातृशक्ती स्वरूपात पूजला जात असावा. गजलक्ष्मी, श्रीलक्ष्मी यांच्या प्रतिमा सातवाहन काळातून प्राप्त झालेले शक्तीचे संदर्भ उत्खननातून प्राप्त मातृशिल्पे लज्जागौरी शिल्पे यांच्या माध्यमातून शक्तीची उपासना ज्ञात होते. सातवाहनानंतरच्या काळात सौर सांप्रदाय प्रबळ झाला असला तरी सौर उपासनाची बीजे सातवाहन काळात रुजली. या काळात स्कंद

म्हणजे कार्तिकेयाची उपासना होत असावी. सातवाहन नृपतीचे नाव शिवश्री, स्कंद सातकर्णी यावरून हे स्पष्ट होते.^६ सातवाहनकालीन साहित्यात गणपतीचे उल्लेख प्राप्त होतात परंतु प्रतिमा आढळून आली नाही.^७

देवता :-

सातवाहन काळातील लिखित व पुरातत्त्वीय स्रोतांतून स्पष्ट झालेल्या देवता पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. अग्नी :-

अग्नी ही आद्य वैदिक देवता आहे. हाल संपादित गाथासप्तशतीतील 163 व्या गाथेत अग्नीला वल्लभ म्हटले आहे.^८ तर 721 व्या गाथेत अमेत्र दहन म्हटले आहे. 14 व्या गाथेत अग्नीच्या पारदारीकत्वाचा उल्लेख आढळतो.^९

२. इंद्र :-

हाल संपादित गाथा सप्तशतीमध्ये 584 व्या गाथेत इंद्राने आपल्या धनुष्याने मघरूपी महिषाच्या उदराचा भेद केला असे वर्णन आढळते तर 808 व्या गाथेत इंद्राच्या लाकडी मूर्तीचा उल्लेख आहे.^{१०}

३. कृष्ण :-

सातवाहन काळातील लिखित साहित्यात कृष्णाचे उल्लेख गाथा क्र.89, 112, 114, 447, 168 तर दामोदर यांचा उल्लेख गाथा क्र.112 माधवाचा उल्लेख गाथा क्र.443 यात आढळतो. कृष्ण, वासुदेव यांचे पूजन सातवाहन काळात होत होते तर वासुदेव, संकर्षण, बलराम हे सुद्धा पूजनीय होते.

४. गणपती :-

हाल संपादित गाथासप्तशती गाथा क्र.372, 1403 या गाथेत गणपतीचा उल्लेख आढळतो.

५. शिव आणि पार्वती :-

सातवाहन काळात शिव देवतेचे प्रचलन होते. हे सातवाहनाच्या नाण्यांवरून, राजाच्या नावावरून लक्षात येते. हाल संपादित गाथासप्तशतीमध्ये गाथा क्र.448, 427, 455 यात शंकराचे उल्लेख आढळतात. शंकरास गौरी, हृदयस असे म्हटले आहे. गाथा क्र.1, 448, 467, 700 या गाथेत गौरी असा तर गाथा क्र.69, 455, 498 या गाथात पवई म्हणजे पार्वती, 985 व्या गाथेत उमा, हरचहु (हरवधु) आणि 172 व्या गाथेत अज्जा म्हणजे आर्या असे पार्वतीचे अर्थात गौरीचे उल्लेख प्राप्त होतात. यातून तत्कालीन धार्मिक जीवनात देवी उपासनेचे स्थान स्पष्ट होते.

६. सूर्य :-

सूर्य हे सातवाहनाचे इष्ट दैवत असावे. हे सातवाहन राजाच्या सूर्य जनकत्व यातून सूचित होते.^{११}

इतर देवता :-

सातवाहन काळात वामन, त्रिविक्रम, राम, लक्ष्मण, प्रजापती, ब्रम्हा, हरी, विष्णू, पशुपती इत्यादी देवता प्रचलित असल्याचा उल्लेख आढळतो. गाथासप्तशतीमध्ये पुरुष देवताप्रमाणे स्त्री देवतांचा उल्लेख असून त्यांना ग्रह देवता म्हटले आहे. यात लक्ष्मी (लच्छी)

चे मधुमास लक्ष्मी, प्रावंग लक्ष्मी व जयलक्ष्मी असेही उल्लेख आढळतात. तसेच गायत्री, सरस्वती, सावित्री, श्री, भगवती निशा, आर्या, मानदेवी या देवतांचेही उल्लेख आढळतात.

मूर्तीपूजा व मंदिरे :-

सातवाहन काळात मूर्तीपूजेस सुरुवात झाली होती. या मूर्तीसाठी देऊळ अथवा देवकुल बांधले जात होते. गाथाशतशतीमधील गाथा क्र.64, 190 मध्ये मंदिराची रचना तर गाथा क्र.172 मध्ये अज्जा घर (अर्याघर) गाथा क्र.64 मध्ये देआकल (देऊळ) गाथा क्र.109, 190 मध्ये देऊळ असे उल्लेख आढळतात. ही मंदिरे बांधीव स्वरूपात बांधली जात असावीत व सार्वनिक उत्सवासाठी मंदिरासमोर विस्तीर्ण मोकळा भाग ठेवला जात असावा.

सातवाहन काळात मातृदेवता, इंद्र, गृहदेवता यांचे उल्लेख प्राप्त होतात. या काळात देवाचे ध्यान व प्रार्थना या पद्धतीने उपासना केली जात होती. यज्ञाचे विविध प्रकार प्रचलित होते. यज्ञात बळी दिला जात असत. या काळातील ग्रामीण भागात जमीन आणि नांगराची पूजा होत होती. सातवाहन काळात वैदिक व वैद उत्तर देवतांचा समन्वय झाल्याचे दिसून येते.

निष्कर्ष :-

दक्षिण भारतात प्रदीर्घ काळात शासन करणारा सातवाहन वंश हा पहिला प्राचीन वंश असून सातवाहन काळातील विविध वाङ्मयीन व लिखित स्रोतांतून तत्कालीन धार्मिक जीवनाचा अभ्यास करता येतो. या काळात बौद्ध धर्माचा प्रभाव समाजात वृद्धिंगत झाला होता. हिंदू धर्मातील वैदिक देवता व इतर देवता यांची उपासना समाजात प्रसारित होण्यासाठी स्थानिक शासकांनी प्रयत्न केल्याचे दिसते. या काळातील स्रोतांच्या माध्यमातून हिंदू धर्मात प्रचलित देवता, प्रतिके, उपासना पद्धती, कर्मकांड, धार्मिक रुढी परंपरा यांची माहिती प्राप्त होते. तसेच पौराणिक स्रोतात विविध देवतांच्या पूजन उपासनेची पद्धती विशद केली असल्यामुळे अनेक देवी-देवतांच्या ग्रंथाधारित उपासनेचे प्रचलन समाजात होते हे लक्षात येते.

संदर्भ:-

१. मोरवंचीकर रा.श्री., सातवाहनकालीन महाराष्ट्र, अपरांत प्रकाशन, 2017, पृ.59
२. कित्ता, पृ.38
३. कित्ता, पृ.39
४. कित्ता, पृ.40
५. देव सा.भ., महाराष्ट्रातील उत्खनने, दिल्ली
६. मोरवंचीकर रा.श्री., उपरोक्त, पृ.112
७. कित्ता, पृ.112
८. जोगळेकर स.आ. (संपा.), हालसातवाहनाची गाथासप्तशीती, प्रसाद प्रकाशन, पुणे, 2013, पृ.369
९. कित्ता, पृ.288
१०. कित्ता, पृ.101
११. जोगळेकर स.आ. (संपा.), उपरोक्त, पृ.119

१६. कर्जत - रायगडमधील देऊळवाडी गावातील मंदिराबाहेरील ग्रामदेवता व भैरवी : ऐतिहासिक विश्लेषण

प्रा. समीना दस्तगीर अत्तार

कला शाखा, अभिनव ज्ञान मंदिर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय कर्जत, रायगड.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावामध्ये ग्रामदेवतेची मंदिरे असते त्याभोवती गाव वसलेले असते तसेच त्यामध्ये एक मंदिर आपले लक्ष वेधून घेते ते म्हणजे भैरवाचे मंदिर ! खास करून कोकणामध्ये पंचक्रोशीत एक भैरवाचे मंदिर असतेच. गावाच्या रचनेचा विचार करता ही मंदिरे खूप महत्त्वाची असतात त्या मंदिरांमुळे गावामध्ये ब्राम्हणवस्ती तसेच गुरववस्ती अथवा लिंगायत समाज आढळून येतो. मोठ्या प्रमाणावर क्षत्रिय वस्ती जरी असली तरी सुद्धा महत्त्वाच्या पूजा ह्या ह्याच समाजामार्फत करणे अनिर्वाय असते. प्रस्तुत संशोधनपेपरमध्ये मूर्तीचे ऐतिहासिक विश्लेषण करण्यात आले आहे.

गावामध्ये कोणालाही साप चावला असता भैरवाच्या गाभाऱ्यात त्या माणसाला बंद केले जाते असे नागाचे विष तिथे उतरते; अशी श्रद्धा गावागावांमध्ये होती, आजही कितीतरी वयोवृद्ध माणसे त्यांचे अनुभव कथन करत असतात. ह्याची सत्यता पाहण्यापेक्षा त्यांची श्रद्धा मला महत्त्वाची वाटते कारण संशोधन पेपरचा गाभा हा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून मांडायचा आहे.

माझ्या संशोधन पेपरमध्ये एकूण चार मूर्ती छायाचित्रात दिसत असून त्यामधील क्रमांक दोन आणि चार ह्या मूर्तींवर मी ऐतिहासिक विश्लेषण मांडलेले आहे. (छायाचित्र क्रमांक १ पहा.) ह्या मूर्ती रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील देऊळवाडी ह्या गावामध्ये असून हे गाव कर्जत शहराच्या उत्तरेला स्थित आहे. कर्जत - कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावर असलेले हे गाव उल्हास नदीच्या काठावर वसलेले आहे. ह्या गावामध्ये आज ब्राम्हणसमाज, गुरवसमाज व लिंगायत समाजाची एकही वस्ती नसून शिलाहार काळातील अनेक विधी ह्याच गावाच्या पूर्वेला असलेल्या उल्हास नदीच्या काठावर झालेले मला आढळून आले आहेत. १

बीजशब्द :- भैरव, कोकण, ग्रामदेवता, उल्हास, शिलाहार

GPS लोकेशन:-

१८ ५५ ४४.२” उ ७३ १९ १८.० पू

छायाचित्र क्रमांक १

शोधनिबंधाचा उद्देश :-

प्रस्तुत संशोधन निबंधामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यामधील देऊळवाडी ह्या गावातील मध्ययुगीन ग्रामदेवता व भैरवी ह्या मूर्तीविषयी ऐतिहासिक विश्लेषण मांडले आहे. ह्या सर्व मूर्ती भग्न स्वरूपातील असल्यामुळे आताच्या नवीन मंदिराच्या बाहेर रचून ठेवण्यात आल्या आहेत. ह्या मूर्ती उघड्यावर असल्यामुळे ऊन, वारा आणि पाऊस ह्यांचा बराचसा परिणाम त्यांवर होत आहे. मूर्तींना मी तात्पुरते क्रमांक दिले असून आपल्या डाव्या बाजूने सुरवात केली असता क्रमांक एक क्षेत्रपाल, क्रमांक दोन ग्रामदेवता, क्रमांक तीन भैरव व क्रमांक चार भैरवी असे आहेत. मूर्तीमधील क्रमांक दोन आणि चार ह्या मूर्तींचे ऐतिहासिक विश्लेषण ह्या संशोधन निबंधात मांडले आहे. त्याआधी ज्या गावात ह्या मूर्ती आहेत त्या गावाचे ऐतिहासिक महत्व जाणून घेणे गरजेचे आहे. जे गावाचे ऐतिहासिक विश्लेषण ह्या अंतर्गत मांडले आहे.

संशोधनाची पद्धत:-

प्रस्तुत संशोधननिबंध तयार करण्यासाठी मी खालील संशोधन पद्धतींचा वापर केला आहे.

१. देऊळवाडी गावामध्ये जाऊन त्या क्षेत्रा परिसराचे निरीक्षण व भौगोलिक आढावा घेतला आहे.
२. ग्रामस्थांशी चर्चा केली त्यामध्ये गावातील वयोवृद्ध लोकांशी केलेली चर्चा अत्यंत महत्त्वाची ठरली कारण मंदिराचा झालेला जीर्णोद्धार आणि इतस्तः पडलेल्या अवशेषांचा सविस्तर अभ्यास करून मला मत मांडायला मिळाले.
३. गाव ते गाव निहाय आढावा घेतला. देऊळवाडी गावाच्या आजूबाजूच्या गावामध्ये स्वतः फिरून तिथे असलेले काही अवशेष व त्याची देऊळवाडीतील मूर्तीविषयी काही संबंध आहे का ? ह्याची पडताळणी केली तसेच मूर्तींचे स्थान बदलले आहे का ? ह्या दृष्टीकोनातून आजूबाजूच्या अनेक गावांमध्ये फिरून आढावा घेतला.
४. ऐतिहासिक विश्लेषण करताना प्राचीन ग्रंथात कर्जतसंबंधी व कर्जत तालुक्यातील गावांसंबंधी असलेले उल्लेख शोधून त्यांचा ह्या मूर्तीसंबंधी नेमका काय संबंध आहे त्याचा शोध घेऊन निष्कर्ष मांडला.

गावाचे ऐतिहासिक विश्लेषण:-

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील अनेक गावे शिलाहार राजांच्या काळात ब्राम्हणांना दान दिल्याची नोंदी आढळतात. हा ताम्रपत्र सन १९५६ मध्ये ठाणे येथील जिल्हा कचेरी व चर्च यांच्या मधील जागेत काही बांधकाम करण्याकरिता खणताना सापडला होता. तो सध्या मुंबईच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियममध्ये पाहता येतो.

शके ९७० च्या मुम्मुराजाच्या ठाणे ताम्रपटामध्ये येथील गावांची नावे आढळतात. प्रस्तुत ताम्रपटामध्ये वरेटिका विषयातील कुलाबा (रायगड) जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याचा पश्चिम भाग समाविष्ट होता. शिलाहार नृपति महामंडलेश्वर, पश्चिमसमुद्राधिपति, त्यागजगज्जंघ, राजमार्तंड इत्यादी बिरुदे धारण करणाऱ्या मुम्मुराजाने गत शक संवत ९७०, सर्वधारी संवत्सर, फाल्गुन पौर्णिमेस चंद्रग्रहणप्रसंगी ह्या ताम्रपटामध्ये आपली पट्टराणी पद्मौ हिच्या कल्याणाकरिता काही सच्छिल आणि विद्वान ब्राम्हणांस ग्रामदाने दिली होती. जी आजच्या कर्जत तालुक्यातील होती. असा उल्लेख आढळतो. २ ह्या ताम्रपटामध्ये ज्या गावांचा उल्लेख केलेला आहे त्याच गावांच्या समूहात देऊळवाडी गाव वसले आहे.

ह्या ताम्रपटामध्ये प्रमुख देवालय म्हणून घंटेधर मंदिराचा उल्लेख आला असून हे मंदिर देऊळवाडीपासून अगदी जवळ असलेल्या आंबिवली गावामध्ये आजही आहे. ह्या ताम्रपटामध्ये देऊळवाडीचा थेट उल्लेख जरी नसला तरी आजूबाजूच्या सर्व गावांचा उल्लेख त्यामध्ये येतो. इथे भैरवाचे व शिवाचे पुरातन मंदिर होते. आज जीर्णोद्धार केल्यामुळे दोन्ही मंदिरं नव्याने बांधलेली आहेत. भैरवाच्या मंदिराच्या बाजूला जुन्या मूर्ती आजही पाहता येतात. त्यात असलेले ग्रामदेव आणि भैरवी ह्यावर हा ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक संशोधन मांडले आहे. इथे एकूण भैरवाच्या दोन मूर्ती आहेत. प्रस्तुत संशोधन निबंधामध्ये मध्ययुगातील मूर्तींचा इतिहास, उत्सव, गावातील प्रथा ह्यांचा अभ्यास मांडायचा आहे. आताच्या पूजनातील मूर्ती ही वेगळ्या धाटणीची आहे. सर्व प्रथम ग्रामदेवाची माहिती घेऊन त्यानंतर भैरवीची माहिती दिलेली आहे.

ग्रामदैवत मूर्ती:-

प्राचीन काळात गावाची रचना ही देवतांच्या अवतीभवती केलेली असायची. त्यामध्ये ग्रामदेवतेचे स्थान केंद्रस्थानी किंवा गावाच्या प्रवेशद्वारावर होते. गावामध्ये चहूबाजूंना वेशीवरील तांदळे स्थापन केलेले असायचे. गावाची आर्थिकता ही प्रामुख्याने शेतीवर चालत असे. शेतामध्ये पिकणारे धान्य अथवा भाज्या शहरामध्ये विकून ग्रामस्थ उपजीविका करायचे. आजही गावामध्ये ग्रामदेवतेचा उत्सव हा अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो, त्यामध्ये जत्रा म्हणजे पंचक्रोशीत करमणुकीचे प्रमुख साधन म्हणून पाहिले जाते. ह्या देवतांच्या उत्सवामध्ये सर्वच लोक सामील होत असत. देवांच्या पालखीचे भोई होणे; हे एक प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले गेले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व गावांमध्ये केंद्रस्थानी असणारी प्रमुख देवता म्हणजे ग्रामदेवता होय. प्राचीन काळापासून ग्रामदेवतेचा उत्सव हा गावामधील प्रमुख उत्सवांमधील एक आहे. त्या निमित्त भरणान्या जत्रा आणि होणारे विधींना ग्रामस्थ न चुकता हजेरी लावतात. ग्रामदेवतेचा आशीर्वाद आपल्यावर सदैव राहावा म्हणून प्रत्येक जण तिच्या चरणी लीन होतो. महाराष्ट्रातील गावांचा विचार केला असता स्त्री देवता अधिक प्रमाणात आढळतात. ह्यामध्ये श्री महिषासुरमर्दिनीची मूर्ती जास्त दिसते. बराच वेळा तिची नावे वेगवेगळी आढळतात त्यावरूनच ग्रामनाम तयार झालेले असतात. उदा. शिरसे गावाची शिरसाई, नवले गावाची नवलाई इ. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. इथे मात्र संपूर्ण देवळाच्या नावाने गावाचे नाव दिले आहे त्याला “देऊळवाडी” असे म्हणतात हे भैरवाच्या देवळावरून पडले आहे. येथील आजूबाजूच्या गावांमध्ये असलेल्या अनेक भैरवाच्या मंदिरांमध्ये हे भैरवाचे मंदिर प्रमुख मानले जाते. तरी सुद्धा एकंदरीत गावामध्ये ग्रामदेवता अतिशय महत्त्वाची देवता आहे.

छायाचित्र क्रमांक २

२.१

२.२

२.३

ग्रामदेवता मूर्तीचे वर्णन आणि मोजमाप:-

छायाचित्र क्रमांक एक नुसार क्रमांक दोन मध्ये असलेली मूर्ती ही ग्रामदेवतेची आहे. संपूर्ण मूर्तीची उंची २४ इंच असून रुंदी १६ इंच आहे. मुकुट ते कंबर १५ इंच असून कمرपट्टा ते पाय ह्यांची उंची ९ इंच आहे. सदर मूर्तीची झीज मोठ्या प्रमाणावर झालेली असून ह्यामध्ये सुधारणा नाही झाली तर संपूर्ण मूर्ती लयास जाईल व इतिहासाचे फार मोठे नुकसान होईल.

मूर्तीची चतुर्भुज असून गावातील अनुनभवी माणसाने कोरलेली असण्याची शक्यता आहे कारण मूर्तिशास्त्रानुसार त्याचे आयाम इथे जुळत नाहीत. गळ्यामध्ये द्विकावली असून हातामध्ये कडे आहेत. कमरेला असलेला कمرपट्टा अगदी रेखीव असून कपाळाजवळ मुकुटामध्ये रत्न कोरलेला आहे. ज्याची झीज मोठ्या प्रमाणावर झालेली असून अतिशय निरखून पहिले असता ती दिसते. चेहरा पूर्णतः भग्न झाला आहे. मूर्तीच्या वरील डाव्या हातामध्ये पद्म अगदी शोभून दिसत आहे. त्याचे देठ खालपर्यंत आले आहे. दोन्ही पायांचे पावले ही मूर्तीच्या डावीकडे चाललेली दिसत आहेत. मूर्तीची मुद्रा ही सावधान नसून ती चालण्याच्या आवेगात आहे.

छायाचित्र क्रमांक दोन मध्ये ग्रामदेवतेचे एकूण तीन छायाचित्र दिले आहेत त्यामध्ये छायाचित्र क्रमांक २.१ मध्ये ग्रामदेवतेची अस्सल मूर्ती दिसत आहे. त्या मूर्तीवर लाल लेखणीने रेखांकन (Outline) केले आहे ते तुम्ही छायाचित्र क्रमांक २.२ मध्ये पाहू शकता तर छायाचित्र क्रमांक २.३ मध्ये मूर्तीचे फक्त रेखांकन ठेवले आहे ज्यामुळे मूर्ती नेमकी कशी आहे ते दिसते.

भैरवी मूर्तीचे वर्णन आणि मोजमाप:-

छायाचित्र क्रमांक एक नुसार क्रमांक चार मध्ये असलेली मूर्ती ही भैरवाची शक्ती भैरवीची आहे. संपूर्ण मूर्तीची उंची २१ इंच असून रुंदी १६ इंच आहे. माथ्यापासून ते कंबर १३ इंच असून कंबर ते पाय ह्यांची उंची ६.५ इंच आहे. अतिशय रेखीव कोरलेला सोगा हा ४.५ इंचाचा असून मध्ययुगातील वस्त्राभ्यासाचा आढावा घेता येतो. सदर मूर्तीची झीज मोठ्या प्रमाणावर झालेली असून ह्यामध्ये सुधारणा नाही झाली तर संपूर्ण मूर्ती लयास जाईल व इतिहासाचे फार मोठे नुकसान होईल.

मूर्तीची चतुर्भुज असून गावातील अनुनभवी माणसाने कोरलेली असण्याची शक्यता आहे कारण मूर्तिशास्त्रानुसार त्याचे आयाम इथे जुळत नाहीत. गळ्यामध्ये मानेला चिकटणार गोफ दिसून येतो तसेच त्या खाली अतिशय सुरेख असा दिसून येतो ह्याला एकावली असे म्हणतात. त्यामध्ये असलेला रत्न सुबक कोरलेले आहे. हातामध्ये बांगड्या आहेत. कमरेला कمرपट्टा असून त्याखाली सोगा लक्ष वेधून घेता. मुकुट परिधान केलेला नसून बहुतेक बाहेरून ह्या मूर्तीला मुकुट घालण्याची परंपरा असावी, अशी शक्यता मांडता येते. चेहरा काही प्रमाणात भग्न झाला आहे. मूर्तीच्या सर्व हातांमध्ये कोणतेही आयुध दिसत नसून ही सात्विक रूपातील आहे. दोन्ही पायांचे पावले

सरळ आहेत. ज्याला सावधान मुद्रा म्हणता येईल. मूर्तीला स्तन व्यवस्थितरीत्या कोरलेले असून त्यांवर कोणताही दागिना आलेला नाही. ह्यावरून मूर्ती ही मध्ययुगीन असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो कारण प्राचीन मूर्तींमध्ये स्तनांवर मूर्ती दागिने दाखवले जात असत खास करून चालुक्य आणि शिलाहारकाळातील मूर्ती अभ्यासता येतील.

मूर्तीचे ऐतिहासिक विश्लेषण:-

मूर्तीचे शिलाहार काळाशी नाते स्पष्ट करताना आम्हांला त्याची नोंद मिळाली ती म्हणजे शिलाहार काळात जेव्हा अंबरनाथच्या मंदिराचे बांधकाम सुरु होते तेव्हा कर्जत तालुक्यामध्ये उल्हास नदीच्या काठावर शके ९७० (इस १०४८) मध्ये चंद्रग्रहणाप्रसंगी काही विधी करण्यात आले आणि त्यात चौदा ब्राम्हणांना येथील गावे मुम्मुणिराजाने आपली पट्टराणी पद्मौ हिच्या कल्याणाकरिता दान दिली होती. ६ ह्यावरून येथील गावांचा संबंध शिलाहार काळाशी स्पष्ट होतो. मूर्तीच्या बाबतीत विचार करता, येथील सर्व मूर्तींचा ऐतिहासिक संबंध शिलाहार काळाशी येत आहे. मी संशोधन केलेली क्रमांक दोनची मूर्ती देऊळवाडी गावाचे ग्रामदैवत असून वीर स्वरूपातील आहे तर क्रमांक चारची मूर्ती ही भैरवाची शक्ती भैरवी हिची आहे. सात्विक स्वरूपातील ही मूर्ती देऊळवाडी गावामध्ये शिलाहार काळात मंदिरात होती परंतु मोठ्या प्रमाणावर झीज झाल्यामुळे तिला बदलण्यात आले, मध्ययुगात हा बदल करण्यात आला. असा निष्कर्ष काढण्यात येतो.

भैरवाची उत्पत्ती ही शिवाच्या रक्तातून झालेली असून शिवाच्या गणांचा प्रमुख त्याला मानण्यात येते. गावागावांमध्ये त्याची अनेक मंदिरे असून सर्पदंशावर उत्तम औषध म्हणून त्याच्याकडे पाहण्यात येते अशी श्रद्धा आजही अनेक गावपाड्यांमध्ये आहे.

त्रिपुरारी पौर्णिमेला देऊळवाडी गावामध्ये भैरवाच्या मंदिराच्या परिसरामध्ये मोठी जत्रा ह्यामध्ये पंचक्रोशीतील सर्वच ग्रामस्थ हिरीरीने भाग घेतात. अनेक दुकाने आणि आता मात्र आधुनिक पाळणे सुद्धा असतात. ह्यावेळी भैरवाच्या मंदिरामध्ये मोठा पूजोत्सव केला जातो तसेच अनेक दीपांनी हे मंदिर उजळले जाते. ह्यावेळी भैरवाच्या दर्शनासाठी प्रचंड गर्दी झालेली असते. ही जत्रा अवघी एका दिवसाची असून त्यामध्ये मोठा उत्सव साजरा केला जातो.

निष्कर्ष:-

माझ्या ह्या लघु शोधप्रबंधात मी मांडलेल्या ग्रामदेवता आणि भैरवीच्या मूर्ती मध्ययुगीन कालखंडातील आहेत. मंदिराचा आणि त्याच बरोबर मूर्तीचा झालेला जीर्णोद्धारचा इतिहास पाहता ह्या मूर्ती विसर्जित न करता तशाच ठेवण्यात आल्या ज्यामुळे त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी टिकून राहिली. प्राचीन काळात असलेले शेतीचे महत्व पाहता ग्रामदेवता व भैरवी ह्या देवतांना अत्यंत महत्व होते त्यांचा मानपान ठेऊन प्रत्येकजण श्रद्धेने त्यांचे पूजन करत असत. आजही पूजनाच्यामध्ये आधुनिकता जरी आली असली तरी गावागावांमध्ये श्रद्धा टिकून आहेत.

देऊळवाडी परिसरामध्ये असलेल्या तिन्ही गावांमध्ये भैरवाची मंदिरे आहेत परंतु इथे असलेला भैरव हा प्रमुख मानला जातो आणि त्यामुळे इथे त्रिपुरारी पौर्णिमेला जत्रा भरवली जाते. मध्ययुगीन असलेल्या ह्या मूर्तींचे ऐतिहासिक महत्त्व मी अधीरिखित केले आहे. जेणे करून ह्या मूर्तींचे शास्त्रोक्त पद्धतीने संवर्धन व्हावे व त्यांची काळजी घेतली जावी कारण होणारी झीज पाहता पुरातत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून त्याचे होणारे नुकसान भरून काढता येणार नाही.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. शिलाहार राजांचा इतिहास आणि कोरीव लेख - डॉ. वा. वि. मिराशी - पार्श्व प्रकाशन - पृ. क्र. ३०८
२. कित्ता

१७. किल्ले पन्हाळगड : ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अभ्यास

प्राचार्या डॉ. अंजली मस्करेन्हस

डॉ. शशिकला पोतनीस कला व वाणिज्य महाविद्यालय कोसबाड, डहाणू.

अमूर्त :-

कोल्हापूर जिल्ह्यात वसलेला पन्हाळगड हा महाराष्ट्रातील सर्वात लष्करीदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण गडकिल्ल्यांपैकी एक आहे. समुद्रसपाटीपासून ९५३ मीटर उंचीवर असलेल्या या किल्ल्याने शिलाहार, यादव, बहामनी, आदिलशाही आणि मराठा-मोगल साम्राज्यांच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रस्तुत संशोधन लेखात पन्हाळगडाचा उगम, वास्तुशिल्पीय विकास, सामरिक महत्त्व, विविध लढाया आणि स्वराज्य उभारणीत याचे स्थान यांचा शास्त्रीय अभ्यास केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य उभारणीत पन्हाळ्याने बजावलेली भूमिका विशेषतः पन्हाळा-विशाळगड प्रसंग या लेखाचे मुख्य केंद्र आहे. पुढे युनेस्को जागतिक वारसा स्थान मिळाल्यानंतरच्या संवर्धनाची गरज आणि शासनाची संरक्षण योजना याचाही आढावा घेण्यात आला आहे. हा अभ्यास पुरावे, ऐतिहासिक ग्रंथ, वाङ्मय आणि स्थळदर्शन यांवर आधारित आहे.

सूचक शब्द: पन्हाळगड, मराठा इतिहास, शिवाजी महाराज, आदिलशाही, कोल्हापूर, लष्करी वास्तुकला, किल्ला वारसा, युनेस्को, स्वराज्य.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्याला सह्याद्री पर्वतरांगांमधील घनदाट किल्ल्यांच्या जाळ्यामुळे एक विशेष ऐतिहासिक स्थान लाभले आहे. विशालगड, रांगणा, सामनगड, गगनगड, महिपाळगड इत्यादी तेरा किल्ल्यांमध्ये पन्हाळगड हा उंची, बांधणी, सामरिक स्थान आणि दीर्घकालीन वापर यामुळे सर्वोत्तम मानला जातो. समुद्रसपाटीपासून ९५३ मीटर उंचीवर असलेल्या या किल्ल्याने सतत अनेक राजवटींचे मुख्यालय, लढायांचे रणांगण आणि प्रशासनाचे केंद्र म्हणून काम केले आहे.

या संशोधन लेखाचा उद्देश:-

पन्हाळगडाचा उगम, त्याची राजकीय आणि लष्करी भूमिका, कालानुक्रमे झालेल्या सत्तांतरांचा प्रभाव, किल्ल्याची वास्तुशैली आणि आजच्या काळातील वारसा संवर्धन यांचा शास्त्रीय आढावा घेणे हा आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे :-

१. पन्हाळगड या किल्ल्याचा इतिहास आभ्यासणे.
२. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळगडासाठी दिलेला लढा आभ्यासणे.
३. पन्हाळगडाच्या जागतिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीने योजना ठरवणे.

संशोधनाची गृहितके :-

१. मराठ्यांच्या इतिहासात कोल्हापूरमधील पन्हाळगडाचे योगदान मोलाचे आहे.
२. पन्हाळगड भटकंतीसाठी, थंडहवेचे एक ठिकाण म्हणून प्रसिध्द आहे.
३. पन्हाळगडाला जागतिक वारसा हा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे या किल्ल्याचे जतन करणे आवश्यक आहे.

संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा :-

या शोधनिबंधामध्ये पन्हाळगडाच्या इतिहासाचा व रचनेचा अभ्यास केला आहे. इतर कोणत्याही किल्ल्यांचा यात समावेश नाही.

संशोधनाची पद्धती:

या शोधनिबंधासाठी ग्रंथालयातील पुस्तकांचा, इंटरनेटचा वापर केला आहे. पन्हाळगडाला भेट देऊन सर्वेक्षण केले आहे.

पूर्वसंशोधनाचा आढावा :-

“शिवचरित्र :- सेतुमाधवराव पगडी - मराठीतील थोर इतिहास संशोधक यांनी या ग्रंथातून १६३० पासून सम्राट अकबराच्या नेतृत्वाखाली विस्तारत जाणारे मोगल साम्राज्य ते सन १६७९ मध्ये मराठे आणि ब्रिटिश यांच्यात खांदेरी बेटावर झालेले आरमारी युद्ध या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घटना – प्रसंगाचा आढावा घेतला आहे”.^१

“राजा शिवछत्रपति:- बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या या ग्रंथातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मापासून मृत्युपर्यंत मराठ्यांच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण लढायांचा, तहांचा ऐतिहासिक संदर्भासहित प्रदीर्घ आढावा घेतला आहे”.^२

“दुर्गवैभव कोल्हापूर जिल्ह्याचे – भगवान पांडुरंग चिले यांनी या पुस्तकातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवकालीन तेरा किल्ल्यांचा त्रोटक आढावा घेतला आहे”.^३

पन्हाळ्याची निर्मिती :-

पन्हाळगड हा किल्ला प्रथम ब्रम्हगिरी म्हणून ओळखला जात असे.” ब्रम्हगिरी या पर्वताची निवड पराशर ऋषींनी तपसाधनेसाठी केली होती. येथे पराशर ऋषींचा आश्रम होता. त्याला पराशराश्रम म्हणून ओळखू लागले. पुढे नागलोक पराशरांना शरण आले व नागलोकांच्या वास्तव्यामुळे या स्थानाला पन्नगायल (पन्नग – नाग, आलय – घर) हे नाव पडले. पन्हाळ्याच्या परिसराला तेथे असलेल्या लेण्यांमुळे इ. स. पूर्व २०० ते ३०० वर्षापूर्वीपासून तटबंदीचे संरक्षण असावे.

मध्ययुगीन काळ:-

- “शिलाहार राजवंश (१२ वे शतक) — ११८७ साली राजा भोज दुसऱ्याने राजधानी पन्हाळ्यावर नेली आणि तटबंदी मजबूत केली.
- यादव राजवंश (१२०९) — सिंघनदेवाने पन्हाळगड जिंकून यादवांच्या साम्राज्यात समाविष्ट केला.

- बहामनी व आदिलशाही राजवटी — १४६९-७० मध्ये महमूद गवांनने बहामनींच्या वतीने पन्हाळा ताब्यात घेतला. पुढे आदिलशाहाच्या कारकीर्दीत किल्ल्यास शहान-बिद-दुर्ग हे नाव देण्यात आले”.^४

मराठा साम्राज्याचा काळ:-

शिवाजी महाराजांचा ताबा आणि वेढा (१६६०)

“अफझलखानाच्या वधानंतर शिवाजी महाराजांनी पन्हाळगड जिंकला. आदिलशाहा संतप्त झाल्याने सिद्दी जौहर याला विशाल फौजेसह पन्हाळ्यावर धाडले.

- वेढा तब्बल सहा महिने चालला.
- रसद संपत आल्याने महाराजांनी युक्तीने रात्री पन्हाळ्याबाहेर पडण्याचे ठरवले.
- या पलायनातून घोडखिंड येथील थोर बलिदानाने पावनखिंड इतिहासात अमर झाली. बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्याने शिवराय सुरक्षितपणे विशाळगड गाठू शकले”.

१६६६ मधील अयशस्वी प्रयत्न:-

आग्र्याला जाण्यापूर्वी शिवरायांनी पन्हाळा परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु किल्ल्याची भक्कम तटबंदी आणि विजापूरी फौजेच्या प्रतिकारामुळे हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.

कोंडाजी फर्जदचा धाडसी छाप (६ मार्च १६७३):-

अनाजी दत्तो आणि कोंडाजी फर्जद यांना महाराजांनी पन्हाळा परत मिळवण्याचे कार्य सोपवले.

- फक्त ६० मावळ्यांसह कोंडाजीने तुटलेल्या कड्यावरून रात्री किल्ल्यावर चढाई केली.
- दीड-दोन हजार विजापूरी सैनिकांना दोन-तीन तासांत पराभूत करण्यात आले.
- पन्हाळा स्वराज्यात पुन्हा आला.

ही मराठा इतिहासातील सर्वांत उल्लेखनीय लष्करी कारवायांपैकी एक मानली जाते”.^५

पुढील घडामोडी:-

- “१६८० मध्ये शिवरायांनी पावनगडाच्या बांधकामासाठी पन्हाळा भेट दिली.
- शिवरायांच्या निधनाची बातमी संभाजीराजांना पन्हाळ्यावर समजली.
- छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजीला जाण्यापूर्वी पन्हाळ्यावरूनच स्वराज्याची धुरा सांभाळली.
- तारारणींनी मोगलांविरुद्धचा लढा पन्हाळ्यावरूनच चालू ठेवला.

मोगल आणि उत्तरकाल:-

९ मार्च १७०१ रोजी औरंगजेबाने स्वखुद्द पन्हाळ्याला वेढा दिला. मे २१, १७०१ रोजी रसद संपल्याने किल्ला मोगलांच्या ताब्यात गेला. त्यानंतर या किल्ल्याचे नाव बेनी-शहा-दुर्ग ठेवण्यात आले".^६

पुढे हा किल्ला कोल्हापूर छत्रपतींची राजधानी बनला. १८४४ च्या गडकरी बंडामध्ये इंग्रजांनी अनेक वास्तू उद्ध्वस्त केल्या आणि जुने दरवाजे पाडून नवीन रस्ता तयार केला.

पन्हाळगड स्थळदर्शन :-

चार दरवाजा हे पन्हाळगडाचे प्रवेशद्वार आहे. दरवाजाच्या उजव्या हाताला नखीर शिवा काशीद यांचा पुतळा आहे व गडाखाली त्यांची समाधी आहे. "दुर्गबांधणी शास्त्रातील रणमंडळ नावाच्या रचनेचा वापर केला आहे. साधोबा दर्यासमोर जे जलाशय आहे त्याला पराशरतीर्थ म्हणतात. तलावाच्या डाव्या हाताला हरिहरेश्वर मंदिर आहे. या मंदिराच्या शेजारी नागझरी नावाचा लोहयुक्त पाण्याचा बारमाही इतरा आहे. या झऱ्याच्या पश्चिमेला एका शिलालेखावर या झऱ्याची निर्मिती इब्राहिम आदिलशहाच्या कारकिर्दीत दाऊद-आकाने केल्याचा उल्लेख आहे. त्याच्या जवळच विठ्ठल-रखुमाईचे मंदिर आहे. त्यानंतर सर्वात प्राचीन पराशर गुहा आहे. काली बुरुज, नागफणी दरवाजा, भुयारी मार्ग, अंधारबाव, मारुती मंदिर, बाजीप्रभूंचा पुतळा, पुसाटी बुरुज, दुतोडी बुरुज, दौलती बुरुज, तबक उद्यान, वाघ दरवाजा, सज्जाकोठी, सदर-ई-महाळ, बाजीप्रभू बुरुज, चोर दरवाजा, पडकोटातील म्हसोबा, महादेव मंदिर, तारारानीचे जुने देवघर, संध्याबाग ब्रम्हेश्वर महादेव मंदिर, अंबरखाना, कर्पूरबाव सोमेश्वर मंदिर, छत्रपती दुसरे शिवाजी यांची समाधी आहे, महाराणी जिजाबाई यांचे मंदिर, राजसबाईचे समाधी मंदिर, धर्मकोठी, कलावंतीणीचा सज्जा इत्यादी स्थळे भग्न रूपात दिसतात"^७.

पन्हाळगडाला जागतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे या किल्ल्यांचे कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे आपण बांधिल आहोत. शासनाने आपली व्यवस्थापन कृती योजना (२०२४ – ३०) युनेस्कोला सादर केली आहे. स्वराज्याच्या जडणघडणीसाठी, महाराजांनी किनारपट्टीचा, सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचा कतपकतेने वापर केला. त्यासाठी साल्हेरपासून पन्हाळ्यापर्यंत आणि पुढे जिंजीपर्यंत गिरीदुर्गाचे, जलदुर्गाचे जाळे तयार केले. त्यामुळे भक्कम अशी स्थलसेना. व नौसेना तयार झाली. त्यांच्या योजनाचातुर्याने भारतीय राजकारण बदलून गेले आणि स्वराज्यात चांगले सामाजिक, आर्थिक बदल घडून आले.

निष्कर्ष :-

१. स्वराज्यांच्या संरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या डोंगररांगेचा, पठारांचा, किनारपट्टीचा, एकूण भौगोलिक स्थितीचा साल्हेरपासून पन्हाळ्यापर्यंत आणि पुढे जिंजीपर्यंत योग्य उपयोग केला.
२. पन्हाळगडावरील सिद्दी जौहरच्या वेढ्यातून सुटून महाराज विशाळगडावर सुरक्षित पोहोचले त्यासाठी बाजीप्रभूंनी घोडखिंडीत शत्रूच्या सैन्यांना रोखून धरले. पराक्रमाची शर्थ करत बाजीप्रभूने स्वामीनिष्ठेसाठी आपला प्राण ही अर्पण केला. त्यांच्या पराक्रमाने 'पावनखिंड' इतिहासात अविस्मरणीय ठरली आहे.

३. पन्हाळगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी राजे, त्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर ताराबाई राणी साहेबांनी मोगलाविरुद्ध लढा दिला. तसेच पंत प्रतिनिधिंनी याच किल्ल्यावरून स्वराज्याची धुरा सांभाळली.
४. पन्हाळगडाच्या बांधणीसाठी दुर्गबांधणी शास्त्रातील रणमंडळ नावाच्या रचनेचा वापर केला आहे.
५. पन्हाळगडावर बांधलेली विविध देवी-दैवतांची मंदिरे, समाधी छत्रपती महाराजांच्या आध्यात्मिक वृत्तीचा व शूर वीरांबद्दल असलेला आदर व्यक्त होतो.
६. पन्हाळगड हे बहु-राजवंशीय ऐतिहासिक केंद्र होते.पन्हाळा शिलाहार, यादव, बहामनी, आदिलशाही आणि मराठा साम्राज्य अशा अनेक राजवटींच्या राजकीय व्यवहारात केंद्रस्थानी होता. त्यामुळे किल्ल्यात काळानुसार अनेक वास्तू, तटबंद्या व संरक्षण पद्धती विकसित होत राहिल्या.
७. मराठा साम्राज्य धोरणात पन्हाळ्याचे अनन्यसाधारण स्थान होते.शिवाजी महाराजांच्या लष्करी मोहिमा, विशेषतः पन्हाळा-विशाळगड प्रसंग, बाजीप्रभू देशपांडे यांचे बलिदान आणि कोंडाजी फर्जद यांची मोहीम यामुळे किल्ल्याचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित होते.
८. सांस्कृतिक व धार्मिक वारसा उत्तम जतन झाला आहे. पराशर तीर्थ, प्राचीन लेणी, मंदिरे, लोकपरंपरा, सण-उत्सव आणि कथांच्या रूपाने पन्हाळगडाच्या परिसरात समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा दिसून येते.
९. पन्हाळा हे ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरावे आणि लोकपरंपरांच्या संशोधनासाठी महत्त्वाचे स्थळ आहे.पुरातत्त्व, इतिहास, लोककथा, भूगोल, सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यास—या सर्वांत पन्हाळा एक विश्वासार्ह संशोधन केंद्र बनतो.
१०. युनेस्कोने मान्यता दिल्यामुळे किल्ल्याचे जागतिक मूल्य वाढले.जागतिक मानांकनामुळे पन्हाळा संशोधन, संवर्धन, पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वपूर्ण बनला आहे.

सूचना आणि शिफारसी :-

१. किल्ल्याचे शास्त्रीय संवर्धन त्वरित सुरू करावे. पुरातत्त्व विभाग व युनेस्को मार्गदर्शक तत्वांनुसार दगडी तटबंदी, बुरूज, भुयारी मार्ग, लेणी, मंदिरे व धान्यकोठार यांचे वैज्ञानिक दुरुस्तीकरण आवश्यक आहे.
२. स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवावा. स्थानिक युवकांना मार्गदर्शक प्रशिक्षण, वारसा-संवर्धन स्वयंसेवक गट, रोजगार संधी देऊन किल्ल्याचे संरक्षण व पर्यटन व्यवस्थापन सुधारता येईल.
३. पन्हाळ्याचे डिजिटल दस्तावलीकरण करावे.3D मॅपिंग, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल नकाशे, QR कोडद्वारे माहिती देणारी व्यवस्था यामुळे संशोधक व पर्यटक यांना अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
४. पन्हाळा-विशाळगड मार्गाचे ऐतिहासिक पुनरुज्जीवन करावे. या मार्गाचा विशेष “शौर्य पथ” (Heritage Trail) म्हणून विकास केल्यास ऐतिहासिक पर्यटनात मोठी भर पडू शकते.

५. शैक्षणिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित आयोजित करावेत. वार्षिक 'पावनखिंड स्मृती दौड', 'किल्ले संरक्षण कार्यशाळा', 'मराठा इतिहास परिषद' अशा कार्यक्रमांमुळे लोकजागृती वाढेल.
६. पर्यटक व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्यात. मार्गदर्शक फलक, विश्रांतीगृहे, सुरक्षित पथमार्ग, आपत्कालीन सेवा, स्वच्छता व वाहतूक नियंत्रण यामुळे पर्यटन शिस्तबद्ध होईल.
७. किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी दीर्घकालीन तांत्रिक योजना तयार करावी. भू-स्खलन प्रतिबंध, पाण्याची दिशा नियंत्रित करणे, दगडी बांधकामांचे रासायनिक संरक्षण, वन्यजैविक संवर्धन आदींसाठी दीर्घकालीन मास्टर प्लॅन आवश्यक आहे.
८. संशोधनासाठी माहिती केंद्र (Research & Interpretation Centre) स्थापन करावे. पुरावे, नकाशे, प्राचीन दगडी लेख, मॉडेल्स, छायाचित्रे, डिजिटल स्क्रीन यासह एक आधुनिक केंद्र उभारल्यास विद्यार्थी, इतिहासकार आणि पर्यटकांसाठी ज्ञानवर्धक ठरेल.
९. किल्ल्यावर आजही पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. रस्ते, माहितीफलक, मार्गदर्शक, संकेतस्थळ व्यवस्था, शौचालये, सुरक्षा यांचा विकास अपुरा असून पर्यटकांना त्रास होतो.
१०. किल्ल्याचा ऱ्हास अनेक कारणांनी वाढत आहे. अतिक्रमणे, अनियोजित बांधकाम, पर्यटकांचा अनियंत्रित वावर, पाण्याचे गळतीकरण, भिंतींची जीर्णवस्था आणि संवर्धनातील शासकीय दुर्लक्ष यामुळे किल्ला धोक्यात आहे.

पन्हाळगडाला जागतिक वारसा म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे. आता देशीपरदेशी पर्यटकांचा ओघ कसा वाढेल या दृष्टीने योजना आखणे गरजेचे आहे. यातून आर्थिक संधीचा लाभ करून घेणे, स्थानिक लोककला महोत्सव, खाद्यसंस्कृती महोत्सव यातून सांस्कृतिक परंपरा, लोककला यांचे जतन करता येईल. दृकश्राव्य माध्यमातून किल्ल्यांचा इतिहास पर्यटकांना सादर करणे गरजेचे आहे. किल्ल्याच्या माहिती पुस्तिका, छत्रपतींच्या लढाया या दृकश्राव्य माध्यमातून दाखवणे गरजेचे आहे. एकूणच किल्ल्याच्या स्थानिक परिसराची आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेप्रमाणे तयारी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ऐतिहासिक वस्तू, पोषाख शस्त्रांचे प्रदर्शन वा संग्रहालय करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांसाठी 'होम स्टे' सारख्या व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ ग्रंथ :-

१. शिवचरित्र- सेतू माधवराव पगडी -- नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया पृ -१८
२. राजा शिवछत्रपती - बाबासाहेब पुरंदरे. पुरंदरे प्रकाशन, २००१ पृ. ८८२, ८८३, ८३८, ८३९.
३. दुर्गवैभव. कोल्हापूर जिल्ह्याचे - भगवान पांडुरंग चिले, शिवस्पर्श प्रकाशन कोल्हापूर २००९ पृ. ११,
४. तत्रैव- पृ. १२
५. शिवचरित्र--पृ. ३७
६. महाराष्ट्र जिल्हा गॅझेटियर - कोल्हापूर जिल्हा (किल्ले विभाग). पृ. २५
७. चिले, भगवान पां. (२००९). दुर्गवैभव : कोल्हापूर जिल्ह्याचे. कोल्हापूर: शिवस्पर्श प्रकाशन. पृ. १४

१८. वेरूळ लेणी महामयुरी शिल्प

डॉ. संजय पाईकराव

इतिहास व प्राचीन भारतीय संस्कृती विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.

प्रस्तावना:-

बौद्ध धम्मात बुद्धाबरोबरच अनेक बौधिसत्त्व व बोधिशक्तीचा मोठ्या प्रमाणात उदय हा तंत्रयान (वज्रयान) पंथात झाला आहे. हिंदू मूर्तीशास्त्राप्रमाणे बौद्ध धम्मात बोधिशक्तीचा (स्त्री देवतांचा) मोठ्या प्रमाणात उदय होत गेला.¹ या शिल्पांचे अंकन स्तूप, विहार व लेणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत गेले. स्त्रियांना बुद्धांनी समानतेचा हक्क दिल्यामुळे स्त्री शिल्प हे शिल्पांकित करण्यात येऊ लागले होते. यामध्ये जांगुली, वसुंधरा, कुडा, तारा, महामयुरी, सरस्वती, भ्रुकुटी, हरिती व पंचिकेची मुख्यत्वे ही शिल्पे कातळावर शिल्पांकित करण्यात येत असत. या सदरील शोधनिबंधामध्ये वेरूळ बौद्ध लेणीतील महामयुरी शिल्पाची नव्याने माहिती देण्यात येत आहे.

वेरूळ लेणीची ओळख:-

वेरूळचे प्राचीन नाव येलापूर असून, आता त्याला वेरूळ आधुनिक कालखंडामध्ये म्हणतात. पुराणाच्यानुसार राजा येलाने हे गाव वसवलेले आहे असे सांगण्यात येते.² वेरूळ हे एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असून, ते बौद्ध, हिंदू व जैन धर्मियांसाठी एक पवित्र क्षेत्र म्हणून त्याची सर्व जगाला ओळख आहे. औरंगाबाद शहरापासून 30 कि.मी. अंतरावर वेरूळ हे गाव आहे. गावाजवळ असलेल्या डोंगरातून येथे गंगा नदीचा उगम होतो. त्यावरून या गावाचे प्राचीन काळी एलापूर नावे होते. हे राष्ट्रकुटाच्या नवव्या राजकातील ताम्रपटावरून स्पष्ट होते.³ वेरूळ परिसराचा सातवाहन व वाकाटक राजवंशाशी संबंध आलेला आहे. परंतु, येथील लेणीची निर्मिती चालुक्य व राष्ट्रकुटाच्या काळात झालेली आहे.⁴ वेरूळ हे काही काळ राष्ट्रकुटाच्या राजधानीचे ठिकाण होते. व्यापारी मार्गावर असलेल्या या गावालागतच्या असलेल्या डोंगरामध्ये बौद्ध, हिंदू व जैन धर्मियांसाठी लेणीची निर्मिती करण्यात आली आहे. लेणी क्र. 2 ते 12 या बौद्ध लेणी, लेणी क्र. 13 ते 29 हिंदू लेणी, तर लेणी क्र. 30 ते 34 या जैन धर्मियांसाठी निर्माण केलेल्या लेणी आहेत.

वेरूळ बौद्ध लेणीतील महामयुरी शिल्प:-

बौद्धामध्ये काही ज्या मोजक्या बौद्ध शक्ती आहेत, त्यांचा जन्म हा तंत्रयानापासून झालेला असून, तो शिल्पकलेच्या माध्यमातून शिल्पकारांनी रेखाटला आहे. त्यामध्ये महामयुरीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. महामयुरी ही 5व्या शतकात निष्पाणयोगवल्ली पंचकारात मंडळामध्ये आढळून येते.⁵ वेरूळमध्ये आपणांस 03 शिल्प आढळून येतात. त्यामध्ये प्रत्येकी एक लेणीमध्ये महामयुरी शिल्प आढळते. लेणी क्र 6, 8 व 12 मध्ये ते शिल्पांकित करण्यात आले आहे. महामयुरीची पूजा ही भारतामध्ये व भारताबाहेर नेपाळ, चीन व जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. महामयुरी ही सोनरी मोरावर सवारी करीत असते. तसेच तिच्या हातामध्ये मोराचे पंख असते. साधनमाला ग्रंथात तिचे प्रतीक हे मोराचे पंख दाखविले आहे.⁶

समारोप:-

बौद्ध धम्मामध्ये बौद्ध शक्तीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. महायाना पंथापासून स्त्री देवतांचा उदय होवून तो वज्रयान/तंत्रयानामध्ये त्याचा विकास सातत्याने होत गेला आहे. स्त्री देवतांमुळे बौद्धांच्या अध्यात्मिक असणा-या स्थानिक कलेवर प्रभाव पडला आहे. त्यातूनच स्त्री देवतांच्या पुजनाची सुरवात झाली आहे. यातून बौद्ध धम्मात स्त्रीला एक आदर्श स्थान देण्यात आले आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची :-

१. शॉ मिरिंडा, बुद्धिस्ट गॉडसेस ऑफ इंडिया, प्रिस्टन युनिव्हर्सिटी, न्यू जर्सी-2000, पृष्ठ क्र.1.
२. ढवळीकर, म. के., एलोरा, ऑक्सफर्ड, नवी दिल्ली-2005, पृष्ठ क्र.7.
३. देगलूरकर गो. ब., वेरूळदर्शन, स्नेहल प्रकाशन, पुणे-2008, पृष्ठ क्र.12.
४. देशपांडे ब्रह्मानंद, अजिंठा-वेरूळ औरंगाबाद, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद - 2004, पृष्ठ क्र. 41
५. भट्टाचार्य बेनतोय, द इंडियन बुद्धिस्ट आयकोनोग्राफी, एफ. के. मुखोपाध्याय, कलकत्ता-1956, पृष्ठ क्र. 5, 6.
६. गुप्ते आर. एस., आयकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट केव्हस ऑफ ऐलोरा, मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद-1964, पृष्ठ क्र. 107.

१९. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास

डॉ. मारोती चव्हाण

इतिहास विभाग, कणकवली महाविद्यालय, कणकवली.

गोषवारा :-

कणकवली हे महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक तालुक्याचे ठिकाण असून येथे भालचंद्र महाराजांचे समाधिस्थळ आहे. कोकणाच्या तळ कोकण भागात जाणवली व गड नदीच्या काठावर वसलेल्या कणकवली हे ठिकाण भौगोलिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 'कनकवल्ली' या संस्कृत शब्दापासून (देवनागरी- कनकवल्ली) पासून 'कंकवली' हे नाव तयार झालेले आहे. ज्याचा अर्थ 'सुवर्ण भूमी' असा होतो. 'कानका' म्हणजे सुवर्ण किंवा सोने तर 'वल्ली' म्हणजे जमीन होय. या ठिकाणी पूर्वी कनकांची भरपूर बेटे होती. 'कनक' म्हणजे वेळूचे झाड होय. 'कनक' या शब्दाचा अर्थ कणखर, कठिण, टणक असा होतो. कनकांची झाडे या ठिकाणी असल्याने येथे राहणाऱ्या लोकांच्या वस्तीस 'कणकवली' हे नाव प्रचलित झाले. या परिसरात पूर्वी खुप मोठे जंगल होते. कनक या वेळूच्या झाडांचे लाकूड हे मजबूत असल्याने त्यापासून अनेक उपयोगी साहित्य बनविले जात असत. कणकवली येथील निम्मेवाडी परिसरात प्राचीन काळातील स्वयंभू मंदिर हे भाविकांचे विशेष आकर्षण आहे. म्हणून प्रस्तुतचा शोधनिबंध विषय- 'कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास' या विषयाची निवड करण्यात आलेली आहे.

बीज शब्द : स्वयंभू मंदिर, गर्भगृह, सभामंडप, नंदीमंडप, स्तंभ, दक्षिण शिलाहार, कनक, अपरान्त.

प्रस्तावना :-

भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला समांतर असलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेला 'कोकण किनारपट्टीचा प्रदेश' म्हणतात. महाराष्ट्राच्या दक्षिणोत्तर पसरलेल्या सह्याद्री पर्वतामुळे 'कोकण' हा नैसर्गिक विभाग निर्माण झाला. सह्याद्री हा महाराष्ट्राचा कणा आहे.^१ महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र आणि पूर्वेस सह्याद्री पर्वत या दरम्यान असलेला प्रदेश हा प्राचीन काळात 'अपरान्त' अथवा 'कोकण' या नावाने ओळखला जातो.^२ सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्र राज्यातील कोकण विभागातील एक जिल्हा असून 'सिंधुदुर्ग' या नावावरूनच आपल्याला या जिल्ह्याच्या नावाचा सहज बोध होतो. 'सिंधू' म्हणजे सागर, किंवा समुद्र होय आणि दुर्ग म्हणजे किल्ला होय. समुद्रात बांधलेला किल्ला म्हणून 'सिंधुदुर्ग' असे नाव पडले आहे.^३ मालवण जवळचं कुरटे बेटावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इ.स. १६६७ मध्ये सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला होता. कणकवली हे ठिकाण सिंधुदुर्ग (ओरोस) या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून १६ कि.मी. अंतरावर आहे. कणकवली या शहराचा भौगोलिक विस्तार १६० २७' उत्तर अक्षांश ते ७३० ७१' पूर्व रेखांशावर इतका आहे.^४ कणकवली येथील निम्मेवाडी परिसरात प्राचीन काळातील उत्तराभिमुख स्वयंभू महादेव मंदिर स्थित आहे. हे मंदिर कणकवली

बसस्थानकापासून पूर्वेस दिड कि.मी. अंतरावर आढळते. प्रस्तुत शोध निबंधात कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास केला आहे.

संशोधनाचे विषयाची निवड :-

प्रस्तुत संशोधनासाठी 'कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास' या विषयाची निवड करण्यात आलेली आहे. या विषयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक अभ्यास करतांना मंदिराचा पदविन्यास, मंदिराचा गर्भगृह, मंदिरातील स्तंभरचना, मंदिराचा बाह्यांग व मंदिराच्या परिसरातील अनेक परंपरा, वास्तूचे अवशेष, सण व उत्सव समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण शिलाहार घराण्यातील ९ व्या शतकात बांधण्यात आलेले येथील स्वयंभू मंदिर ऐतिहासिकदृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :-

१. प्राचीन काळातील कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा ऐतिहासिक वारसा प्रकाशात आणणे.
२. स्वयंभू मंदिराचा शिल्पशास्त्राच्या दृष्टीने कला कौशल्याचा अभ्यास करणे.
३. कोकणातील समाज जीवनाचे साक्षीदार मंदिरे व मुर्तिशिल्पे याविषयी समाजात जाणीव जागृती करणे.

संशोधनाची गृहितके :

१. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिर दक्षिण शिलाहार काळात निर्माण झालेले आहे.
२. स्वयंभू मंदिराच्या परिसरात मुर्तिशिल्पात शैव व गणपत्य संप्रदायाचे प्राबल्य जाणवते.
३. स्वयंभू मंदिर व मुर्तिशिल्पांच्या माध्यमातून तत्कालीन धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनाचा प्रत्यय येतो.

संशोधनाच्या पद्धती :-

प्रस्तुत संशोधनासाठी कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचे सर्वेक्षण करून व जेष्ठ नागरीकांशी चर्चा करून माहितीचे संकलन व स्पष्टीकरण केले आहे. या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर अद्याप अस्तित्वात असलेल्या सांस्कृतिक परंपरेचे संकलन केले आहे. स्वयंभू मंदिराच्या परिसरातील अवशेषांचे कलात्मक दृष्टीने मोजमाप व पाहणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी आराखडा व छायाचित्रे जोडण्यात आलेली आहेत.

प्रस्तुत संशोधनासाठी मंदिर वास्तूचे शास्त्रीयदृष्टीने प्रत्यक्ष निरीक्षण केले आहे. या संशोधनासाठी प्रश्नावली, मुलाखती व संदर्भ संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे. तसेच उपलब्ध वाङ्मयीन साधने व भौतिक पुराव्यांचे मूल्यमापन करून शोधनिबंधाची मांडणी केलेली आहे.

याशिवाय पुरातत्वीय अहवाल, नियतकालिके, गॅझेटिअर्स व शब्दकोश, इतिहास संशोधन पत्रिका व विविध लेख यांचा आधार घेतलेला आहे व सर्वात शेवटी संदर्भ ग्रंथाची सर्वसमावेशक यादी दिलेली आहे.

कवकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा पूर्वतिहास :-

कणकवली शहराच्या बसस्थानकापासून पूर्वेकडे दिड कि.मी. अंतरावर नागवे गावाला जाणाऱ्या रस्त्याच्या उजव्या बाजूला निम्मेवाडी परिसरात स्वयंभू महादेव मंदिर स्थित आहे. कणकवलीसमवेत कोकण हा प्रदेश सम्राट अशोकाच्या साम्राज्यात मोडला जात होता.^४ असा उल्लेख नालासोपारा येथील कोरीव लेखात आलेले आहे. प्राचीन ग्रंथात इ.स.पू. चौथ्या शतकापासून कोकणाचा उल्लेख आढळतो. राष्ट्रकुट घराण्यातील राजा कृष्णा पहिल्याने दक्षिण कोकण जिंकून आपल्या राज्यात समाविष्ट केला आणि दक्षिण कोकणच्या शिलाहार शाखेचा संस्थापक सणफुल्ल याची त्या प्रांताचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.^५ सणफुल्लाचा नववा वंशज 'रडुराज' याने आपल्या राजशासनात कृष्णाने आपल्या पूर्वजांवर केलेल्या कृपेचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. इ.स. ९८८ मधील अवसराचा 'पट्टणकुडी' ताम्रपट, इ.स.१०१० मधील 'बलिपट्टण' ताम्रपट या तीन कोरीव लेखांद्वारे या शाखेचा इतिहास उपलब्ध होतो.^६ 'बलिपट्टण' म्हणजे आजचे कणकवली तालुक्यातील 'खारेपाटन' असून रडुराज शिलाहाराचा एक ताम्रपट येथे प्राप्त झालेला आहे. या घराण्यातील धम्मियाराने गोव्यास लागून असलेला दक्षिण कोकणचा प्रदेश जिंकला व त्यामुळे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्याने 'खारेपाटण' येथे आपली राजधानी स्थलांतरित केली. कणकवली तालुक्यात खारेपाटण हे ठिकाण असून ती दक्षिण शिलाहार राजांची राजधानी होती. खारेपाटनपासून ३७ कि.मी. अंतरावर कणकवली हे शहर आहे. खारेपाटन येथील दक्षिण शिलाहार घराण्यातील मंदिरे व मुर्तिशिल्पावेशभ आढळतात. वरील उल्लेखानुसार दक्षिण शिलाहार काळात कणकवली येथील मंदिराची निर्मिती झालेली आहे. तसेच ९ व्या किंवा १० व्या शतकात म्हणजेच दक्षिण शिलाहार राजवंशाचा नववा राजा रडुराज यांच्या काळात स्वयंभू मंदिराचे बांधकाम झाले असावेत.

त्यानंतर इ.स. १६१० मध्ये पोर्तुगीजांनी गोवा प्रांत जिंकून घेतला तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासमवेत कणकवलीचा परिसर पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वाखाली आला.^७ त्यानंतर या प्रदेशावर विजापूरच्या आदिलशाहीची सत्ता प्रस्थापीत झाली. त्यानंतर इ.स.१६६८-१६७४ या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्रदेश आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. नवीन किल्ले बांधून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. इ.स.१६९८-१७२८ या काळात हा प्रदेश मराठ्यांचे आरमारी प्रमुख असलेल्या आंग्रे घराण्याच्या सत्तेखाली गेला.^८ या प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी आंग्रे घराण्यातील लोकांनी पोर्तुगीज व इंग्रज या परकीयांशी संघर्ष दिला. पोर्तुगीज व इंग्रज यांच्या सतत होणाऱ्या आक्रमणाने, इ.स.१७२८ मध्ये कान्होजी आंग्रे यांच्या मृत्यूनंतर हा प्रदेश इंग्रजांच्या वर्चस्वाखाली गेला. छत्रपति संभाजी यांच्या काळानंतर कोल्हापूर येथे ताराबाईची गादी आणि सातारा येथे शाहूची गादी यांच्या वाटणीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भूभाग हा कोल्हापूर येथील शाहूच्या अधिसत्तेखाली आला.^९ पुढे कोल्हापूरचे छत्रपती शंभूराजे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही जमीन मंदिराच्या दिवाबत्तीसाठी इनाम म्हणून दान दिली.

भारतीय परंपरेत 'स्वयंभू' मंदिरांना विशेष महत्त्व आहे. 'स्वयंभू' या शब्दाचा अर्थ 'जो स्वतःहून प्रकट झाला आहे' असा होतो.^{१०} कणकवली येथील स्वयंभू मंदिरांच्या निर्मितीमागे काही ठराविक पौराणिक आणि लोककथा आहे. एका पौराणिक कथेत- कणकवली येथील एका शिवभक्ताला स्वप्नात देवाचा दृष्टांत झाला. देव त्याला विशिष्ट ठिकाणी आपण जमिनीखाली असल्याचे

सांगितले. त्यानंतर त्या जागी खोदकाम केल्यावर मूर्ती किंवा शिवलिंग सापडले आणि तिथे मंदिर बांधले गेले तेच मंदिर म्हणजे स्वयंभू मंदिर होय.

तसेच दुसऱ्या लोककथेनुसार,^{१२} एखादी गाय ठराविक ठिकाणी जाऊन स्वतःहून दूध अर्पण करते. हे जेव्हा लोकांना लक्षात आले तिथे लोकांनी खोदले, तेव्हा तिथे प्राचीन मूर्ती किंवा 'बाण' (शिवलिंग) सापडले. म्हणून गायीच्या दुधाच्या प्रवाहामुळे मूर्तीचा शोध लागला. कणकवली येथील स्वयंभू स्वयंभू मंदिर मानवनिर्मित मूर्तीने बनलेली नसून, ती नैसर्गिक शिळा, पाषाण स्वरूपात आहे. या मंदिरांमध्ये शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा केल्याचे आढळते. मात्र, स्वयंभू ठिकाणी देव आधीपासूनच वास्तव्यास असतो असे मानले जाते, त्यामुळे तिथे केवळ मंदिर (कळस व गाभारा) बांधले जाते.^{१३} कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराचा गाभारा प्राचीन असल्याचे आढळते.

१. स्वयंभू मंदिराचा पदविन्यास :-

आचरा येथील रामेश्वर महादेव मंदिराच्या पदविन्यासात मंदिराचा गाभारा, सभामंडप आणि स्तंभरचना अशी रचना आहे. या मंदिराची ही रचना वास्तुशास्त्रानुसार करण्यात आलेली आहे. या मुखमंडप आणि दोन्ही बाजूस असलेले दोन अर्धमंडप नष्ट झाले आहेत. या मंदिराच्या जवळ मुखमंडप आणि अर्धमंडपाचे अवशेष पाहावयास मिळतात. या मंदिराचा बराच भाग जमीनीत गाढला गेल्यामुळे बाह्य भिंतीवरील मुर्तेशिल्प जमीनीत गाढली गेली आहेत. या मंदिराची उभारणी ४ फुट उंचीच्या चौथऱ्यावर केली गेली आहे. परंतु हा चौथरा आज पूर्णपणे जमीनीत गाढला गेलेला आहे. या मंदिराची पूर्व-पश्चिम लांबी ८० फुट असून दक्षिण-उत्तर रुंदी ५५ फुट इतकी आहे.

२. गर्भगृह :-

कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराच्या गर्भगृहात पाषाणाच्या शिवपिंडाची प्रतिष्ठापना करण्यात आलेली आहे. मंदिरामध्ये मूर्तीच्या स्थापनेसाठी असलेल्या आसनाला 'गर्भगृह'^{१४} असे म्हणतात. या मंदिराच्या गर्भगृहेत खाली ४ फुटावर शिवपिंडाची प्रतिष्ठापना केलेली आहे. या मंदिराला अंतराळ नाही. अंतराळ म्हणजे गर्भगृह व सभामंडप यांना जोडणारा भाग असतो. आपल्याला सभामंडपातून गर्भगृहात प्रवेश करता येतो. या मंदिराचा गर्भगृह चार स्तंभावर उभा असून गर्भगृहाच्या वरच्या बाजूस मंदिराचा कळस झेपावलेला आहे. गाभान्याच्या बाह्य भिंती लागत दोन मूर्ती अधिष्ठानावर ठेवलेल्या आहेत. या मंदिराचा गर्भगृह पूर्व-पश्चिम १० फुट लांब आणि दक्षिण-उत्तर १० फुट रुंद इतका आहे.

शिवपिंड :-

या मंदिरात मूर्ती ऐवजी शिवपिंडाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. शिव म्हणजे भद्र, चांगले, सुखी, शंकर इत्याद अर्थाने नावे मिळतात. शिवाची उपासना फार प्राचीन काळापासून केली जाते. तैत्तरीय आरण्यकात शिवाला संपूर्ण जगाचे रूप सांगितले आहे. महाभारतात शैव, पाशुपत, कापालिक कालामुख, लिंगायत, शाक्त, वीरशैव या शैव धर्माच्या शाखा व संप्रदाय आहेत. शिवाची पूजा करणारा धर्म म्हणजे शैव धर्म होय. स्वयंभू मंदिरातील शिवपिंडाच्या उपलब्धतेवरून आपल्या शैव संप्रदायाची परंपरा असल्याचे लक्षात येते. हे शिवपिंड अर्धे जमीनीत गाढले गेलेले असून शिवपिंड हे एका साळुंखावर ठेवण्यात आलेले आहे. त्या साळुंखाची लांबी ४ फुट

व रुंदी २ फुट ५ इंच इतकी आहे. शिवपिंड अत्यंत घडीव स्वरूपाचे आहे. शिवलिंगातील साळुंखा ही यज्ञवेदीची घोटक असून त्याच्या वरील भागात ठेवण्यात आलेले लिंग हे यज्ञशिखेचे घोटक आहे. शिवलिंग हे ज्योर्तलिंगच आहे.

विष्णु आणि ब्रह्मा देवाच्या वादाच्यावेळी जो अग्निस्तंभ प्रगट झाला तो म्हणजेच शंकराचे पवित्र शिवलिंग आणि ज्या दिवशी शिवलिंग प्रगट झाले तो दिवस म्हणजेच शिवरात्रीचा पावन दिवस होय. हे शिवलिंग सृष्टीतील पहिले शिवलिंग मानले जाते. ब्रह्मा आणि विष्णुने सर्वात पहिल्यांदा शिवलिंगाची पूजा केली. त्या दिवसापासून शिवलिंग पूजनाची परंपरा आजवर अविरतपणे सुरू आहे असे मानले जाते.

३. सभामंडप :-

मंदिरात सभागृहानंतर पुढे आलेला भाग म्हणजे 'मुख्यमंडप' होय. त्यालगत असलेले ओटे आज मुळ स्थितीत शिल्लक नाही. सभामंडपाची एकूण लांबी ५५ फुट व रुंदी ६० फुट इतकी आहे. सभामंडपातील स्तंभाची उंची १० फुट इतकी आहे. सभामंडपातील एकूण २२ स्तंभ हे आधुनिक पध्दतीने बांधकाम केलेले आढळतात. फक्त गर्भगृहा लगतचे दोनच स्तंभ मूळच्या अवस्थेत पाहावयास मिळते. सभामंडप दोन्ही बाजूस उतरत्या आकाराचा झेपावत जाणारा आहे. त्याची नव्याने पुनर्बांधणी केलेले आहे.

४. स्तंभरचना :-

कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराची वास्तू भव्य असून प्रवेशद्वारावरील द्वारपालांची शिल्पे अत्यंत अलंकृत व महत्त्वाची आहेत. त्यांना रंग दिल्याने त्या शिल्पाचे मूळ अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे. या मंदिराचा छत एकूण २२ स्तंभावर उभा असून या मंदिरातील सभागृहात असलेले स्तंभ हे आकाराने मोठे आहेत पण इतर स्तंभ आकाराने लहान आहेत. या स्तंभाला रंगकाम केलेले दिसून येते. या मंदिरातील गर्भगृहातील स्तंभातील मध्य शिखेच्या खालील अर्धाभाग चौरस आकाराचा आहे.

५. मंदिराचे बाह्यांग :-

टिकाऊपणाच्या दृष्टीने दगड हे माध्यम फार उत्तम असून त्याचे भूगर्भशास्त्राच्या दृष्टीने परिक्षणाचे विषय नारदीय संहितेत फार सुंदर प्रकारे हाताळलेले आहे.^{१५} मंदिराचा बाह्यांग हा जंघा व मंडोवराचा विचार करता येथील विविध प्रकारच्या भौमितीक आकार प्रकारच्या नक्षीकडे लक्ष दिले जाते. स्वयंभू मंदिरात अधिष्ठानावर पुष्पनक्षी असलेले दोन स्तर स्पष्ट असतात. मंडोवराच्या भागावर उत्तर-दक्षिण आणि पश्चिम भिंतीत मिळून, तीन मोठे देवकोष्टके असून त्या मूर्ती पाहावयास मिळत नाही. या मंदिरावर सभोवती दगडी कोनाडे केल्याचे लक्षात येते. यामुळे मंदिराला साजेसा आकार प्राप्त झालेला आहे. या मंदिराच्या समोर भागात सतिच्या शिळा व वीरगळ शिल्पे सापडतात. (छायाचित्र क्र. ४ पाहा.)

स्वयंभू मंदिरावरील शिल्पावशेषांवरून असे लक्षात येते की, या ठिकाणी शिलाहार राजांच्या काळात मोठयाप्रमाणात शिल्पनिर्मिती झालेली असून त्यायोगाने शैव व गणपत्य संप्रदायाचा प्रसार झालेला दिसून येतो. या मंदिरात 'रामनवमी' हा प्रसिद्ध उत्सव आहे.^{१६} तसेच श्रावण महिन्याच्या सोमवारी या मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविक मोठयासंख्येने येतात.

संशोधनाचे निष्कर्ष :-

कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराच्या माध्यमातून या परिसरात शैव संप्रदायाचा प्रभाव स्पष्ट होतो. हे मंदिर दक्षिण शिलाहार घराण्यातील असून इसवी सनाच्या ९ व्या शतकात निर्माण झाले आहे. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिर व येथील मुर्तिशिल्पावशेष काळाच्या ओघात नष्ट झालेले दिसते. आजही या मंदिराचे मूळ स्वरूप नाहिसे होण्याच्या मार्गावर आहे. तरी या संशोधनाच्या माध्यमातून खालील निष्कर्ष महत्त्वाचे आहेत.

१. स्वयंभू मंदिर व उपलब्ध मुर्तिशिल्पावरून तत्कालीन समाजातील कलाकौशल्य, सांस्कृतिक परंपरा व स्थित्यंतरे मुर्तिशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची आहेत.
२. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराच्या परिसरातील मुर्तिशिल्पांची पडझड झालेली असून ही मुर्तिशिल्पे कोकणातील दक्षिण शिलाहार काळातील संस्कृतीचा फार मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे.
३. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिर व मुर्तिशिल्पांचे जतन करणे आवश्यक आहे. हे काम भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे असले तरी हे काम त्या-त्या गावातील नागरीकांनी करणे आवश्यक आहे. यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरतो.
४. शिवलिंगाची पूजा करणारी व्यक्ती खूप भाग्यवान असते. त्याची पूजा केल्यावर कामाच्या चिंतेतून मुक्ती मिळते, भगवान शिव स्वतः व्यावसायिक जीवन घडवण्याचा मार्ग मोकळा करतात, मार्गदर्शन करतात. शिवलिंगाची पूजा केल्याने व्यवसायात यश मिळते. प्रशासकीय कामात काही अडथळे येत असतील तर तेही या उपासनेच्या प्रभावाने आपोआप दूर होतात. ही परंपरा आजतागायत लोकमाणसात रूढ असल्याचे दिसून येते.

संशोधनाच्या शिफारशी :-

१. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध मंदिरे व ऐतिहासिक अवशेषांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी गावातील नागरीक व पुरातत्त्व विभागाने प्रयत्न करावे.
२. मंदिरे व मुर्तिशिल्पांची पडझड थांबविण्यासाठी योग्य स्थानिक ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
३. मंदिरे व मुर्तिशिल्पावशेषांची तोडफोड झाल्यास दगडी शिळा म्हणून बांधकामात वापर न करता त्या शिल्पाची दुरुस्ती करून योग्य ठिकाणी प्रतिष्ठापना करावी किंवा पुरातत्त्व विभागाकडे द्यावेत.
४. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिर व उपलब्ध मुर्तिशिल्पांचा अभ्यास या विषयावर पुरातत्त्व विभागाने व इतर इतिहास संशोधकांनी संशोधन करावेत.
५. स्थानिक पातळीवरील उपलब्ध ऐतिहासिक मुर्तिशिल्पांना रंग लावून व जमिनीत पूरून मुळ अस्तित्व नष्ट करू नयेत. ती आहे त्या स्थितीत राहू द्यावीत व त्यांचे संरक्षण व जतन करावे. असे आवाहन स्थानिक लोकांना केले जावे.
६. कणकवली येथील स्वयंभू मंदिराच्या परिसरातील उपलब्ध शिल्पावशेष सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी शासनामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऐतिहासिक दालन व इमारतीची निर्मिती करावी.

संदर्भ ग्रंथ (तळटिपा) :-

१. वाळुंजकर, त्रि. ना., 'भौगोलिक स्वरूप' (संपा.पाठक अरूणचंद्र) महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, इतिहास-प्राचीन कालखंड, खंड पहिला, भाग दुसरा, दार्शनिक विभाग, मुंबई, २००२, पृ.५८.
२. कित्ता. पृ. ५९.
३. कदम माधव, 'असा हा सिंधुदुर्ग' युनिक प्रकाशन, सिंधुदुर्गनगरी, २०००, पृ.१२७.
४. Wikipedia- Location of Kankavli
५. मंगलम्, एस.जे., 'शिलाहार राजवंश' (संपा. पाठक, अरूणचंद्र) मराठी अनुवाद : ठोसर हरिहर, महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, भाग पहिला, दार्शनिक विभाग, मुंबई, २००२, पृ.५८.
६. मिराशी, वा. शि., 'शिलाहार राजवंशाचा इतिहास व कोरीव लेख' विदर्भ संशोधन मंडळ, नागपूर, १९७४. पृ.४१-४२.
७. सहशस्त्रबुद्धे, पु. ग., 'महाराष्ट्र संस्कृती' कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, १९७९. पृ.२६७.
८. खोबरेकर, वि.गो., 'मराठेकालीन कोकणचे सामाजिक व आर्थिक जीवन' पुराभिलेख व पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९७. पृ. ९२.
९. खोबरेकर, वि. गो., 'कोकणचा राजकीय इतिहास' पुराभिलेख व पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९७. पृ. १४.
१०. कित्ता पृ. १५
११. कुलकर्णी, र. पु., (अनु.), शिल्पप्रकाश, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ, मुंबई, २०००. पृ.१२०.
१२. स्वयंभू मंदिराचे पुजारी गुरव यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार.
१३. कित्ता. पृ. ९४.
१४. कुलकर्णी, र. पु., (अनु.), पूर्वोक्त. पृ.१३०.
१५. दिक्षित वि. शि., वास्तुकला काल, आज आणि उद्या, श्री रेणुका प्रकाशन, नासिक, १९७३, पृ. ९९.
१६. आकलेकर भालचंद्र, 'कोकणचा सांस्कृतिक इतिहास' नवभारत प्रकाशन संस्था, मुंबई, २००३. पृ.११.

संशोधनाची परिशिष्टे :

आराखडा- (स्वयंभू मंदिराचा पदविन्यास) (आराखडा क्र. १. पाहा.)

स्वयंभू मंदिराचा दर्शनीय भाग (छायाचित्र क्र. १. पाहा.)

स्वयंभू मंदिराचा सभामंडप (छायाचित्र क्र. २. पाहा.)

स्वयंभू मंदिराचा स्तंभरचना (छायाचित्र क्र. ३. पाहा.)

स्वयंभू मंदिराच्या परिसरातील सतिच्या शिळा
व वीरगळ शिल्पे (छायाचित्र क्र. ४. पाहा.)

२०. खानदेशातील पुरातत्वीय उत्खनन स्थळांचा अभ्यास

पाटील उदय दिलीप

संशोधक विद्यार्थी, गंगामाई एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, नगांव, ता. जि. धुळे.

डॉ. गोकुळ निंबा पाटील

मार्गदर्शक.

प्रस्तावना :-

सध्याचे धुळे, जळगांव, नंदुरबार, बागलाण, सटाणा म्हणजे खानदेश होय. खानदेश उत्तर महाराष्ट्र या नावाने ओळखला जातो. प्राचीन मध्ययुगीन काळात खानदेश यापेक्षा विस्तीर्ण होता. खानदेशाची प्राचीन नावे, भौगोलिक स्थान, सीमा, यांचे वर्णन प्राचीन वाङ्मय, धर्मग्रंथ, महाकाव्य, पुराणे, प्राचीन शिलालेख, ताम्रपट इत्यादी मधून वाचावयास मिळते. महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वारसा खानदेशाला मिळाला आहे. खानदेशातील पुरातत्वीय उत्खनन स्थळांच्या अभ्यासातून पुराश्मयुगीन गाव - वसाहती, ताम्रपाषाण लोकवस्ती, सिंधू संस्कृतीचे साधर्म्य स्थळे, उत्तर सिंधू संस्कृतीची लोकवस्ती, माळवा, संस्कृती, जोर्वे संस्कृती, सावळदा संस्कृतीचे पुरावे उत्खननात उपलब्ध झाली आहेत.

खानदेशाला प्राचीन काळी विदर्भ, अश्मक, दंडकारण्य, दक्षिणापथ म्हंटले जात असे. प्राचीन धर्मग्रंथात दक्षिणापथ विभाग म्हणजे विंध्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेश या नावाने ओळखला जाणारा प्रदेश खानदेश होता. वैदिक काळात प्राचीन भारतातील विंध्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाला नेरडंकांनीत या नावाने संबोधिले जाई.¹ दक्षिण पथाचा अर्थ दक्षिणेकडील असा होतो. चिनी प्रवासी फाहियान याने दक्षिणेतील विभागास ता- तहारीन असे म्हंटले आहे.² या काळात आर्यावर्त आणि दख्खन यांना विभागणारी सीमारेषा म्हणजे रेवा नदी (नर्मदा) होय. सुल- निपात व पाणिनी यांनीही अश्मकाचा उल्लेख केला आहे.³ खानदेशात मानवाचे वास्तव्य किती प्राचीन काळापासून होते हे तपासून पाहण्यासाठी पुरातत्वीय स्थळांचा इतिहास संशोधक म्हणून अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

गृहितक :-

१. खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांचे उत्खननात अनेक पुरावे मिळाले आहेत.
२. खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळी प्राचीन मानवाच्या गाव - वसाहती अस्तित्वात होत्या.

उद्दिष्टे :-

१. खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांचा अभ्यास करणे.
२. खानदेशातील उत्खनन स्थळी सापडलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास करणे.
३. खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांचा तौलनिक अभ्यास करणे आणि मानव, गाव-वसाहतीचे वैशिष्ट्ये समजून घेणे.

विषय निवड :-

खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांचे पुरावे गोळा करून गाव – वसाहतींचे महत्वपूर्ण घटक समजून घेणे. खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांचा सर्वांगीण अभ्यास करून त्यातील साम्य आणि फरक अभ्यासण्यासाठी या विषयांची निवड केली आहे.

खानदेशातील प्रमुख पुरातत्वीय स्थळे :-

१. जोर्वे :-

जोर्वे संस्कृती ताम्रपाषाण संस्कृती होती. जोर्वे येथील उत्खननात हत्यारे, मणी, प्राण्यांच्या प्रतिमा, मृदभांड मिळाली आहेत. मृदभांडयांवर भूमितीय आकृती आहेत. पक्षी, मोर, हरिण, बैल, वाघ हे प्राणी लाल रंगाच्या मृदभांडयांवर काळ्या रंगाने चित्रित केल्याचे दिसते. जोर्वे उत्खननातील घरे आयातकार स्वरूपाची आहेत. तर काही झोपडी स्वरूपात दिसतात.⁴

जोर्वे पुरातत्वीय स्थळी हत्यारे मुबलक प्रमाणात मिळाली आहेत. त्यात हात-कुऱ्हाडी, सुरी, तासणी, छिन्नी हातभाला सापडले आहेत. मुख्यतः गारगोटीच्या, दगडा पासून काढलेले छिलके व छिलक्यांपासून तयार केलेली विविध प्रकारची हत्यारे, प्राण्यांच्या हाडांचाही हत्यार म्हणून वापर केल्याचे दिसते.

जोर्वे स्थळांच्या लोकवस्तीचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. अन्नधान्याचे साठवण करण्याच्या भांडयांवरून शेतीतून चांगले उत्पादन होत होते. मृदभांडयांवरिल चित्रावरून पशुपालन करून शेतीसाठी पशूचा उपयोग करित असावे. गेहू, बाजरा, जौ, तांदुळाचे पुरावे मिळाले आहेत. जोर्वे येथील लोकवस्तीचे लोक शाकाहारी आणि मांसाहारी होते. शिकार करणे मुख्य व्यवसाय होता, हे हत्यान्यांच्या पुराव्याने सिद्ध होते.

जोर्वे येथील उत्खनन स्थळांच्या अहवालावरून मृत व्यक्तीस दक्षिण-उत्तर दफन करित, मृत व्यक्तीच्या अस्थींचे दफन कलशही मिळाले आहे. म्हणजे अस्थी दफन केली जात असावी. शवपेटीत मृत व्यक्तीला ठेवून घराच्या मध्यभागी फर्श खाली दफन केल्याचेही सापडले आहे.

जोर्वे उत्खनन स्थळी मिळालेल्या वस्तू सारख्या वस्तू, पुरावे दायमाबाद, इनामगाव, नेवासे, प्रकाशे येथे मिळाले आहेत.⁵ जोर्वे संस्कृती स्थळी शहामृगांचे अंड्याचा पुरावा महत्वपूर्ण आहे. अंड्याच्या कवचाचा वापर पाण्याचे साठवण व पिण्यासाठी केले जात असावे, असे इतिहासकारांचे एकमत आहे. शहामृगापासून मांस मिळत असे. हाडांचा पाणी, अन्न साठविण्यासाठी उपयोग होत असे. पुरातत्वीय उत्खनन स्थळांचा अहवाल सादर करणाऱ्या इतिहासकारांनी जोर्वे पुरातत्वीय गाव वसाहतींचा कालखंड इ.स. पुर्व १४०० ते ७०० निश्चित केले आहे.⁶ जोर्वे गांव-वसाहती सारख्या लोकवस्ती गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र असाव्यात असे उत्खननकर्त्यांचे एकमत आहे. जोर्वे पुरातत्वीय स्थळांचे उत्खनन कार्य हंसमुख धीरजलाल साकलिया आणि शांताराम भालचंद्र देव यांनी १९५०-५१ मध्ये केले होते. त्यांचा अहवाल १९५५ मध्ये प्रकाशित केला. जोर्वे संस्कृती प्रगत व समृद्ध होती. एकूण ४९ वसाहती आहेत.⁷ जोर्वे ताम्रपाषाण युगातील महत्वपूर्ण स्थळ आहे. त्यांचे नव्याने उत्खनन करून पुरातत्वीय दृष्टीकोनाने संशोधन झाले पाहिजे असे मला इतिहास संशोधक म्हणून वाटते.

२. प्रकाशे :-

धुळे जिल्ह्यातील शहादा पासून १२ कि.मी. अंतरावर प्रकाशे ठिकाण आहे. तापी गोमाई नदीच्या संगमावर आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या जी. बी. के. थापर यांनी येथे १९५५ मध्ये सोपान उत्खनन केले होते. त्यामध्ये त्यांना ताम्रपाषाण युगापासून ते मध्य युगापर्यंतचा सांस्कृतिक कालक्रम मिळाला. प्रकाशे येथे उत्तर सिंधू संस्कृती, मालवा आणि जोर्वे संस्कृतीचे अवशेष पाहावयास मिळतात.

तापी नदीच्या खोऱ्यातील प्रकाशे येथील ताम्रपाषाण संस्कृतीच्या वसाहतीचे रहिवासी लोक मुख्यत्वे करून शेती करणारे शेतकरी व शेतमालाचा साठा करून अर्थव्यवस्था राबविणारे होते. मांसाहार करणारे लोक शिकार करित असत. पाषाणापासून बनविलेली हत्यारे तापी नदीच्या खोऱ्यातील पाषाणापासून सहज बनविता येत होती.

उत्खनित प्रकाशे येथील वसाहतीच्या अवशेषांमध्ये पंचेचाळीस काचेच्या बांगड्या, हाडांपासून बनविलेल्या बांगड्या, वरच्या कडेला छिद्र असलेल्या कुऱ्हाडी, टेराकोटा वस्तुंमध्ये मानवाच्या बाहु रक्षणासाठी त्याकाळी वापरात असलेली शस्त्रे, पक्षी आणि गाडीच्या चाकांची खेळणी इत्यादींचा उल्लेख करता येईल. येथे सापडलेल्या वस्तुंमध्ये व लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे वालुकाश्मपासून बनविलेली गणेश देवाची मूर्तीही होय.^८ खानदेशातील वसाहतीच्या ताम्रपाषाण संस्कृतीचा काळ कार्बन चौदा कालमापन पद्धतीने निश्चित करून चार चार कालखंड पाडण्यात आले आहेत.^९

पहिला कालखंड :- इ.स.पु. १७०० - इ.स.पु. १५०० ताम्रपाषाणयुग

दुसरा कालखंड :- इ.स.पु. ६०० ते इ.स.पु. १०० - लोहयुग

तिसरा कालखंड :- इ.स.पु. २०० ते इ.स. सहाव्या शतका पर्यंत

चौथा कालखंड :- इ.स. सहाव्या शतकापासून ते अकराव्या शतकापर्यंत

माळवा संस्कृतीची तांबड्या रंगाची भांडी प्रकाशे येथील उत्खनात बऱ्याच संख्येने आढळून आली आहेत. या प्रकारची भांडी चाकावर तयार करित आणि मृदभांड्याच्या बाहेरील पृष्ठ भागावर नारंगी - तांबड्या रंगाचा लेख लावित आणि त्यावर प्राणी, पक्षी, झाडी व भौमितीक नक्षी काढित. तसेच थाळ्यांच्या आतील व बाहेरच्या भागावरही प्राण्यांची प्रतिमा चित्रावलेल्या आहेत. विशेषतः हरिण, मोर, चित्ता, ससूर इत्यादी प्राण्यांची चित्रे मृदभांड्यावर आढळून येतात. येथे सापडलेल्या थाळ्या हडप्पा संस्कृतीच्या थाळ्यांप्रमाणे वाटतात. गोलाकार असलेली भांडी साठवणासाठी, रांजन आणि थाळी, इत्यादी प्रकारची भांडीही येथे सापडली आहेत. प्रकाशे येथील काळ्या - तांबड्या रंगाच्या मृदभांड्यांची सार्धम्यता ही लोहयुगाच्या भांड्यांबरोबर दाखवित येईल.^{१०}

प्रकाशे येथील उत्खननात ताम्रपाषाण युगीन व नवाश्मयुगीन काळातील सहाशे हत्यारे व त्यांची पाती मिळाली आहेत. त्यात एकूण तेहतीस टोकदार पात्यांच्या सुऱ्या सापडल्या आहेत.^{११} याशिवाय कोर्नेलियन मणी, कासवाच्या आकाराचा शिंपला, शिंपला आणि दंतापासून बनविलेली पदके, काच व तांबे यांची बनविलेली कर्नोलियन आणि टेराकोटा पदके यांचाही उल्लेख करता येईल. प्रकाशे उत्खननात एकूण टेराकोटा प्रकारच्या वस्तुंमध्ये सहा प्रतिमांच्या आकाराच्या वस्तू मिळाल्या आहेत. त्यात तीन मानवाच्या प्रतिमा आणि तीन प्राण्यांच्या प्रतिमा आहेत. अशा प्रकारच्या प्रतिमा चौथ्या ते सातव्या शतकाच्या कालखंडातील अहिच्छत्र, भिमा, कौसंबी, महेश्वर,

नेवासा आणि उज्जैन येथील उत्खननात सापडलेल्या प्रतिमांसारख्या दिसतात. प्राण्यांच्या आढळून आलेल्या प्रतिमामध्ये बैलांच्या प्रतिमा असून त्या प्रतिमाचा भाग काळ्या रंगाने रंगविलेला आहे. रंगाने रंगविलेल्या बैलांच्या प्रतिमा हडप्पा संस्कृती कडून आल्या असल्याचे सांगता येईल.

स्त्री प्रतिमेचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसते की, मातीच्या एका गोळ्यापासून माता व मूल बनविले आहे. स्त्रिया उजवा हात सरळ असून डाव्या हातात मूलाला धरले आहे. स्त्री प्रतिमेची केसरचना आणि अलंकारामुळे स्त्री प्रतिमा अधिक उठावदार दिसते.¹² हिंदूस्थानातील इतर प्रांतांमध्ये प्रचलित असलेल्या रूढीनुसार प्राचीन काळी खानदेशातही मातृदेवीची पूजा चालत होती. येथील लोकांच्या सांस्कृतिक जीवनात मातृवात्सल्याला महत्व होते, हे दर्शविते.

तापी नदीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या वसाहती पल्लनरी (१९७६) यांनी सांगितलेल्या लांब अरूंद फितींच्या स्वरूपात आहेत. प्रकाशे ते कुकरमुंडे या २५ कि.मी. लांब आणि ५ कि.मी. रुंद पट्ट्यात सावळदा संस्कृतीच्या वसाहती जास्त प्रमाणात आढळून येतात.

पल्लनरी (१९७६) यांच्या मते वसाहती साधारणतः अशा जागी वसवल्या जातात की जेथे कच्चा माल, पाणी, मीठ, प्लॉट, जंगली जनावरे, वनस्पती, मृदभांड्यासाठी लागणारी माती वगैरे गोष्टी सहजरित्या उपलब्ध असतील. त्यांनी केलेले विधान व विश्लेषण तापी नदीच्या वसाहतींना तंतोतंत लागू पडते. सातपुडा डोंगर रांगा मधून भरपूर नैसर्गिक स्रोतांचा खजिना आहे. तसेच जंगली प्राणी, वनस्पती, पक्षी, कंदमुळे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.

खानदेशात प्रकाशे धार्मिक पवित्र स्थळ म्हणून ओळखले जाते. दक्षिण काशी म्हणून त्या नगराचे महत्व आहे.

३. सावळदा :-

नंदुरबार पासून १८ कि.मी. उत्तर-पूर्वेस नंदुरबार जिल्ह्यात सावळदा आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या आर. व्ही. जोशी, श्रीवास्तव आणि ए.पी. जैन यांनी येथे उत्खनन करून येथील द्वि सांस्कृतिक कालक्रम उजेडात आणला. येथे अनुक्रमे सावळदा व ऐतिहासिक संस्कृतीचे अवशेष सापडले आहे. उत्खननातून एकूण २४ वसाहती सापडल्या आहेत. सावळदा येथील मृदभांड काळ्या – लाल रंगाची मिळाली आहेत.¹³ तांब्याची हत्यारे, कृषी आधारित अवजारे, चाकावर भांडी बनविली जात होती, हे पुराव्यावरून दिसते. मासे शिकारीचे गळ मिळाले, हाडांची हत्यारे मिळाली, गाय, बैल, हत्ती, रानडुक्कर, गोंडा, हरीण, कासव, मोर, बगळे हे प्राणी, पक्षी यांची भांड्यावर चित्रे मिळाली. प्राण्यांच्या प्रतिमाही मिळाल्या आहेत. भांड्यांमध्ये मध्यम व लहान आकाराचे माठ, अरूंद तोंडाची गोल भांडी, वाडगी, तोटीची भांडी इ. प्रकार आढळतात. भांडी भट्टीमध्ये पक्की भाजण्यात येत असत. कवठे या ठिकाणी एक भट्टी मिळालेली आहे. ती गोलाकार असून तिला तळाला लांब चिंचोळे भोक होते. कदाचित जळणासाठी लाकडे यातूनच घालत असावित. अन्न शिजवण्यासाठी लागणारी भांडी तसेच साठवणीचे रांजण मात्र कच्चे भाजलेले असत. ही भांडी बनविण्याच्या माती मध्ये वाळू व गवताचे प्रमाण अधिक आढळते.

सावळदा संस्कृतीचा काळ (इ. स. पूर्व २२०० ते इ. स. पूर्व १८००) निश्चित केला आहे. इतिहासकारांनी सावळदा हे स्थळ आदय गाव - वसाहतीचे व आदय शेतकरी वसाहत म्हणून आधोरेखित केले आहे.

४. कवठे :-

तापी नदीची उपवाहिनी कान नदीच्या तीरावर वसलेल्या पश्चिम खानदेशातील कवठे येथे केलेल्या उत्खननातील अवशेषांच्या पुराव्या वरून ताम्रपाषाण संस्कृतीचे स्थळ होते, हे स्पष्ट होते. डेक्कन कॉलेजचे डॉ. एम. के. ढवळीकर, डॉ. वसंत शिंदे आणि शुभांगाणा अत्रे यांनी कवठे येथील उत्खननावर जो अहवाल सादर केला त्यात मृद भांड्यांचा समावेश आहे.

१. दणकट लाल भांडी
२. सावळदा संस्कृतीची भांडी
३. तपकिरी रंगाची गुळगुळीत भांडी
४. जाडे भरडे लाल राखी रंगाची भांडी
५. जाड तांबडया रंगाची भांडी

या भांड्याच्या प्रकारात ताट, उथळ पातेल्याप्रमाणे असणारी भांडी, लोटा, गोलाकार भांडी, वाडगी, रांजण सापडली आहेत.¹⁴ कवठे येथील उत्खननात तासण्या, छिन्नी, खडर्या, कुन्हाड मिळाली आहे. अशी तिनशे पाच हत्यारे मिळाली आहेत. त्यात काही धारदार पातीची तर काही गुळगुळीत आणि चकाकदार पात्यांच्या हत्यारांचा समावेश होतो.¹⁵ हत्यारासाठी लागणारा कच्चा माल मुख्यत्वे करून जनावरांच्या अवयवांची हाडे होत. त्यांच्या स्कंद हाडांचा उपयोग या कामासाठी चांगल्या प्रकारे करून घेतला जाई. शेळी, बोकड व हरिण या सारख्या प्राण्यांच्या अवयवांची आखुड हाडे, नाके - हत्यार (अणी) व छिन्नी यासाठी केलेला दिसून येतो. शेळी, बोकड, हरिण सारख्या प्राण्यांच्या हाडांपासून छिन्नी हत्यार बनविले जाई. प्राण्यांच्या पायांच्या पुढील हाडांच्या नळी पासून तासण्या (खडर्या) सारखी हत्यारे तयार केली जात असत.

कवठे उत्खननातील विशेष वैशिष्ट्ये म्हणजे शिंपला, सीर, स्फटीक (शीवधातू) या पासूनही मणी निर्माण करीत. या वसाहतीतील लोक मणी मोठ्या प्रमाणात वापरत असत. मौल्यवान पाषाणा पासून बनविलेला मणी म्हणजे सुर्यकांतमणी होय. कवठे येथील मणीचा आकार मर्यादित असून प्रमाणबद्ध गोलाकार लांबट दिसतात. टेराकोटा मणीही मिळाले आहेत. टेराकोटा मणी सुंदर मातीपासून तयार करीत आणि अति उष्णता देऊन त्यांना अग्नीच्या ज्वालांमधून भाजून काढीत. लढायांमध्ये आणि शिकारीसाठी वापराचे गोफणांचे लहान गोलाकार अश्मगोट्या (Sling balls) इत्यादी सापडल्या आहेत.¹⁶

कवठे येथील प्राचीन वसाहतीच्या दफन पद्धती बाबत तेथे मिळालेल्या पुराव्यां आधारे असे म्हणता येईल की, मृत व्यक्तीचे शरीर उताणा स्थितीत ठेवीत, तर लहान मुलांचे प्रेत लांबट आकाराच्या दफन खड्यात वाकवलेल्या स्थितीत पुरीत. तसेच मृत व्यक्तीसाठी त्याच्या प्रेताजवळ कोणत्याही वस्तू ठेवल्याचे आढळून आले नाही.¹⁷ मृतांचे शरीर दक्षिण - उत्तर अशा दिशेला ठेवून प्रेताचे डोके उत्तरेकडे तर पाय दक्षिण दिशेला ठेवले आढळून येते.

कवठे येथील उत्खननात अडोतीस प्रकारच्या प्राण्यांचे अवशेष सापडले आहेत. त्या प्राण्यांमध्ये म्हैस, शेळी, बोकड, कुत्रा, डुक्कर, निलगाय, सांबर, चितल, हरीण, कोल्हा, अस्वल इत्यादींचा समावेश आहे. कवठे येथील गाव - वसाहतीतील लोक शेती

उत्पादना पेक्षा प्राण्यांच्या शिकारीवर जास्त अवलंबून होते. ते स्थलांतरीत शेती करीत असावे. कवठे येथे अधिकाधिक प्रमाणावर प्राण्यांची हाडे आढळून आली आहेत. यावरून कवठे वसाहतीतील लोक हे उपजिविकेसाठी शिकारीचाच जास्त अवलंब करीत होते.¹⁸

कवठे उत्खननातील पुराव्या आधारे येथील लोक खड्डा करून निवास करीत होते. काही खड्ड्याचा वापर वस्तू साठवणूकीसाठी, तर काही कोंबडी, बदके पाळण्यासाठी केला जात असावा. कवठे येथील उत्खननात बाजरी या धान्याचा पुरावा मिळाला आहे. त्या पिकांची प्राचीनता आणि लागवडीचा काळ हा इ.स पूर्व २००० च्या प्रारंभीचा काळ असावा.¹⁹

५. पाटणा :-

पूर्व खानदेशातील चाळीसगांव जवळील पाटणा येथे इ.स. १९७१-७२ या वर्षी डॉ. सांकलिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. शंकर आण्णाजी साळी यांनी उत्खनन केले. त्या उत्खननांत सापडलेल्या अवशेषांवरून पाटणा परिसरात पाषाणयुगीन संकृतीचे अवशेष उजेडात आले. त्यामुळे पाटणा येथील पुराश्मयुगीन मानवी जीवन व संस्कृती यांची काही वैशिष्ट्ये लक्षात आली.²⁰

पाटणा येथील पुराश्मयुगीन मानव मध्याश्मयुगीन मानवा प्रमाणे तंत्रात्मकदृष्ट्या अधिक विकसित हत्यारे शिकार करण्यासाठी वापरत होता, असे पुराव्याच्या आधारे म्हणता येईल. शिकार केलेल्या प्राण्यांपासून तेथील मानवाला खाण्यासाठी मांस, प्राण्यांच्या हाडांपासून विविध साहित्य, हत्यारे, मानवाला थंडीत पांघरण्यासाठी वापरता येईल अशी कातडीची वस्त्रे, साठा करण्यासाठी वापरावयाची कातडीची पिशवी इत्यादी वस्तु तयार करता येत असत.²¹ पाटणा परिसरातील पुराश्मयुगीन मानव ज्या प्राणी, पक्ष्यांची शिकार करीत होता, त्यात शहामृग हा प्रमुख पक्षी होता. शहामृगाच्या शिकारीपासून माणसाला मोठे मांस भक्षणार्थ उपलब्ध होत असे. त्यांच्या लांब हाडां पासून पाण्याची बाटली, अन्न साठविण्यासाठी वापरावयाच्या वस्तू तयार करीत असत. शहामृगांच्या हाडांपासून मणी तयार करीत असत. तसेच पिसाच्या उपयोग व्यक्तीच्या शोभेसाठी व सजावटीसाठी या युगातील मानव करीत होता. पाटणा परिसरातील मानव भटकंती करणारा मानवा प्रमाणे शिकार करणारा होता. तो शिकारी असल्यामुळे त्याची मुले व स्त्रिया धनुष्याची दोरी तयार करणे, मानवाची झोपडी, आश्रयाची जागा तयार करणे, ती सुरक्षित ठेवेण, फळे, कंदमुळे, धान्य इत्यादी गोळा करीत होते. पाटणा येथे भांड्याचा एकही पुरावा उपलब्ध होऊ शकला नाही. मात्र येथील नवाश्मयुगीन मानवाला भांडी बनविण्याचे तंत्र माहित होते, यात शंका नाही.

निष्कर्ष :-

खानदेशातील पुरातत्वीय उत्खनन स्थळांचा मागोवा घेत असतांना खानदेशात भाडणे, बहाळ, टेकवाडे, पाटणा, सावळदा, जोर्वे, इनामगांव, दायमाबाद, प्रकाशे, कवठे, खापरखेडा, थाळनेर, रंकानाला येथे नव्याने उत्खनन करून सुक्ष्म अभ्यास करण्याची गरज भासते. या आधी उत्खनन झाले असून ते पुढील उत्खननासाठी, पुराव्याच्या 'वर्गवारी व तौलिनिक अभ्यासासाठी मदतच करणार आहे. यापुर्वीच्या पुरातत्वीय इतिहास अभ्यासकांचे कार्य मौल्यवान आहे. त्यांच्या उत्खनन अहवाला शिवाय पुढील पुरातत्वीय स्थळांची, उत्खननाची दिशा निश्चित करता येऊ शकत नाही.

शास्त्रशुद्ध उत्खनन पद्धतीचा प्रयोग करून भूगर्भशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि पुरातत्वशास्त्र या दृष्टीकोनांने उत्खनन झाले पाहिजे. जे पुरावे पुरातत्व स्थळांवर मिळाले आहेत त्यांचाही नव्याने सुक्ष्म अभ्यास करण्याची गरज आहे. पुराश्मयुग, मध्याश्मयुग, नवाश्मयुग, ताम्रपाषाणयुग, लोहयुग व महापाषाणयुग असे वर्गीकरण, पुराव्यांआधारे पुरातत्वीय स्थळांची निश्चिती झाली पाहिजे. भिन्न कालगणना पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक गाव-वसाहतीचा कालक्रम संदर्भातील इतिहासकारांचे मतभेद नव्या संशोधनाने मिटवता येऊ शकतात.

खानदेश प्राचीन मानवाच्या रहिवासाचे ठिकाण होते, हे खानदेशातील पुरातत्वीय स्थळांच्या अभ्यासा वरून लक्षात आले. प्राचीन मानवी जीवन, अन्न, हत्यारे, मृदभांडे, संस्कृती यांची माहिती मिळाली.

संदर्भ सुची :-

१. P.V. Kane, Ancient Geography and Civilizaiton of Maharashtra Branch of Royal Asiatic Society Vol. XXIV, PP-615-616
२. V. V. Mirashi, The History and Inscriptions of the Satvahanas & the Western Kshatrapas - P-126
३. Hem Chandra Raya Chandhari, Political History of Ancient India (Calcutta 1950) PP – 89
४. डॉ. शहा मु.ब., खानदेशाचा सांस्कृतिक इतिहास खंड १.२, प्रकाशन का.स.वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धुळे, आवृत्ती जाने. २००४, पृ. ०७.
५. Hasmuk Dhirajlal Sankalia, Shantaram Bhalchandra Deo, 'Report on the Excaxations at Nasik and Jorwe 1950-51.
६. कित्ता डॉ. शहा मु.ब., खानदेशाचा सांस्कृतिक इतिहास खंड १.२, P -59
७. Ancient India, Nos. 20 - 21 (1964-65) P-11-12
८. पूर्वोक्त कित्ता, Ancient India Nos. 20-21 P – 19
९. पूर्वोक्त कित्ता, Ancient India Nos. 20-21 P – 24
१०. Prakashe 1955 Achalcholithic site in Tapi Valley by, B.K.Thapar, Ancient India Nos. 20 & 21 (1964-65) PP - 47 – 49
११. Ancient India Nos. 20 & 21 (1964-65) P – 94
१२. Ancient India, Numbners 20-21, 1964 - 65, Bulletin of the Archaeological Survey of India - Prakashe 1955.
१३. Bulletin of the Archaeological Survey of India - Prakashe – 1955 - P. 47

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

१४. M. K. Dhawalikar, Vasant Shinde & Subhangana Atre Excavation at Kavthe (Pune) 1990
- P. 86
१५. कित्ता - P – 94
१६. कित्ता - P – 94
१७. कित्ता - P – 94
१८. कित्ता - P – 94
१९. Sali Shankar Annaji, The Upper Palaeolithic & Mesolithic Cultures of Maharashtra
Deccan College Post Graduate & Research Institute, Pune - 1989 - P - 97.
२०. कित्ता - P. – 97
२१. प्रा. महाजन टी. टी., प्राचीन खानदेशाचा इतिहास, प्रकाशक, दिलीपराज प्रकाशन प्रा. लि., २५१ /क, शनिवार पेठ, पुणे.
४११०३०, प्रथमावृत्ती, २००५, पृ. ७५.

२१. सिंधुदुर्गातील जैन संस्कृती

डॉ. दीपक कृ. तुपकर

भा. सा. आयुर्वेद महाविद्यालय, सावंतवाडी.

अहिंसा, अनेकान्तवाद आणि अपरिग्रह या विचारांवर आधारित 'जैन धर्म' जगातील अत्यंत प्राचीन असा धर्म आहे. भगवान ऋषभदेव जैन धर्माचे पहिले संस्थापक तीर्थंकर असून भगवान महावीर शेवटचे २४ वे तीर्थंकर होते. त्या काळातील समाजातील कर्मकांड, बळीप्रथा, हिंसा, अंधश्रद्धा यांना विरोध करणारा जैन धर्म क्रांतिकारक धर्म होय. वैदिक मतानुसार त्या काळात जैन धर्माचा समावेश नास्तिक धर्म असाच केला जातो.

सिंधुदुर्ग जिल्हा विविध अंगाने पर्यटन दृष्ट्या आज विकसित होत आहे. परंतु ऐतिहासिक दृष्टीने अजून लक्ष गेलेले नाही. तसे (नकाशे) पाहिल्यास कोकणास परशुरामाची भूमी असे म्हटले जाते. कोट्यावधी वर्षापूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून या भूमीची निर्मिती झाली. म्हणूनच ही भूमी परशुरामाची भूमी म्हटली जाते. हा काळ म्हणजेच आदिम काळ. या काळापासून सिंधुदुर्गाचा प्राचीन इतिहास दुर्लक्षित आहे. कोकण म्हणजे केवळ शिवशाही एवढाच इतिहासाचा अभ्यास समजला जातो.

इ.स. पूर्व ४ व्या- ५ व्या शतकातील वैदिक, जैन, बौद्ध साहित्यांमध्ये कोकणाचा उल्लेख अपरांत, कुंकण, कुंकण, कुंकण, कोणकोण, कोंगवन इत्यादी नावांनी आढळून येतो. मौर्य सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून कोकणाचा संबंध समुद्र मार्गाने व्यापार उदीमाच्या निमित्ताने सिलोन, इजिप्त, ग्रीस, रोम, चीन, बेबीलोन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा अशा अनेक देशांशी आलेला आहे. व्यापाराबरोबरच सांस्कृतिक आदान-प्रदान सुद्धा त्या काळात होत असे.

प्लनी, स्ट्रॅबो, अल्बेरुनी, पेरिप्लस इत्यादी परकीय पर्यटकांनी सुद्धा कोकणाचा उल्लेख केलेला आहे. अनेक ग्रंथातून सोपारा, कल्याण, बलिपत्तन, बलेपाटण (खारेपाटण), चंद्रपूर (गोव्यातील चांदोर) यांचा उल्लेख व्यापारी केंद्र म्हणून येतो. तत्कालीन कोकणात आजची मुंबई, ठाणे (स्थानक), अलिबाग, मुंबईची उपनगरे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा यांचा समावेश होतो.

इ. स. पूर्व दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकात कोकण चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या साम्राज्याचा भाग होता. सम्राट अशोकाच्या काळात 'सोपारे' गाव कोकण भागाची राजधानी होती. मौर्यांनंतर गुप्त राजे त्यानंतर कदंब वंशाची सत्ता आली. अनेक कदंब राजे जैन धर्माचे अनुयायी होते. त्यांनी जैनांना दिलेल्या दानाचे शिलालेख उपलब्ध आहेत. दुसऱ्या शतकात गंग राजवंशाचे राज्य. या वंशाची स्थापना जैनाचार्य सिंहनंदी यांनी केली. त्यानंतर चालुक्यांचे अधिपत्य सुरु झाले. या काळात जैन धर्माला राजाश्रयच प्राप्त झाला. चालुक्य दुसरा पुलकेशी यांनी जैन धर्माला राजाश्रय दिला. त्यानंतर राष्ट्रकुटांची सत्ता प्रस्थापित झाली. हा काळ म्हणजे दक्षिण भारतातील जैन धर्माचा उत्कर्षकाळ होय. राष्ट्रकुटांच्या अधिपत्याखाली कोकण प्रांतात शिलाहार वंशाचे राजे राज्यकारभार बघत होते. त्यांच्या ही तीन शाखा होत्या.

त्यांची एक शाखा स्थानक-ठाणे-कुलाबा या उत्तर कोकणावर राज्य करीत होती. दुसरी शाखा दक्षिण कोकणात बलिपत्तन-खारेपाटण इथे राज्य करीत होती. तिसरी शाखा कोल्हापूर इथे राज्य करीत होती. शिलाहारांचे मूळ स्थान उस्मानाबाद जवळचे 'तेर-तगर' होय. तेर जैन धर्माचे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. त्यामुळे शिलाहार राजांवर जैन धर्माचा प्रभाव दिसून येतो.

दक्षिण कोकणात राष्ट्रकुट राजा कृष्ण यांनी शिलाहार वंशीय सनफुल्ल यांची (सन ७६५-७९५) या प्रांताचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. खारेपाटणच्या शिलाहार शाखेचा हा संस्थापक पुरुष होय. त्यानंतर दहा सत्ताधिश झाले, शेवटचा सत्ताधिश रट्टराज होय. याचा पाडाव पुन्हा चालुक्य राजा जयसिंग याने १००४ मध्ये केला. पुन्हा चालुक्यांची सत्ता दक्षिण कोकणात सुरु झाली.

अशाप्रकारे इ.स. पूर्व ८-व्या शतकापासून १२ व्या शतकापर्यंत दक्षिण कोकणावर जैन पुरस्कृत राजवटींची सत्ता होती. त्यामुळे कोकणात जैन धर्माचे प्रामुख्याने अस्तित्व असावे.

दक्षिण कोकणात तसेच भारतात झालेल्या सर्व सत्ता परिवर्तनात जैन सामंतांचा वाटा महत्वाचा आहे. त्या काळातील जैन समाज प्रामुख्याने व्यापार आणि शेती व्यवसाय करीत असत. शिलाहार राजा गंडरादित्य यांच्या काळात अनेक जिनालये बांधण्याचे काम निंबदेव या सामंताने केल्याचा उल्लेख कोकणात आढळलेल्या खारेपाटण ताम्रपट लेखातून मिळतो. तसेच कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिरातील शिलापट्टावर ही प्राप्त होतो. अशा साधनांमुळे शिलाहारांबाबतची माहिती नव्याने प्रकाशात येत आहे. नेरूर ताम्रपटात (इंडि. ऑटि. व्हॅड ६ पृ. १६१) रेडी (पूर्वीचे रेवतीद्वीप) बदामी ऐहोळचे चालुक्य राजा मंगळेशा यांनी जिंकल्याचा उल्लेख आहे.

अशाप्रकारे सुमारे १००० वर्षांपेक्षा जास्त कालखंडात कोकणात विशेषतः दक्षिण कोकणात जैन धर्माचे अनुयायी, पुरस्कृत राज्यकर्ते इथे अस्तित्वात होते. त्यांनी निर्माण केलेल्या वास्तू, मंदिरे, शिल्प, दानपत्र यांवरून सिद्ध होते. सध्या जैन संस्कृतीशी संबंधित ऐतिहासिक वारंवारिक पुरावे पुढील प्रमाणे आपल्या जिल्ह्यात आढळून येतात.

खारेपाटण जैन मंदिरे :-

वेळोवेळी जीर्णोद्धार केल्याने सुस्थितीत असलेले खारेपाटण येथील जैन मंदिर मात्र खूप जुने म्हणजेच शिलाहार कालीन आहे. येथील जैन मूर्ती प्रतिमा अत्यंत प्राचीन आहेत. येथील जैन धर्माचे श्रावक अनेक वर्षांपासून व्यापारा निमित्त स्थानिक आहेत. येथे जैनवाडी असून सिंधुदुर्गात सर्वात जास्त जैन कुटुंबीय इथेच आहेत. खारेपाटण ही शिलाहारांची राजधानी होती हे पूर्वी पाहिलेले आहे.

खारेपाटण येथील जैन मंदिरे शुक नदीच्या काठावर असून त्यांची नांवे भ. चंद्रप्रभू जैन मंदिर आणि भ. पाश्र्वनाथ जैन मंदिर अशी आहेत. या दोन्हीही मूर्ती अत्यंत प्राचीन आणि आकर्षक आहेत. याच मंदिरात खारेपाटण जवळील वाईगण गावातील शेतात नांगरताना भ. आदिनाथांची मूर्ती सापडली होती - ती सुद्धा चंद्रप्रभू मंदिरात स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय या मंदिरात इतरत्र सापडलेले भग्नावशेष जतन केलेले आहेत.

खारेपाटण संदर्भात ऐतिहासिक ताम्रपट लेख आढळलेला आहे. तो लेख रट्टराज काळातील आहे. हा ताम्रपट शक संवत् ९३० चा आहे.

खारेपाटण पासून सुमारे २४ कि.मी. वरील एका डोंगराला "आदिनाथाचा डोंगर" असे म्हणतात. या डोंगरावर शिकार करणे निषिद्ध समजले जाते. या डोंगरावर अज्ञात गुफा सुद्धा आहेत. शोध घेणे आवश्यक.

खवणेश्वर की श्रमणेश्वर :-

वेंगुर्ले-म्हापण जवळ खवणे गावात ग्रामदैवत खवणेश्वराचे नवे बांधलेले मंदिर आहे. खवणेश्वराची मूर्ती मात्र जैन तीर्थकरांच्या शैलीतील आहे. जैन शब्द 'श्रमण' यावरून श्रमणेश्वर पुढे खवणेश्वर अपभ्रंश झाले असावे. येथील जुनी वृद्ध मंडळी हे मंदिर पूर्वी जैन व्यापारी यांनी बांधले असे सांगतात. मंदिराच्या बाहेरच्या भागात झुडुपांमध्ये यक्षिणी मुर्ती दुर्लक्षित आहे. या परिसरात इतरही जंगलात अजून शिल्प असल्याची शक्यता आहे.

पेंडूर येथील जैन तीर्थकर यांचे अवशेष :-

सिंधुदुर्गातील मालवण जवळ पेंडूर येथे सालेरी मंदीरामागे डोंगरावर पुरातन जैन मंदीराचे अवशेष आपल्या उज्वल भूतकाळाची कहाणी सांगतात. हजारो वर्षांपासून या प्रतिमा उघड्यावर पडलेल्या आहेत. त्यांचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. या परिसरातील ज्येष्ठ मंडळी इथे जैन मंदिर असल्याचे ठामपणे सांगतात. गावातील लोकांची येथील मुर्तीवर श्रद्धा सुद्धा आहे. या मुर्तीची शैली शिलाहार काळातील असावी. इथे तीर्थकर, अंबिका, व्दारपाल, यक्ष, कोरलेले खांब, प्रभावळ इत्यदि सर्व विखुरलेले आहे. कट्टा येथे पूर्वी जैन घरे होती आता फक्त दोनच घरे आहेत. पूर्वी जैनांना धार्मिक कार्यात मान सुद्धा होता. या मंदीराचा परीसर भरपूर मोठा असावा, इथे जैन मुर्तीची समाधी सुद्धा आहे.

पेंडूर गावातील मंडळी येथील अंबिका या यक्षिणीला पुत्र प्राप्तीसाठी नवस बोलतात. त्या काळात मंदीराच्या वर्णनासाठी डोंगर परिसर दान केला असावा. वर्षातून एकदा जैन मंडळी इथे स्वच्छता करून पूजा अर्चा करतात. पुरातत्व विभागाने लक्ष घालून संरक्षण करावे अशी अपेक्षा आहे. पेंडूर येथील शिल्पे खंडीत असली तरी त्या अत्यंत आकर्षक असून शांतता, प्रेम, यांचा संदेश देणाऱ्या आहेत.

जवळच कट्टा येथे जैन विहीर आहे. सिंधुदुर्गात अनेक ग्राममंदिरात जैन पाषाण, जैन खांब असतात. येथील देवस्थानच्या देवासमोर गुरव मंडळी गाऱ्हाणे घालताना जैनांचा उल्लेख करतात. अशी परंपरा पुरातन आहे.

यक्षिणी मंदीर :-

माणगांव (ता. कुडाळ) येथे पूर्वी जैन बोगार समाजाची कुटुंबे होती. सध्या एकच घर आहे. हे ठिकाण दत्तात्रेयांचे तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. माणगांवात जैनांचे टेंब असा उल्लेख करतात. येथील यक्षिणी मंदीर पूर्वीचे जैन मंदीरच होते असे ही सांगितले जाते. त्याचा पुरावा म्हणून गाभाऱ्यात यक्षिणी मुर्तीच्या उजव्या भागाला पद्यासनस्थ पार्श्वनाथ तीर्थकरांची मुर्ती दिसते. जैन मतानुसार यक्षिणी पद्मावतीचे रूप असून त्या भ. पार्श्वनाथाच्या देवता आहेत.

बोर्डवे जैन मंदीर :-

पूर्वी खारेपाटण नंतर बोर्डवे येथे पुष्कळ जैन कुटुंब राहत असत. पूर्वी जीर्ण झालेले कालिका देवीचे मंदिर होते ती जैन धर्मातील कासार समाजाची देवता आहे. या मंदीराचे नुतनीकरण केलेले असून तेथे नव्याने जुन्या शिल्पा सह भ. महावीरांची मूर्ति प्रतिष्ठापित केली आहे. इथली देखरेख स्थानिक साळवी घराणे बघतात. इथे परंपरेप्रमाणे भ. महावीर जयंती उत्सव केला जातो.

सन २००० च्या दरम्यान कुडाळ बसस्टँड जवळील ओझरला भग्न जैन मूर्ति आढळली होती. आज ती मिळत नाही. रेडी किनाऱ्यावर सुद्धा दोन मुर्त्या प्राप्त झाल्या. त्या खारेपाटण मंदीरात आहेत.

आंगणेवाडी – मालवण :-

परिसरातील मसुरे जवळ भरतेश्वर मंदीराची शैली पूर्णतः जैन वास्तुशास्त्रा प्रमाणे दिसून येते. याला जैन भरतेश्वर म्हणतात. पूर्वी इथे जैन वस्ति होती असे म्हणतात. वेंगुर्ले जवळ अणसूर येथे जैनमंदीर असल्याचे म्हणतात.

धामपूर जवळ काळसे गावातील देव-वेताळ सुद्धा जैन देवता असल्याचे मानतात. चालुक्यांच्या काळात इथे जैन धर्माचा प्रसार होता. इथे पूर्वी जैन-हिंदु-मुस्लिम साहचर्याने राहत असत.

मसुरे बंदराजवळ मालडी गावात (मालोड) वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेले नारायण मंदिर आहे. या मंदिराच्या बाजूला "जैन ब्राह्मण" या नांवाने दुसरे मंदिर आहे. सत्यनारायण कथेतील व्यापारी याच गावातील, त्यानेच हे नारायण मंदिर बांधले. पूर्वी मालोड व्यापारी बंदर होते.

एकंदरीत मालवण परिसरात जैन शिल्प, मुर्ती यांचे अस्तित्व आढळते. पियाली इथे २००७ मध्ये श्री १००८ भ० पार्श्वनाथांचे जैन मंदिर श्री गजानन कागले यांनी निर्माण केलेले आहे. याशिवाय अनेक वर्षांपासून सिंधुदुर्गात व्यापारासाठी आलेल्या जैन कुटुंबांत पुरातन धातुच्या मुर्ती घरातील मंदिरात आहेत.

वरील विवेचनावरून कोकणात - सिंधुदुर्गात प्राचीन काळापासून जैन संस्कृतीचे अस्तित्व होते असे म्हणता येईल.

२२. चालुक्यकालीन श्री भगवान त्रिकूटेश्वर कापसी (ब) मंदिर स्थापत्य : एक शोध

डॉ. गंगाधर बालाजीराव देशमुख

इतिहास विभाग, वै. धुंडा महाराज देगलूरकर महाविद्यालय देगलूर जिल्हा नांदेड.

प्रास्ताविक:-

मंदिराचे स्वरूप व ओळख:-

श्री भगवान त्रिकूटेश्वर मंदिर कापसी बुद्रुक हे मंदिर महाराष्ट्र राज्यातील नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील कापसी गाव असून लोहा तालुक्याच्या ठिकाणापासून ५६ किलोमीटर अंतरावर आहे आणि नांदेड पासून २६ किलोमीटर अंतरावर आहे. १ मंदिरात तीन शिवपिंडी स्थित असून हे मंदिर भगवान शिव महादेव यांना समर्पित आहे. पारंपारिक लोक कथेच्या किंवा रूढी परंपरेच्या आधारावर या ठिकाणच्या तीन लिंगांना त्रिमूर्ती म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. या त्रिमूर्ती म्हणजे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांना मानले जाते. वास्तुकलेच्या दृष्टीने हे मंदिर सुंदर आणि आकर्षक आहेत. प्राचीन महाराष्ट्राचे केंद्रस्थान मराठवाड्यामध्ये चालुक्य कालीन अनेक मंदिरांची निर्मिती झालेले दिसून येते. नांदेड जिल्ह्यातील विविध गावामध्ये चालुक्यकालीन मंदिर कला स्थापत्य आढळून येते. २ त्यातील एक श्री भगवान त्रिकूटेश्वर मंदिर कापसी या ठिकाणचे मंदिर शैली ही चालुक्यकालीन मंदिर शैलेशी हुबेहूब दर्शवणारी आहे. मराठवाड्यात अशा मंदिरांची रचना कल्याणी चालुक्य कालखंडात झालेले अनेक मंदिरे दिसून येतात. प्राचीन भारतीय धर्म व अध्यात्म हा समाज जीवनाचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे तत्कालीन स्थितीमध्ये वास्तुकला व मुर्ती शिल्पाच्या माध्यमातून धार्मिक परंपरा आणि त्यांचे अधिष्ठान असणारे मंदिरे निर्माण झाली. या मंदिरामध्ये असणाऱ्या विविध कला कौशल्याच्या बाबी यातून धर्म तत्त्वज्ञानाबरोबरच कलास्थापत्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. प्रस्तुत संशोधन लेख लिहिण्याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे श्री भगवान त्रिकूटेश्वर मंदिर कापसी बुद्रुक या दुर्लक्षित असणाऱ्या मंदिराबद्दल माहिती दिसून येत नाही या मंदिराची सर्वांना माहिती व्हावी त्याचबरोबर चालुक्यकालीन इतर मंदिराप्रमाणे त्रिकूटेश्वर मंदिराचे महत्त्व आणि कलास्थापत्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या मंदिर शैलीचे विश्लेषणात्मक मांडणी करणे हा मुख्य हेतू पुढे ठेवून प्रस्तुत संशोधन विषयाची मांडणी करण्यात आलेली आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:-

प्राचीन भारतीय संस्कृती कलास्थापत्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. प्राचीन महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कलास्थापत्याची निर्मिती झालेली आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा जो प्राचीन ऐतिहासिक कला स्थापत्य व राजवटीचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. नांदेड जिल्ह्यात विविध कला स्थापत्याची निर्मिती झालेली होती. गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेल्या नांदेड

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिरे व कला स्थापत्य निर्मितीस आलेले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील मराठवाड्यावर प्राचीन कालखंडात वाकाटक, बदामीची चालुक्य (इ.स. ५३५-७५०), राष्ट्रकूट कालखंड (इ.स. ७४४-९८३), कल्याणीचे चालुक्य कालखंड (इ.स. ९७३ - १२००) यास राजवटीने राज्य केलेले होते. ३ राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तिसऱ्याच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रकूटाची राजसत्ता कमकुवत बनत चालली होती. तैलप दुसरा हा राष्ट्रकूटाचा सामंत होता. त्यांनी राष्ट्रकूटाच्या शेवटचा राजा कर्क द्वितीय यास युद्धात पराभव करून ठार केले व राष्ट्रकूटाची राजधानी मान्यखेत हस्तगत केले. यालाच उत्तर चालुक्य असेही म्हणतात. ४ नांदेड, लातूर, शिरूर अनंतपाळ, देगलूर, मुखेड, बिलोली या ठिकाणी बरेच शिलालेख जे कल्याणीच्या चालुक्याच्या मांडलिकाचे आढळतात. ५ नांदेडच्या दक्षिणेस गोदावरी आणि मांजरा या दोन नद्यांच्या अंतर्वेदीत कल्याणीच्या उत्तर चालुक्याचे मांडलीक असलेले वनी कुलाचे राज्य होते. देगलूर तालुक्यातील करडखेड ही त्यांची राजधानी होती. यांच्या कालखंडात निर्मिती आलेले हे मंदिरे प्राचीन संस्कृती समाजव्यवस्था व शासन व्यवस्थेच्या कालखंडाची साक्ष देतात. ६ प्रस्तुत संशोधनासाठी निवडण्यात आलेला विषय कापशी बुद्रुक तालुका लोहा जिल्हा नांदेड या ठिकाणचे श्री परमेश्वर त्रिकूटेश्वर मंदिर या मंदिराची रचना ही चालुक्य कालखंडात झालेली असावी. कारण नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यात होट्टल, करडखेड, रामपुर, खानापूर, नरंगल, देवापुर, एकलारा, येरगी, ही मंदिरे चालुक्य कालखंडात निर्मिती झालेले आहेत. या मंदिराबाबतचे शिलालेख आढळतात. ७ चालुक्य कालखंडातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील खडकेश्वर मंदिर आणि कापसी येथील त्रिकूटेश्वर मंदिर रचना सारखी दिसून येते. नांदेड जिल्ह्यात देगलूर व मुखेड तालुक्यात निर्मिती झालेल्या चालुक्यकालीन मंदिर शैलीप्रमाणे श्री परमेश्वर त्रिकूटेश्वर मंदिर असून, या मंदिराबद्दल माहिती असणारे लिखित किंवा पुरातत्वीय साधने सद्यस्थितीत दिसून येत नाहीत पण या ठिकाणच्या मंदिर रचनेच्या बाबीवरून हे मंदिर उत्तर कल्याणी चालुक्य कालखंडात निर्मितीस आलेले आहे हे स्पष्ट होते. त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या अवतीभवती उत्खनन केल्यास प्राचीन मंदिर अवशेष, मूर्ती शिल्प, शिलालेख आदी बाबी मिळू शकतील. त्यावरून त्रिकूटेश्वर मंदिराचा प्राचीन इतिहास समजण्यास मदत होईल.

संशोधनाची उद्दिष्टे:-

- कापशी येथील त्रिकूटेश्वर मंदिराची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
- त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या स्थान विस्ताराची माहिती घेणे .
- त्रिकूटेश्वर मंदिरातील कला स्थापत्य शैलीची माहिती घेणे.
- ग्रामदैवत त्रिकूटेश्वर व धार्मिक परंपरा सहसंबंध अभ्यासणे.
- त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या स्थानिक इतिहासाचा मागोवा घेणे.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत संशोधन लेखासाठी ऐतिहासिक सर्वेक्षणात्मक व क्षेत्रभेट या संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर :-

श्री भगवान त्रिकुटेश्वर मंदिराची रचना ही तीन मंदिरे एकत्र येऊन तीन देवस्थान असणारे मंदिरे आणि त्या ठिकाणच्या तीन लिंगासाठी वापरण्यात आलेल्या एकत्र मंदिरांचे स्वरूप दिसून येते. दगडी खांबाचा वापर करून बनवण्यात आलेले शिवमंदिर हे चालुक्यकालीन मंदिर शैलीचे दर्शन घडून आणून देते. त्रिकुटेश्वर मंदिर या मंदिराला ग्रामदैवत म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. प्राचीन मंदिर हे जीर्ण झाल्यानंतर या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आलेला आहे पण मंदिराचा मुख्य गाभारा आणि प्राचीन मंदिर स्थापत्य रचना ही मूळ स्वरूपात आहे. मंदिराच्या जीर्णोद्दारा मध्ये मंदिराच्या बाह्य भिंती व कळस नव्याने बांधले आहे. हे बांधकाम प्राचीन मंदिर शैलीचे जीर्ण अवशेष ज्या पद्धतीने होते त्याच पद्धतीने पुन्हा एकदा त्यावर उभारणी करून मंदिराला आकर्षक स्वरूप दिलेले आढळून येते. मंदिराचा दर्शनी बाह्यभाग पाहिल्यानंतर मंदिर नव्याने बांधले गेले आहे असा भास होतो. पण मंदिराच्या आत प्रवेश केल्यानंतर मंदिराचे प्राचीन मूळ स्वरूप जशास तसे आहे. मंदिराचा पाया व स्तंभ या आधारावरच मूळ मंदिर आजही सुव्यवस्थित स्थितीत आढळून येते. मंदिर जीर्णोद्दारात मंदिराच्या गर्भगृहात संगमवर दगडाचा वापर करून गाभान्यातील शिवपिंडाच्या सभोवतालचा भाग आकर्षक बनवला गेला आहे. मंदिराच्या विविध स्तंभांना रंग दिला गेला आहे. मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर समोर दिसणारी शिवलिंग महादेवाची पिंड त्याचबरोबर पूर्व आणि पश्चिम बाजूला असणाऱ्या दोन्ही शिवपिंडीचे प्राचीन स्वरूप दिसून येते. मंदिराच्या गाभान्यास दगडी खांबाच्या साहाय्याने आधार दिलेला आहे. दगडी खांबावर विभिन्न नक्षीकाम आणि कलास्थापत्याच्या दृष्टीने आकर्षक व मजबूत स्वरूप आहे. मंदिराच्या छत दगडी शिळांचा वापर करून बनविले आहे. श्री भगवान त्रिकुटेश्वर मंदिराची स्थापत्यशैली ही चालुक्यकालीन कला शैली प्रमाणे आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रामाबाद येथील खडकेश्वर मंदिराप्रमाणेच त्रिकुटेश्वर मंदिराची रचना हुबेहूब दिसून येते. यावरून कापशी येथील भगवान त्रिकुटेश्वर मंदिर हे चालुक्यकालीन मंदिर असून कल्याणी चालुक्य कालखंडात या मंदिराची निर्मिती झालेली आहे.

पदविन्यास:-

त्रिकुटेश्वर मंदिराचे प्रवेशद्वाराचे बांधकाम हे जिर्णोद्दाराच्या वेळी बदल केलेले आहे. मंदिराचा बाह्य भाग हा कमानीचे बांधकामाच्या रचनेप्रमाणे दिसून येतो. प्रवेशद्वार हे दगडी कमानीचे बनविले गेले आहे कमानीवर दगडामध्ये नक्षीकाम केलेले आहे. मंदिराचा बाह्य भाग हा जिर्णोद्दाराच्या वेळी बांधणी केलेला आढळून येतो. मंदिराच्या बाहेरून मंदिर पाहिल्यानंतर त्रिकुटेश्वर मंदिराचे बांधकाम हे नवीन असल्याचे दिसून येते. पण मंदिराच्या प्रवेशद्वारा मधून आत प्रवेश केल्यानंतर त्रिकुटेश्वर मंदिराची रचना प्राचीन काळात निर्माण झालेल्या कलास्थापत्याची ओळख करून देते. मंदिराचे बांधकाम हे चार फूट उंच चौथऱ्यावर आहे. मंदिराचा बाह्य भाग हा सभोवताली समांतर दिसून येतो. त्रिकुटेश्वर मंदिराचा पदविन्यास हा मुखेड तालुक्यातील मुक्रामाबाद येथील येथील खडकेश्वर व मंदिराच्या पदविन्यास सारखाच आहे. याबरोबरच खडकेश्वर मंदिराच्या रचनेप्रमाणेच पदविन्यास मध्ये मूखमंडप, मंडप, अंतराळ आणि दोन गर्भगृह अशी रचना आहे. ९ या मंदिराची उभारणी ही दगडी बांधकामापासून तयार केलेलली आहे. मंदिराचा अंतर्गत भाग हा प्राचीन

असून मंदिराची उभारणी ही दगडी खांबाच्या आधारावर आहे. मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर देवालयात त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहातील शिवपिंड प्रथम दर्शनी दिसून येते. त्याचबरोबर मंदिराच्या पूर्व उपगर्भगृहात शिवपिंड व पश्चिम उपगर्भगृहात शिवपिंड स्थापित असलेली दिसून येते. मंदिर रचनेत मंदिराचा आकार हा देवालयाच्या आकारानुसार बदलत गेलेला आहे. श्री परमेश्वर त्रिकूटेश्वर मंदिर हे चौकोन आकृती आहे. ही मंदिर शैली चालुक्यकालीन असून त्रिकूटेश्वर मंदिर सुद्धा चालुक्य कालखंडात निर्मितीस आलेले आहे असे लक्षात येते.

मुखमंडप :-

मुखमंडप हा मंदिराचा दर्शनीय भाग असतो याच मुखमंडपातून मंदिरात प्रवेश करता येते. त्रिकूटेश्वर मंदिराचा दर्शनी भागात चार स्तंभ असून ते मध्यवर्ती भागात आहेत. स्तंभाच्या आधारावर मंदिर उभारलेले आहे. मुख मंडपातील स्तंभांची उंची आठ फूट एवढी आहे. त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या छत दगडी शिळा पासून बनवले गेलेले आहे. मंदिरात प्रवेश करताना मंदिराची कमान जीर्णोद्धाराने वेळी बनवण्यात आलेली दिसून येते पण आत गेल्यानंतर पूर्वीचे बांधकाम रचना आहे.

मंडप:-

त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या मध्यभागी असणाऱ्या चार स्तंभावर मंडप उभारलेला आहे त्या मंडपाला गुढ मंडप म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. मंडपाला चार स्तंभ असून ते स्तंभ गर्भगृहाला समांतर आढळून येतात. या मंदिराची पूर्व पश्चिम लांबी आठ फूट व दक्षिण उत्तर रुंदी आठ फूट असून मंदिराच्या मंडपातील भाग हा मोकळा आहे चालुक्यकालीन मंदिराच्या गुढ मंडपात नंदीचे स्थान असते. पण या मंदिरात नंदी हा मंदिरात प्रवेश करण्याच्या अगोदर मोकळ्या जागेत विराजमान आहे. मंडपाच्या छतावर गोलाकार दगडामध्ये कोरीव काम केलेले वर्तुळ आढळते.

अंतराळ:-

मंदिरातील गर्भगृह व मंडपाच्या मध्यभागा मधील मोकळी जागा अंतराळ म्हणून ओळखली जाते. त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या अंतराळाच्या प्रवेशद्वारास दोन्ही बाजूस खांब जीर्णोद्धाराने वेळी संगमवर दगडाचा वापर आधुनिक पद्धतीने केलेला आहे. पण चालुक्यकालीन मूळ अंतराळाच्या स्वरूपावरून त्या ठिकाणी दोन प्रवेशद्वाराला खांब असावेत आणि त्यावर मूर्ती शिल्प सुद्धा कोरलेले असावेत. याचे कारण म्हणजे चालुक्यकालीन मंदिराच्या अंतराळ भागातून प्रवेश गर्भगृहात करत असताना विविध मूर्तीशिल्प कोरलेले दिसून येतात. सद्यस्थितीत त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या अंतराळात जीर्णोद्धाराने वेळी संगमवर दगडाचा वापर केल्यामुळे अंतराळाचे मूळ स्वरूप दिसून येत नाही.

गर्भगृह :-

मंदिरातील मूर्ती स्थापनेच्या स्थानाला गाभारा किंवा गर्भगृह म्हणून ओळखले जाते. त्रिकूटेश्वर मंदिर हे महादेव मंदिर असून या मंदिरात शिवपिंडाची स्थापना केलेली आहे. त्रिकूटेश्वर मंदिराच्या शिवपिंडीचा साळुंखा दगड चकचकीत आहे. गर्भगृहाचा पृष्ठभाग हा

संगमवर दगडाचा वापर करून जीर्णोद्धाराच्या वेळी बनवण्यात आलेला आहे. गर्भगृहात सुद्धा जीर्णोद्धाराच्या वेळी संगमवर दगडाचा वापर केलेला असल्यामुळे मूळ प्राचीन मंदिराचे दगडी बांधकाम दिसून येत नाही. कारण त्यावर संगमवर दगड बसवले गेले आहे. शिवपिंडेच्या सभोवताली प्रदक्षिणापथ आहे. गर्भगृहाचे छत दगडी शिळा पासून बनविण्यात आलेले आहे. त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या मुख्य गर्भगृहाच्या दोन्ही बाजूस पूर्व व पश्चिम उपगर्भगृह आढळतात. या दोन्ही गर्भगृहात शिवपिंड व साळुंखे आहेत. उपग्रहाची लांबी व रुंदी कमी असल्यामुळे या ठिकाणी प्रदक्षिणापथ दिसून येत नाही.

स्तंभ:-

त्रिकुटेश्वर मंदिराची रचना ही दगडी शिळापासून करण्यात आली आहे या मंदिराच्या उभारणीसाठी 30 स्तंभाचा आधार घेतलेला आहे. मंदिराच्या छताला स्तंभाचा आधार दिलेला आहे. मंदिराचे स्तंभ हे नऊ फूट उंचीचे त्या स्तंभाचा घेर 5.6 आहे. स्तंभ हे समान आकाराचे असून त्यावर नक्षीकाम केलेली आढळत नाही पण स्तंभांना आकर्षक स्वरूप स्तंभरचनेच्या बाबीवरून लक्षात येते.

बाह्यभित्त:-

त्रिकुटेश्वर मंदिराचा बाह्यभाग हा त्रिकोणी आकारात दिसून येतो. मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या वेळी दगडी चिरेबंदी मध्ये मंदिराचा बाह्यभाग व कळसापर्यंतचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. आधुनिक पद्धतीचे बांधकाम हे बाह्यभागात दिसून येते. पण मंदिराच्या स्थापत्य शैलीनुसार मंदिर हे आकर्षक आहे. मंदिराच्या सभोवताली मोकळी जागा आहे. या मोकळ्या जागेत छोटा आड त्याचबरोबर सभोवताली तटबंदी उभारली गेलेली आहे.

मंदिराचा परिसर :-

त्रिकुटेश्वर मंदिराचा परिसर खूप मोठा विस्तारलेला आहे. त्रिकुटेश्वर मंदिर हे मध्यवर्ती ठिकाणी असून सभोवताली अन्य मंदिरे उभारलेले आहेत. त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात नंदी, शनिदेव मूर्ती, पाण्याचा आड, आदी बाबीचा समावेश आहे. यावरून मंदिर परिसरात वेगवेगळे धार्मिक सण-उत्सव साजरे करण्याची परंपरा होती. हे यावरून लक्षात येते सद्यस्थितीत मंदिराचे बाह्य स्वरूपावरून रचना ही आधुनिक पद्धतीचे असल्याची जाणीव होते. मंदिराच्या जिर्णोत्तराच्या वेळी मंदिर परिसरामधील प्राचीन मंदिर स्थापत्य मोडकळीस आल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा केलेली आढळून येते. मूळ प्राचीन मंदिराचे बांधकाम तसेच असून मंदिराच्या बाहेर भाग अलीकडच्या काळात बांधण्यात आलेला आहे त्यामध्ये मंदिराच्या बाह्य भिंती कळस हा दगडी चिन्यामध्ये बांधले गेले आहे. मंदिराच्या परिसरात मंदिराच्या पुढील भागात सभामंडप यामध्ये नंदी विराजमान आहे मंदिराच्या पाठीमागील भागात मोकळी जागा असून ही जागा प्राचीन मंदिर स्थापन झाल्यापासून तेथे येणाऱ्या भाविकांना राहण्यासाठी ची व्यवस्था असावी सद्यस्थितीत या मोकळ्या जागेत विविध धार्मिक सण उत्सव साजरे केले जातात.

नंदी :-

मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी पायऱ्या चढून आत गेल्यानंतर मंदिराच्या समोरच्या भागात सभामंडपात नंदीची विराजमान आहे. नंदीची हा आकर्षक आणि कलात्मक दृष्ट्या सजावट केलेली दिसते. नंदीच्या पाठीवर अलंकार केलेले आहे. त्यामुळे नंदी हा मंदिराच्या समोरील भागात वैशिष्ट्यपूर्ण दिसून येतो.

शनिदेव मूर्ती :-

त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या प्रांगणामध्ये शनि देवाची मूर्ती स्थापन केलेली आहे. या मूर्तीशिल्पात शनिदेवाचे वाहन कावळा यावर विराजमान आहेत. शनिदेवाचा उजवा हात अभय मुद्रेत असून डाव्या हातात धनुष्यबाण आहे गळ्यात हार आहे .

धनुर्धारी मूर्ती शिल्प:-

त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या पाठीमागच्या भागात एका झाडाखाली मूर्ती शिल्प असून या मूर्तीत शिल्पात युद्ध करत असणाऱ्या स्थितीत डाव्या हातात धनुष्य व उजव्या हाताने भात्यामधील बाण काढतानाचे दृश्य दाखवले आहे. मूर्ती शिल्पाच्या डोक्यावर मुकुट व अंगावर वस्त्र धारण केलेले आहे. ही मूर्ती कशाची आहे हे स्पष्ट दिसत नाही.

आड :-

मंदिराच्या परिसरात पाण्यासाठी आड बांधलेला आहे. सद्यस्थितीत सुद्धा आडांमध्ये पाणी आढळते .यावरून चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्याच्या रचनेच्या आधारावर या मंदिराच्या परिसरात भाविकांना राहण्याची व पाण्याची व्यवस्था ही धार्मिक कार्य विधीसाठी व लोकांच्या सोयी सुविधेसाठी केलेली असावी असे जाणवते.

मंदिराची जमीन:-

त्रिकुटेश्वर मंदिर कापशी या मंदिराची चाळीस एकर जमीन असून ही जमीन मंदिराच्या मालकीची आहे. मंदिराची जमीन गावातील व्यक्तींना भाडेतत्वावर दिली जाते आणि त्यातून येणारे वार्षिक उत्पन्न यावर मंदिरासाठी पुजारी, साफसफाई, मंदिराची व्यवस्था इत्यादी बाबी ची पूर्तता केली जाते.

ग्रामदैवत व यात्रा:-

भगवान श्री त्रिकुटेश्वर मंदिर हे कापशी या गावचे ग्रामदैवत असून सर्व जाती धर्मातील लोक या ग्रामदेवताचे पूजन करतात. या ग्रामदेवतेच्या सण उत्सवाच्या वेळी सर्व लोक एकत्र येऊन विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. महाशिवरात्री व श्रावण महिन्यात धार्मिक उत्सव व यात्रा भरली जाते.

निष्कर्ष व सारांश:-

श्री भगवान त्रिकुटेश्वर मंदिर कापशी बुद्रुक हे चालुक्यकालीन मंदिर असून मंदिराची रचना ही उत्तर चालुक्य कालखंडात झालेली आहे. मंदिराचे बांधकाम हे नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातील होइल, करडखेड, मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील खडकेश्वर

आदी मंदिराच्या बांधकामाप्रमाणे रचना आढळून येते. १० ही सर्व मंदिरे उत्तर चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. त्रिकुटेश्वर मंदिर हे ग्रामदैवत त्याचबरोबर या मंदिराच्या उभारणीसाठी चालुक्य राजवटीतील वन्ही कुलातील शासकाने मंदिराची उभारणी केलेली असावी. सद्यस्थितीत सुद्धा मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी जमीन आहेयावरून असा निष्कर्ष काढता येईल की, उत्तर चालुक्य कालखंडात श्री भगवान त्रिकुटेश्वर मंदिराला जमीन दान दिले आहे व राजाश्रय मिळालेले असावे. त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या प्राचीन मूळ स्वरूपातील बाबी काळाच्या ओघात नष्ट झालेले आहेत. त्यामुळे मंदिराचा जिर्णोद्धार करण्यात आलेला आहे. त्रिकुटेश्वर मंदिराच्या परिसरात उत्खनन केले तर चालुक्यकालीन राजसत्ता, शासक, मूर्ती शिल्प शिलालेख मिळतील असा अंदाज आहे. कारण मंदिराच्या अवतीभवती मूर्ती दिसून येतात. प्रस्तुत संशोधन लेखाची मांडणी करताना ठोस पुरावे मिळाले नाहीत तरीही. चालुक्य कालखंडातील त्रिकुटेश्वर मंदिर हे ग्रामदैवत म्हणून निर्मितीस आलेले होते. या मंदिराच्या उभारणीसाठी चालुक्य शासकांची दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण होते. प्राचीन ऐतिहासिक त्रिकुटेश्वर मंदिराची भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून जतन संवर्धन व मंदिर परिसरात उत्खनन केले तर प्राचीन ऐतिहासिक पुरावे मिळतील.

संदर्भ सूची:-

१. संपादक अरुणचंद्र शं. पाठक, महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, नांदेड जिल्हा (भाग २), दर्शनिका विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. २०११, ग्रामनिर्देशिका पृष्ठ क्र. ६२४.
२. डॉ. मारुती चव्हाण, होट्टल एका ऐतिहासिक दर्शन, वेदिका प्रकाशन उदगीर, आवृत्ती दुसरी २०२१, पृष्ठ. क्र. १०.
३. डॉ. मारुती चव्हाण, होट्टल एका ऐतिहासिक दर्शन, वेदिका प्रकाशन उदगीर, आवृत्ती दुसरी २०२१. पृष्ठ क्र. २४, २५.
४. कार्यकारी संपादक, डॉ. सोमनाथ रोडे, इतिहास संशोधन पत्रिका, मराठवाडा इतिहास परीक्षा औरंगाबाद. अंक तेविसावा आवृत्ती २०१८. पृष्ठ क्र. २९.
५. कार्यकारी संपादक, डॉ. सोमनाथ रोडे, इतिहास संशोधन पत्रिका, मराठवाडा इतिहास परीक्षा औरंगाबाद. अंक तेविसावा आवृत्ती २०१८. पृष्ठ क्र. २९.
६. डॉ. मारुती चव्हाण, करडखेड दर्शन, अथर्व प्रकाशन उदगीर प्रथम आवृत्ती २०१८. पृष्ठ क्र. १३, १४.
७. संपादक अरुणचंद्र शं. पाठक, महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, नांदेड जिल्हा (भाग २), दर्शनिका विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. २०११, प्राचीन शिलालेखाची वर्णसूची. ३२७-३४६.
८. डॉ. मारुती चव्हाण, खडकेश्वर दर्शन, शिल्पा प्रकाशन उदगीर प्रथम आवृत्ती २०१६, पृष्ठ. क्र. १४.
९. डॉ. मारुती चव्हाण, खडकेश्वर दर्शन, शिल्पा प्रकाशन उदगीर प्रथम आवृत्ती २०१६. पृष्ठ क्र. १५
१०. डॉ. मारुती चव्हाण नरंगल दर्शन, वेदिका प्रकाशन उदगीर, प्रथम आवृत्ती २०१९. पृष्ठ क्र. २१.

२३. चौसष्ट कला आणि विद्या (64 Arts & Sciences) – ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अभ्यास

सहा. प्रा. दिपेश काशिनाथ केकाणे

इतिहास विभागप्रमुख, द. ग. तटकरे महाविद्यालय, माणगाव-रायगड.

प्रस्तावना:-

भारतीय संस्कृतीचा पाया अत्यंत प्राचीन, बहुरंगी आणि सर्वसमावेशक आहे. या परंपरेत कला आणि विद्या यांना केवळ मनोरंजनाचे साधन न मानता व्यक्तिमत्व विकासाचे, सामाजिक सौहार्दाचे आणि आध्यात्मिक उन्नतीचे माध्यम मानले गेले आहे. भारतीय ग्रंथांमध्ये वर्णिलेल्या चौसष्ट कला (64 Arts) या संकल्पनेत केवळ कलात्मक अभिव्यक्ती नाही तर सामाजिक व्यवहार, तांत्रिक कौशल्ये, सजगता, सौंदर्यज्ञान, शारीरिक-मानसिक प्रगल्भता आणि जीवनशैली यांचे एक संपूर्ण शास्त्र आहे. कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्निपुराण, हरिवंश पुराण तसेच कथासरित्सागर यांसारख्या ग्रंथांमध्ये या कलांचा सविस्तर उल्लेख आहे.

भारतीय संस्कृती ही ज्ञान, कला, अध्यात्म आणि वैज्ञानिक कौशल्य यांचा अनोखा संगम आहे. या संस्कृतीत 'विद्या' म्हणजे जीवन मार्गदर्शक ज्ञान, तर 'कला' म्हणजे कौशल्यांतून प्रकट होणारे सौंदर्य व संस्कार. प्राचीन भारतीय ग्रंथांत वर्णिलेल्या चौसष्ट कला (64 Arts) या संकल्पनेत व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास करण्याची दृष्टी दिसते. वात्स्यायनांच्या कामसूत्र ग्रंथात सर्वप्रथम ६४ कलांची सविस्तर सूची मिळते. नाट्यशास्त्र, पुराणे, काव्य आणि लोकपरंपरेतही या कलांचा उल्लेख वारंवार येतो.

भारतीय इतिहास, समाजजीवन, सौंदर्यशास्त्र, राजकारण, युद्धनीती, शिक्षणव्यवस्था आणि अध्यात्म या सर्वच क्षेत्रांमध्ये ६४ कलांचा प्रभाव दिसून येतो. प्रस्तुत लेखात त्यांचा ऐतिहासिक उगम, सांस्कृतिक भूमिकेचा अभ्यास, साहित्यिक आणि पुरातत्त्वीय संबंध, प्रादेशिक विविधता, शिक्षणपद्धती, तत्त्वज्ञान, तसेच आधुनिक काळातील गरज आणि पुनर्व्याख्या यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

अ. चौसष्ट कलांचा ऐतिहासिक उगम:-

'कला' हा शब्द संस्कृत 'कल्' धातूपासून आला असून त्याचा अर्थ 'सुंदर बनविणे' किंवा 'कौशल्याची परिपूर्णता' असा आहे. भारतीय परंपरेत कला ही केवळ मनोरंजनाची साधने नसून व्यक्तीच्या बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक विकासासाठी आवश्यक कौशल्ये होती.

१. कामसूत्रातील मूळ सूची:-

वात्स्यायनांनी चौसष्ट कलांची सूची कामसूत्र, अध्याय २ मध्ये स्पष्ट केली आहे. गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, वस्त्रशिल्प, केशरचना, पुष्पशास्त्र, रंगतयारी, कूटलिपी, नाट्यकला, जलक्रीडा, घोडेस्वारी, युद्धकला अशा विविध कौशल्यांचा समावेश आहे.

२. नाट्यशास्त्र आणि रसतत्त्व:-

भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रात कलांचे महत्त्व 'रस' या सौंदर्यशास्त्रीय तत्त्वाशी जोडलेले आहे. रसभाव ही मानवाच्या अनुभवाची सर्वोच्च अवस्था मानली गेली आणि कला ही त्या अनुभवाची अभिव्यक्ती. ३.

पुराणीय व लौकिक परंपरा:-

अग्निपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कथासरित्सागर इत्यादी ग्रंथही चौसष्ट कलांना मान्यता देतात.

ब. ६४ कलांची वर्गवारी:-

६४ कलांचा अभ्यास करताना त्यांची पुढील गटांमध्ये विभागणी केली जाते.

१. कलात्मक कौशल्ये:-

१) गायन, वादन, नृत्य २) चित्रकला, मूर्तिकला ३) वस्त्रशिल्प, आभूषणनिर्मिती ४) रांगोळी, फुलांपासून सजावट

२. तांत्रिक व वैज्ञानिक कौशल्ये :-

१) वास्तुशास्त्र २) रंगतयारी ३) रसायनविद्या ४) धातुकार्य ५) शस्त्रनिर्मिती ६) जलप्रबंधन ७) वनस्पतीशास्त्र

३. सामाजिक व वर्तणूकशास्त्र:-

१) संवादकला २) संदेशवहन ३) दूतविद्या ४) राजनय ५) धोरणशास्त्र ६) कूटलिपी ७) गुप्तचरी

४. शारीरिक-मानसिक कौशल्ये :-

१) योग २) ध्यान ३) जलक्रीडा ४) घोडेस्वारी ५) मल्लविद्या ६) धनुर्विद्या ही वर्गवारी भारतीय जीवनाची सर्वसमावेशकता दर्शवते.

क. चौसष्ट कलांची यादी (उदाहरणादाखल काही कला) :-

चौसष्ट कलांची यादी विविध ग्रंथांमध्ये थोड्याफार फरकाने आढळते. कामसूत्र आणि पुराणांमध्ये उल्लेख असलेल्या काही प्रमुख कला खालीलप्रमाणे आहेत :-

१. गीत-विद्या: गायनाची कला.
२. वाद्य-विद्या: विविध वाद्ये वाजवण्याची कला.
३. नृत्य-विद्या: नृत्याची कला.
४. नाट्य-विद्या: अभिनय आणि नाटक सादर करण्याची कला.
५. विशेषकच्छेद्य: कपाळावर आणि शरीरावर लेप किंवा नक्षीकाम करण्याची कला (मेकअप आणि बॉडी आर्ट).
६. तंडुल-कुसुम-बली-विकार: तांदूळ आणि फुलांपासून रांगोळी किंवा सजावट करण्याची कला.
७. गृहोपयोग-योग: घराच्या सजावटीची आणि व्यवस्थापनाची कला.

८. पुष्पास्तरणः फुलांची अंथरुणे किंवा सजावट करण्याची कला.
९. दशन-वसन-अंग-रागः दात घासणे, वस्त्रे निवडणे आणि शरीराला सुगंधी लेप लावण्याची कला (सौंदर्यप्रसाधने).
१०. मणी-भूमिका-कर्मः रत्ने आणि मौल्यवान दगडांचे जडावकाम करण्याची कला.
११. शयन-रचनाः अंथरुण (बिछाना) आकर्षकपणे तयार करण्याची कला.
१२. उदक-वाद्यः पाण्यावर संगीत वाजवण्याची कला.
१३. उदक-घातः जलतरण आणि पाण्यातील खेळ.
१४. चित्रा-योगः विविध रंगसंगती आणि मिश्रणाचे ज्ञान.
१५. माल्य-ग्रंथन-विकल्पः फुलांच्या माळा आणि गजरे तयार करण्याची कला.
१६. शेखरकापीड-योजनः डोक्यावर फुलांचे किंवा दागिन्यांचे अंथरुण/मुकुट घालण्याची कला
१७. नेपथ्य-प्रयोगः वेशभूषा आणि रंगभूषा (नाट्यासाठी).
१८. कर्ण-पत्र-भंगः कानात घालायचे दागिने किंवा सजावट करण्याची कला.
१९. गंध-युक्तिः विविध सुगंधी द्रव्ये आणि अत्तरे तयार करण्याची कला.
२०. भूषण-योजनः दागिने घालण्याची किंवा परिधान करण्याची कला.
२१. आलेप-कर्मः शरीरावर लेप लावण्याची कला (टॅटू किंवा मेहेदीसारखे).
२२. पुष्प-शकटीः फुलांच्या गाड्या किंवा कलाकृती बनवणे.
२३. वास्तु-विद्याः वास्तुकला, घर बांधणी आणि अभियांत्रिकी.
२४. हिरण्य-रत्न-परीक्षाः सोने, चांदी आणि रत्नांची पारख करण्याची कला.
२५. धातुवादः धातू विज्ञान आणि धातूवर प्रक्रिया करणे.
२६. मणी-राग-ज्ञानः रत्नांना रंग देण्याचे ज्ञान.
२७. वृक्षायुर्वेद-योगः वनस्पतीशास्त्र, कृषी आणि औषधी वनस्पतींचे ज्ञान.
२८. मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध-विधिः प्राणी (मेंढा, कोंबडा, लांडगा) लढवण्याचे तंत्र.
२९. शुक-सारिका-प्रलापनः पोपट आणि मैना यांसारख्या पक्ष्यांना बोलण्याचे प्रशिक्षण देणे.
३०. उत्सादन-ज्ञानः शरीराला मसाज करणे आणि उटणे लावण्याचे ज्ञान.
३१. केश-मार्जन-कौशल्यः केस विंचरणे आणि सजवण्याची कला.
३२. अक्षर-मुष्टिका-कथनः सांकेतिक भाषेत बोलणे किंवा कोडी घालणे.
३३. म्लेच्छित-कु-तर्क-विकल्पः परकीय भाषांचे ज्ञान आणि वादविवाद करण्याची कला.

३४. देश-भाषा-ज्ञान: विविध प्रादेशिक भाषांचे ज्ञान.
३५. निमित्त-ज्ञान: शकुन-अपशकुन किंवा भविष्य सांगण्याचे ज्ञान (ज्योतिषशास्त्राचा भाग).
३६. वेजयिकी-ज्ञान: जय मिळवण्याचे ज्ञान (विजयी होण्याची रणनीती)
३७. अग्नि-स्तंभ: आगीचा प्रभाव थांबवणे (जादूटोणा किंवा किमया)
३८. जल-स्तंभ: पाण्याचा प्रभाव थांबवणे.
३९. वाक्-स्तंभ: बोलणे थांबवणे (सम्मोहन विद्या)
४०. वयो-स्तंभ: वय थांबवणे (कायाकल्प विद्या)
४१. दुर्ग-कर्म: किल्ले बांधणे किंवा तटबंदीचे काम.
४२. मंत्र-विद्या: मंत्रोच्चार आणि त्यांचे प्रभावी ज्ञान.
४३. अकर-ज्ञान: खाणकाम आणि खनिजांचे ज्ञान.
४४. विष-ज्ञान-हर: विष उतरवण्याचे ज्ञान (विषवैद्यक).
४५. वीणा-डमरूक-वाद्य: वीणा आणि डमरू वाजवण्याची कला.
४६. पाणि-ज्ञान: हाताने (पाण्यावर किंवा मातीवर) आवाज काढण्याचे ज्ञान.
४७. वस्त्र-गोपन: वस्त्रे लपवणे किंवा सुरक्षित ठेवण्याची कला.
४८. द्युत-विशेष: जुगार खेळण्याचे कौशल्य (फासे इ.)
४९. आकर्षक-क्रीडा: खेळ आणि मनोरंजनाच्या कला.
५०. बालक-क्रीडनक-विधि: मुलांसाठी खेळणी बनवण्याची पद्धत.
५१. विनय-ज्ञान: शिष्टाचार शिष्टाचार आणि विनयशीलतेचे ज्ञान.
५२. वैनायकिकी-ज्ञान: योग्य मार्गदर्शनाचे आणि नेतृत्वाचे ज्ञान.
५३. चौर्य-कला: चोरी करण्याची कला (हेरगिरी किंवा शत्रूला फसविण्यासाठी).
५४. देश-स्थिति-ज्ञान: देशाची परिस्थिती आणि भूगोल जाणून घेणे.
५५. पुस्तक-वाचन: पुस्तके वाचण्याची कला.
५६. काव्य-समस्या-पूरण: कविता करणे आणि काव्यरचनेचे ज्ञान.
५७. पट्टिका-वेत्र-बाण-विकल्प: बांबू वेत आणि पट्ट्यांपासून वस्तू बनवणे.
५८. तर्कु-कर्म: चरख्यावर सूत कातण्याची कला.
५९. तक्षण: सुतारकाम.

६०. **वाचन-कला:** प्रभावीपणे बोलणे किंवा वाचन करणे.
६१. **व्यायाम-ज्ञान:** शारीरिक कसरती आणि व्यायामाचे ज्ञान.
६२. **समस्या-पूरण:** कठीण प्रश्नांची उत्तरे किंवा समस्या निवारण.
६३. **काव्य-कला:** कविता, साहित्य आणि नाट्यशास्त्र.
६४. **धारणा-मातृका-ज्ञान:** स्मृती टिकवून ठेवण्याचे आणि एकाग्रतेचे ज्ञान.

या कलांनी युक्त व्यक्तीला प्राचीन काळात 'सुसंस्कृत' आणि 'गुणी' मानले जात असे.

ड. समाज जीवनातील ६४ कलांचा प्रभाव:-

भारताच्या सामाजिक संरचनेत कला ही धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि दैनंदिन व्यवहाराचा भाग होती.

१. स्त्री-शिक्षणातील भूमिका:-

काही ग्रंथांमध्ये स्त्रियांनी अनेक कलांमध्ये प्राविण्य मिळवणे अपेक्षित मानले आहे. परंतु हे वर्णन प्रामुख्याने राजघराणी व उच्चवर्गापुरते मर्यादित होते.

२. कला आणि उपजीविका:-

शिल्पी, सोनार, लोहार, गायक, वादक, नर्तक, सुगंधनिर्मितीकार, रंगारी, नट, कथाकार यांची परंपरा ६४ कलांच्या आधारेच विकसित झाली.

३. सामाजिक एकात्मता:-

नाट्यप्रयोग, वाद्यवृंद, उत्सव, कीर्तन, लोकनाट्य या सर्वांमुळे समाजात ऐक्य आणि समरसतेची भावना निर्माण होत असे.

४. प्रादेशिक विविधता:-

भारतात प्रत्येक प्रदेशात ६४ कलांचे स्थान वेगवेगळ्या रूपांत पाहायला मिळते. जसे,

- **महाराष्ट्र :** वारली चित्रकला, लावणी, पाथरव, पिंगळी दक्षिण भारत : भरतनाट्यम, कथकली, वाद्यशास्त्र
- **उत्तर भारत :** कथक, पखावज परंपरा, मुगल पेंटिंग
- **पूर्व भारत :** ओडिसी नृत्य, पाटचित्र

यावरून भारतीय सांस्कृतिक विविधतेत चौसष्ट कलांचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.

५. राजाश्रय आणि कला:-

मौर्य, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, परमार, यादव, विजय नगर तसेच मुगल साम्राज्यांनी कला-विकासाला भरभरून प्रोत्साहन दिले. गुप्तकाल हा भारतीय कलांचा “सुवर्णकाळ” मानला जातो. अजिंठा-वेरूळ येथील भितीचित्रांत नृत्य, संगीत, अलंकरण, वस्त्रकला इ. कलांचे अप्रतिम दर्शन होते.

६. गुरु-शिष्य परंपरा आणि शिक्षण पद्धती:-

गुरुकुल व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना संगीत, नृत्य, धनुर्विद्या, तर्कशास्त्र, संवादकला योग आणि शारीरिक व्यायाम अशा कलांचे प्रात्यक्षिक शिक्षण घेतले जाई. शिक्षणाचा उद्देश फक्त ज्ञानार्जन नव्हता; तर व्यक्तिमत्व परिपूर्ण करणे हा होता.

७. तत्त्वज्ञानिक आणि सौंदर्यशास्त्रीय अधिष्ठान:-

भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रामध्ये रस-सिद्धांत हा कलांचा प्रमुख आधार आहे. ‘शृंगार, वीर, रौद्र, करुण, हास्य, अद्भुत’ इ. रसामधून कलांची परिपूर्ण अभिव्यक्ती प्रकट होते. कला + अध्यात्म, योग, संगीत, नृत्य, ध्यान हे घटक भारतीय अध्यात्माशी अंतर्बद्ध आहेत. कला ही ‘आनंद’ आणि ‘बोध’ यांचा संगम मानली गेली.

८. साहित्य आणि ६४ कलांचे प्रतिबिंब:-

भारतीय साहित्य कला-विद्यांनी समृद्ध आहे. कथासरित्सागर मध्ये नर्तक, चित्रकार, कवी, दूत, योद्धा इ. अनेक कलांचे वर्णन आहे. कालिदास यांच्या साहित्यामध्ये निसर्ग, संगीत, नाट्यकलेचे अप्रतिम चित्रण आढळते. मराठी संतकाव्य, लावणी, भारूड यामध्ये संगीत, नृत्य परंपरेचा प्रभाव स्पष्ट आहे.

९. पुरातत्त्वीय पुरावे:-

अजिंठा, वेरूळ, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो—या पुरातत्त्वीय स्थळांवरील चित्रे, शिल्पे आणि वाद्यचित्रणांमध्ये ६४ कलांतील अनेक अंगांचे दर्शन होते. भितीचित्रे → चित्रकला, मंदिर वास्तू → वास्तुशास्त्र, मूर्ती → शिल्पविद्या, वाद्य → संगीतकला, शिलालेख → कलांना सामाजिक महत्त्व.

१०. आधुनिक काळातील ६४ कलांचे पुनर्मूल्यांकन:-

आजच्या जागतिक तंत्रज्ञानयुगात ६४ कलांची संकल्पना नवनव्या रूपात उभी राहिली आहे. पारंपरिक कला, आधुनिक रूपकूटलिपी, चित्रकला, नाट्यकला, संवादकला, वास्तु, योग, जागतिक आरोग्य चळवळ, भारत सरकार इत्यादी संस्थांनी कलापरंपरा जतन करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.

११. तुलनात्मक दृष्टिकोन:-

ग्रीक सभ्यतेतील 'लिबरल आर्ट्स', चिनी संस्कृतीतील 'सिक्स आर्ट्स', इजिप्तचे मंदिरकला, हायरोग्लिफ वास्तुशास्त्र, जपानी 'शिंटो-झेन कलाशास्त्र' इ. यांच्या तुलनेत भारतीय ६४ कलांची संकल्पना अधिक व्यापक, बहुआयामी आणि वैज्ञानिक-कलात्मक संगम दर्शवते. तसेच ती आध्यात्मिक कलांचे अद्वितीय संयोजन सादर करते.

इ. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व:-

१. सर्वांगीण विकास:-

या कला केवळ मनोरंजनापुरत्या मर्यादित नव्हत्या, तर त्यामध्ये दैनंदिन जीवन, सामाजिक व्यवहार, विज्ञान, हस्तकला आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध कौशल्यांचा समावेश होता.

२. सामाजिक स्थान:-

प्राचीन काळात, विशेषतः स्त्रियांसाठी, या कलांमध्ये प्राविण्य मिळवणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जात असे. कामसूत्र सारख्या ग्रंथांमध्ये देखील या कलांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

३. जीवनावश्यक कौशल्ये:-

यामध्ये गायन, नृत्य यांसारख्या ललित कलांबरोबरच वास्तुकला, धातुविज्ञान, पाककला, शिवणकाम अशा व्यावहारिक कौशल्यांचाही समावेश होता.

४. सात्त्विक जीवन:-

सनातन संस्थेच्या मते, ६४ कला प्रवृत्तीमार्गी लोकांसाठी सात्त्विकतेकडे जाण्याचा मार्ग आहेत, ज्यामुळे समाजाला हळूहळू सात्त्विकतेकडे वळण्यास मदत होते. या कला आणि विद्या प्राचीन भारतीय समाजाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे आणि ज्ञानाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहेत.

निष्कर्ष:-

चौसष्ट कला ही भारतीय संस्कृतीचे सर्वाधिक समग्र दर्शन देणारी संकल्पना आहे. कला, विज्ञान, अध्यात्म, सामाजिक मूल्ये या चौघांचा पूर्ण संगम ६४ कलांमधून दिसतो. मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास, सौंदर्यज्ञान, मानसिक शिस्त, सामाजिक कौशल्य, तांत्रिक प्राविण्य हे सर्व घटक या परंपरेचा मुख्य आधार आहेत.

चौसष्ट कला ही केवळ कलात्मक तंत्रांची सूची नाही; तर ती भारतीय सांस्कृतिक समृद्धीचा, मानवतावादी दृष्टिकोनाचा आणि विज्ञान, कला, आध्यात्मिकता यांच्या सुसंवादाचा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. या कलांमुळे भारतीय समाजाचे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक आणि सौंदर्यपूर्ण जग अधिक विकसित झाले. आजच्या आधुनिक विज्ञानयुगात या कलांचा अभ्यास केल्यास समजते की जुन्या परंपरा केवळ ऐतिहासिक नाहीत तर आधुनिक आयुष्यातही अत्यंत उपयुक्त आहेत.

मानवी व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास, उत्साह, अभिव्यक्ती, सौंदर्यदृष्टी, कौशल्य आणि संस्कार या सर्वांचा आदर्श चौसष्ट कला या प्राचीन भारतीय संकल्पनेत अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ६४ कलांचा वारसा समजून घेणे म्हणजे भारतीय सांस्कृतिक ओळखीची जाण ठेवणे होय. म्हणूनच आधुनिक काळात कला-विद्यांचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे, कारण अशा कौशल्यांचे प्रशिक्षण व्यक्तिमत्त्व घडविण्यास आजही तितकेच उपयुक्त आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची (Bibliography) :-

अ. प्राथमिक संस्कृत ग्रंथ:-

१. वात्स्यायन – कामसूत्र (जयमंगल टीका), चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी.
२. भरतमुनी – नाट्यशास्त्र, काशी संस्कृत ग्रंथमाला, वाराणसी.
३. अग्निपुराण-गीताप्रेस, गोरखपूर, अध्याय २४५-२४७.
४. ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीताप्रेस आवृत्ती.
५. सोमदेव – कथासरित्सागर, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली खंड १-२.
६. वाल्मीकि-रामायण, गीताप्रेस, गोरखपूर.
७. व्यास-महाभारत (शांतिपर्व, अनुशासनपर्व), भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुणे.
८. पाणिनी-अष्टाध्यायी, चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी.

२४. ठाणे - भिवंडी येथील लोणादित्य मंदिरावरील लज्जागौरी : पुरातत्वीय शोध

श्री. सागर माधुरी मधुकर सुर्वे
MA पुरातत्व - मुंबई विद्यापीठ, "स्वप्नशिल्प"

गोषवारा:-

प्राचीन काळात अखंड हिंदुस्थानात अनेक पंथ होते परंतु त्यातील प्रमुख पंथ म्हणजे शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य आणि सौर होय. अनुक्रमे शैवांची शिव, वैष्णवांची विष्णू, शाक्त पंथात शक्ती व लिंगपूजा, गाणपत्यमध्ये गणपती आणि सौरमध्ये सूर्य ह्या प्रमुख देवता होत्या. त्यातील शाक्त परंपरेत काही लिंगउपासक तंत्राकडे झुकलेले दिसतात. सृजनशीलता हा त्याचा प्रमुख गाभा होता. शक्त्युपासनेत मानवाने प्रथम देवत्व कल्पिले ते स्त्रीरूपात ! मातृदेवता ही मानवी संस्कृतीची आद्यशक्ती आहे. ऋग्वेदातील अदितीपासून ते आजही गावागावातील गोंधळभुत्याच्या कथेमधील किंवा त्यांच्या गीतांमधील शक्तीसंबंधी गोष्टी ऐकायला मिळतात. आपल्या गावातील ग्रामदेवता ही शक्त्युपासनेचे केंद्रबिंदू आहे.

अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून शक्त्युपासनेला तंत्राची किनार असल्याचे स्पष्ट होते. अखंड हिंदुस्थानातील ईशान्य भारतातील कामाख्या मंदिर हे तर प्रमुख केंद्र आहे, हे आपणा सर्वांना माहीत आहेच. दक्षिणेत म्हणजेच कर्नाटकातील बदामी शहर बनशंकरा म्हणजेच शाकंभरीमातेच्या मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. शाकंभरीमाहात्म्यानुसार येथे मलप्रभेच्या काठी कोटीशः लिंगे आहेत. त्या सर्वांचे माहात्म्य वर्णावयाला शेकडो वर्षे पुरणार नाहीत. येथे बिल्ववृक्षांच्या सुंदर राया असून त्यांत शक्तीसहीत शिव विसावला आहे. मल्लिकार्जुनाच्या सान्निध्यात विष्णुपुष्करिणीतीर्थाच्या तीरावर पाताळेश्वर, लज्जागौरीश्वर, कोटीलिंगेश्वर, वैष्णवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, नरसिंहेश्वर, वामनेश्वर आणि शृगालेश्वर अशी पापनाशक नवलिंगे आहेत. बिल्व आणि चंदन या वृक्षांनी नटलेल्या पर्वतावर तर कोटिलिंगे आहेत.^१

ह्या नवलिंगांपैकी लज्जागौरीश्वर म्हणजेच लज्जागौरी + ईश्वर हाच शिवया सहितः शम्भूः आहे, ह्याला “महाकूटेश्वर” असे सुद्धा म्हणतात म्हणजेच लज्जागौरी हे अधिष्ठात्री शक्तीचे नाव आहे. ज्या अर्थी नवदेवतांमध्ये लज्जागौरीचे नाव आहे त्या अर्थी नवदुर्गा, नवरात्री आणि नवपत्रिका ह्या समूहदेवतांसंबंधी प्रस्तुत संशोधन निबंधात विचार केलेला आहे.

बीजशब्द - लज्जागौरी, शिव, शाकंबरी, शाक्त, लवण इ.

शोधनिबंधाचा उद्देश:-

समाजामध्ये लज्जागौरी हे नाव फारच विचित्र आहे त्यात तिची मूर्ती किंवा शिल्पांकन हे अजून विचित्र भासते. ह्या मूर्तीसंबंधी जनमानसांत कुजबुज आहे परंतु उघडपणे चर्चा टाळली जाते. ज्या देशात खजुराहोसारखे मंदिर उभे राहते त्यावर असलेल्या शिल्पांकन अभ्यासाचा विषय असताना सुद्धा त्यावर वाद केले जातात हे कुठेतरी थांबले पाहिजे असा विचार मनात बाळगून मी हा विषय घेतला आहे.

श्री गणेशशास्त्री लेले त्रिंबककर ह्यांनी त्यांच्या आयुष्यात श्रीमंत रघुनाथराव विंचुरकर यांच्या समवेत महाकूटयात्रा केली होती. त्यावेळी त्यांनी पाहिलेल्या लज्जागौरी मूर्तीचे वर्णन तीर्थयात्राप्रबंध ह्या ग्रंथात केले आहे ते म्हणतात, महाकूटेश्वराचे सन्निध लज्जागौरीचे स्थान आहे. ह्या देवीची मूर्ती फार चमत्कारिक आहे. ही मूर्ती नमन व उताणी निजलेली असून रतिकाली स्त्रियांची जशी स्थिती असते, तशा स्थितीची आहे. तिचे सर्व अवयव फार उत्तम केले आहेत. मूर्तीस मस्तक मात्र नाही. मस्तकावाचून खालील धड आहे.^१

ह्या संशोधन निबंधाचा उद्देश असा आहे की ह्या विषयावर प्रामुख्याने ह्या देवतेवर अधिक प्रमाणात अभ्यास व्हावा. मातृत्व देवता, सृजनतेचे प्रतीक आणि कामशिल्पाची किनार असे बहुआयामी पद्धतीने ह्या शिल्पाचे विवेचन व्हावे. त्यावर विविध दृष्टिकोनातून अभ्यास करून सरते शेवटी सुफलना देणारी देवता म्हणून त्यावर लक्ष द्यावे.

लज्जागौरीच्या शिल्पाला पाहून जाणूनबुजून दुर्लक्षित केले जाते. हे न होता ही मातृत्वचा प्रवास दर्शवणारी देवता सर्वासमोर यावी व त्या दृष्टिकोनातून विचार व्हावा जेणे करून हा विषय तळागाळापर्यंत पोहचवा; असा उद्देश समोर ठेवून मी हा संशोधन पेपर तयार केला आहे.

संशोधनाची पद्धत:-

१. सर्व प्रथम लोनाड शिवमंदिर समितीशी मी बोललो व त्यांच्या परवानगीने ह्या परिसराचे गवेषण व निरीक्षण केले.
२. ह्या पुरातत्वीय जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथे उपलब्ध असलेल्या सर्व अवशेषांची पाहणी करून नोंदी केल्या व त्यांची मापे घेतली. त्यामध्ये लज्जागौरीचे शिल्प अतिशय दुरावस्थेत मला दिसले त्याची सुद्धा मापे घेतली.
३. पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून संबंधित शिल्पाचे इतर ठिकाणी असलेल्या शिल्पांशी तुलनात्मक अभ्यास करून संशोधन करून निष्कर्ष मांडला.
४. ह्या शिल्पासंबंधी असलेल्या अनेक ग्रंथामधून त्यांच्या नोंदी पडताळल्या जेणे करून बहुआयामी दृष्टिकोनातून संशोधन पेपर बनवायला मदत झाली.

GPS लोकेशन:-

१९°१८'०६"उ ७३°०८'१८"पू

छायाचित्र क्र. १ लोनाड येथील लवणेश्वर शिवमंदिर

भौगोलिक आढावा :-

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यामधील लोनाड ह्या गावामध्ये हे शिवमंदिर आहे. अतिशय भग्नवस्थेत असलेले हे मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर केलेली वास्तू आहे. हे मंदिर वाचवण्यासाठी मंदिराच्यावर मोठी शोध उभी केली आहे. ह्या मंदिराच्या भोवताली मंदिरासंबंधित अनेक शिळा व शिल्प पडलेले आहेत. ह्या मंदिराच्या जवळ असलेल्या टेकडीवर सहाव्या - सातव्या शतकातील लेणी आहेत. इ.स. नऊ ते तेराव्या शतकापर्यंत उत्तर कोकणावर शिलाहार राजांची सत्ता होती. या काळात त्यांनी बांधलेल्या मंदिरांपैकी हे एक मंदिर आहे. ह्या मंदिराचे नाव लोणादित्य शिवमंदिर असे आहे. मध्ययुगात कल्याण-भिवंडी भागात मुस्लिमांनी केलेल्या आक्रमणांमुळे या मंदिराची बरीच पडझड झाली आहे. हा संपूर्ण परिसर खाडीचा असून येथील जमीन खारी आहे त्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणावर मिठागरे होती; हे ह्या परिसराचे स्थलमाहात्म्य आहे.

आपल्या अन्नात मिठाला फार महत्त्व आहे. आदिमानवाला त्याचा शोध नेमका कसा लागला त्या मीठ नेमके कोठे सापडले? ते भोजनात कधीपासून वापरात आले ? ह्या सर्वासंबंधित एक शक्यता म्हणजे क्षारयुक्त जमिनीवर पडलेले एक फळ त्याने चाखले असावे जेणे करून त्या फळाची चव इतर फळांपेक्षा वेगळी जाणवली असावी व तिथूनच लवणेश्वराचा शोध लागला असावा असे मत डॉ. द. ता. भोसले ह्यांनी त्यांच्या ग्रंथात मांडले आहे. ३ लवण म्हणजे मीठ ! तिथे असलेले गाव म्हणजेच लोनाड होय. त्याच मिठागराच्या परिसरात असलेले हे मंदिर म्हणजेच लवणेश्वर होय. हे मंदिर शिलाहार काळातील असून मल्लिकार्जुन जेव्हा गादीवर आला तेव्हा इसवी सनाच्या बाराव्या शतकात ह्याची बांधणी झालेली आहे.

लोनाडचे शिवमंदिर हे स्थापत्यशास्त्राचा अप्रतिम नमुना आहे. हे लोणादित्य मंदिर गजरथावर असल्याचे शिल्पांकित केलेले आहे. मंदिराचा भार हत्तींनी आपल्या पाठीवर तोलल्याचा आभास होतो. मंदिराचे अनेक अवशेष जवळपास विखुरलेल्या अवस्थेत इतस्ततः पाहायला मिळतात. त्यामध्ये गणपती, लज्जागौरी, मिथुन शिल्पे, मृदंगवादक, नृत्यांगना, यक्ष-किन्नर, पुष्पवृष्टी करणारी आकाश युगुले असे अनेक घटक दिसून येतात. लोणादित्य मंदिर पूर्वाभिमुख असून त्याची भूमिज त्रिदल पद्धतीची बांधणी आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या अवशेषांवरून त्याचे मूळ प्रमाण आणि सौंदर्य याची कल्पना येते. गाभाऱ्यातील शिवलिंग त्याबाहेर अंतराळ आणि सभामंडप अशी रचना आहे. गाभाऱ्याचे शिखर नष्ट झाले असून छताचा काही भाग टिकून आहे. कोसळलेले अनेक नक्षीदार भाग, आमलक इत्यादी सभोवताली दिसून येतात. गाभाऱ्यात शिवलिंग दीड मीटर खाली स्थापलेले असल्याने पायऱ्या उतरून जावे लागते. संपूर्ण बांधकाम शुष्कसांधी असून आठ फूट उंची पाषाणी भिंती आहेत. द्वारपट्टीकेवर ललाटबिंबासह नऊ शिल्पे आहेत आणि छताला कमळाच्या आकृतीने सालंकृत केलेले आहे. मंदिराच्या बाहेर महिषासूरमर्दिनी व गजासूर वधाची शिल्पे दिसतात. मंदिराच्या पश्चिमेस एक एकर क्षेत्रफळाचे मोठे तळे आहे. पूर्वी या तळ्याला घाट बांधलेला असावा, त्याचे दगड आता विस्कळीत अवस्थेत आढळतात.

तटस्थ विश्लेषण:-

शिलाहार काळात उत्तर कोकण अतिशय महत्त्वाचे होते त्यांची राजधानी श्रीस्थानक म्हणजेच आताचे ठाणे येथे होती. त्याच काळात अंबरनाथचे शिवमंदिर बांधण्यात आले परंतु ते बांधून पूर्ण होईपर्यंत तीन राजांचा अस्त झाला त्याच काळात मल्लिकार्जुन नावाचा राजा सत्तेवर आला. त्यासंबंधी दोन लेख रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे आणि दुसरा लेख वसई येथे सापडला. त्यातील लोनाड गावासंबंधी असलेला उल्लेख वसईच्या लेखात मिळतो. इ.स. ११६२ मध्ये एका शिवालयाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला तेव्हा लखण उपाध्याय नामक ब्राम्हणाला लोणवाटक म्हणजेच आताचे भिवंडी तालुक्यातील लोनाड हे ग्रामदान दिल्याचे सांगितले आहे.^४ आता चौधरपाडा गावात सुद्धा एक शिवमंदिर आहे. सध्या ह्या मंदिराला रामेश्वर मंदिर असे म्हणत असले तरी त्याचे नाव सोमेश्वर किंवा षोमपेश्वर होते आणि तो शिलालेखात ह्याच मंदिराविषयी आहे. त्यासंबंधी लोनाड येथे इ.स. १८८२ मध्ये शिलालेख सापडला तो महत्त्वाचा आहे ती शिलालेखाची शिळा आज मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात आहे.^५

शिलाहार राजा अपरादित्यचा पंतप्रधान मंगलय्या याचा पुत्र अन्नपय्या याच्या इ. स. ९९७ च्या एका ताम्रपटामध्ये या मंदिरासाठी भादाणे गावाचा महसूल नेमून दिल्याचे म्हटले आहे. यावरून हे मंदिर किमान १०२४ वर्षे प्राचीन असल्याचे म्हणता येईल. लोनाड गावापासून एक किलोमीटर अंतरावरील चौधरपाडा गावातील मंदिरात एक शिलालेख असलेला गढगेळ आहे. २४ जानेवारी १२४० रोजीच्या या शिलालेखात लोनाडचे नाव लवणेतट असे लिहिले असून मंदिराचा उल्लेख “लोणादित्य” म्हणून केलेला आहे.

लोनाड शिवमंदिरासंबंधी हा शिलालेखात द्वितीय अपरादित्यच्या काळातील आहे. त्याचा लेखकाल शक संवत् ११०६, क्रोधिन् संवत्सर, कार्तिक अमावस्या, सोमवार, सूर्यग्रहण असा दिला आहे. ही तिथी कार्तिक महिना अमान्त घेतल्यास बरोबर जुळते. ग्रेगरियन कालगणनेनुसार त्याची दिनांक ५ नोव्हेंबर ११८४ येते. ह्यावरून अंबरनाथ शिवमंदिराच्या नंतर काही वर्षांत लोनाडचे शिवमंदिर बांधल्याचे निष्पन्न होते. ह्या मंदिरावर अनेक शिल्प आहेत परंतु समुद्राच्या येणाऱ्या खान्या व दमट हवेमुळे मोठ्या प्रमाणावर ते जीर्ण झाले आहेत. मंदिराची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली असून अनेक शिल्प तिथे पडले आहेत. त्यातील एका शिल्पपट्टीवर प्रस्तुत संशोधन निबंधातील लज्जागौरी मला दिसून आली.

लज्जागौरी हे नाव रा. चिं. ढेरे ह्यांनी दिले आहे त्यासंबंधी त्यांनी जो अभ्यास मांडला आहे त्यामध्ये ते महाराष्ट्राची कुळकथा ह्या ग्रंथात म्हणतात, दुर्गा नावाच्या दैत्याचा संहार करून देवीला दुर्गा हे नाव पडले; शंभर वर्षे पाऊस नव्हता म्हणून म्हणून देवीने पाऊस पाडून पृथ्वीला हिरवीगार केली. त्यामुळे “शाकंभरी” असे नाव पडले. महाभारत, देवी-भागवत आणि शिवपुराण ह्या ग्रंथातसुद्धा अशाच प्रकारची वर्णने आहेत. काही ठिकाणी हिला लक्ष्मी म्हणतात तर पद्मपुराणात “देवश्च मस्तके पद्मम्” असे वर्णन असून त्याला कमलशीर्ष असे वर्णनिले आहे. शिराच्या जागी कमळ असलेल्या अनेक मूर्ती भारतामध्ये अनेक ठिकाणी सापडल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशमध्ये त्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. स्कंद पुराणातील शाकंभरीमाहात्म्यात जे वर्णन केले आहे त्यावरून रा. चिं. ढेरे ह्यांनी ह्या मूर्तीला “लज्जागौरी” असे नाव दिले.^६

लज्जागौरी हे शिल्प मस्तकहीन असल्यामुळे ह्या शिल्पाचा परशुराम - रेणुका ह्या कथेशी काही ठिकाणी संबंध जोडल्याचे दिसून येते. तिचे मुख्य ठाणे कर्नाटकातील बदामी जवळील महाकूट येथे आहे. ह्या शाकंभरी देवतेचा संबंध दुष्काळाशी आणि पर्यायाने सुफलनेशी आहे कारण आजही ज्यांना अपत्य नाहीत अशा स्त्रिया पुत्रप्राप्तीसाठी लज्जागौरीचे पूजन करतात.^७ महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील वारली लोक ह्या शिरोहीन देवतेचे पूजन करतात. त्यांच्या समाजात तिचे नाव 'पालघट' आहे. त्याचा अर्थ "प्रसूतिकाळजी" अवस्था अशी आहे. उत्खननात लज्जागौरी देवतेच्या मातीच्या अनेक मूर्ती सापडल्या आहेत.^८

लज्जागौरी ह्या शिल्पासंबंधी महाकोटीश्वराचे नामरहस्यचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, लज्जागौरीचे एक नाव लंजिका आहे; लंजिका म्हणजे लंजा म्हणजे नग्न ! व दुसरे नाव महाकोटेश्वरी किंवा महाकूटेश्वर आहे; ह्यावरून लक्षात येते की, देवीच्या नावावरून देवाचे नाव आणि त्यावरून गावाचे नाव पडले आहे. लंजिका किंवा महाकोटेश्वरी हे साऱ्या सृष्टीला प्रसवणारी महायोनी आहे. ते साऱ्या निर्मितीचे माहेर आहे. तिच्यातूनच चराचराचा प्रसव होतो. ही सृष्टीची देवता आहे. दक्षिणेत ह्या देवीला कोटवी असे म्हणतात कोटवी ह्या शब्दाचा संस्कृत कोशात नग्न स्त्री असा आढळतो. सारासार विचार करता महाकूटाच्या देवीची लंजिका आणि महाकोटेश्वरी ही दोन नावे एकाच अर्थाची आहेत. महाकोटेश्वरी ही महानग्न देवी आहे, तर महाकोटेश्वर हे महानग्न देव आहे. ती योनीचे मूर्तरूप आहे तर हा लिंगाचे मूर्तरूप आहे.^९

लज्जागौरी ही सृष्टीसूचक देवता आहे तसेच ती सृष्टीच्या पुष्टीचीही देवता आहे. सृष्टिसूचक योनी आणि पुष्टीसूचक स्तन यांनाच मूर्तिशास्त्रात उठावाचे स्थान आहे. तिला मुख नसून त्या जागी असलेले कमळ हे सर्जनाचे प्रतीक आहे. ह्याचा व्यापक दृष्टिकोनातून संशोधनात्मक अभ्यास केला असता; कमळाला हिंदू धर्मात मानाचे स्थान आहे. ब्रम्हा कमलासन आहे, विष्णू कमलहस्त आहे, लक्ष्मी कमलजा आहे. सूर्य हा स्वतः निळ्या नभ सरोवरातील रक्तकमल आहे. कमळाचे दान करावे पुढील जन्म वैभवशाली मिळतो, कमलपुष्प अंगावर धारण करावे; ते मंगलदायक आहे. कमळांची रांगोळी काढावी; घरात लक्ष्मी येते. कमळाच्या पाकळ्या सेवन कराव्यात; अवयव सुंदर आणि सतेज होतात. वरील सर्व कथा, आख्यायिक, संकेत आणि विधानांचा विचार केला असता कमळ हे पिंड ब्रम्हांडांत तत्वांचे प्रतीक आहे. कमळ हे स्त्रीत्व असून ते जीवनोत्पादक आहे. कमल म्हणजे भूमी, योनी होय. कमल म्हणजे शोभा, वैभव, आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि कीर्ती होय. कमळ म्हणजे शाश्वत जीवन अमृत आहे तर कमळ म्हणजे संस्कृतीची सार आहे.^{१०}

छायाचित्र क्र. २ लोनाड मंदिरातील लज्जागौरीची शिल्प व बाजूला गिरवले शिल्प

निष्कर्ष:-

लज्जागौरी ही देवता सुफलनेची देवता आहे. तिचे शिल्प हे योनीचे मूर्तरूप असून मातृत्वाचे प्रतीक आहे. अखंड हिंदुस्थानात तिचे रूप जरी एक असले तरी तिची विविध नामे आहेत. ईशान्य भारतात ती कामाख्या आहे तर दक्षिणेत ती बनशंकरा अथवा शाकंभरी आहे. काही ठिकाणी कमलशीर्षामुळे तिला लक्ष्मी मानले जाते तर काही ठिकाणी कोटवी मानले जाते. लंजिका, महाकोटेश्वरी ही अधिकची तिची नावे असून सृष्टीला प्रसवणारी महायोनी म्हणून हिची ख्याती आहे.

प्राचीन काळात जेव्हा मनुष्य टोळीने राहत होता तेव्हा सुफलनेमुळे तर पिढी जन्माला येत होती. ह्याला काम (Sex) हा आयाम जरी असला तरी पुरुषार्थाच्या दृष्टिकोनातून ती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका होती आणि म्हणूनच भारतीय तत्त्वज्ञानात पुरुषार्थाची व्याख्या करताना धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष सांगितले आहेत. ज्या देशात अनेक मंदिरांवर कामशिल्प कोरलेली असतात त्याचा अर्थ सुफलनेशी निगडित असतो ह्याच सुफलनेत इच्छा, आकांक्षा आणि आनंदाचे प्रतीक म्हणून ही शिल्प असतात. काळामध्ये जसा बदल होत गेला तसे पुरुषार्थात पराक्रम आणि कर्तृत्व जोडले गेले. ह्याच कामाला जेव्हा समाजमान्यता मिळाली तेव्हा विवाहसंस्थेत हे सर्व बांधले गेले त्यालाच "धर्मेच अर्थेच कामेच नातिचरामि" असे म्हणतात.

वेरूळच्या एका लेणीमध्ये लज्जागौरीची मूर्ती आहे. असे डॉ. सांकलिया ह्यांनी दाखवून दिले आहे. वेरूळच्या लेणीत ह्या मूर्तीला स्थान मिळाले ही मोठी बाब आहे. त्याकाळी होत असलेली मातृदेवतेच्या पूजनामुळे हे शक्य झाल्याचे दिसून येते. ह्याला तंत्रसाधनेची किनार दिसून येते कारण लीळाचरित्रावरून बाराव्या शतकात वेरूळच्या लेण्यांमध्ये तंत्रसाधना होत होती हे स्पष्ट होते.^{११} सारासार विचार करता असा निष्कर्ष काढता येतो की, पूजेसाठी बनलेल्या ह्या शिल्पाचे अंकन पुढे मंदिरावर दिसून येते.

लज्जागौरीची मूर्तीचे पूजन हे नेमके कसे करत असावेत ? ह्यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे; पुराणांमध्ये हिरण्यगर्भदान नावाचा संस्कार दीर्घायुष्य, स्वर्गप्राप्ती आणि संतानप्राप्तीसाठी करावा असे सांगितले आहे. सोन्याचा रांजण करून त्यात यजमानाने गर्भावस्थेत म्हणजे हातपाय दुमडून शयन करावे व तो ब्राह्मणांना दान करावा, असा विधी आहे. हा विधी इतका लोकप्रिय झाला की, चालुक्य आणि राष्ट्रकूट राजांनी आपण तो केल्याचे अभिमानपूर्वक आपल्या ताम्रपटात नमूद केले आहे. ही तथ्ये लक्षात घेतली म्हणजे लज्जागौरीच्या उपासनेचे रहस्य उलगडते. लज्जागौरीच्या प्रतिमा अथवा मूर्ती ह्या उत्तर भारतात आणि दख्खनमध्ये इसपू पहिले शतक ते इस सातवे शतक ह्या काळामध्ये जास्त प्रचलित होत्या. ह्या आठशे वर्षात लज्जागौरीच्या शिल्पांमध्ये बदल होत गेले. कुंभ आणि कमळ मात्र तसेच राहिले. मानवमुख असलेली लज्जागौरीची प्रतिमा फक्त वेरूळच्या विहार क्रमांक एकवीसमध्ये आढळते. बाकी ठिकाणी मुखाच्या जागी कमळ आढळते. ह्या शिल्पाचे अंकन मंदिराच्या बाहेर असेल तर उत्तानपाद स्वरूपात असते (छायाचित्र क्रमांक दोन मध्ये पाहू शकता.) बाकी ठिकाणी ज्या सुट्या शिळा सापडल्या आहेत त्यामध्ये ही मूर्ती उताणी ठेवूनच पुजली जात असे. ह्या मूर्तीवर अभिषेक हा विधी सुद्धा केला जातो. आजही कर्नाटकातील सिद्धनकोला येथे लज्जागौरीच्या उपासिका तिच्या योनीवर घृताचा अभिषेक करतात.^{१२} नागपूर

येथील सेंट्रल म्युझियममध्ये असलेल्या लज्जागौरी प्रतिमांमध्ये खालच्या भागात अभिषेकयुक्त पाणी साठवण्यासाठी चौकोनी कुंडांची व्यवस्था केलेली दिसून आली.

सुफलनेचे प्रतीक असलेले हे शिल्प आपल्याला आपल्या आयुष्याच्या प्रवासाची सुरुवात जाणवून देते. हे शिल्प कामशिल्प ह्या वर्गात जरी मोडत असले तरी सृजनशिल्पाचा आयाम महत्त्वाचा आहे त्यामुळे मातृत्व दर्शवणारे हे शिल्प म्हणून दृष्टिकोन ठेवून ते पाहणे आवश्यक आहे.

संदर्भ सूची:-

१. लज्जागौरी, रा. चिं. ढेरे, पद्मगंधा प्रकाशन, पृ. क्र. ३०
२. तीर्थयात्राप्रबंध : गणेशशास्त्री लेले त्रिंबककर, देशमुख प्रकाशन, पुणे (द्वितीय मुद्रण), १९६४, पृ. क्र. १६६
३. लोकसंस्कृती : स्वरूप आणि विशेष, डॉ. द. ता. भोसले, पद्मगंधा प्रकाशन, पृ. क्र. १४२
४. शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, महामहोपाध्याय डॉ. वा. वि. मिराशी, पार्श्व प्रकाशन, पृ. क्र. ७२
५. Bom. Gaz. (Old Ed.) Vol 1 part ii, p. 20, n, 2
६. महाराष्ट्राची कुळकथा, डॉ. म. के. ढवळीकर, राजहंस प्रकाशन, पृ. क्र. १४२
७. भारताची कुळकथा, डॉ. म. के. ढवळीकर, राजहंस प्रकाशन, पृ. क्र. ३३१
८. कित्ता
९. लज्जागौरी, रा. चिं. ढेरे, पद्मगंधा प्रकाशन, पृ. क्र. ४५
१०. संस्कृतीची प्रतीके, पं. महादेवशास्त्री जोशी, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पृ. क्र. १८
११. लीळाचरित्र, पूर्वार्ध भाग १, लीळा ४६-४७
१२. पुरासंचय भाग १, डॉ. अरविंद जामखेडकर, अपरांत प्रकाशन, पृ. क्र. २६०

२५. दक्षिण शैली की पल्लव काल एवं राष्ट्रकूट कालीन कला की प्रतिमाओं में चित्रित नारी

प्रा. डॉ. रामभाऊ देवराव काशीद

इतिहास विभाग, महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड.

प्रस्तावना :-

विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मातृदेवी को उच्चस्थान प्राप्त है। वह आदिकाल से ही शक्ति के रूप में पूज्य रहीं हैं। अन्य देशों की भाँति भारत में भी मातृदेवी के रूप में देवी-पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। मातृ के रूप में देवी जनसाधारण के मध्य अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक निकट हैं। इन्हें महीमाता, जगदम्बा, अम्बा, महामाई, मातृदेवी आदि नामों से जानाजाता है। देवी की सत्ता त्रिदेववाद से भी सम्बन्धित है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की शक्तियों क्रमशः लक्ष्मी सरस्वती एवं उमा के रूप में प्रतिष्ठित है। वस्तुतः नारी परमात्मा के क्रियात्मक रूप को प्रकट करती है, शक्तिपूजा का मूल प्राग्वैदिक युग में माना गया है। मोहनजोदाड़ो का साक्ष्य मातृशक्ति की उपासना का सूचक है। ऋग्वेद में मातृदेवी के रूप में अनेक उल्लेखप्राप्त होते हैं, जिनमें अदिति सर्वाधिक लोकप्रिय थी। वाक्सूक्त में देवी को "श्रीमाता कहा गया है।

आन्ध्रवंश के अधीनस्थ प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों ही भागों में अत्यन्त विकसित कला के उदाहरण विद्यमान है, जो ई. पू. द्वितीय शताब्दी के है। उसके पुरुषत्व कोमल सौंदर्य, उच्च बौद्धिक गुणों एवं दक्ष के प्रविधि के वह स्तर प्राप्त करने में कतिपय सहस्राब्दी लगी होगी। इस विचार के परिणामस्वरूप, आन्ध्र साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में स्थित कोंडाणे, भाजा, बेडसा, कार्लो, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, अजन्ता और कन्हेरी से प्राप्त मूर्तियों के उदाहरणों का वर्णन किया गया है।

चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर एवं मठ, अजन्ता ग्राम के नजदीक, उत्तर-मध्य महाराष्ट्र राज्य, पश्चिमी भारत, अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद से 105 कि. मी. पूर्वोत्तर में वगुर्ना नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं छोर पर एक चट्टान के आग्नेय पत्थरों की परतों को खोखला करके ये मंदिर बनाए गए है। इस गुफा के समीप ही अजन्ताश नामक गांव स्थित है जो अजन्ता शब्द का जनक है। इन गुफाओं की चित्रकलायें अजन्ता लेनी अजन्ता गांव के आभूषण कहलाती है। अजन्ता के भित्तिचित्र रंगविधान, भाव प्रदर्शन, मुद्राओं केशविन्यास, विभिन्न वस्त्राभूषण, शारीरिक अनुपात, चक्षुचित्रण कटि-प्रदेश रचना में भारत के दर्शकों का नहीं, बल्कि विश्व के दर्शकों एवं पर्यटकों का मन आकर्षित किए बिना नहीं रहते।

अध्ययन के उद्देश्य:-

दक्षिण भारतीय कला में नारी की मूर्तियों का अध्ययन।

पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय कला में नारी प्रतिमाओं में गहराई और सूक्ष्मता का अध्ययन।

भाजा का चैत्य:-

पश्चिमी भारत के चैत्य गुहाओं में, जिनमें बाद में बौद्ध विहार स्थापित हो गए, भाषा का चैत्य विहार सबसे प्राचीन तथा कला एवं मूर्तियों के लिए विशेष महत्त्व रखता है। भाजा का बौद्ध विहार पूना से थोड़ी दूर ही चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसके दायें-बायें अनेक विहार बने हैं।

भाजा चैत्य का निर्माण 230 ई. पू. में हुआ था। भाजा-विहार का महत्त्व प्राचीनता की अपेक्षा मूर्ति अंकनों के कारण अधिक है। इसकी भित्ति पर सूर्य-चन्द्र के उभारे हुए मूर्तियों के रूप में दो विशाल अर्ध-चित्र निर्मित है। ये सूर्य-चन्द्र की असाधारण प्रतिमाएं भारतीय कला में प्राचीनतम है। चित्रों की संयोजना, दृश्यों के संकुलता एवं अनुपातिक अंकन विशेष महत्त्वपूर्ण है। अश्वमुखी यक्षी की जातक कथा का अंकन, वृक्ष से लटकती नरबलि, नृत्यरत नर्तकी की मूर्ति का रूपायन-ये सभी मान भित्ति पर जीवंत हो गए हैं।¹

पल्लव काल की मूर्तियों पर में चित्रित नारी का अध्ययन:-

छठी शती ई. के उत्तरार्ध से लगभग 900 ई. के मध्य अर्थात् 300 वर्षों तक पल्लव राजवंश दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति थी, जिनकी राजधानी कांची (मद्रास से 40 किलोमीटर दूर) थी। पल्लवों के शासनकाल में तमिलनाडु में मद्रास के आस-पास के क्षेत्रों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। समुद्री बन्दरगाह पर स्थित होने के कारण महाबलिपुरम् पल्लवों की दूसरी राजधानी थी। वे पल्लव कला के समर्थक थे और उन्होंने दक्षिण में अनेक महत्त्वपूर्ण स्मारक चिह्न बनवाए।

शैव धर्म:-

उपलब्ध जानकारियों के अध्ययन पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि भारत में कुल एक सौ आठ शैव मंदिरों का निर्माण हो चुका है। इनमें से बहुत से मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों एवं अन्य कारणों से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वास्तुकारों एवं कला तथा शिल्प शास्त्रियों द्वारा प्रमुखता से प्राप्त मंदिरों की श्रेणी में जाने जाते हैं, उनका उल्लेख निम्नानुसार है। शिव पुराण में आया है कि भूत-भगवान् शंकर प्राणियों के कल्याणार्थ भिन्न-भिन्न स्थानों में तीर्थ-तीर्थ में लिंग रूप में वास करते हैं। जिस-जिस पुण्य स्थान में भक्तजनों ने उनकी अर्चना की, उसी-उसी स्थान में आविर्भूत हुए और ज्योति-लिंग रूप में सदा के लिए अवस्थित हो गये, यों तो शिवलिंग असंख्य है, फिर भी इनमें द्वादश ज्योति लिंग सर्वप्रधान है। शिव पुराण में उल्लेखित क्रमानुसार ये निम्नलिखित हैं।²

भगवान विष्णु जो सबके पालन हार है, दयावान व कृपालु है, उनमें आस्थावान व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं। सतयुग में भगवान राम द्वापुर में श्रीकृष्ण अवतरित हुए और उनकी कला व लीलाओं से प्रसन्न होकर वैष्णव मत के अनुयायी हो गए हैं।

हिन्दू धर्म में समय-समय पर विशेष देवताओं की प्रधानता रही है। कभी किन्हीं देवता की विशेष महत्त्वपूर्ण या श्रेष्ठ मानकर उनके अनुयायियों की एक लम्बी शृंखला बन गई और एक विशेष विधि से उनके द्वारा पूजा का विधान होने लगा। अरस्तु महोदय के

शब्दों में भारतीय कला भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनकर धार्मिक विचारधाराएं, नैतिक मूल्य, दार्शनिक सोच, आध्यात्मिक आदर्श तथा लोक विश्वास, भौतिक जीवन का सौन्दर्य-परक समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है।³

आदिवराह गुफा में दुर्गा की रमणीय मुद्रा में मूर्ति का अंकन किया गया है। देवी की चार भुजाएं हैं। देवी का नीचे का दायां हाथ अभय मुद्रा में और बायां हाथ काटि मुद्रा में दिखाया गया है। ऊपर वाले हाथों में चक्र और शंख पकड़े हुए हैं। देवी ने कटिवस्त्र धारण किये हुए हैं तथा सिर पर कीरिट मुकुट, कानों में कुण्डल व सिर के ऊपर एक छत्र सुसज्जित देवी के दायीं ओर भक्तों की आकृतियां हैं जिसमें से एक भक्त अपना सिर देवी को भेंट करते हुए और दूसरे भक्त को घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है। देवी के दोनों ओर दो बौनों की आकृति है।

महाबलिपुरम् और कैलाशनाथ के मन्दिरों में महिषासुर गुफा में देवी और असुर की लड़ाई का अंकन किया गया है। विद्वानों ने महिषमर्दिनी की मूर्ति की बहुत प्रशंसा की है। गांगुली" ने इसे उपासक की मूर्ति नहीं माना बल्कि एक कहानी बताया है जो एक महान युद्ध को दर्शा रही है। इस पूरी लड़ाई का वर्णन वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है।⁴

यह पल्लव कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसमें महिषासुर गुफा में देवी और असुर के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है। इसमें देवी को गणों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ अंकित किया गया है और देवी अपने शेर पर सवार होकर उग्र रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। देवी ने अपने आठ हाथों में अलग-अलग शस्त्र लिए हुए हैं, देवी को एक हाथ में धनुष-बाण से असुर पर हमला करते हुए दिखाया गया है, उसकी आंखों में अपनी जीत का पूरा विश्वास है। असुर को भी बहुत ताकतवर, आक्रमक रूप में दृढ़ता से लड़ते हुए दर्शाया गया है। असुर दूसरे राक्षसों की सहायता कर रहा है, जो डर से भाग रहे हैं। असुर के सिर पर छाता यह दिखाता है कि वो अभी तक हारा नहीं है। देवी असुरों पर बाणों की बौछार कर रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विजेता कौन होगा। इस तरह की देवी की अन्य कोई मूर्ति उत्तर भारत में चित्रित नहीं है।⁵

मूर्ति में राजसी जोड़ा बहुत आकर्षक ढंग से अंकित किया हुआ है। चैड़ी छाती और गोल कन्धे राजा की प्रतिष्ठा को दर्शा रहे हैं। उसका एक हाथ काठी पर है और दूसरा हाथ भगवान की ओर है। दो राजसी आदमी अपने चेष्टा में एक समान लग रहे हैं। इसी तरह से रानी भी सादृश्य दिखाई दे रही है। रानी के हाथ उसकी गोद में रखे हुए हैं। यह मूर्ति राजा महेन्द्रवर्मन प्रथम की पत्नी की प्रतीत होती है। जो आदिवराह मन्दिर की गुफा में है लेकिन यहां पर मूर्ति के प्रतिरूप की ओर संकेत किया गया है। पट्टी जैसी कटीसूत्र (Katisutra) और कमर के चारों ओर बंधा हुआ पाश कमरबन्द में बदल गया है जो चैड़ी और कसकर बांधी हुई है। कमरबन्ध पर बायीं तरफ पंखों के आकार का गोटा नजर आ रहा है जो मूर्ति की सुन्दरता को अधिक बढ़ा रहा है।

मामल्लपुरम् में नागिन के भयानक रूप अंकित है, मूर्ति में नागों को एक से ज्यादा फन वाला दर्शाया गया है। इस मूर्ति में नाग-नागिन साथ-साथ है। नागिन का एक ही फन है जो उसके मुकुट से बाहर निकला हुआ है। नागिन का सिर तीन विशालकाय फनों से घिरा

हुआ है। उसका सबसे बड़ा फन आकार में नाग के फन जैसा है। कैलाशनाथ मंदिर में एक स्त्री की प्रतिमा को उकेरा गया है जिसमें उसे बांसुरी बजाते हुए दर्शाया गया है।⁷

धर्मराजा रथ (महाबलिपुरम) में एक स्त्री भक्त की शानदार प्रतिमा का अंकन किया गया है। इस मूर्ति में उसे पवित्र जल का पात्र पूजा के लिए ले जाते हुए दिखाया है। स्त्री को त्रिभंगा मुद्रा में एकान्त में दरवाजे के साथ सावधानीपूर्वक उत्कीर्ण किया गया है। उसके हाव-भाव, शरीर का ऊपरी भाग (वक्ष), नितम्ब, टाँगे और पारदर्शी आंचल यहां प्रदर्शित किए गए हैं। स्त्री करन्दामुकुट, कर्ण कुण्डल, चूड़ियों और दोनों टाँगों में पायल से अलंकृत है। उसका कटिबंध कसकर बंधा हुआ है और पारदर्शी घाघरा पैरों के बीच में से खींचने के साथ-साथ दायीं ओर मुड़ा हुआ है। उसके दाहिने हाथ में गुच्छे की गांठ लटकती हुई दिखाई गई है। उसके बायें हाथ में पात्र है और दायीं हाथ अंदर की ओर कटक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।

राष्ट्रकूट कला में नारी :-

पूर्वमध्यकाल में एलोरा महत्त्वपूर्ण कला केन्द्र रहा है। राष्ट्रकूट शासकों के काल में इस कला केन्द्र का विकास हुआ और यहीं तीनों प्रमुख धर्मो-ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन से संबंधित मूर्तियां अपार संख्या में निर्मित हुईं। ये मूर्तियां राष्ट्रकूटों के कला प्रेम की साक्षी है। साथ ही तत्कालीन धार्मिक स्थिति, देव लक्षणों एवं स्थापत्य कला की विभिन्न विकसित शैलियों को भी अपने में संजोए हुए है।

एलोरा की गुफाएं पश्चिमी घाट के एलोरा पर्वत पर स्थित है और ये औरंगाबाद से 18 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। औरंगाबाद से यहाँ सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इन गुफाओं के बहुत बड़े हिस्से पर मूर्तिकारों द्वारा ब्राह्मण, बौद्ध, तथा जैन धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों को उकेरा गया है। एलीफैन्टा मुम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया सागर तट से 11 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा-सा द्वीप है। विदेशी आगन्तुओं में इस द्वीप को सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने देखा तथा यहाँ खड़ी एक विशाल हाथी प्रतिमा के नाम पर इसका नाम एलिफैन्टा रख दिया। इसका वास्तविक नाम यहाँ बसने वाली एक जनजाति के नाम पर था। समुद्री द्वीप की पहाड़ी को काटकर निर्मित की गई यह गुफा अपने अद्वितीय मूर्ति शिल्प तथा आस-पास की दृश्यावली के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

एलोरा की रामेश्वर गुफा में महिषासुरमर्दिनी क चार भुजाएं दर्शायी गयी है। एक बायीं भुजा में जानवर की तुंड को पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरी बायीं भुजा में कवच को लिये हुए है। दायें पैर से भैंसे की कमर को कुचला हुआ दिखाया गया है।

महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा का अंकन कैलाश मंदिर में किया गया है। महिषासुरमर्दिनी उन्मुक्ति में असुर और देवियों के मध्य युद्ध के वर्णन को दर्शाया गया है। देवी की अष्टभुजाओं का अंकन किया गया है जिनमें देवी द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्त्र धारण किए गए हैं जो देवी के सिर के चारों ओर प्रभावमण्डल बना रहे हैं। देवी को भैंसे रूपी असुर पर आक्रमण करते हुए दर्शाया गया है। देवी का वाहन शेर शत्रुओं पर झपट रहा है और देवी के गण उनका साथ दे रहे हैं।

देवी की इस प्रतिमा का अंकन कैलाश मंदिर में आठवीं शताब्दी में किया गया है। देवी के आठ हाथ हैं और उन्होंने अपने हाथों में अलग-अलग प्रकार के शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी को शेर पर बैठे हुए दर्शाया गया है। देवी का वाहन शेर अच्छाई का प्रतीक है। देवी की परिचारिकाएं शेर की प्रतिमा के नीचे खड़ी मुद्रा में हैं।⁹

गजलक्ष्मी:-

एलोरा गुफा नं. 14 में गजलक्ष्मी को द्वि-पंखुड़ी वाले कमल पुष्प पर ललितासन मुद्रा में विराजमान दर्शाया गया है। देवी गले में हार, कानों में कुण्डल, बाजूबन्द और मुकुट से सुसज्जित है। चार हाथों वाली दो आकाशीय परिचारिकाएं चारों ओर घड़े पकड़े हुए चित्रित की गई है। परिचारिकाओं के ऊपर के दो गज गजलक्ष्मी पर पानी की बौछार करते हुए प्रदर्शित किये गए हैं।

उपसंहार:-

भारत में कला और सौन्दर्य का जन्म धर्म और दर्शन की गहराईयों से हुआ। यही कारण है कि भारत में कला को महत्वहीन सांसारिक क्षणिक सुख का साधन न मानकर वरन् उसके भीतर जीवन के मूल तत्वों को निहित किया गया। प्राचीन भारतीय साम्राज्य में भारतीय नारी कला का स्थान विस्तृत है। पूर्व मध्यकालीन समय में, राष्ट्रकूट, पल्लव महत्त्वपूर्ण राजवंशों का आधिपत्य था। जिसमें कल्पना, आदर्श, प्राचीन परम्पराएँ और सृजनशीलता मिली हुई है। इन राजवंशों के शासकों ने अपने-अपने साम्राज्य में कला को प्रमुखता दी थी। उन्होंने अपनी कलाओं में नारी के स्थान को ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना है तथा उनकी धार्मिक मूर्तियों का अंकन मंदिरों की दीवारों और स्तम्भों पर देवी प्रतिमाओं के रूप में किया है,¹⁰

भारतीय कला का संसार में सर्वोत्तम स्थान है। भारतीय कला भावना-प्रधान है। कला मस्तिष्क की अपेक्षा हस्त-लाघव से अधिक संबंध रखती है। कलाकार मिट्टी को ऐसा आकार प्रदान कर देते हैं जो सजीव प्रतीत होता है। हिन्दू मूर्तिकला बहुत ही कुशल कारीगरी का संजीव चित्रण है। भारत में मूर्तियों की बनावट बहुत ही उपयुक्त ढंग से की गई है। मूर्ति स्थापत्य-वास्तु की आश्रित कला है। कला के माध्यम से किसी देश के सांस्कृतिक-गौरव एवं उसके विकास तथा उत्थान का परिचय मिलता है। भारत में कला का विषय-आत्मपरक है। भारतीय कला को परखने एवं उसे आत्मसात करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। कारण यह है कि कलाकार सत्य का उपासक होता है। अतः आध्यात्मिक कला-साधना द्वारा भारतीय कला उनकी लोक कल्याण कला अमर है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही मूर्ति की परिकल्पना की गई। मूर्ति की परिकल्पना के दो मुख्य आधार थे सामाजिक एवं धार्मिक। सामाजिक दृष्टि से सर्वप्रथम मनुष्य ने मन बहलाव के लिए खिलौने का रूप दिया। फिर हजारों वर्षों बाद जब धर्म का उदय हुआ, तब धर्म ने उस सामाजिक प्रतीक को धार्मिक संबंध का माध्यम बना दिया। प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, तृप्ति एवं संतोष का भाव विकसित होने पर मूर्ति का प्रतीक अधिक व्यापक और महत्त्वपूर्ण होता चला गया।

संदर्भ सूची:-

१. अमरकोश, (अमर सिंह) हरगोबिन्द शास्त्री प्रणीत टीका सहित, वाराणसी, 1957 पृष्ठ 122
२. आश्वलायन गृहसूत्र, ईस्टर्नबुक लिंकर्स, दिल्ली, 1976 पृष्ठ 54
३. ऋग्वेद, वैदिक संशोधन, पूना, 1863 पृष्ठ 66
४. केन उपनिषद् III, गीता प्रेस, गोरखपुर, वि. सं 2001 पृष्ठ 89
५. कूर्मपुराण, अध्याय-47, राम शंकर भट्टाचार्य (सम्पादक), वाराणसी, 1969 पृष्ठ 102
६. बृहत्संहिता, सरस्वती प्रेस, कलकत्ता, 1880 पृष्ठ 50-60
७. मत्स्य पुराण, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, 1895, हिन्दी अनु० रामप्रताप त्रिपाठी, प्रयाग, 2003 पृष्ठ 40
८. महाभारत, क्रिटिकल एडिशन, पूना पृष्ठ 53-54
९. मार्कण्डेय पुराण, अंग्रजी अनुवाद, अफ. आई. पार्जिटर, बिबिलओथिका, इण्डिका, दिल्ली, 1969 पृष्ठ 62
१०. रामायण, वासुदेवाचार्य, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1902 पृष्ठ 140

२६. सांची का स्तूप कला शिल्प स्थापत्य एक ऐतिहासिक अध्ययन

प्रा. राजकुमार ज्ञानोबा चाटे

इतिहास विभाग प्रमुख, महिला महाविद्यालय आंबेजोगाई, ता. आंबेजोगाई, जि. बीड.

प्रस्तावना :-

सांची एक ऐसा स्थल है जो अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा स्थापत्य कला के कारण सम्पूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का पर्याय बन चुका है। यह स्थल मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर पूर्वोत्तर में रायसेन जिला में स्थित है यह स्थान बुद्ध की किसी जीवन घटना से सम्बंधित नहीं है और न ही कभी यह संघ की घटना या सम्मलेन का केंद्र स्थल था। चीनी यात्री व्हेनसान्ग ने अपने भारत यात्रा वृत्तान्त में अन्य बौद्ध स्थल का विस्तृत विवरण दिया परन्तु सांची के विषय में मौन है।

मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात उन्होंने बुद्ध के अवशेषों पर कई स्थानों पर स्तूपों का निर्माण प्रारंभ करवाया लेकिन सांची का स्तूप वर्तमान में भारत में तमाम स्तूपों में से काफी अच्छी स्थिति में है बौद्ध अनुयाइयों से मिलने वाले दान तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये स्थल 12 शताब्दी से 12 शताब्दी तक फला फूला।

सांची की पहरी पर स्थित सभी स्तूपों में स्तूप क्र-1 सबसे बड़ा है जिसका व्यास 36-68 मी. और वेदिका तथा छात्रावली छोड़कर इसकी ऊंचाई 16-46 मी. है। इस स्तूप में दोहरे सोपान मार्ग से युक्त मेढी या मेढी स्तूप के चारों ओर भू-वेदिका, प्रस्तर निर्मित प्रदक्षिणा पथ, स्तूपकार अस्थिमंजुषा, हर्मिका, वेदिका से परिवृत छात्रावली तथा चारों दिशाओं में चार तोरण द्वार का प्रावधान है।

इस महान स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। परन्तु वर्तमान परियोजना शृंग कालीन है। अशोक कालीन ईंटों के स्तूप पर प्रस्तर खंडों का आवरण चढ़ाकर स्तूप का आकार बढ़ा दिया गया था। अलंकरणों से परिपूर्ण इन चार तोरण द्वारों का निर्माण ईशा पूर्व पहली शताब्दी में शातवाहन राजाओं के शासन काल में हुआ इसकी पुष्टि दक्षिणी द्वार के शीर्षक सिर दल पर

अंकित शिलालेख से होती है तथा इसका निर्माता विदिशा के दंतकार श्रेष्ठि थे। जिसकी पुष्टि उस अभिलेख से होती है जो दक्षिणी तोरण के बाएँ स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। हीनयान प्रभाव के कारण जातक कथाओं में वर्णित द्रश्यों में बुद्ध को सांकेतिक रूप में दिखाया गया है जैसे कि उनका अश्व कंथक जिस पर उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा था। उनके चरणों के निशान और बोधीवृक्ष जिसके नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूर्वी प्रवेश द्वार बुद्ध के जीवन के उन द्रश्यों के बारे में बताता है जब युवा गौतम ज्ञान की तलाश में अपने पिता का महल छोड़ देते हैं। बौद्ध पंथ में यह घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है।

बौद्ध धर्म के जन्म और संरक्षण की कहानी दक्षिणी प्रवेश द्वार पर दर्शायी गई है। दूसरी ओर उत्तरी प्रवेश द्वार जातक कथाओं में वर्णित भगवान बुद्ध के चमत्कारों पर आधारित है।

साँची में स्तूप क.1 और इसके उत्तर-पूर्व दिशा में स्तूप क. 3 है तथा यहां से लगभग 200 मीटर की दूरी में पश्चिम दिशा में स्तूप के 2 है। इसके अलावा परिसर में अन्य छोटे-छोटे स्तूप, मठ, मंदिर और खंडित स्तम्भों के अवशेष भी स्मारक के रूप में विद्यमान हैं। उनमें से दक्षिण द्वार के समीप स्तूप क्रमांक 1 के पास अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया एक शिला स्तम्भ संख्या 10 सबसे उत्कृष्ट है जिसका सिंह-शीर्ष अब साँची के स्थल संग्रहालय में संरक्षित है। एक और अद्वितीय स्तम्भ संख्या 35 वज्रपाणि स्तम्भ के रूप में खड़ा है जिसमें मूर्ति के प्रभामण्डल की परिधि के चारों ओर समान अन्तर पर 12 छेदों वाला धातु का उज्ज्वल प्रभामण्डल लगा था।

साँची के कई पुरातन स्मारकों में महत्वपूर्ण चैत्य सभागार मंदिर संख्या 40 है जो कि 3 री शताब्दी ईशा पूर्व से 2 री शताब्दी ईशा पूर्व का है। एक और मंदिर संख्या 17 जो आकार में साधारण है जिसकी समतल छत वर्ग गर्भगृह और खम्भेदार बरामदा है। यह गुप्त कालीन मंदिरों का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा साँची ने अपनी पहाड़ी की चोटियों पर कई मठों के अवशेषों को सहेज कर रखा है। हर मठ में एक मुख्य आँगन है जिसके चारों ओर कक्ष हैं। बहरहाल मठ संख्या 51 ज्ञात सभी अवशेषों के बीच सबसे प्रभावशाली संरचना है।

साँची स्तूप का इतिहास:-

मौर्य काल:- साँची का महान स्तूप भारत के सबसे प्राचीन संचानाओं में से एक है और असल में ३ री शताब्दी में सम्राट अशोक में बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोला ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों के अधर पर बनाया गया है, इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है वंहा रत्नों से आभूषित एक स्तंभ भी स्थापित किया गया है। यह स्तम्भ अशोक का ही शिलालेख था और गुप्ता वंश के समय संख लिपि से बनाने वाले आभूषण भी इसमें शामिल है।¹

वास्तविक ईंटों के स्तूप को शुंग के समय में पथरों से ढका गया था ऐसा माना गया था की स्तूप को दूसरी शताब्दी में कंही कंही पर तोड़ा-फोड़ा गया था। शुंग सामान्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य आर्मी जनरल बनकर उसे अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है की पुष्यमित्र ने ही वास्तविक स्तूप को छति पहुंचाई थी और तोड़ फोड़ की थी और उसके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सातवाहन काल:- तोरण द्वार और कटघरों का निर्माण किया गया और उन्हें रंग भी दिया गया और बाद में कहा जाता है की सातवाहन ने ही इसे कमीशन किया था। कहा जाता है कि द्वार पर बनाई गई कला कृतियाँ और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। द्वार और कटघरों का निर्माण 182 ई.पू. से 160 ईसा पूर्व से भी पहले बनाये गये थे। बाद में इन्हें पत्थरों से विभूषित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है की बौद्ध स्तूप को कोई सही संरक्षण नहीं है। कुह लोंगो के अनुसार स्तूप के देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बौद्ध के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। बौद्ध स्तूप में कई प्रकार के त्यौहार भी मनाये जाते हैं।²

ईशवी चौदहवीं शती से साँची का स्थान उजाड़ एवं अज्ञात ही रहा। सन् 1818 में जनरल टेरल ने साँची के बौद्ध स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। उन खंडहरों में उन्हे स्तूप 1,2 और 3 सम्पूर्ण मिले। इस उपलब्धि ने जनता में जो अपार कौतूहल पैदा किया, उसके कारण स्मारकों को अपरिपक्व पुरातत्वज्ञों और खजाना खोजने वालों के हाथों शोचनीन हानि पहुंची। सन 1822 में भोपाल

के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टन जॉन्सन ने स्तूप 1 को एक तरफ चोटी से नीचे तक खुलवा दिया जिससे स्तूप में बड़ी दरार पड़ गई। फल यह हुआ कि पश्चिमी तोरण द्वार और ईर्द गिर्द की भूवेदिका का कुछ भाग गिर पड़ा। स्तूप 2 का भी कुछ भाग नष्ट कर दिया गया। सन् 1851 में एलेक्जेंडर कनिंघम और उनके साथी कैप्टन ए०सी० मेसी ने स्तूप 2 और 3 को खोदा। इनमें उन्हें धातू मंजूषाएं मिली। इन खुदाइयों से तथा गांव के लोगों की लूट खसोट और जंगल की बहुतायत के कारण स्तूपों को अकथनीय हानि पहुंची। अशोक के स्तम्भ एक स्थानीय जमींदार ने तुडवा दिया और उस टुकड़े को गन्ने का रस निकालने के लिए कॉल्हू के रूप में प्रयोग किया। स्मारक संरक्षण की ओर सन् 1881 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी वर्ष सन् 1881 में मेजर कोल ने इस काम को बड़ी सावधानी पूर्वक अपने हाथों में लिया और तीन वर्षों के अल्पकाल में ही उन्होंने बड़ी कुशलता से स्मारकों के पास का जंगल साफ कराया। स्तूप 1 के अण्ड की दरार को भरवाया, गिरे हुए पश्चिमी और दक्षिणी तोरणों तथा भूवेदिका को यथास्थान पर फिर खड़ा कराया और स्तूप 3 के तोरण को भी प्रतिष्ठित किया परन्तु उन्होंने शेष इमारतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और नीचे दबे इमारतों को खोद निकालने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। बाद में इस कार्य को भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूर्ण कराया। सन् 1912-1919 के बीच मार्शल ने स्मारकों को वर्तमान दशा में उद्घाटित किया। उन्होंने जो काम कराया, उसमें जंगल की व्यापक सफाई, उत्खनन और स्मारकों का संरक्षण सम्मिलित थे।³

केन्द्र स्थल और पूर्वी क्षेत्र के बीच की पुरता दीवार का पुनर्निर्माण, मंदिर 17,31 और 32 में परिष्कार तथा छतों का जीर्णोद्धार और समस्त क्षेत्र में बरसाती पानी के निकास के लिए समुचित नाली प्रबंधन किया गया। पूर्वोक्त कार्यों से निपट कर मार्शल ने बौद्ध स्मारकों को रमणीक बनाने के लिए सारे क्षेत्र में हरी घास और छायादार पौधों, फूलों वाली झाड़ियों और लताओं का रोपण कराया। स्थानीय खुदाई तथा खोज के दौरान जो प्राचीन वस्तुएं यत्र-तत्र मिली, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक स्थानीय संग्रहालय की स्थापना भी की।³

सन् 1936 में श्री मुहम्मद हमीद कुरेशी ने पहाड़ी की ढलान पर स्थित स्तूप 1 और 2 के बीच वाले क्षेत्र में खुदाई कराकर एक संघाराम के अवशेषों का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां और खनन कार्य नहीं हुआ, फिर भी स्मारकों का संरक्षण निरन्तर होता चला आ रहा है। जिससे आगे की पीढ़ियां इन्हें देखकर भारत के अतीत गौरव का अनुमान लगा सकें।⁴

स्मारक :-

अपनी स्थिति के अनुसार साँची के स्मारक दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं- पहला वे जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित हैं और दूसरा वे जो इसकी पश्चिमी ढलान पर कहीं-कहीं बिखरे पड़े हैं।

पहाड़ी की चोटी का मैदान एक विषम चतुर्भुज आकार का है। यह लम्बाई में उत्तर से दक्षिण 384 मीटर और चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम 201 मीटर के लगभग है। इसके चारों ओर पत्थर की दीवार है जो 11-12 ईश्वी सदी के आसपास बनाई गई थी। दीवार से घिरे मैदान में तीन सुस्पष्ट क्षेत्र हैं जैसे- केन्द्र स्थल, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। साँची के अधिकांश स्मारक तीन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मार्शल इन स्मारकों को 1 से 50 तक अंकों से निर्दिष्ट किया है। ऐसा करने में उन्होंने जनरल कनिंघम का अनुसरण करके उन्हीं की गणना को अपनाया

है। पहाड़ी के मूल से लेकर ऊपरी पठार के उत्तर-पश्चिम कोने तक फैले हुए सीडीनुमा मार्ग को शुरू में मेजर कोल ने बनवाया था। बाद में मार्शल ने इसको व्यवस्थित रूप से सुधारा। इसके बाद पहाड़ी हाड़ी के मूल से लेकर स्मारकों के प्रारम्भ तक सड़क मार्ग का निर्माण कराया गया है।⁵

साँची के आस-पास के स्तूप समूह:-

साँची से लगभग 9.5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम बेतवा और वैशाली नदियों के बीच एक पहाड़ी पर सोनारी स्तूप, लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम वैशाली नदी के बाएं किनारे पर सतधारा स्तूप, लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में पिपालिया भोजपुर का स्तूप तथा (से लगभग 6.4 किलोमीटर दक्षिण आंधेर का स्तूप स्थिति है। आजकल साँची के स्तूप को छोड़कर अन्य स्तूप समूहों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। ये स्तूप समूह जंगलों से फिर ढक गए हैं। अतः उन तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है।

सोनारी का प्रचीन नाम सुवर्नारि, स्वर्णचक्र या धर्मचक्र था, जिसे बुद्ध ने लोक कल्याण लिए प्रवर्तित किया था। ये स्तूप सोनारी गांव से लगभग 1.2 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी पर स्थित है। (इन स्तूपों का सम्पूर्ण वर्णन कनिंघम के ग्रंथ भिल्ला टोप्स पृ० 199 से 226 तक मिलता है) यहां का महान स्तूप सोपानवाला है। इसका व्यास 48 फुट है। इस पर उदयगिरि के सफेद पत्थर की हर्मिका थी इसकी भू वेदिका लगभग समाप्त हो चुकी है। इसे दाताओं ने बनवाया था। स्तूप में एक बड़ी पटिया के नीचे अस्थि पात्रों का स्थान था। उसमें पाषाण की स्तूपाकार मंजूषा मिली। उसके भीतर एक कमल के आकार की डिबिया थी, जिसके अन्दर कलश के आकार की स्फटिक की एक खाली डिबिया मिली। दोहरे सोपान वाले दूसरे स्तूप से पाषाण का अलंकृत कलश मिला। इसका ढक्कन लाख से जुड़ा था। कलश के अन्दर पाँच मंजूषाएं मिलीं। प्रत्येक मंजूषा पर आचार्य का नाम उत्तीर्ण था और उनमें उनकी अस्थियों के टुकड़े थे। उन आचार्यों के नाम-गोती पुत्र, कोडिनी पुत्र, मज्झिम, कोलीपुत्र, काश्यपगोत्र, कोसिकी पुत्र, आलबगीर।⁶

वैशाली नदी के किनारे एक पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये स्तूप स्थित है। यहां महास्तूप ईंटों का बना है, इसपर बाहर से पाषाण लगे थे। इसकी हर्मिका के बीच में छत्रयष्टि थी। दूसरे स्तूप से पाषाण की दो मंजूषाएं मिली थीं। किन्तु उनमें अस्थियां नहीं थीं। एक के ढक्कन के भीतर भाग पर "सारिपुत्र" और दूसरे के ढक्कन पर "महामोगलानस" उत्तीर्ण था।

साँची स्तूप 3 से ऐसी ही मंजूषाएं मिली हैं। सातवे स्तूप से मिट्टी के पात्र उसके अन्दर मिट्टी का अन्य पात्र और उसके अन्दर दो छोटी मंजूषाएं प्राप्त हुई थीं। सतधारा के ग्रामीण लोग स्तूपों को "बुद्ध बीठा" कहते थे।⁷

यहां पहाड़ी के सबसे ऊँचे भाग पर कुछ स्तूप उत्तर-दक्षिण एक श्रेणी में खड़े हैं। दूसरे स्तूप से मिट्टी का पात्र मिला था। उसके नीचे मिट्टी का छोटा स्तूपाकार पात्र मिला, जिसके ढक्कन की सफेद चूने की पर्त पर स्याही से अस्पष्ट अक्षर लिखे थे। इसमें से हड्डियों के टुकड़े, सोने के चार गोल पत्र तथा स्फटिक की सफेद हरी गुरिया आदि प्राप्त हुई थीं। चौथे स्तूप से मिट्टी के एक पात्र में ढक्कन समेत मिट्टी का कटोरा मिला। इस पर "मुनि" शब्द उत्तीर्ण था, जिसका अर्थ है शाक्यमुनि बुद्ध। कटोरे में स्फटिक की मंजूषा थी। दूसरे भाग के स्तूपों में सातवे स्तूप से मिट्टी के पात्र में मिट्टी के दो अन्य पात्र मिले। बड़े पात्र पर "पतितों" अर्थात् किसी दण्डित भिक्षु की अस्थियां रही होगी। ऐसा अभिलेख और कहीं नहीं पाया गया। छोटी मंजूषाओं में से एक पर "उपहितकस" लिखा है। सम्भवतः यह स्तूप अशोक कालीन

है। आठवे स्तूप के पास स्थित एक स्तूप से पाषाण का एक दोहरा कलश मिला, जिसमें मानव अस्थियां थीं। दसवे स्तूप से मिट्टी के एक पात्र में अस्थि-खण्ड मिले।⁸

ग्यारहवें स्तूप से मिट्टी के गोल घड़े में भी ऐसे ही अस्थिखण्ड प्राप्त हुए थे। सत्रहवें स्तूप से मिट्टी के पात्रों में अस्थिखण्ड मिले।

उपसार :- मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित साँची का स्तूप अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा स्थापत्य कला के कारण सम्पूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का पर्याय बन चुका है। बौद्ध अनुयाइयों से मिलने वाले दान तथा राजकीय संरक्षण के कारण यह स्थल 3 वीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी तक फला फूला किंतु भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही साँची 14 वीं शताब्दी से विरान हो गया था। साँची के स्तूपों को खोजने का श्रेय जनरल टेलर को जाता है, किंतु इसके जीर्णोद्धार का वास्तविक श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है। इस शोध पत्र में साँची में स्थित विभिन्न स्तूपों एवं बौद्ध कालीन स्थापत्य कला का विवरण दिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. शर्मा, रामशरण "भारत का प्राचीन इतिहास" Publisher Orient Black Swan, ISBN-8125026517 (2014) पृष्ठ 80
2. सिंघानिया, नितिन, "भारतीय कला एवं संस्कृति" (द्वितीय संस्करण) Publisher M.C. Graw Hill Education ISBN-978-9387067714 (2014) पृष्ठ 144
3. विद्यालंकार सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, प्रकाशक श्री सस्वती सदन BSR-124116 (2014) पृष्ठ 110
4. गौतम, राकेश एवं भदौरिया, जितेन्द्र सिंह मध्यप्रदेश (एक परिचय), सप्तम संस्करण, Publisher - M.C. Graw Hill Education, ISBN-978-9387432338 (2014) पृष्ठ 100
5. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, प्राचीन भारत मूर्तिकला, अनुपम पब्लिकेशन कानपुर, 2018 पृ 140
6. जोशी पी. जी. प्राचीन भारत इतिहास, सुमेरू पब्लिकेशन डोंबिवली, 2019, पृ. 142
7. सुरेश सक्सेना, प्राचीन भारत का इतिहास, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन आग्रा 2014 पृ 140
8. स्वरूप वाजपेयी, प्राचीन मूर्तिकला, साधना प्रकाशन अजमेर 2016 पृ 29

२७. जैन संस्कृति में विवाह संस्था और नारी की सामाजिक स्थिति

प्रा. डॉ. कविता राजेंद्र तातेड

इतिहास विभागाध्यक्ष, लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय यवतमाळ, (महाराष्ट्र)

सारांश :-

भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार और विवाह संस्था है। प्राचीन समय में सामाजिक स्थिति के संदर्भ में नारी को प्राप्त वैवाहिक अधिकार, विवाहयोग्य आयु, गुण, लक्षण विवाहविधि, विवाह के प्रकार, नीति नियम आदिका अध्ययन प्रस्तुत आलेख में किया गया है। विवाह की अवधारणा, वर और कन्या के माता पिता द्वारा आयोजित विवाह, स्वयंवर विवाह, गंधर्व विवाह, अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, बहु पत्नी विवाह, पुनर्विवाह का स्वरूप सती प्रथा, पाणीग्रहण संस्कार, दहेज प्रथा, विवाह की अपेक्षित योग्यता, दांपत्य जीवन में पत्नी की भूमिका, विवाह से निर्मित नातेदारी, विवाह की सीमा इस संदर्भ में जैन परंपरामें मान्य संदर्भ साधन के आधार पर इस आलेख में तत्कालीन विवाह संस्था एवं नारी जीवन का विश्लेषण किया गया है।

पृष्ठभूमि :-

संस्कृति के प्रारंभ से ही नारी जीवन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से प्रतिबद्धित दिखाई देता है। विवाह व्यवस्था प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग रही है। जैन परंपरामें निवृत्तीप्रधान विचारधारा का महत्व होने पर भी विवाह संस्था का पूर्ण रूप से खंडन नहीं किया गया। जैन धर्म संघ में भी साध्वी संघ की व्यवस्था स्वतंत्र होती थी। जैन धर्म में अतीत से लेकर वर्तमान तक नारी की और विशेष रूप से साध्वीओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गृहस्थ जीवन में भी जैन परंपरा में नारी को सम्मानित स्थान दिया गया। जैनाचार्य ने अपनी संघ व्यवस्था में नारी की प्रकृति को सम्यक रूप से समझने का प्रयत्न किया है।

शोधालेख के उद्देश्य :-

- जैन आगम, आगामीक व्याख्या साहित्य, लौकिक साहित्य के माध्यम से नारी जीवन का अध्ययन करना।
- निवृत्ती प्रधान जैन परंपरामें विवाह संस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना।
- समाज जीवन तथा विवाह संस्था के परस्पर सहसंबंध का विश्लेषण करना।
- विवाह संस्था के संदर्भ में नारीकी सामाजिक, पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।
- जैन परंपरा के सामाजिक मूल्य, नीतिनियम का अध्ययन करना।

विवाह की अवधारणा :-

नारी जीवन का आरंभिक स्वरूप पितृगृह में व्यतीत होने वाली कन्या का है। इसलिये जैन ग्रंथ के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था।^१ कन्या की यौवन अवस्था होने पर ही विवाह संपन्न किया जाता था। ज्ञाताधर्मकथांग, विपाकसूत्र में आये उदाहरण से सिद्ध होता है की रूपवती और बुद्धिमती कन्या के माता पिता कुलीन परिवार असे संबंध स्थापित करने में सफल हो जाते थे।^२ सुंदर कन्या का विवाह पिता इच्छा नुसार धन लेकर कर सकते थे।^३ आगम कालीन समाज में अभिजात्य और संपन्न कुलो में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। सामान्य समाज में एक पत्नी की ही प्रथा थी।^४ आगम युग परिपक्व आयु, एकलविवाह और अखंडित संबंध के लिए प्रसिद्ध माना जा सकता है। इस युग में विवाह संबंध में कन्या पर माता पिता के ओर से विशेष प्रतिबंध नहीं रहता था। कन्या के भविष्य को दृष्टि में रख कर माता पिता स्वयं कन्या के अनुरूप वर खोजते थे। इससे ऐसी परंपरा को जन्म मिला जिसमें अविवाहित कन्या और उसके माता पिता दोनों ही प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर सकते थे।^५ ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र के अनुसार मल्ली और द्रोपदी के कथानको से ज्ञात होता है की इस युग में राजकुल की स्त्रियां विवाह संबंधी निर्णय लेने में सक्षम थीं। आगम ग्रंथों से यह तथ्य सामने आते हैं की स्त्री को विवाह करने की अनिवार्यता नहीं थी, आगमपूर्व युग में ब्राह्मी, सुंदरी, मल्ली और आगमिक युग में चंदनबाला, जयंती के जीवन से जाना जा सकता है की स्त्री आजन्म अविवाहित रहकर श्राविका एवम साध्वी जीवन का पालन कर सकती थीं। जैनपुराणों के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर संतानप्राप्ति एवं रक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए वर वधू विवाह सूत्र में बंधते थे।

विवाह के प्रकार:-

जैन सूत्र में विवाह के तीन प्रकारों का उल्लेख मिलता है। वर और कन्या में माता पिता द्वारा आयोजित विवाह, स्वयंवर विवाह तथा गंधर्व विवाह। इस युग में अपने ही जाती में विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी साथ ही समान स्थिती तथा समान व्यवसाय वाले लोगोसे विवाह संबंध कर अपने वंश को शुद्ध रखने का प्रयत्न भी किया जाता था। इसके अलावा कन्या पक्ष को शुल्क देखकर या भविष्यवाणी के आधार पर भी विवाह किये जाते थे।^६ पर आगमिक व्याख्या साहित्य में यह उल्लेख नहीं मिलता की जैन आचार्य ने किसी विशेष विवाह का समर्थन किया हो या किसी विवाह को अनुचित माना हो। सोमदेवकृत यशस तिलक में विवाह के स्वयंवर तथा परिवार की संमती द्वारा विवाह इन दो प्रकार की जानकारी मिलती है। कन्या के परिणय योग्य हो जाने पर उसके पिता देश विदेश के प्रतिष्ठित लोगो को स्वयंवर की सूचना देते थे और तदनुसार किसी निश्चित दिन स्वयंवर का आयोजन किया जाता। स्वयंवर मंडप में उपस्थित जनसमुदाय के बीच कन्या हात में वरमाला लेकर प्रवेश करती और अपने रुचिके अनुसार किसी योग्य व्यक्ति के गले में वरमाला पहनाती थीं। अंत में विवाह समारंभ के बाद कन्या की विदाई होती थी।^७ सामान्य परिवार में कन्या के विवाह योग्य होते ही वर पक्ष की ओर से पुरोहित तथा योग्य धात्री रिश्ता लेकर आते थे। धात्री और पुरोहित की कुशलता से माता पिता पहले कीये गये निर्णय तक को बदल देते थे।^८ आगमिक व्याख्याओं के संदर्भ अनुसार अधिकांश विवाह माता-पिता के द्वारा आयोजित, जब की कुछ प्रसंगों में स्वयंवर

एवं गंधर्व विवाह का उल्लेख मिलता है। बलपूर्वक विवाह करने के प्रसंग भी जैन साहित्य में मिलते हैं, जिससे नारी की स्वतंत्रता का खंडन होता था। अपहरण विवाह में स्त्री को लूट की संपत्ति के समान माना जाता था। हिंदू परंपरा में विवाह स्त्री के लिए बाध्यता थी, पर जैन परंपरा में स्त्री के लिए विवाह करना अनिवार्य नहीं माना गया। वर वधु की योग्यता, रुची तथा चयन के बारे में माता पिता सजग रहते थे। ज्ञाताधर्म कथांकसूत्र में उल्लेख मिलता है कि पुत्र या पुत्री माता पिता के अनुमति के बिना किसी अन्य धर्मीय से विवाह कर लेते तो बाद में परिवार से उसको स्वीकृति मिला करती थी।^९ यदि कोई कन्या किसी पुरुष से आसक्त हो जाती थी तो माता पिता उसका विवाह करा देते थे।^{१०} पर ऐसे विवाह का वर्णन आगम में नहीं पर टीका साहित्य में मिलता है। जैन आगम में वर्णित स्वयंवर विवाह का उदाहरण इस बात से परिचारक है कि आगम कालीन समाज में कन्या स्वयंवर विवाह के माध्यम से विवाह करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी।^{११} पति द्वारा परित्यक्त किये जाने पर कन्या का दुसरा विवाह पिता द्वारा पुनः किये जाने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं।^{१२} जीनदत्त भी सुकुमारीका के द्वारा पर बारात सहित पहुंचा किंतु उसे सुकुमारिका के घर गृहजामाता के रूप में रहना था।^{१३} यह संदर्भ स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन समाज में कन्या पक्षवालों के द्वार पर वर बारात सहित जाना प्रचलित रीति के अंतर्गत न था।

अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह :-

कन्या का विवाह ऐसा व्यक्ति से किया जाता था, जो कुलीन एवं सभी कला का ज्ञाता हो, जिसका चरित्र उत्तम हो, जो समान धर्म का अनुयायी हो, जिसकी आयु भी अधिक न हो, तथा रूप एवं सौंदर्य में कन्या के गुणों के अनुकूल हो। कभी कभी अपने धर्म के बाहर भी विवाह कर दिया जाता था। आगम साहित्य में अनुलोम विवाह के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। कन्या का पिता ये प्रयास करता था कि उसके कन्या उसकी अपेक्षा अधिक उच्च कुल में विवाहित की जाये। सोमा^{१४} को क्षत्रिय राजा सुकुमार को देने पर ब्राह्मण पिता खुश हुआ। मंत्री तेतलीपुत्र द्वारा स्वर्णकार की पुत्री का हात मांगने पर स्वर्णकार की प्रसन्नता अभिव्यक्ति से परे थी।^{१५} माता पिता अपने कन्या का विवाह योग्य व श्रेष्ठ व्यक्ति से करते थे।^{१६} आगम युगीन समाज में प्रतिलोम विवाह का प्रचलन नहीं था, केवल नंदीसूत्र के एक प्रसंग के अनुसार एक पिता द्वारा अपनी कन्या का विवाह नोकर से संपन्न किया गया था। राजा जीतशत्रु ने चित्रकार की कन्यासे^{१७} राजकुमार ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मण और वनीक की कन्यासे विवाह किया।^{१८} वित्तिमय का राजा उद्रायन तापसोका भक्त था और उसकी राणी प्रभावती श्रमणोपासीका थी।^{१९} सुभद्रा का विवाह किसी बौद्ध उपासक के साथ हुआ था।^{२०} विवाह के मामले में घर के बड़े एक दुसरे से सलाह करते, फिर अपने निर्णय को अपनी संतान से कहते थे। संतान का मौन, विवाह स्वीकृति का सूचक माना जाता था।

बहुपत्नी तथा बहुपती विवाह :-

आगम साहित्य से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में क्षत्रिय, श्रेष्ठीवर्ग, सार्थवाह वर्ग में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था। यह प्रचलन संपन्न परिवारों तक ही सीमित था। इस संदर्भ में कृष्ण के 16000 रानीओं के संकेत महत्वपूर्ण हैं।^{२१} नाग गौतम की आठ पत्नीयां^{२२} एक सेठ के पुत्र का विवाह 32 कन्याओं से करने का उल्लेख है।^{२३} मेघ कुमार^{२४}, कृष्णिक^{२५}, महाबल^{२६}, गाथा पत्नी का पुत्र^{२७}, ताली कुमार^{२८} ऐसे उदाहरण हैं जिसे ज्ञात होता है कि आगम कालीन समाज में बहुपत्नी का प्रचलन था। राजा और राजकुमार अपने रनिवास

की रानीयो की अधिक संख्या रखने मे गौरव महसूस करते थे. अंतःपुर राजाओ के राजनीतिक सत्ता को शक्तिशाली बनाने में सहायक होता था. धनवान लोक पत्नीयौ को धन, संपत्ती, यश, सामाजिक गौरव का कारण समजते थे. इस संदर्भ में विशेषकर राजा विक्रमयश^{३०}, श्रेणिक^{३१}, गृहपती महाशतक^{३२} का उल्लेख आता है. आगम साहित्य के परीशीलन से राजा के लिए तीन प्रकार के अंतःपुरो का उल्लेख मिलता है. ^{३२} जीर्ण अंतःपूर, नवअंतःपुर, कन्या अंतःपुर.

बहुपत्नी प्रथा का विकास, युद्ध के समय पकडी हुई स्त्रियों से विवाह करना, स्त्रियो को खरीदे जाने अथवा उनको कैद कर अपने राजमहल मे रखने से हुआ. ^{३३} स्त्रीयो मे सहपत्नी के प्रति ईर्ष्या, व कलह का भाव दिखाई देता है. बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करने के लिए जैन समाज तथा जैनाचार्य द्वारा प्रयास किये गये. उन्होने एसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया की राजा द्वारा एक पत्नीव्रत का पालन होना चाहिये जिससे प्रजा उसका अनुकरण कर सके. पांडव पुराण के रचनाकार शुभ चंद्र ने लिखा की सौत होने पर जो व्यक्ती अपनी कन्या को देता है, वह अपनी कन्या को नरकमे ढकेल देने के समान कार्य करता है. पंचभरतारी पांचाली और आवश्यकचुरणी मे दो भाइयों की एक पत्नी का उल्लेख इस बात का प्रतीक है की अपवाद स्वरूप समाज मे बहुपती प्रथा भी विद्यमान थी. ^{३४} उपासकदशांगसूत्र मे दस प्रमुख उपासको में केवल एक की ही एक से अधिक पत्नीया थी.

पुनर्विवाह का स्वरूप :-

प्रचलित हिंदू परंपरा के अनुसार विधवा विवाह अपवाद परिस्थितियों में ही मान्य किये जाते थे. ओपपातीकसूत्र अनुसार वैधव्य जीवन नारी अवस्था का नकारात्मक पक्ष प्रतीत होता है. बाल्यावस्था से वैधव्य जीवन जिने वाली स्त्रिया, परितक्त्या स्त्रिया जो अपने माता पिता द्वारा सुरक्षित होती थी. विधवा स्त्रिया सभी आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, उत्कृष्ट सुस्वाद भोजन का त्याग कर देती थी. ये आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करती थी, तथा जीवनभर कभी पुनर्विवाह नहीं करती थी. ^{३५} अनेक बालविधवए संसार से विमुख होकर श्रमणी बन जाती थी. ^{३६} आगामी युगमे विधवा स्त्री भिक्षुनी बन जाती थी या पुत्र उसका पालन करता था. पुत्रहीन विधवा पिता के घर जीवन यापन करती थी. कुछ प्रसंग मे विधवा पती की मृत्यु के बाद पती शोक के कारण स्त्री के मृत्यु हो जाने के उल्लेख मिलते है. आगामकालीन समाज मे पती विहीन स्त्रियों के पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था. राजीमती के वर अरिष्टनेमी की बारात कन्या के द्वार से ही परिणय पूर्व ही लोट गयी थी. मानसिक रूप से पती मान चुकी मतीने अपनी पती विहीन अवस्था स्वीकार करली, इसलिये उसने अन्य वर के साथ विवाह स्वीकार नहीं किया. उत्तराध्ययनसूत्र में अरिष्ट नेमी की माता द्वारा इस संदर्भ मे अपने बेटे को प्रबोधन देने का उल्लेख आया है. महापुराण मे विधवा को परिभाषित करते हुए वर्णित है की. विधवा उस स्त्री को कहते है जिसका पती मर गया हो, जो स्त्री अनाथ हो या बलहीन हो. यदि किसी कारण कोई स्त्री अपने पुरुष को भूल जाये, घर से चली जाये तो पुरुष को दुसरा विवाह करने की अनुमती प्राप्त थी. किसी सार्थवाह की पत्नी घर की और ध्यान नहीं देती थी, जब उसका पती प्रवाससे लोटा तो उसने घर का हाल देखकर स्त्री को घर से निकल दिया और दुसरा विवाह कर लिया. ^{३७}

प्राचीन भारत में नियोग प्रथा के उदाहरण मिलते हैं जिसके अनुसार पुत्रहीन विधवा, अपने पती की मृत्यु हो जाने पर अपने देव या किसी सगेसंबंधी से पुत्र उत्पन्न कर लेती थी.^{३८} आवश्यकचरणी में इस तरह का उल्लेख है पर वह नियोग की श्रेणी में नहीं आता है। निशीथचरणी (भाग दो, 381) में इसी प्रथा के संदर्भ में कहा गया है कि जिस प्रकार खेत में बीज किसी ने भी डाला हो फसल का अधिकारी भूस्वामी ही होता है उसी प्रकार स्वस्त्री से उत्पन्न संतान का अधिकारी उसका पती ही होता है। जैन धर्म में नियोग प्रथा अथवा विधवा विवाह का समर्थन किया गया नहीं दिखाई देता है। जैन परंपराके अनुसार मूलभूत प्रेरणा यही थी कि जब भी किसी पुरुष या स्त्री को कामवासनासे मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो तब वह उससे मुक्त हो। जैन आगम और आगमिक व्याख्या साहित्य में वर्णित उदाहरणों से पता चलता है कि विधवा स्त्रियां साध्वीजीवन की और अधिक आकर्षित होती थीं क्योंकि भिक्षुनी जीवन विधवा जीवन की अपेक्षा अधिक सन्मान पूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने का उपाय था। फिर भी विधवा अथवा विधूर विवाह के अनेक प्रसंग दिखाई देते हैं।

सती प्रथा :-

सती प्रथा के संदर्भ में आगम साहित्य का परीशीलन किया जाये तो स्पष्ट रूप से एक भी ऐसे घटना का उल्लेख नहीं मिलता जहाँ पत्नी पति के शव के साथ जला दी गई हो। प्रश्नव्याकरणसूत्र, निशीथचरणी, महानिशीथ ग्रंथ में इस संदर्भ के विचारों की जानकारी मिलती है.^{३९} आवश्यकचरणी में डी दाधीवाहक की पत्नी एवं चंदना की माता के उदाहरण मिलते हैं, जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा निमित्त देह त्याग किया था.^{४०} पर यह देह त्याग हिंदू परंपरा के सती प्रथा के अवधारणा से भिन्न है। जैन आगमों में पती की मृत्यु के बाद स्त्री का प्रथम कर्तव्य होता था कि वह स्वयं संयम पूर्ण जीवन जिते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करे जैसा कि राजगृह की भद्रा सार्थवाही ने किया, अथवा संतान के योग्य हो जाने पर दीक्षा ग्रहण कर साध्वी जीवन व्यतीत करे.^{४१} महाभारत में कृष्ण की पत्नीयों के सती होने के उल्लेख हैं वही जैन साहित्य में उनके साध्वी होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।^{४२} हिंदू परंपरा में रामायण - महाकाव्य में सीता पृथ्वी में समा जाती है पर जैन परंपरा में लवकुश के युवा हो जाने पर सीता साध्वी बन जाने के उल्लेख मिलते हैं।^{४३} जैन व्याख्या साहित्य में सती प्रथा का प्रचलन दिखाई देता है। जैन महापुराण में निरूपित है कि पती के युद्ध स्थल में वीरगती प्राप्त करने के बाद पत्नी या जोहर व्रत का पालन करते थीं अर्थात् उनके मृत शरीर के साथ चिता में भस्म हो जाती थीं। पर जैन परंपरा में पती की चिता पर सहगमन करने की सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाण नहीं हैं। एरण के अभिलेख में भोजराज की पत्नी का गुणगान हुआ है, जिसने मृत पती का अग्निराशी में अनुगमन किया था।^{४४} चंगू नारायण के स्तंभलेखनुसार राज्यवती नामक राणी पुत्र वासल्य की उपेक्षा कर दिवंगत पती के साथ सती हुई थीं।^{४५} अहिच्छत्र के उत्खनन से 850 से 1100 इ.स. के मध्य सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है।^{४६} जैन विचारकों ने सती प्रथा का विरोध करते हुए स्त्रियों को पती की चिता पर अनुगमन करने से रोका।^{४७} जैन साहित्य में सती की अवधारणा शीलव्रतपालन, पतिव्रता^{४८} से संबंधित होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। सती प्रथा का परंपरागत स्वरूप जैन परंपरा में नहीं दिखाई देता है। पती की मृत्यु के पश्चात् साध्वी जीवन की स्वतंत्रता होने से तत्कालीन नारी सती जाने के लिए बात नहीं थी।^{४९}

पाणी ग्रहण संस्कार :-

पुत्र और पुत्री के संदर्भ में किये जाने वाले विवाह संस्कार से गृहस्थ जीवन का आरंभ होता था जैन साहित्य के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि माता पिता पुत्र के विवाह के लिए कन्या का चयन करते थे. महावीर, जंबूस्वामी, मेघ कुमार, गौतम का विवाह माता-पिता की सहमति के द्वारा किया गया था.^{५०} ऐसे पुत्र जिनके पिता नहीं होते थे, उस पुत्र का विवाह माता करती थी.^{५१} बड़े भाई द्वारा भी विवाह किये जाने के उल्लेख मिलते हैं.^{५२} विवाह विधी वधू पक्ष और वर पक्ष के यहाँ भी संपन्न की जाती थी. विवाह के धार्मिक संस्कारों का रूप आगम ग्रंथों में बताया गया है जिसे स्पष्ट होता है कि यह एक धार्मिक संस्कार होता था.

विवाह के अवसर पर प्रीतीदान दिया जाता था. प्रीतीदान की संख्या भी उतनी ही होती थी जितनी कन्याओं की संख्या होती थी. यह प्रीतीदान वर का पिता विवाह के बाद वर और कन्या को देता था. कन्या पक्ष की ओर से भी दहेज दिया जाता था. दहेज सामग्री का पूर्ण विवरण भगवती सूत्र से भी मिलता है. ज्ञाताधर्म कथांग से ज्ञात होता है कि पोटीला के पिता जब पोटीला को तेथली पुत्र के यहाँ ले गये थे तो वह विवाह की समस्त सामग्री अपने साथ ले गये थे. इससे स्पष्ट होता है कि कन्या पक्षी वर पक्ष को दहेज देता था. दहेज की लंबी सूची के आधार पर कहा जा सकता है कि यह प्रीती दान निश्चित रूप से वधुपक्ष की ओर से दिया जाता था.^{५३} जैन साहित्य से स्पष्ट होता है कि बहुत से लोक धन देकर भी विवाह करते थे. राजा उदयन के राज्य में एक स्वर्णकार का प्रसंग महत्वपूर्ण है जो कन्या के पिता को 500 स्वर्ण मुद्राये देकर कन्यासे विवाह कर लेता था. इस प्रकार उसने 500 कन्याओंसे विवाह किया था.^{५४} पर अपवाद रूप में माता पिता कन्या के बदले धन लेना पसंद नहीं करते थे.^{५५} प्रतिष्ठित, कुलीन परिवारों में धन की याचना ऐश्वर्या की मर्यादा के विरुद्ध माने जाती थी. अपनी एक मात्र कन्या के विवाह करने से पूर्व माता-पिता यह अनुबंध करते थे कि कन्यासे विवाह करने वाले पुत्र को कन्या के गृह में रहना ही अनिवार्य होगा. ऐसा विवाह भी कन्या के घर में संपन्न होता था तथा वर पक्ष के सदस्य कन्या के कुलगृह में जाते थे.^{५६} धार्मिक विधी के दृष्टि से कन्या के परिवार में जामता पुत्र के स्थान पर कर्म कर सकता था. किसी कन्या के कला कौशल से प्रभावित होकर भी पुरुष उसके साथ विवाह करने को उत्सुक हो जाते थे. भविष्यवाणी के आधार पर विवाह होने के उल्लेख मिलते हैं.

दांपत्य जीवन में पत्नी की भूमिका :-

विवाह संस्कार के माध्यम से नारी सर्वप्रथम पत्नी की भूमिका में प्रवेश पाती थी. जैन आगमिक व्याख्या साहित्य से ज्ञात होता है कि पती गृह में पत्नी की स्थिति आगम काल में अधिक उत्तम नहीं थी. जैन परंपरा में आदर्श पत्नी द्वारा आदर्श कर्तव्य का विधान भी मिलता है और तत्कालीन पत्नीयों द्वारा उसके अनुसरण के प्रमाण भी मिलते हैं. निवृत्तीपरक जीवन में स्त्री अथवा पत्नी की अनिवार्यता नहीं थी. पद्मपुराण में पत्नी के लिए माम शब्द का प्रयोग हुआ है. वर वधू के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर संयमीत जीवन जिने पर विशेष बल दिया गया है.^{५७} इस युग में गृह पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति समाधानकारक दिखाई देती है एवं सामाजिक दृष्टि से नारी को पुरुष के समकक्ष मानने की धारणा प्रचलित हुई दिखाई देती है.

स्त्री की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए महापुराण में कथन है की पती से ही पत्नी के शोभा नहीं होती अपीतू पत्नी से भी पती शोभित होता है. पत्नी के हित को दृष्टी में रखकर कार्य करने वाला पुरुष सतपुरुष कहा जाता है. इस युग में पत्नी की इच्छा की प्रतिकूल कार्य करने वाले पती से पत्नी रुष्ट होने लगी थी.^{५६} वधू के कर्तव्य की सूची जिस तरह से हिंदू परंपरा में मिलती है उस प्रकार से जैन आगम में उपलब्ध नहीं होती फिर भी वधू विनयशील, आज्ञा पालक, कर्तव्यनिष्ठ चरित्रवान होनी चाहिये यह अपेक्षा व्यक्त की गई.

आगम और आगमिक व्याख्या साहित्य में वर्णित दांपत्य जीवन सहज और स्वाभाविक है. यशोधर राजा के परिवार का चित्र प्रस्तुत करते हुए सोमदेव ने चंद्रमती का विशेष उल्लेख करते हुए लिखा है कि स्त्री के बिना संसार के सारे कार्य व्यर्थ हैं घर जंगल के समान है और जिंदगी बेकार है.^{५७} पती के क्रोधित अथवा दुष्ट हो जाने पर भी पत्नी के समभाव धारण करने के अनेक उदाहरण जैन साहित्य में मिलते हैं. इस युग में पत्नी को यह अवसर प्राप्त था की वह अपने सद्गुणों का विकास कर उनका व्यवहारिक उपयोग परिवार में स्वयं के लिए विशेषता और अधिकार पूर्ण स्थान निर्माण कर ले. विवेकशील महिला ऐसे अवसर का सदुपयोग भी करती थी. पती के जीवन काल में उसके धन के संरक्षण करने की अधिकारी ने उसकी पत्नी ही हुआ करती थी. संयुक्तनिकाय में उल्लेख है की पत्नी ही पती के लिए उत्तम और अंतरंग मित्र होती है. पत्नी अपनी आज्ञाशीलता, पती परायणता, सेवाशीलता का निर्वाह करती थी तो पती भी पत्नी के भरण पोषण, सुरक्षा के रूप में अनुराग को सार्थक व्यक्त करता था. इस युग में दांपत्य बंधन रूप में न होकर पती-पत्नी को परस्परक पूरक रहने के लिए प्रेरित बनाता था. कल्पसूत्र में शंकाकुल पत्नी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ऐसी नारी अन्य स्त्री, परिवार, पती के लिए पीडक हो जाती थी स्वयं समाज में उपहार का विषय हो जाती थी, जिससे दांपत्य जीवन भी प्रभावित होता था.

विवाह से निर्मित नातेदारी :-

गृहस्थ जीवन में पत्नी गृह स्वामिनी होती थी जिसे पती के बाद गृह नीति के निर्धारण एवं निर्णय करने की शक्ति प्राप्त रहती थी. संयुक्त परिवार का प्रचार होने से प्रासंगिक निर्णय बड़े लोगों की सलाह से लिये जाते थे. पती को देवान्यूप्रिय तथा पत्नी को देवानुप्रिये कहकर संबोधित किया जाता था एक दुसरे के प्रति समर्पित, प्रिय और सुखी दांपत्य के उल्लेख आगम ग्रंथ में दिखाई देते हैं. धन्य सार्थवाह व भद्रा, राजा श्रेणिक व धारिणी, ऋषभ दत्त व देवानंदी ब्राह्मणी, आनंद श्रावक व शिवानंदी, विजय मित्र व पत्नी सुभद्रा, द्रुपद राजा व चुलनी देवी इस तरह की अनेक दांपत्य जीवन की कथाएँ जैन साहित्य में दिखाई देती हैं. उपासक दशंग में उपासक दशंग में श्रावक अपनी पत्नी का उल्लेख धर्म सहायिका, सम सुखदुःख सहायिका इस प्रकार से करते हैं. पत्नी अंगंतुक के रूप में पती गृह में प्रवेश करने पर भी अधिक समय तक आंगंतुक बनकर नहीं रह सकती थी. दो परिवार के संस्कृति के मेल में विवाह के माध्यम से वधू की भूमिका का परीक्षण किया जाता था.

देवर भाभी, सास बहू, ननद भाभी, देवरानी जैठानी जैसे रिश्तों को लेकर अनेक प्रसंग का उल्लेख जैन परंपरा में मिलता है. जैन साहित्य में बहू पर सासु द्वारा तथा कुछ प्रसंग में बहु द्वारा सास पर अत्याचार किये जाने के उल्लेख मिलते हैं. विवाह के पश्चात् मायके की ओर से कन्या के आयुष्य में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जाता था. विवाहित कन्या यदि दुःखी होती तो मायके के लोक भी खिन्न होते थे

और उसके सुख के लिए प्रयास करते थे. पिता और पुत्र में विवाद होने की स्थिति में पत्नी को यदि किसी एक का पक्ष लेना होता तो ममता को त्याग कर व पती की पक्षधर हो जाती थी. अपनी मातृत्व शक्ति का सदुपयोग कर पती कुलकी परंपरा को अग्रेसर करने के निमित्त नारी अपना कर्तव्य मानती थी. सुखदुःख, सभी परिस्थितियों में पत्नी को अपनी पती की छाया के समान साथ देना ही नारी धर्म माना गया था. वियुक्ता पत्नी के जीवन का मर्म सादगी में होता था, वह शृंगार आभूषण में रुची नहीं लेती थी. पत्नी का वियोग भी पति के लिए सुखद नहीं था. पत्नी जब दीक्षा के लिए तत्पर हो जाती थी तो पती के लिए कष्टकर प्रसंग उत्पन्न होता था. परंतु जैनपरंपरामें पती-पत्नी अध्यात्मिक उन्नति में एक दुसरे के लिए वादक नहीं बनते थे. कुल मिलाकर पति और पत्नी दोनों ही अपने कर्तव्य का पालन सजगता से करते थे. पती-प्राप्ति के लिए अविवाहित कन्या विविध देवताओं की आराधना करती थी.^{६०} आगम साहित्य में ऐसी अनेक कन्याओं का उल्लेख मिलता है जहां वे विवाह न कर अपने पितृगृह में जीवन यापन करती थी.^{६१} अंत में दीक्षा ग्रहण कर वे समाज में सुरक्षा प्राप्त कर अनुशासित जीवनक्रम को अपनाती थी. जैन आगम में पत्नी के प्रति पती में विशेष भावना दिखाई देती है. पती-पत्नी की हर इच्छा को यथा संभव पूर्ण करना अपना कर्तव्य समझता था.^{६२} गर्भवती नारी की संपूर्ण कामनाओं का पालन पती द्वारा किया जाता था.^{६३} साधारण तथा कुछ अपवाद को छोड़कर जैन परंपरा में पत्नी का जीवन दुःख में नहीं कहा जा सकता है.

विवाह की सीमा एवं अपेक्षित योग्यता :-

कन्या का स्वकुल से निम्न कुल में विवाह करना निंदनीय माना जाता था. कल्पसूत्र से ज्ञात होता है की उस समय मातुल कन्या से विवाह संपन्न किये जाते थे. श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर की पुत्री का विवाह उनकी स्वयं की बहन के पुत्र जामाली से हुआ था.^{६४} किंतु आवश्यक सूत्र में कहा गया है कि मातुल कन्या या मातृ गोत्र में विवाह करना दोषयुक्त है.^{६५} लाट देश में मातुल कन्या से विवाह का प्रचलन था लेकिन मौसी की पुत्री के साथ विवाह करना प्रतिबंधित था.^{६६} अपराधी, दुर्गुण युक्त, चरित्रहीन व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह नहीं किया जाता था.^{६७} विपाकसूत्र के अनुसार निकट वरती रिश्ते में विवाह अनुचित माने जाते थे.^{६८} महापुराण में सवर्णविवाह का उल्लेख करते हुए उस विकल्प विधी की और संकेत है जिसके अनुसार चारों वर्णों को अपने ही वर्ण में विवाह करने का विधान था. जैनपुराणों में अनुलोम विवाह की मान्यता के संकेत मिलते हैं किंतु प्रतिलोम विवाह के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. जैनपुराणों में असगोत्र, अस प्रवर, असपिंड विवाह के उल्लेख मिलते हैं.^{६९} पद्मपुराण में गुरुपुत्री के साथ विवाह के तथा शिष्य के विवाह के उल्लेख आये हैं. जैन पुराणों में वर के कुल, शील, धन, रूप, समानता, बल, अवस्था, देश और विद्यागम ९ गुणों पर विशेष बल दिया गया है.^{७०} जैनपुराणों में उच्च कुलीनता पर विशेष बल दिया गया है. महापुराण के अनुसार यदि कन्या में अच्छे लक्षण नहीं होते हैं तब कोई पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता और ऐसी परिस्थिति में उसे आजन्म पिता के घर रहना पड़ता है. जैन परंपरा में विवाहपूर्व अथवा विवाह पश्चात् परदा प्रथा का प्रचलन नहीं दिखाई देता है. समाज में स्त्रियों के बाहर आने जाने के संदर्भ में कुछ साधारण प्रतिबंध अवश्य थे. जैन सूत्र में महावीर की माता त्रिशला के स्वप्न वृत्तांत में यवनिका का उल्लेख मिलता है.^{७१} शकटाल की कन्या द्वारा यवनिका के भीतर बैठकर, राजा की प्रशंसा में लोक काव्य पड़े जाने का उल्लेख मिलता है.^{७२} फिर भी समाज में स्त्रियों को घुमने फिरने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी. श्रेणिक

राजद्वारा अपने रानीओ सहित महावीर के दर्शन करने जाने का उल्लेख मिलता है. जैन परंपरा मे पुत्री का विवाह करना ऐच्छिक था. विवाह या अविवाहित कन्या ओके अपहरण करने के उल्लेख जनसूत्र मे मिलते है. इस युग मे किसी रूपवती कन्या के रूप की प्रशंसा सुनकर राजा कन्या की प्राप्ति के लिए दूत भेजते यदि कन्या प्राप्त न होती तो युद्ध मच जाता. इससे स्पष्ट हो जाता है की कन्या की इच्छा को उपेक्षित कर जबरदस्ती विवाह करने की परंपरा विद्यमान होने लगी. सामान्य कुलकी विवाह विधी और उच्च कुल की विवाह संस्कार समान ही होते थे. किंतु भव्यतामे अंतर होता था.

मूल्यमापन :-

१. जैन परंपरा मे बालविवाह, सती प्रथा ,वर मूल्य प्रथा, परदा प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओ का प्रचलन नही था. अपवादात्मक रूप मे इन प्रथा का वर्णन मिलता है.
२. बदलती हुई धार्मिक परिस्थिती के संदर्भ मे जैन परंपरा मे पुत्री की स्थिति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था. कन्या परिवार के लिए प्रिय तो अवश्य थी पर पुत्र की तुलना मे स्वतंत्र अस्तित्व नाही पा सकी.
३. बहुपत्नी प्रथा के प्रचलन से नारी के सामाजिक और पारिवारिक स्थिती मे परिवर्तन परिलक्षित हुए. सहपत्नी किसी भी समस्या को माध्यम बनाकर आपस मे विवाद कर पारिवारिक जीवन कलह पूर्ण बना सकती थी.
४. विधवा पुनर्विवाह की धारणा को समाज मान्यता नही थी. नारी पुनर्विवाह करने की अपेक्षा दीक्षित होना अधिक उचित समजती थी. किंतु पती की मृत्यु के पश्चात सती जाना जैन परंपरा मे स्वीकृत नही था.
५. सामाजिक व्यवस्था मे विवाह के साथ ही अन्य संबंध प्रचलित थे. समाज मे दासी की व्यवस्था तो थी किंतु उसका आर्थिक शारीरिक शोषण क्रिया जाता. उसे पूर्ण रूप से स्वामी की संपत्ती माना जाता था जिसके वस्तु के समान विक्री होती थी. उच्चवर्ग मे दासी से विवाह निंदनीय माना जाता था.
६. माता पिता के द्वारा आयोजित विवाह विधी मे स्त्री पुरुष की समकक्षता पर कोई प्रभाव नही पडा. निवृत्ती प्रधान जैन धर्म मे स्त्री की गरिमा को नष्ट करने का कभी भी प्रयास नही क्रिया गया. जैन परंपरा मे विवाह बंधन स्त्री के लिए बाधता नही थी. अंत मे हम कह सकते है की जैन परंपरा मे विवाह संस्था को स्वीकार करके भी नारी की स्वतंत्र निर्णय शक्ती को मान्य करके उसकी गरिमा को खंडित नही होने दिया.

संदर्भ :-

(जैन परंपरा के मूल ग्रंथ, आगम और आगमिक व्याख्या साहित्य के मूल सूत्र पर आधारित.. होने से लेखक, प्रकाशन. का उल्लेख नही क्रिया गया)

१. ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र _2/8 /30
२. विपाक सूत्र _1/10/4, अंतकृत दशांग सूत्र _383/17, ज्ञाता धर्म कथासूत्र _1/16/7.

३. विपाकसूत्र_1/9/13.
४. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र_1/1/22. अनुत्तरोपपातीक सूत्र_1/1/14.
५. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र_1/16/12.
६. जैन जगदीश चंद्र, जैनागम मे भारतीय समाज, चोखंबा विद्या भवन वाराणसी,, 1965 पृष्ठ 253_266.
७. उत्तराध्ययन सूत्र_12, पृ. 79,478,381.
८. उपरोक्त, 12, पृ.350,61
९. उपासक दशांग_1/1, उत्तराध्ययन सूत्र 18.
१०. उत्तराध्ययनसूत्र 22,23, नंदी सूत्र गाथा 74
११. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र_16/22, रामायण(जैन) 2/118/42 महाभारत(जैन) 1/125/11.
१२. उत्तराध्ययन सूत्र_22/8
१३. ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र_16/7,16/8,16/9.
१४. अनंतकृत दशांग सूत्र3/8/16.
१५. ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र_14/12.
१६. विपाक सूत्र_1/9/13, नंदी सूत्र_ 72
१७. उत्तराध्ययन टीका 9,
१८. उपरोक्त, _9 अ.
१९. आवश्यकचूर्णी,_ 399
२०. दशवेकालीकचूर्णी_ 48,49
२१. अनंतकृत दशांश सूत्र_ 1/1/5
२२. उपरोक्त _1/1/6
२३. उपरोक्त _3/3//4_5
२४. ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र_2/5,1/54
२५. निरयावलका सूत्र_1/35
२६. उपरोक्त_5/1
२७. ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र_57
२८. विपाकसूत्र_2/2/1

२९. उत्तराध्ययन टीका 18
३०. अनंतकृत दशांग सूत्र 18
३१. उपरोक्त_सूत्र 7
३२. हरिवंश पुराण 21/76, अपपातीक सूत्र 9, निश्चितचूर्णी9/15
३३. जैन विद्या के आयाम खंड 6.
(जैन सागर मल, जैन विद्या के आयाम खंड..जैन धर्म में नारी की भूमिका, पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, 1998 पृ. 552_566)
३४. अल्टेकर, बी पोडिशन ऑफ वुमन इन एनीशंट इंडिया, बनारस 1934, पृ132_134..
३५. ओपपातीक सूत्र_38.
३६. आवश्यकचुरणी_, ऋषभ देव केशरी मल संस्था रतलाम, 1933, पृ 513
३७. उत्तराध्ययन टीका 4
३८. बृहकल्प भाष्य भाग तीन
३९. जैन जगदीश चंद्र, जैनागम साहित्य मे भारतीय समाज, वाराणसी, पृ 269..
४०. आवश्यकचुरणी_भाग एकऋषभ देव केशरीमल संस्थान, रतलाम 1933, पृ 318
४१. उपरोक्त, पृ 372
४२. उपरोक्त, पृ 352
४३. पऊमचरीयम_109/165_169
४४. महापुराण_44/296_302.
४५. जैन विद्या के आयाम खंड..6,
(जैन सागरमल, सती प्रथा और जैन धर्म. पृ 569)
४६. उपरोक्त..570
४७. वी.एस अग्रवाल, एनीशंट इंडिया 1947, दिल्ली, पृष्ठ 178
४८. जय जगदीश चंद्र, साहित्य मे भारतीय समाज, प27..
४९. जैन हिरालाल, जैन शिलालेख संग्रह (बिकानेर जैन लेख संग्रह पृष्ठ 95)
५०. कल्पसूत्र_5/73,5/120. निरयावलीका सूत्र_1//4, अनंतकृतदशांग सूत्र_1/16.
५१. ज्ञाताधर्मकथांक सूत्र_5/7, अनुत्तरोपपातीकसूत्र_3/1.
५२. उत्तराध्ययन सूत्र_22/6, अनंतकृत दशांग_3/8/16.

५३. निर्यावलीका सूत्र_वर्ग पाच a एक, विपाक सूत्र2/1/2_3.
५४. आवश्यक हरीभद्रीय वृत्ती, भाग दो, उत्तराध्यंसूत्र a.18.
५५. अनंतकृत दशांग_3/8/16, ज्ञाता धर्मकथांग_14/2_3. वि पाक सूत्र_1/10/4,1/9/3
५६. पद्मपुराण 24/101,8/69,73/51_52.
५७. अंगुत्तरनिकाय_2/3/12.
५८. नायाधम्मकहाहो_1/2/146.
५९. जैन हरी भद्र, यशसतीलक का सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, पृ 126.
६०. समरायचंकहा_7/764_66,4/276_277.
६१. ज्ञाता धर्मकथांकसूत्र_वर्ग दो से दस्तक अनेक कथा का उल्लेख.
६२. दशवेकालीक सूत्र_3.
६३. कल्पसूत्र_3/51, ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र_1/1/13.
६४. कल्पसूत्र_55/73.
६५. आवश्यक सूत्र.. गाथा चार
६६. जैन कोमल, जैन आगममे नारी, गुडलक प्रकाशन देवास, 1986, पृ 160.
६७. उपासक दशांग_ते/11.
६८. विपाक सूत्र_1/4/14
६९. हरिवंश पुराण_33_21,9_18, महापुराण 7_7_106,10/143,63/105.
७०. पद्मपुराण 101, महापुराण62/64,43/1/6. पांडव पुराण_4/24.
७१. कल्पसूत्र_4/63/69.
७२. उत्तराध्ययन सूत्र टीका..2

२८. उत्तर कोकणचे शिलाहार : एक ऐतिहासिक अभ्यास

श्री. राजेंद्र ल. जाधव

पीएच.डी. विद्यार्थी, इतिहास विभाग, मुंबई विद्यापीठ मुंबई

डॉ. डी. पी. गायकवाड

मार्गदर्शक, इतिहास विभाग प्रमुख, के. एम. सी. कॉलेज खोपोली- रायगड

उत्तर कोकणचा इतिहास शिलाहार राजवंशाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. शिलाहार घराणे स्वतःला विद्याधर राजा जीमूतवाहनाचे वंशज म्हणवीत असत. जीमूतवाहनाने एका नागाला वाचविण्याकरिता स्वतःचा देह एका शिलेवर बसून गरुडाला अर्पण केला होता, म्हणून या वंशाला शिलाहार म्हणजेच शिले वरील गरुडाचा आहार असे नाव पडले असावे. ही आख्यायिका शिलाहारांच्या लेखात सापडते, ज्यातून शिलाहारांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करते. शिलाहारांच्या उगमाची कथा नागांचा कोकणशी संदर्भ दर्शविते. शिलाहार घराणे हे महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण राजघराणे होते. या घराण्याने उत्तर आणि दक्षिण कोकण तसेच दक्षिण महाराष्ट्रावर राज्य केले शिलाहार राजवटीतील पेण हे एक महत्त्वाचे शहर होते. या शहराला प्राचीन काळापासून एक वेगळी ओळख होती. शिलाहार राजानी पेण येथे अनेक धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळे बांधली ज्यामुळे पेण शहराचे महत्त्व वाढ

उत्तर कोकणच्या शिलाहार राजवटीस त्याकाळी 'कपर्दीद्वीप' किंवा 'कवडी द्वीप' असेही म्हणत. शिलाहार राजवंशाचे संस्थापक कपर्दी यांच्या नावावरून कपर्दीद्वीप किंवा कवडी द्वीप असे नाव पडले. उत्तर कोकणच्या शिलाहारांची राजधानी पुरी (मुंबई) होती असे मानले जाते तर काही विद्वानांच्या मते राजधानी पुरी म्हणजेच आजची दंडराजापुरी होय. शिलाहारांनी कोकणच्या इतिहासाला सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या समृद्ध केले. शिलाहारांची एकूण तीन राजघराणी होती. उत्तर कोकणचे शिलाहार ज्यात ठाणे, कुलाबा (रायगड) आणि मुंबईचा समावेश होता. दक्षिण कोकणचे शिलाहार ज्यात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग चा समावेश होता. आणि कोल्हापूरच्या शिलाहार अशी तीन राजघराणी दिसून येतात.

राष्ट्रकुट राजघराण्याचे मांडलिक असलेल्या शिलाहारांनी ९ व्या शतकात स्वतंत्र राजे म्हणून ठाणे व आजूबाजूच्या परिसरात सलग साडेचारशे वर्षे राज्य केले.

- शिलाहारांच्या राज्यकारभाराचे पुरावे विविध ताम्रपट आणि शिलालेखाच्या स्वरूपात चिंचणी पासून खारेपाटण पर्यंत मिळाले आहे. शिलाहार राज घराण्याची निगडित काही पुराभिलेख ठाणे परिसरातून बर्लिन, सिंट्रा व लंडन येथील संग्रहालयात सापडतात.
- वासुदेव विष्णू मिराशी यांनी 1977 मध्ये शिलाहारांच्या इतिहासावर मराठी व इंग्रजीत ग्रंथ लिहिले.

- इ.स. २००० नंतर ठाण्याच्या शिलाहारांचे सहा नवीन पुराभिलेख सापडले आहेत. या नवीन साधनांचा अभ्यास करून लिहिलेले नवीन माहिती 'शिलाहाराज ऑफ ठाणे' या डॉ. रूपाली मोकाशी यांच्या पुस्तकातून मिळते.
- शिलाहार राजघराण्याची श्रीस्थानक अर्थात आधुनिक ठाणे ही राजधानी होती असे मानले जाते. शिलाहारांचे अस्तित्व दाखवणारे अनेक पुरावे चरई व आजूबाजूच्या परिसरात मिळालेले आहेत. उदाहरणार्थ सिद्धेश्वर तलावात मिळालेली ब्रह्माची मूर्ती व जोधळीबागेत मिळालेली विष्णू मूर्ती इत्यादी महत्त्वपूर्ण आहेत.
- शिलाहारांचा पहिला ताम्रपट ठाणे जिल्ह्यात मिळाला तरीसुद्धा ठाणेकर शिलाहारां बाबत अनभिज्ञ आहेत.
- इ.स. २०१३ मध्ये कल्याण येथील भंगारवाल्याकडे शिलाहार राजघराण्याचा ताम्रपट मिळाला. हा ताम्रपट सर्वात जुना म्हणजे शके ९४१ मधील आहे.
- भोईघर येथील शिलाहार राजा छित्तराजचा ताम्रपट शके ९४६ मधील आहे.
- पनवेल, ठाणे व पन्हाळेकाजी येथे मिळालेले तीन नवे ताम्रपट आणि किरवली व छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहातील दोन शिलालेख महत्त्वपूर्ण आहेत.
- शिलाहारांचा आढावा घेताना अनेक शिलालेखांचे अवशेष असलेल्या शिळा मिळालेले आहेत, त्यातून शिलाहारां बदल माहिती मिळते. शिवभक्त राजा झुंझ या शिलाहार राजाने १२ शिवमंदिरे बांधली अशी आख्यायिका आहे. शिलाहार राजघराण्याचा शेवटचा राजा सोमेश्वर अशी आजपर्यंतची धारणा होती पण सांदोर, वसई येथील मिळालेले शिलालेख शके ११८८ मधील असून शेवटचा शिलाहार राजा जैतुंगी होता असे मानले जाते.
- ठाण्याच्या उथळसर परिसरात उत्तेश्वर नावाचे मंदिर आहे. या मंदिराचा इतिहास शिलाहार काळापर्यंत पोहोचतो. आजच्या रायगड जिल्ह्यातील पेण परिसरात पाच शिवमंदिरे शिलाहार काळात निर्माण झाली त्यातून तत्कालीन समाज जीवन व सांस्कृतिक जीवनाची माहिती मिळते.

उत्तर कोकणच्या शिलाहारांची राजकीय कारकीर्द:-

उत्तर कोकणच्या शिलाहार राजघराण्याचे शासक पुढीलप्रमाणे,

- | | |
|---|---|
| १. कपर्दी पहिला (इ. स. ८०० ते इ. स.८२५) | १३. नागार्जुन (इ.स.१०३५ ते इ.स.१०४५) |
| २. पुल्लशक्ती (इ. स. ८२५ ते इ.स.८५०) | १४. मुम्मीनीराज (इ.स.१०४५ ते इ.स.१०७०) |
| ३. कपर्दी दुसरा (इ.स.८५० ते इ.स. ८८०) | १५. अनंतदेव पहिला (इ.स.१०७० ते इ.स.११२७) |
| ४. वप्पूवन्न (इ. स. ८८० ते इ.स.९१०) | १६. अपरादित्य पहिला इ.स.११२७ ते इ.स.११४८) |

- | | |
|--|--|
| 5. झुंज (इ. स. 910 ते इ. स. 930) | 17. हरिपालदेव (इ.स.1148 ते इ.स.1155) |
| 6. गोमीराज (इ.स.930 ते इ.स.945) | 18. मल्लिकार्जुन (इ.स.1155 ते इ.स.1170) |
| 7. वज्जड पहिला (इ. स. 945 ते इ.स.965) | 19. अपरादित्य दुसरा (इ.स.1170 ते इ.स.1197) |
| 8. छद्दीदेव (इ. स. 965 ते इ.स.975) | 20. आनंतदेव दुसरा (इ.स.1197 ते इ.स.1200) |
| 9. अपराजित (इ. स. 975 ते इ.स.1010) | 21. केशीदेव दुसरा (इ.स.1200 ते इ.स. 1245) |
| 10. वज्जड दुसरा (इ.स.1010 ते इ.स.1015) | 22. अनंतदेव तिसरा (इ.स. 1245 ते इ.स.1255) |
| 11. अरीकेसरी (इ.स.1015 ते इ.स.1022) | 23. सोमेश्वर (इ.स.1255 ते इ.स.1265) |
| 12. छित्तराज (इ.स.1022 ते इ.स. 1035) | |

शिलाहार राजघराणे पूर्व मध्ययुगातील महत्त्वपूर्ण राजघराणे आहे. शिलाहारांची तीन राजघराणी पश्चिम महाराष्ट्रात उदयाला आली. त्यातील उत्तर कोकणातील शिलाहारांनी ठाणे, कुलाबा (रायगड) व मुंबईवर राज्य करित असल्याचे दिसून येते. त्यात 1400 गावांचा समावेश होता अशी सांप्रदायिक समजूत होती. अरबी समुद्रावर या घराण्यांचे वर्चस्व होते. शिलाहार राजांनी 'पश्चिम समुद्रचक्रवर्ती' ही पदवी धारण केली होती. यावरून त्यांचे समुद्रावरील वर्चस्व अधोरेखित होते. उत्तर कोकण व कोल्हापूर, सातारा परिसरावर राज्य करणारे शिलाहार स्वतःला 'तगरपुरावरधिश्चर' मानतात. तेव्हा ते तगर नगरचे असावेत हे उघड होते. तगर नगर म्हणजे आजच्या धाराशिव जिल्ह्यातील तेर होय. याचा उल्लेख टॉलेमी च्या 'पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीयन सी' या प्राचीन ग्रीक ग्रंथांमध्ये सापडतो. शिलाहार कानडी भाषिक होते असे दिसते. कारण त्यांच्या ताम्रपटात शिलाहार राजाने धारण केलेली बिरुदे 'मलगलण्ड', 'गण्डरगण्ड', 'विल्लविडेण्ड' इत्यादी असे कानडी स्वरूपाचे आढळतात.

उत्तर कोकणच्या शिलाहारांचा मूळ पुरुष पहिला कपर्दी याने राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तिसरा यांना उत्तर कोकणात सत्ताविस्तार करण्यास मदत केली. म्हणून त्यांनी या प्रदेशावर मांडलिक म्हणून कपर्दीची नेमणूक केली. पुढे कपर्दींनी उत्तर कोकण वर शिलाहारांची सत्ता स्थापन केली. इ. स. 800 ते इ.स. 825 या कालावधीत उत्तर कोकणवर कपर्दीची सत्ता होती. म्हणजेच इ. स. 800 पासून ते इ. स. 1265 पर्यंत सुमारे साडेचारशे वर्षे शिलाहारांच्या 16 पिढ्या राज्य करत होत्या.

शिलाहार घराणे शेवटपर्यंत राष्ट्रकूटांशी एकनिष्ठ राहिले. राष्ट्रकूटा नंतर अपराजित ने ठाणे जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भाग मुसलमान सामंतांच्या तावडीतून मुक्त केला. शिलाहार राजा अपराजित ने राष्ट्रकूटा नंतर चालुक्यां समोर हार न मानता 'पश्चिम समुद्राधीपती' आणि 'मांडलीकधिनेत्र' अशा पदव्या धारण करून स्वतंत्र असल्याचे दाखवून दिले. मात्र चालुक्यांना अपराजितचे सामर्थ्य सहन होत होणे शक्य नव्हते. चालुक्य सम्राट तैलपचा पुत्र सत्याश्रेयाने या प्रदेशावर स्वारी करून शिलाहारांचा पाडाव केला. आणि अपराजितला राजधानी पुरीत कोंडले. शिलाहारांना चालुक्यांचे मांडलिकत्व स्वीकारावे लागले. पण ते परमार राजा भोजला सहन न झाल्याने शिलाहार अरेकेसरी (केशीदेव) चा पराभव केला. या संदर्भातील इ. स. १०२० मधील दोन ताम्रपट सापडलेले आहेत.

अपराजित नंतर छित्तराज, नागार्जुन, मुम्मुणीराज असे अपराजितचे तीन पुत्र एका मागून एक गादीवर आले. छित्तराजने अंबरनाथ येथील शिवालय बांधण्यास सुरुवात केली. पुढे मुम्मुणीराजनी ते काम पूर्ण केले. तेथे त्यांचा इ. स. १०६० मधील शिलालेख सापडला आहे. मुम्मुणीराजच्या काळात शिलाहार आणि कदंब यांच्यात वैवाहिक संबंध जुळून आले. मुम्मुणीराजने कदंब द्वितीय षष्ठदेव यांचे स्वागत करून आपली कन्या अर्पण केली. मुम्मुणीराज नंतर गूहल्लाने उत्तर कोकणवर स्वारी केली. मात्र नागार्जुन चा पुत्र आनंतदेव यांनी यवन आक्रमकांना हाकलून लावले. आनंतदेवच्या काळात कदंब नरेश जयकेशीने उत्तर कोकणवर वर्चस्व निर्माण केले. परंतु पुढे पहिल्या अपरादित्यने शिलाहार प्रदेशाला कदंबाच्या मगरमिड्डीतून सोडविले.

पुढील काळात चालुक्य नरेश कुमारपालने कोकणवर स्वारी करून मलिकार्जुन ला ठार केले. आणि कोकणवर वर्चस्व मिळवले मात्र पुढे दुसरा अपरादित्यने शिलाहार प्रदेश परत मिळून 'महाराजाधिराज' व 'कोकण चक्रवर्ती' या पदव्या धारण केल्या. पुढे शेवटचा शिलाहार राजा सोमेश्वर (इ.स. १२५५ ते इ.स. १२६५) यांच्या काळात देवगिरीच्या यादवांची सत्ता विस्तारत होती. यादव सम्राट कृष्णचा भाऊ महादेव ने कोकणवर स्वारी केली. आणि शिलाहार राजा सोमेश्वर चा पराभव केला. त्यावेळेस सोमेश्वर ने समुद्राचा आश्रय घेतला. मात्र तेथेही महादेवने पाठलाग करून सोमेश्वर ला जलसमाधी दिली. या प्रसंगाचे शिल्प बृहन्मुंबईत बोरीवली येथे सापडले आहे.

शिलाहारांचा सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक वारसा:-

शिलाहार काळात उत्तर कोकणचा सांस्कृतिक विकास झाला. उत्तर कोकणात दिसून येणारे अनेक मंदिरे शिलाहार कळातील आहेत. शिलाहार राजे प्रामुख्याने हिंदू असले तरी, त्यांनी जैन आणि बौद्ध धर्मांना, सर्व पंथांना आश्रय दिला होता. त्यामुळे कोकणात सांस्कृतिक समन्वय घडून येऊन समृद्धी निर्माण झाली. अंबरनाथ येथील शिवमंदिर जे या काळातील स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे. व इतर अनेक स्थापत्य कृती शिलाहारांच्या कलात्मक आणि धार्मिक योगदानाचा पुरावा आहे. शिलाहारांनी नागोठणे, चौल आणि सोपारा यासारख्या बंदरांना व्यापाऱ्यांनी सांस्कृतिक केंद्र म्हणून विकसित केले.

उत्तर कोकण मधील शिलाहार राजघराणे कोकणच्या इतिहासाचा अभिन्न भाग आहे. कपर्दीद्वीप किंवा पुरी येथील त्यांच्या राजधानी पासून ते दक्षिण कोकण आणि घाटमाथ्यावरील विस्तारापर्यंत शिलाहारांनी आपल्या पराक्रमाने आणि सांस्कृतिक योगदानाने कोकणला समृद्ध केले. अंबरनाथचे शिवमंदिर, करमाफीचे ताम्रपट, पेण परिसरातील रामेश्वर मंदिर, गोटेश्वर मंदिर, पाटणेश्वर मंदिर, व्याघ्रेश्वर मंदिर, वाकेश्वर मंदिर तसेच ठाणे परिसरातील कलात्मक स्थापत्य मंदिर निर्मिती शिलाहारांच्या सांस्कृतिक आणि कला व स्थापत्यचे तसेच धार्मिक योगदानाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. या काळात जैन धर्माचा प्रभाव होता. काही शिलाहार राजे, विशेषतः कोल्हापूर शाखेचे, जैन धर्माचे अनुयायी होते आणि त्यांनी अनेक बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरे बांधली होती. साहित्य आणि कलेला याकाळात राजाश्रय मिळाल्याने साहित्य आणि कलांना प्रोत्साहन मिळाले असे शिलालेखांमधून दिसते.

अंबरनाथ चे शिवमंदिर:-

उत्तर कोकणातील शिलाहार काळातील सामाजिक जीवन धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध होते. ज्यात शैव, जैन धर्माचा प्रभाव होता. अंबरनाथसारखी मंदिरे बांधली गेली, व्यापार-उदीम वाढला, तसेच राजाश्रय मिळाल्याने कला व साहित्याची वाढ झाली, ज्यात जनता मुख्यतः शेती आणि व्यापारावर अवलंबून होती, अशी एकूण परिस्थिती होती. समाजात वर्णव्यवस्था होती. तत्कालीन समाजात वर्णव्यवस्थेचे पालन होत असावे असे दिसून येते. शिलाहार राजे जनतेच्या हिताचे विचार करणारे होते. त्यांनी पाणी व्यवस्थापनासाठी तलाव आणि विहिरी बांधल्या, जेणेकरून लोकांचे जीवन सुसह्य व्हावे. शिलाहारांनी कोकणावर राज्य केल्याने, त्यांनी महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग आणि बंदरं नियंत्रित केले, ज्यामुळे व्यापार वाढला. याकाळात शेती हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय होता, कारण राजांना महसूल मिळवण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न महत्त्वाचे होते. त्यांच्या नाण्यांमधून आणि शिलालेखांमधून प्रशासनाची आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळते.

संदर्भ ग्रंथ:-

१. देशपांडे, सु. र. भारतीय शिल्पवैभव, पुणे, २००५.
२. मिराशी, वा. वि. शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, नागपूर, १९७४.
३. डॉ. रूपाली मोकाशी यांचे 'शिलाहारास ऑफ ठाणे' आणि 'शिलाहारास ऑफ स्थानका'
४. आर. जी. भांडारकर यांचे 'Early History of Deccan'
५. महाराष्ट्र शासनाचे जिल्हेवार गॅझेटिअर्स (उदा. ठाणे, कोल्हापूर) हे महत्त्वाचे संदर्भ ग्रंथ आहेत, जे शिलालेख, ताम्रपट आणि ऐतिहासिक संशोधनावर आधारित आहेत.

मुख्य संदर्भ ग्रंथ:-

- 'Shilaharas of Thane' आणि 'Shilahara of Srasthanaka' (Rupali Mokashi): रूपाली मोकाशी यांनी नुकत्याच सापडलेल्या शिलालेखांच्या आधारे ठाण्याच्या शिलाहारांचा सखोल अभ्यास या पुस्तकात केला आहे. यात त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक जीवनावर प्रकाश टाकला आहे.
- 'Corpus Inscriptionum Indicarum' (Vol. VI) (V. V. Mirashi): शिलाहारांच्या शिलालेखांचा हा एक महत्त्वाचा संग्रह आहे, जो पुरातत्वीय सर्वेक्षणाद्वारे संकलित केला आहे.
- 'Early History of Deccan' (R.G. Bhandarkar): Deccan च्या प्राचीन इतिहासावर आधारित या पुस्तकात शिलाहारांचाही संदर्भ मिळतो.

- महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हावार गॅझेटिअर्स (Gazetteers): ठाणे, कोल्हापूर आणि कोलाबा जिल्ह्यांच्या गॅझेटिअर्समध्ये शिलाहारांच्या काळातील माहिती आणि शिलालेख आढळतात.
- 'Shilahar Rajvanshacha Itihaas aani Koriv Lekh' (मराठी): शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि त्यांच्या कोरीव लेखांवर आधारित मराठीतील एक पुस्तक.
- इतर उपयुक्त संदर्भ
- मराठी विश्वकोश: मराठी विश्वकोशात शिलाहार घराण्याबद्दल माहिती उपलब्ध आहे, विशेषत: उत्तर कोकणातील शिलाहारांवर.
- Epigraphia Indica (Ep. Ind.) आणि Indian Antiquary (Ind. Ant.): यांसारख्या प्राचीन संशोधन पत्रिकांमध्ये शिलाहारांवरील लेख आणि शिलालेख आढळतात.
- Maharashtra Gazetteers च्या संकेतस्थळावरील लेख, ज्यात 'The Shilaharas of Western India' यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

हे ग्रंथ उत्तर कोकणातील शिलाहारांचा इतिहास, त्यांच्या राजवटीचा काळ (सुमारे ८१० ते १२६५), राजधानी पुरी (दंडा राजपुरी), आणि अंबरनाथ व कौपीनेश्वर मंदिरांसारख्या त्यांच्या योगदानाबद्दल सखोल माहिती देतात.

२९. खालापूर तालुक्यातील ऐतिहासिक गावे

डॉ. दयानंद प्रभू गायकवाड

इतिहास विभाग प्रमुख के. एम. सी. महाविद्यालय, खोपोली तालुका : खालापूर, जिल्हा : रायगड

सारांश :-

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुका हा सह्याद्री पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेला असून प्राचीन काळापासून तो कोकण-देश यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या दळणवळण मार्गावर स्थित आहे. त्यामुळे येथे ऐतिहासिक घडामोडी, व्यापार, किल्ले, लेणी, धार्मिक स्थळे व औद्योगिक वारसा यांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. या तालुक्यातील अनेक गावे आजही आपला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा जपून आहेत. हाच अभ्यास येथे सादर केला आहे.

बीज शब्द : पर्यटन, इतिहास, स्थलवर्णन

उद्देश्य:-

१. स्थानिक इतिहास स्पष्ट करणे.
२. प्रादेशिक इतिहास समजून घेणे.
३. क्षेत्रभेट अभ्यास करणे.

प्रस्तावना:-

खालापूर तालुक्याच्या आजूबाजूला पनवेल, कर्जत, पेण, उरण, सुधागड-पाली, माणगाव आणि रोहा हे तालुके आहेत, जे रायगड जिल्ह्याचाच भाग आहेत, तर उत्तरेकडे ठाणे जिल्ह्याच्या सीमेला लागून आहे. या तालुक्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र चाळीस हजार सहाशे सोळा हेक्टर एवढे आहे. या तालुक्यात इतिहासाचा वारसा सांगणारी अनेक गावे आहेत.

१. खालापूर :-

हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. १८० ३५' उ., ७३० ५०' पू. असा या ठिकाणाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. मुंबई ते पुणे महामार्गावरून जाताना रस्त्यात पाताळगंगा नदी लागते. या नदीच्या किनाऱ्यावर हे गाव वसलेले आहे. पूर्वी हे गाव खोलापूर या नावाने ओळखले जात होते. खोलापूरचा अपभ्रंश होऊन खालापूर झाले. याच नावाने आजही हे गाव ओळखले जाते. हे गाव यादवांचा एक सेनापती खोलेश्वर याने वसवले. याच गावी परशुराम पटवर्धन व इंग्रज यांच्यात लढाई झाली. या लढाईत इंग्रजांचा पराभव झाला.^१

२. उंबरे :-

उंबरे हे एक ऐतिहासिक गाव खालापूर तालुक्यात आहे. १८० ४०' उ., ७३० १५' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. हे गाव उंबरखिंडीमुळे प्रसिद्धीस आले आहे. येथेच छ. शिवाजी महाराजांनी शाहिस्तेखानाने पाठवलेल्या कारतलब खानाचा पराभव केला.^२

३. खोपोली :-

खालापूर तालुक्यात असणारे हे महत्त्वपूर्ण गाव आहे. १८० ४५' उ., ७३० २०' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. खोपआवली – खोपीवाली – खोपोली अशी या गावाची अपभ्रंशाची साखळी आहे. खोप म्हणजे केंबळीने शाकारलेली घरे व त्याची आवली म्हणजे रांग अशी ती खोपोली, असा त्याचा अर्थ आहे. हे गाव पूर्वी चांपोली या नावाने ओळखले जात होते. या गावी स. १७७९ साली मराठ्यांनी इंग्रजांच्या दोन अधिकाऱ्यांना ठार मारले. स. १८०४ साली लॉर्ड वॅलेंटिया याने येथील घाट, जंगल, तलाव व मंदिरांचे मार्मिक वर्णन केले आहे. स. १८२५ साली बिशप हेबर याने या गावाचे वर्णन सुंदर तलाव व महादेवाचे मंदिर असलेले खेडे असे वर्णन केले आहे.^३

४. चौक :-

छ. शिवाजी महाराजांचे सेनापती नेताजी पालकर यांचे चौक हे गाव जन्मगाव होय. १८० ५०' उ., ७३० १०' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. स. १७८१ साली परशुरामभाऊ पटवर्धन व इंग्रज यांच्यात येथे लढाई झाली. सतराव्या – अठराव्या शतकात येथे एक मोठी बाजारपेठ होती. नेरळ माथेरान रेल्वे सुरु होण्यापूर्वी येथून माथेरानला रेल्वे जात असत. या गावाच्या परिसरातच नेताजी पालकरांनी व्यंकोजी वाघ या लुटारूला ठार मारले.^४

५. जामरुग :-

खालापूर तालुक्यात बोरघाटाजवळ हे गाव आहे. १८० ४५' उ., ७३० २०' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. हे गाव गंभीरनाथाच्या गुहेसाठी प्रसिद्ध आहे. ही गुंहा काहीशी नैसर्गिक आहे. गुहेसमोर थोडी मोकळी जागा आहे. गुहेच्या डाव्या बाजूला दोन कोनाड्यात दगडात ओबडधोबड कोरलेल्या व शेंदूर फासलेल्या देवांच्या मूर्त्या आहेत. डाव्या बाजूकडील भिंतीत पाण्याचे टाके आहे. उजवीकडील भिंतीत एक मोठी समाधी आहे. पाठीमागील भिंतीच्या मध्यभागी एक खिंडार आहे. तेथून पुढे गुहेत जाण्याचा मार्ग आहे.^५

६. महड:-

खालापूर या तालुक्याच्या गावापासून पूर्व दिशेला तीन किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे. १९० १०' उ., ७३० ३५' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. अष्टविनायकापैकी वरद विनायकाचे हे ठिकाण आहे. या विनायकाची स्थापना गृत्समद

ऋषींनी केली, असा एक समज आहे. वरद विनायकाचे मंदिर पेशव्यांच्या काळात बांधण्यात आले. या मंदिराजवळ एक पाण्याचा तलाव आहे. या तलावामुळे व आजूबाजूला असलेल्या झाडीमुळे हा संपूर्ण परिसर मनोरम्य दिसतो.^६

७. साजागाव:-

हे गाव खालापूरच्या दक्षिण दिशेला पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. येथे विठोबाचे एक मंदिर आहे. कार्तिकी एकादशीला येथे एक मोठी यात्रा भरते. विठोबाच्या मंदिरामुळे हे गाव प्रसिद्धीस आले आहे.^७

८. हातनोली :-

१८० ५०' उ., ७३० १५' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. हे गाव कर्जत या रेल्वेस्टेशनपासून दहा किलोमीटर अंतरावर आहे. या गावाच्या जवळ चौक नावाचे गाव आहे. या गावात छ. शिवाजी महाराजांचे विरोधक देशमुख राहत होते. या गावातील राजवाड्यांचे अवशेषावरून देशमुखांच्या अधिकाराची कल्पना येते.^८

९. हाळ (खूर्द) :-

१८० २०' उ., ७३० ०५' पू. असा या गावाचा अक्षांश व रेखांश विस्तार आहे. हे गाव कर्जत शहराच्या दक्षिण दिशेला बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. या गावाच्या शेजारी एक डोंगराची टेकडी आहे. येथे एक बौद्ध धर्मीय लेणी आहे. या लेणीमुळे हे गाव प्रकाश झोतात आले आहे. या लेणीला मध्यभागी एक मोठे सभागृह आहे. या सभागृहाच्या तीन बाजूला मिळून सहा विहार आहेत. काही वर्षापूर्वी सभागृहाच्या समोरची भिंत पडली. येथे एक कोरीव लेख होता. इ. स. च्या दुसऱ्या – तिसऱ्या शतकात या लेणीची निर्मिती झाली.^९

निष्कर्ष:-

१. स्थानिक पर्यटन अभ्यास करता येतो.
२. खालापूर तालुक्याचा राजकीय इतिहास समजण्यास मदत होते.
३. खालापूर तालुक्याचा धार्मिक इतिहास समजण्यास मदत होते.
४. खालापूर तालुक्याच्या स्थानिक इतिहासाचे अवलोकन होते.
५. खालापूर तालुक्याचा अप्रकाशित इतिहास स्पष्ट होतो.

संदर्भ – तळटीपा

१. चौधरी कि. का. (डॉ.) (संपादक), महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर, रायगड जिल्हा, दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, मराठी आवृत्ती (सुधारित) : १९९३, पृ. क्र. – ७२५.
२. परांजपे सुरेश, सहली एक दिवसाच्या आसपास मुंबईच्या, स्नेहल प्रकाशन, पुणे, द्वितीय आवृत्ती : एप्रिल, २०१९, पृ. क्र. – २०३, २०४.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

३. चौधरी कि. का. (डॉ.) (संपादक), उपरोक्त, पृ. क्र. – ७२९.
४. गडकरी श्रीनिवास, रायगड जिल्ह्यातील इतिहास जपणारी गावं, बुकमार्क पब्लिकेशन्स, पुणे, प्रथम आवृत्ती : २७ डिसेंबर, २०१२, पृ. क्र. – ७९.
५. चौधरी कि. का. (डॉ.) (संपादक), उपरोक्त, पृ. क्र. – ७८१.
६. घाणेकर प्र. के., भटकंती, रायगड जिल्ह्याची, स्नेहल प्रकाशन, पुणे, पहिली आवृत्ती : ६ एप्रिल, २००७, पृ. क्र. – २७७.
७. चौधरी कि. का. (डॉ.) (संपादक), उपरोक्त, पृ. क्र. – २७६.
८. कित्ता, पृ. क्र. – ८७५.
९. भोसले बी. के., राज सुनील (संपादक), रायगड जिल्ह्यातील इतिहासाच्या पाऊलखुणा, चांगू काना ठाकूर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, नवीन पनवेल, प्रकाशन आवृत्ती : १८ जानेवारी, २०१४, पृ. क्र. – ५५.

30. Folklore, Memory, and Maratha Naval Resistance at Vijaydurg

Mr. Nachiket B. Paradkar

Junior Research Fellow, Somaiya School of Civilisation Studies, Somaiya Vidyavihar
University, Mumbai.

Abstract:-

This paper examines how the memory of Maratha naval resistance at Vijaydurg has been preserved and transmitted through local folklore. Although Vijaydurg has received attention in the military and political histories of the Maratha state, very few studies have explored how local communities have remembered these events across generations. Drawing on Maurice Halbwachs's concept of collective memory and Jan Assmann's framework of cultural memory, the study analyses the folklore associated with the Kotkamate temple inscription and the Phaag songs of the Gabit community as forms of vernacular historiography. It argues that these traditions function as alternative archives that sustain historical consciousness while shaping regional identity. A critical reading of the inscription-related folklore and two Phaag songs—*Vijaydurg Nagari Ho* and *Ingrajancha Halla*—reveals how local narratives blend divine sanction, heroic memory, and communal pride to construct a durable image of Vijaydurg as an indomitable bastion of resistance. The study demonstrates how Vijaydurg's maritime legacy continues to resonate through oral traditions in the Devgad region.

Keywords: Maratha Navy, Cultural Memory, Vijaydurg, Folklore Studies, Regional Identity.

Introduction:-

Vijaydurg, historically known as Gheria and often referred to as the 'Gibraltar of Konkan,' occupies a significant place in the maritime heritage of the Maratha state (Apte 1973, 21). While the fort's strategic importance under Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Sarkhel Angres, and later the Dhulap family has been well established through political and naval histories based largely on archival documentation and colonial records, the cultural afterlife of these events in local memory remains insufficiently examined. Conventional historiography, shaped by positivist assumptions

that privilege written documents as the primary markers of historical truth, has tended to marginalise oral traditions, ritual practices, and other vernacular forms of remembrance, reinforcing the maxim ‘no document, no history.’

In contrast, recent scholarship has broadened the historical archive to include oral traditions, performance, material culture, and sacred landscapes as meaningful expressions of historical consciousness. The Southern Konkan region—especially the Devgad area where both the inscription-related folklore and the Phaag songs originate—preserves a rich body of folklore commemorating Maratha resistance and naval victories, yet such traditions have seldom been considered serious historical evidence. This study seeks to address this gap by examining how communities around Vijaydurg sustain and reshape memories of Maratha naval resistance through local folklore.

Focusing on inscription-related folklore associated with the Bhagwati temple at Kotkamate and Phaag songs performed during the Shigmotsav festival, the paper analyses how folklore transforms historical experience into symbols of regional identity. Drawing on the theories of collective and cultural memory proposed by Maurice Halbwachs and Jan Assmann respectively (Halbwachs 1992; Assmann 2011), the study demonstrates how Vijaydurg’s maritime legacy continues to resonate through oral performance, sacred space, and collective imagination in the Devgad region.

Methodology:-

The study employs a qualitative, interpretative methodology grounded in folklore analysis and cultural memory studies. The primary sources consist of the folklore associated with an eighteenth-century inscription at the Bhagwati temple, Kotkamate, and two Phaag songs performed by the Gabit community around Vijaydurg. The inscription is not treated as an object of technical epigraphy; its significance is examined through the narratives attached to it, with contextual support drawn from the author’s earlier study (Paradkar 2024, 40–45). The Phaag songs are sourced from *Konkancha Gabit Shigmotsav* (Kubal and Sarang 2003) and analysed thematically to examine how collective memory reshapes historical experience.

Kotkamate Inscription and the Memory of Resistance:-

The inscription housed in the Devi Bhagwati temple at Kotkamate village (Taluka Devgad, District Sindhudurg), provides one of the earliest local commemorations of Kanhoji Angre. Dated to Saka 1647 (1725 CE), the inscription records Angre's reconstruction of the temple.³ Although the inscription itself does not explicitly refer to any military engagement, local folklore consistently associates the reconstruction of the temple with Angre's victory over enemy forces in a battle (Inamdar Shri Devi Bhagwati Sansthan Kotkamate, n.d.). Paradkar (2024, 42–43) suggests that the battle in question corresponds to the Dutch attack on Vijaydurg in 1724 CE. Ratnagiri District Gazetteer (1962, 816), drawing on Grant Duff's narrative, describes a large-scale Dutch assault in 1724 CE involving a fleet of seven ships, two bomb vessels, and troops dispatched from Batavia, indicating the severity of the confrontation.

While no corroborating records from Dutch sources have yet been identified, the linkage between this unspecified battle and the temple reconstruction in folklore remains significant. From a cultural memory perspective, the inscription illustrates how communities embed historical achievements within sacred spaces, thereby sanctifying political and military success. The temple thus emerges as a commemorative site where Maratha resistance under Kanhoji Angre's leadership is preserved through local storytelling, ensuring the continuity of collective memory across generations.

Phaag Songs as Oral Archives of Maritime Memory:-

The Phaag songs of the Gabit community³ offer a vivid example of how oral literature sustains historical consciousness. The magnificence of Gabit Shigmotsav in Vijaydurg likely flourished under the auspices of the Sarkhel Angres and Subedar Dhulaps. Notably, in 1764 CE, Anandrao Dhulap, then Admiral of the Maratha Navy and overseer of the Vijaydurg naval subha, allocated Rs. 100 for distribution on Hutashani Purnima (Holi), marking it as the highest sanctioned amount for any religious event in that fiscal year (Apte 1973, 196).

Performed during Shigmotsav, Phaag songs accompany processions in which participants dressed as mythological and symbolic figures move from house to house singing to the rhythm of the ghumat (Kubal and Sarang 2003, 52). While most compositions draw on narratives from the Ramayana and Mahabharata, two Phaags sung in the villages near Vijaydurg, contain distinctive references to the fort and its maritime legacy (Kubal and Sarang 2003, 53).

The first, *Vijaydurg Nagari Ho* (Kubal and Sarang 2003, 54–55), celebrates the fort’s historical prestige by situating it alongside major ports such as Surat, Bombay, Goa, and Calicut. It invokes the protective presence of deities like Vetal, Chaundeshwari, and Gangeshwar, locates Sambhaji Angre’s shrine within the sacred landscape,³ and evokes a sense of pride in the fort’s maritime heritage. The composition blends sacred symbolism with historical references, creating an integrated vision of Vijaydurg as both holy and heroic. This fusion is characteristic of oral tradition, where narrative imagination and historical memory create a shared cultural narrative.

The second Phaag, *Ingrajancha Halla* (Kubal and Sarang 2003, 173–174), recounts a dramatic battle in which the Maratha garrison repels a British attack on the occasion of Dussehra. Although no archival evidence has yet been found about a battle at Vijaydurg on that specific day, the song depicts cannon fire, burning ships, and the forced retreat of British forces. This narrative, while not strictly historical, reflects the community’s perception of the Maratha Navy as invincible and morally righteous against European quest to dominate Konkan coast. Its narrative significance lies in its role as a mnemonic performance that affirms community’s pride. Through such symbolic refiguring, the song illustrates how oral traditions convert historical experience into durable cultural meaning.

Memory, Folklore, and Identity Formation:-

A comparative reading of the inscription-related folklore and the Phaag songs shows that both sources help the community remember Vijaydurg in similar ways. Although they come from different contexts, each highlights ideas of divine protection, bravery, and local pride, creating a lasting story of Maratha strength at sea. Instead of treating the past as a set of isolated events, these traditions build what Assmann describes as cultural memory—shared, repeated, and kept alive through places and rituals such as temples and festivals (Assmann 2011, 1–3). In this perspective, the Kotkamate inscription is more than a record of Angre’s reconstruction of the temple; it becomes a sign of victory supported by divine favour. The folklore surrounding it strengthens this belief and turns the temple into a place where the community continually remembers Maratha resistance.

The Phaag songs keep this memory alive through their yearly performance during Shigmotsav. This reflects Halbwachs’s (1992, 120) view that collective memory survives only when communities actively repeat and share it. Each performance brings the past into the present

and affirms communal identity, even when narrative details does not align from historical records. As scholars of oral tradition observe, performers are not driven by strict historical accuracy but by the need to shape stories that evoke emotion and uphold shared values. In this sense, the Phaag songs embody Halbwachs's (1992, 111 and 119) observation that historical memory reshapes the past in ways most compelling to listeners.

For local communities, Vijaydurg fort is not merely a historical structure but an enduring symbol of victory, protection, and regional pride. The narratives that circulate around Vijaydurg transform it into a memorial landscape where historical episodes blend with sacred associations. This dynamic interplay between geographic space and cultural narration reinforces the idea, central to memory studies, that physical sites often acquire symbolic meanings that surpass their historical functions (Assmann 2011, 116). Taken together, the inscription and the songs show that the memory of Vijaydurg is a living tradition shaped through sacred spaces, storytelling, and repeated performance.

Conclusion:-

The folkloric traditions surrounding Vijaydurg illustrate how historical events are preserved, reinterpreted, and revitalised through local cultural practices. The narratives linked to the Kotkamate temple inscription and the Phaag songs of the Gabit community show how the memory of Maratha naval resistance endures, shaping regional identity and reinforcing communal bonds. These stories highlight that Vijaydurg's significance goes beyond its architectural and military history, extending into cultural meaning where history is embedded in ritual, performance, and sacred geography. By examining these traditions, the study demonstrates how folklore and cultural memory reveal aspects of the past that conventional historiography often overlooks. Memory, whether held collectively within the community or embedded in stable cultural practices, provides insights into Vijaydurg's past that written records alone cannot fully capture. This underscores the importance of interdisciplinary research connecting history, anthropology, and literary studies to understand the interplay between memory and regional heritage in coastal Maharashtra.

Footnotes:-

1. The inscription reads: śrī bhagavatī | śrīmachaka ṣoḍaśaśatasaptacatvāriṃśatamādhika saṃvachara viśvāvasu nāmā || śubhe tasminvachare āṅgare kānhojī sarakhela śrīmatkāmathadevī devālayamakaroditi jānātu jano bhaviṣyamāṇa ||1|| 1647
2. English translation: Sri Bhagwati | In the auspicious Saka year 1647, known as Vishvvasu Samvatsar, let it be known to future generations that Sarkhel Kanhoji Angre constructed the temple of Sri Kamathadevi. ||1||
3. Gabit is a maritime community spread across the coastal region from Ratnagiri in Maharashtra to Honnavar in Karnataka. The community maintains a strong historical association with seafaring occupations, fishing, and coastal mobility. A widely circulated belief traces the origin of the term Gabit to Gurab, a type of Maratha warship, suggesting that the community's ancestors were once affiliated with the Maratha Navy. While this explanation is part of local tradition rather than documented evidence, it continues to shape the community's sense of identity and its perceived link to the region's naval past. See Paradkar, Nachiket (2023). Gabit Samaj: Asmitecha Itihas. Bharatiya Itihasa ani Sanskruti, no. 233–236, 85–91. Mumbai: Itihas Sanshodhan Mandal, Marathi Granthsangrahalaya.
4. On the ritual significance of Sambhaji Angre's shrine, see Memane, Yogendra. (2024). Maratha Aarmar: The Dhulap's Era. Shrimalhar Publication, p. 57. Memane notes that Sambhaji Angre's shrine was regarded as jagrut (alive), and the community members placed wishes before it and offered coconuts and other materials upon their fulfilment.

References:-

1. Apte, B. K. (1973). A History of the Maratha Navy and Merchantships. Maharashtra State Board for Literature and Culture.
2. Assmann, J. (2011). Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge University Press.
3. Government of Maharashtra. (1962). Maharashtra State Gazetteers: Ratnagiri District. Directorate of Government Printing, Stationary, and Publication, Govt. of Maharashtra. <https://archive.org/details/dli.ministry.08486>.

4. Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory (L. A. Coser, Ed. and Trans.). University of Chicago Press. (Original work published in 1950)
5. Inamdar Shri Devi Bhagwati Sansthan Kotkamate. (n.d.). Information about temple. <https://shreedevibhagwati.in/about.html#mandir>.
6. Kubal, R., and Sarang, A. (2003). Konkancha Gabit Shigmotsav. Aparna Prakashan.
7. Memane, Y. (2024). Maratha Aarmar: The Dhulap's Era. Shrimalhar Publication.
8. Paradkar, N. (2022–2023). Gabit Samaj: Asmitecha Itihas. Bharatiya Itihasa ani Sanskruti, no. 233–236, 85–91. Itihas Sanshodhan Mandal, Marathi Granthsangrahalaya.
9. Paradkar, N. (2024, January–March). Marathyanche Aarmar aani Talkokanatil Sthaniya Devta: Rajkiya-Sanskrutik Anubandh. Ajanta, 13(1), 40–45. Ajanta Prakashan.

31. Portrayal of Caste-Based Social Degradation and Philosophical Exploration of the Ethical Dilemmas of Brahminism of Indian Society in Samskara

Dr. Santosh Kumar J. Mishra

Associate Prof., Dept. of English, K.V. Pendharkar College, Dombivli. Mumbai.

Abstract:-

The present paper tends to explore the portrayal of women characters in U.R. Ananthamurthy's iconic novel 'Samskara', which throws light upon the social hierarchical system of Indian societal space. Women characters are seen to be observed and portrayed in two main spheres – the upper caste Brahmin women like the wives of Brahmins such as Anasuya, Sita, Bhagirathi and lower caste female characters like Chandri, Belli etc. The upper caste women, as depicted in the novel, are devoid of any sexual quality or they are sexless objects, providing no sexual comfort. On the other hand, the lower caste women are described full of sexuality, they are presented as temptresses and no one can escape from their lure. This novel also sheds light on the hierarchical structures that stretches from the Brahmin head to the Shudra limbs following the Varna dharma analogy of Brahminic Hinduism. The novel 'Samskara' depicts disintegration of values, acting as a mirror to the mundane reality and discrimination against lower caste women.

Key Words: Hierarchy, Brahminism, Dilemma, Dharma, Spirituality.

U.R. Anantha Murthy's, the great realistic novelist of the present century, aims to bring upon light on the sarcastic reality of caste-based degradation of Brahmin community of Indian society. Samskara is the novel which does not merely talk upon the Brahmanical orthodoxic discriminative approach but also lurs to portray the caste-based social degradation. He, very boldly, deliberates the ethical dilemmas posed by rigid religious dogma, social stagnation, and several other individual agencies. The novel unearths the conflict between prescribed Dharma (religious duty) and lived experience, and places the protagonist Praneshacharya at the center of this philosophical and moral storm. The tensions between tradition and change, purity and pollution, spirituality and carnality, duty and desire, animate the novel's core spirit.

Anantha Murthy also depicts the narrow mindset and conservative approach of the Brahmin community through the rise and fall of the protagonist Praneshacharya. The narrative of the fiction underlines the several core issues of the society where a man is tempted to get the forbidden fruit which, in this case, is Chandri – a lower caste woman, and how the actual acts lead to the man's downfall very similar to the character Adam in John Milton's 'Paradise Lost.' In the same manner through the novel 'Samskara' Anantha Murthy too, has perceived the narrative of this novel where he has demonstrated that in this society women has to bear the weight of the blame. Here, Chandri, who is a victim of the predatory heterosexual male gaze, is blamed for corrupting the chaste Acharya.

'Samskara' is the story of the protagonist Praneshacharya who live in a Brahmin colony named Durvasapura, situated in the south of India in the state of Karnataka. In this novel the novelist has described the decadence of Brahmins and their orthodoxy. The novel actually is a journey of the protagonist towards a search for his own self. The Indian society has been divided into many sections long ago. Even today the impression of that division can be seen. There has been prominence of caste, a person is considered upper caste or lower caste. Sudras were the lower caste people, who are provided the degrading tasks of the society.

Indian society has a value system with which each and every one is closely associated. It is posed by the society that every-one has to keep abid with this ethical dilemma which is majorly defined by the Brahmin community of the Indian society. Samskaras are not only the simple rituals but at the same they are the revolving points of common man's life which need to be renewed and modified with the passage of time. They are very significant components of our life which lead the life in a meaningful manner and showcase the value system of the society to be maintained. Samskaras are an amazing and time-tested instruments that help to create a great personality in our obsolete systems. Since the ages it is weighed in the womb of the mother until his demise, Samskaras protects the whole existence of a Hindu from a broad range of funerals and then from his soul's straight passage to the world. It seems to be the most divisive and popular book of the writer U.R. Anantha Murthy which is a novel that projects declining behavioral approach among the Brahmin community.

The women characters in this novel are primarily shown on two grounds – the high caste sexless Brahmin women who seems charmless from the point of sexual attraction and appeal whereas at the other end the low caste women are projected as the females glowing physically luring the young Brahmins as they appear full of sexuality. Primarily the Brahmin women include

Bhagirathi, who is an invalid wife of Praneshacharya. She is incapable to provide any sexual comfort to her husband. By marrying her, Praneshacharya is living a life of penance and great renunciation. Other worth mention female characters from Brahmin community are Anasuya and Sita who fall in the same category having no sexual attraction for their men. Anasuya is Lakshmana's wife and Sita is Garuda's wife. Both of them are described as greedy for gold and are shown as the cause of their husbands' degradation.

When Chandri put all her jewelry before Praneshacharya for the cremation of Naranappa, the eyes of the brahmin women remain wide open. It was the hypocrisy of the Brahmins that earlier nobody was ready to cremate Naranappa and now when there is gold before them, they are ready to cremate him. The temptation for the gold among these women is shown as the major cause of their degradation. Brahmins perform the rituals whereas the women are not shown performing any rituals. Ritual purity in this novel has been assigned to men and no emphasis has been laid on female labor. In fact, they are not even called as Brahmins, but as wives of Brahmins they are also denied the acknowledgement of their daily labor in performing the household chores. They prepare food and do all the house chores yet they are not illustrated as active agents of the family system.

The low caste character Chandri is shown as belonging to a family of prostitutes. The main purpose of her life is to provide comfort to others: Born to a family of prostitutes, she was an exception to all rules. She was ever-auspicious, daily-wedded, the one without widowhood. How can sin defile a running river? It's good for a drink when a man's thirsty, it's good for a wash when a man's filthy, and it's good for bathing the god's images with; it says yes to everything, never a No. She is described as a complete beauty, which has impressed Naranappa of her beauty that he rejects Brahminhood and does all he can do for degradation of Brahminhood. Her beauty and noble thinking have been shown in comparison to the ugly, greedy and dry nature of brahmin women.

Praneshacharya feels impressed by Chandri's generosity. Naranappa also feels attracted by Chandri and rejects Brahminhood for her. He says to Praneshacharya, "O Acharya, who in the world can live with a girl who gives no pleasure – except of course some barren Brahmins!"

A comparison and contrast have been shown in the novel between high caste brahmin women and low caste Shudra women. Ritually how pure the Brahmin women are, sexually they are shown insignificant in comparison to the Shudra women. They are portrayed full of beauty, fleshy and shown capable to satisfy the sensual quench of any person.

Some superstitions are also highlighted in Samskara, which are associated with bodily functions of women. Praneshacharya does not go with the rest of the Brahmins as he cannot leave

his bedridden wife “who had started her period”. Later when he wants to check whether the fever has risen by touching her forehead, he says to himself in self-disgust, “How can I touch a woman polluted by her menstrual blood?” These superstitious beliefs about the functioning of a woman’s body cherish the perception of women’s inferior status as against men in a patriarchal society. Praneshacharya and other Brahmins who have grown up in traditional Brahminic society, accept these values without questioning them.

Majority of people in the community of *Agrahara* are Brahmins. They are traditionally orthodox and conservative and strictly follow the rules defined by their religion. Praneshacharya completed his Vedic education and is considered as the most learned man of the Brahmin community. The main goal of his life is to attain liberation or *moksha*. To him, it is an act of self-sacrifice when he marries Bhagirati, an invalid woman and remains celibate.

Polar opposite to Praneshacharya is Naranappa. Brahmins of the village have revolted against Naranappa. Apparently, he had lost his status as a Brahmin because of his deeds – he brought home a lower caste women named Chandri, he eats meat and fish, is acquainted with Muslims and has fished in the sacred pond. The Brahmin community implores Praneshacharya to banish Naranappa from their idealistic community, but Praneshacharya believes that Naranappa can be convinced to get rid of immoral acts and turned back into a true Brahmin. However, Naranappa’s sudden death due to plague complicates the things. It gets especially chaotic when the time comes to light his funeral pyre and his status as a true Brahmin is questioned.

This novel too, investigates other themes such as caste system, greed and self-discovery. The protagonist is shown strictly following the *Manusmriti*. Everyone, within the caste system, are seen justifying and internalizing their individual roles, thus getting caught in a vicious cycle of anarchic caste-based hegemony. When Naranappa dies of plague, people question his purity as a Brahmin on the basis of his past actions and in the process, expose their own shortcomings. The book of Dharma offers no solutions to the dilemma that the Brahmins are facing. A perplexed Praneshacharya is shown imploring god Maruthi for divine intervention. This engages deeply with the existential and ethical dilemmas inherent in the society and highlights the clash between tradition and modernity. Ananthamurthy, seems to be influenced by Western existentialist writers, therefore creates a narrative that explores the internal crises of the protagonist, Praneshacharya, within the social, cultural, and religious constraints of his community. The novel’s ethical ambiguity, particularly in its questioning of the rigidity of caste-based morality and the role of traditional rituals in modern life, challenge readers to confront difficult truths about the nature of

ethics, purity, and human fallibility. Through Praneshacharya's spiritual and existential crisis, Samskara explores the possibility that moral integrity is not defined by ritual observance but by inner transformation and empathy. The novel suggests that true morality may arise not from blind adherence of tradition, rather it must be reflected in self-approach of the mind and body. There must be the willingness to confront uncomfortable truths, and the courage to accept and adopt the changes which are unescapable to anyone. By interrogating the role of religion, caste, and social roles in shaping ethical decisions, Samskara forces readers to consider whether tradition is a guide to ethical progress or a barrier to it. This makes it as the novel of great literary acclaim. The novel remains the writer's magnum opus. Samskara not only reveals the truth of the community in a very sarcastic manner but also portrays the man's journey of internal conflict and presents the complexities of contemporary Indian society, where modernity constantly grapples with the weight of tradition.

References:-

1. U.R. Anantha Murthy. Samskara." Masterpieces of Indian Literature. New Delhi: Sahitya Academi, 1998. Print.
2. Gupta, R.K. "The Ghost and the Demon: An Approach to U.R. Anantha Murthy's Samskara." Journal of Commonwealth Literature, 161, 1981. Print.
3. Kaur, Tejinder. "Raising Issues Related to Caste Defined Samskaras: A Study of U.R. Anantha Murthy's Samskara." Journal of Indian Writing in English, 34. 1 (ed.) G.S. Balarama Gupta. January 2006. Print.
4. Bhattacharya, Dr. Ajita. "Exploring Malignity in U. R. Anantha Murthy's Samskara: A Critical Insight." The Creative Launcher, vol.6, no. 2, 2021, pp. 22-29. thecreativelauncher.com.
5. "Between the Epistemic and the Accursed: U.R. Ananta Murthy's Samskara." Open Edition Journals, 2019. journals.openedition.org.
6. Pillai, Sharon. "Gender Representation in U.R. Anantha Murthy's Samskara." SAGE Journals, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 108-115. journals.sagepub.com.

32. Ass-Curse Stones (Gadhegal) & Cattle-Stone from Guhagar

Aditi Abhijeet Kulkarni

Independent Researcher & Government Certified MoDi Transliterator.

Abstract:-

Memorial stones are scattered in many places in Maharashtra. These include hero stones, Sati stones, ass-curse stones, cattle-stones and so on. These help a lot in understanding the local history & beliefs. Such memorial stones are also scattered in Guhagar tehsil of Ratnagiri district. Since the local people are often unaware of these memorial stones, they either remain ignored or are given divinity (worshipped as deities). Therefore, the purpose of this research paper is to document the ass-curse stones and cattle-stones found in Guhagar.

Keywords: Gadhegal, ass-curse stone, donkey, cattle-stone, Guhagar, Durgadevi.

Introduction: -

Guhagar is a coastal town & a tehsil place located about 90 kms from the district headquarters at Ratnagiri. The oldest record of Guhagar is found in the *Sahyadri Khanda* of *Skanda Purana* as ‘the abode of *Kartika (Guha)*’ & is variously described as ‘*Guhākar kshetra*’ or ‘*Guhāshram*’. It also mentions the shrine of ‘*Vyadeshwar*’ established by *Vyadi Muni*; besides giving a physical description of the place.¹ Guhagar was known to the Portuguese as the ‘Bay of Brahmins.’ It may also perhaps be Ptolemy’s ‘*Ārāmagāra / Brāmāgāra*’.¹ Even though, there are no evidences of port or as a centre of trade, Guhagar was an important town lying between the Dabhol & Palshet ports. Guhagar boasts of many temples dedicated to Vishnu, Shiva and Shakti, besides there is comparatively a higher population of Brahmins residing here. Needless to say, Guhagar was an important spiritual centre since ancient times. The shrines of *Vyadeshwar Siva* & *Durgadevi*, particularly, are greatly revered, being the family deities of many *Kokanastha* Brahmin families.

The settlement of Guhagar has been divided into three parts – Upper (*Varcha Paat*), Middle (*Devpaat*) & the Lower one (*Khalcha Paat*). All three parts contain many shrines dedicated to

different deities – the *Vyadeshwar*, *Durgadevi* & the village-deity *Vyagrambari* being the most significant out of them. Thus, the antiquity of this town can be corroborated through multiple literary & material sources. They help to understand the socio-economic, cultural & religious history of the area. One such source is engraved stones like *Gadhegals* & cattle-stones. They are particularly important to understand local history.

Methodology:-

A multidisciplinary research methodology was employed to explore & understand the significance of *Gadhegals* of Guhagar. A field survey was undertaken to document the spatial distribution of *Gadhegals* in Guhagar, combined with interviews of locals & observation to understand the local beliefs, stories & contemporary context. GPS technology was used to record exact coordinates along with photography for robust documentation. The paper presents a synthesis of this study with suggestions for future course of work.

Ass-curse stones (*Gadhegals*):-

1. Ass-curse stones or *Gadhegals* are unique stone markers used to denote territorial boundary or legal decrees. They are primarily found in Maharashtra & Goa, with some examples also from other parts of the country. *Gadhegals* are basically large, rectangular stone steles erected to commemorate land grants (*inams* or *agrahar*) to individuals or temples. They serve as boundary markers containing information about both the donor & the receipt, besides curses / consequences if the decree is violated. The word *Gadhegal* comes from two terms, '*Gadhe*' (donkey) and '*gal*' (stone). According to some, '*gal*' stands for 'swear word/term of abuse,' thus giving the term 'ass-curse' (Prof. Jamkhedkar, A.P. and Mirashi V.V., 1977 as in Menezes and Dalal, 2023). They are called so due to the presence of a specific sculpture / carving of donkey copulating with a woman, which is depicted as a consequence of someone violating the grant, border or rules specified.

An ass-curse stone is generally divided into three panels. The upper panel depicts the *kalasha* (symbol of prosperity), besides the Sun & the Moon, which reflects the perpetuity of the grant / message engraved until the existence of the Sun & Moon ('*yāvatchandradiwakarau*'). The central panel usually contains the inscription, while the bottommost part depicts the erotic sculpture of a human figure & a donkey.

Gadhegals are mostly from the Shilahara period, though specimens also have been found from later period. Based on the epigraphic evidence, these stones are found from about 1012 CE up to 1651 CE as of now. Today, *Gadhegals* often have been converted into local deities by applying vermilion or oil paint & are seen to be worshipped as *Shani*, *Hanuman* or other local deities. Thus, many times these stones are found in the vicinity of temples (Menezes and Dalal, 2023).

Cattle-stones:-

Cattle stones are another type of commemorative stone markers. Their purpose varies according to the type of carving. Primarily, *Dhenugals* or *Govatsa shilpa* are land grant stones that specifically denote territorial donations. These stones were erected to mark the boundaries of the donated land or village.

The other type of cattle stones are those erected in the memory of deceased animals, many times for buffaloes dedicated to temples (Settar & Sontheimer, 1982: 238-239).

Ass-curse stones & cattle-stone from Guhagar:-

As mentioned above, *Gadhegals* or commemorative stones are often reported around temple premises. The three *Gadhegals* & a single cattle-stone found in Guhagar are no exception to this. Two of the *Gadhegals* & the cattle-stone have been found near the *Durgadevi* temple, precisely, around the *Durgadevi Khamb* (pole of Goddess Durga), which is an important landmark on the Guhagar main street. The occurrence of these stones near the *Khamb* is quite significant, as the pole is considered to be the original position of the *Durgadevi* shrine, later moved towards the interior owing to attacks from sea pirates (Patankar, 2008: 08). The other *Gadhegal* is placed in the premises of the *Vyaghrambari* temple – the village deity. Both of these shrines are in the *Varcha Paat* area. All three *Gadhegals* & the cattle stone are carved in laterite and do not carry any inscription.

1. **Gadhegal no.1 (17.495077°, 73.186367°)** – 26” tall & 11” wide, this stele is located in the courtyard of a house. The house owners have enclosed it on the interior of a boundary wall on a raised platform. The stone is divided into two panels, topped by a *mangalakalasha*. The upper panel has the Sun & the moon, while in the lower panel; a crouched figure of a woman is depicted below a donkey with erect phallus.

2. **Gadhegal no.2 (17.495813°,73.186059°)** – 20” tall & 13” wide, the Gadhegal is located on the road side of a compound wall, jammed into the lower side exposed to elements & wild growth. Consequently, the carving is in a bad shape, with the upper part of it completely damaged. The Sun is still visible, while the human & ass figure is worn out. Nevertheless, some part of torso & the legs of both figures are visible, helping in the identification.
3. **Gadhegal no.3 (17.488002°,73.188548°)** – This stele, 30” tall & 11” wide, is located in the premises of the *Vyaghrambari* temple, which is also not very far off from the *Durgadevi Khamb*. Being exposed to the elements, the condition of the stone is very bad. It is divided into three panels. The upper panel has the Sun & Moon on either sides & the *Mangalakash* in the middle; however, they can be barely made out. The middle panel contains the ‘ass and crouched woman’ carving, while the lower panel appears to be empty, but may have carried the inscription. Today, it is severely worn out & we cannot assert anything.
4. **Cattle-stone (17.494685°, 73.186419°)** – Located in the premises of a house closely near the *Durgadevi Khamb*, the stone is 20” tall & 12” wide. It is rectangular in shape, but a semi-circular canopy-like structure has been carved on top, followed by the panel depicting the Sun & the Moon. The lower panel shows a seated bull (*Nandi?*) facing towards the right side. Another thing is carved in front of the cattle, which appears like a mace (*gada*) or a Shivlinga, but cannot be ascertained. As the carving does not depict the usual ‘*Govatsa shilpa*’, it appears to be more of a memorial stone for an animal, rather than a boundary marker.

Conclusion:-

The location of all four stones is in proximity to the Durgadevi temple or more specifically the Durgadevi Khamb – which is said to be the temple’s original position. One could deduce that the stones maybe used to denote the boundary of the land given to the temple. However, nothing can be said for sure due to lack of epigraphic or literary evidence. Nevertheless, these stones are an important marker of the history & antiquity of the town. Unlike other places, these Gadhegals are not worshipped as deities, but the locals have tried to protect them in their own capacity. In spite of that, the steles face a severe threat from the forces of nature, especially the heavy rainfall

and humidity of Guhagar, highlighting the need for urgent conservation efforts, especially keeping in mind the rapid deterioration of laterite.

Acknowledgements:-

The information about the location of these antiquities was provided by Mr. Sunit Athavale. I thank him & his family for their cooperation and time. I also thank all the locals who were cooperative during the entire documentation process.

References:-

1. Government of Maharashtra. *Maharashtra State Gazetteers: Ratnagiri District (Revised Edition)*. Bombay (Mumbai), Directorate of Government, Stationary, and Publications, Maharashtra State, 1962.
2. Settar, S. and Sontheimer G.D. (ed.). *Memorial Stones*. Dharwad, Institute of Indian Art History, Karnatak University, 1982.
3. Patankar, M.R. *Guhagarnivasini Shri Durgadevi*. Guhagar, Shri Durgadevi Devasthan Fund, 2008.
4. Menezes, N. and Dalal, K.F., “*The Eetbhatti Chawl Gadhegal Stele from the Island city of Mumbai*”, *Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology* 11.2 (2023-24): 295-300.

33. An Art of Door Motif *Sharabha* and *Gaja* Sculpture in Fort Architecture (Special Reference to Udgir Fort)

Shrimala K. G.

Research Scholar, History and Archaeology Dept. Central University of Karnataka,
Kadaganchi, Karnataka.

Abstract:-

Udgir is a city located within Latur district of Maharashtra, situated near the borders of Karnataka and Telangana. This region is renowned for its rich heritage, bearing significant remnants of *Chalukya* and *Yadava* rule, evident in the form of temples and stepwells. Udgir holds considerable importance as a medieval historical site, particularly known for the Battle of Udgir in 1760. The town features a wealth of medieval architectural heritage, including a fort, *wada* structures, *pushkarnis*, *Baravas*, and temples. The primary attraction of the city is its fort, alongside other examples of medieval Indo-Islamic architecture.

Within the fort, certain door motifs, such as the *Gaja* sculpture and *Sharabha* (mythical creature) sculpture, remain insufficiently examined. Although some scholars have briefly mentioned these motifs, there has been no detailed iconographic study of these sculptures to date. Consequently, a comprehensive examination of these sculptures is essential to provide valuable insights for further research.

This paper focuses on the *Gaja* and *Sharabha* sculptures found in Udgir Fort, aiming to contribute to the understanding of their iconographic and historical significance.

Keywords: *Sharabha*, *Gajas*, Bastain, Sculpture, fort, architecture

Methodology:-

Field Study and Visual Documentation: Perform detailed onsite examination and photographic documentation of the sculptures at Udgir Fort.

Studying literary sources: Conduct a comprehensive review of existing scholarly works on the iconography of *Gaja* and *Sharabha* sculptures.

Iconographic Analysis: Analyse the sculptures using iconographic methodology. This involves interpreting their symbolic meanings, mythological references, etc.

Historical Contextualization: Investigate the historical background of Udgir Fort.

Interpretation and Synthesis: Synthesize findings.

Introduction:-

Udgir serves as a tehsil headquarters within Latur district, Maharashtra. The city is situated in the border region between Maharashtra and Karnataka, approximately 70 km from the district headquarters and just 10 km from the Karnataka state border.

Udgir boasts a rich medieval architectural heritage, including a fort, *wada* structures, *pushkarnis*, and temples. The town is renowned for the Battle of Udgir in 1760, during which the Marathas, led by Sadashivrao Bhau, defeated the Nizams, culminating in the signing of the Treaty of Udgir. Historically known as *Udakgiri* or *Udaygiri*, the city finds mention in an inscription from the *Kholeswar* Temple at Ambejogai. The fort, a prominent landmark, is located in the older part of the town.

Constructed in 1493 on the northern side of the town, the fort features 19 bastions, many of which remain in good condition, with four being particularly notable. It encompasses numerous entrances, passages for food storage, a water supply system, *Rangmahal*, *Hattikhana*, *Diwan-e-Khaas*, *Hawa Mahal*, *Jananakhana*, residences of the *killedars*, intricately carved *hamams*, and *Jama Masjid*. Seven epigraphic records are preserved within the fort, some engraved on the walls of the *killedar's* house, arches, or cannon parts. Additionally, the exterior walls bear certain sculptural images, including *Sharabha* and *Gaja* motifs. Although this paper focuses on the *Sharabha* and *Gaja* images, their iconography and significance receive detailed examination.

The Concept of *Sharabha*:-

The mythological narrative of *Sharabha* appears in various sacred texts. One of the most common and popular accounts describes how, after slaying *Hiranyakashipu*, *Narasimha* became violently furious and began destroying habitations, prompting people to seek *Shiva's* intervention against this aggressive destruction. *Shiva* then manifested in a composite form partly animal, partly bird, and partly human known as *Sharabha*. A reference to *Sharabha* also occurs in *Kalidasa's Meghadutam*.

Numerous scholars have documented the forms of *Sharabha*, with 29 types identified to date (Tendulkar, 2011). These include *Jeta Sharabha*, *Keval Sharabha*, *Jit Sharabha*, *Panchgaja Sharabha*, *Vyaghrajeta Sharabha*, *Gajjeta Sharabha*, *Dwigajjeta Sharabha*, *Gajsarp Sharabha*, and others.

Sharabha sculptures commonly appear near fort entrances, on exterior walls, or bastions. While no definitive references explain their significance and symbolism, some scholars suggest that motifs like *elephant*, *tiger*, and *Gandabherunda* may represent specific dynasties. During conquests of rival territories, such symbols likely served to assert territorial claims, demonstrating almightiness and supremacy.

The Gajas and the concept of Sathmari:-

A combatant who fights with an elephant is called a *Sathmar*, *Sathmarya*, or *Sathya*. This game involved taming a wild elephant in an enclosed place surrounded by a wall. It was specially exhibited by local rulers for English governors and other dignitaries; this game also included *dagdari*, elephant fighting, and similar variants.

Elephant wrestling was an entertainment pursuit of royals in ancient and medieval times. Elephants were prepared with heavy food, and during the wrestling matches, they were fed alcohol and 'Majoom' (*bhag* cakes made with sugar, almonds, pistachios, etc.) to make them go wild. Sometimes the wrestler died while playing the game. As a very adventurous and masculine game, wrestling remained popular until the 19th century.

Sharabha and Gaja sculpture in Udgir fort:-

Seven sculptures adorn the exterior walls of Udgir Fort, warranting detailed study for advancing research in regional iconography. Three are located on the right side of the fort, engraved on the outermost wall of the tower; three others appear on the left side, also on the tower section; and the remaining one is positioned inside the fort on the mid-wall, directly beside the right tower.

- Dwigaja (Right Exterior Wall): This intact panel depicts two elephants fighting under their riders' control, possibly representing a war scene or the *sathmari* game. Both elephants bear elaborate ornamentation, suggesting royal affiliation.
- Gajabhakshak Sharabha (Right Side): In this intact panel, Sharabha grasps one elephant in his front leg, poised to devour it, while another is already in his mouth; his facial

expression conveys fury and aggression. A distinctive cap-like structure adorns his head, potentially a *shirstran*, adding notable iconographic interest.

- Dwigaja (Partly Mutilated, Right Side): One rider is eroded in this damaged panel, leaving two fighting elephants. The depiction likely derives from warfare or *sathmari*, with the elephants featuring ornate bells and silk cloths on their backs.
- Panchgaja Vijayi Sharabha (Mid-Wall near Right Bastion): This partly mutilated sculpture on the mid-wall shows Sharabha subduing five elephants one in his mouth and four under his feet (one per foot) symbolizing his dominance. It may have been affixed during later restoration efforts.
- Dwigaja (Left Tower): This intact panel portrays two elephants with riders attacking each other, evoking a war scene or *sathmari* performance. Though less ornamented, silk cloths cover the elephants' backs, with garlands around their necks.
- Gajabhakshak Sharabha (Left Tower): The intact sculpture shows Sharabha holding two elephants one in his front leg and one in his mouth appearing furious and aggressive. Ornamentation appears on only three of his legs.
- Dwigaja (Left Tower): In this intact panel, two elephants clash using their trunks, with riders attempting control; the scene aligns with the local *sathmari* sport previously described.

Concluding Remark:-

Sharabha sculptures hold a pivotal role in the architectural narrative of Udgir Fort. The accompanying elephants, adorned with intricately carved ornaments, signify their royal affiliation. These motifs serve as reflections of past societal structures, recreational practices, and the integral role of animals in human life.

Sharabha imageries demonstrate iconographic variations, yet all are rendered with a fierce demeanor closely aligned with literary descriptions of the deity. *Gaja* depictions likely originate from warfare or the royal sport of *sathmari*, which was particularly prevalent in late medieval times.

Three *Sharabha* images and four *Gaja* panels function as door motifs throughout the fort. Each exhibits distinct variations, thereby preserving their unique aesthetic integrity.

Acknowledgement:-

I would like to express my sincere gratitude towards Dr. Madhavi for her valuable inputs.

Plates

Courtesy: Dr. Madhavi M.

References :-

- Imperial Gazetteer of India, Provincial Series: Hyderabad State. Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909. Reprint, New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1999, p. 292.
- Annual Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness the Nizam's Dominions, 1928-29. Calcutta, 1931. (Appendix B: The Fort and Other Monuments of Udgir by T. Streenivasachari), p. 25.
- Annual Report of the Archaeological Department of H.E.H. the Nizam's Dominions. Hyderabad, n.d., p. 25.
- Rathod, Rajaram. *Udgir: Etahas ani Smarake*. Udgir: [Publisher not specified], 1968.
- Rathod, P. C. "Udgir: Ek Sanskrutik Abhyas." Unpublished minor research thesis, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, 1987.

34. The Elephanta Caves Mumbai: Architectural Marvels and Shaivite Legacy

Dr. Vinod N. Gavit

Associate Professor, Gokhale Education Society's College of Education and
Research Parel, Mumbai 12.

Abstract:-

The Elephanta Caves, nestled on Gharapuri Island in Mumbai Harbour, represent a pinnacle of ancient Indian rock-cut architecture and religious devotion, primarily to Lord Shiva. Dating primarily to the mid-5th to 6th centuries CE, these UNESCO World Heritage Sites (inscribed in 1987) showcase intricate high-relief sculptures depicting Shaivite mythology, blended with early Buddhist influences from the 2nd century BCE. This paper explores the island's discovery, historical significance, and lesser-known facets, supported by numerical data and tabular summaries. Constructed likely under the Kalachuri dynasty, the caves exemplify syncretic Hindu-Buddhist iconography and the Pashupata Shaivism sect. Despite defacement by Portuguese colonizers in the 16th-17th centuries, ongoing conservation by the Archaeological Survey of India preserves this cultural testament. Key objectives include illuminating the site's evolution from a Buddhist outpost to a Shaivite sanctuary, highlighting quantitative aspects, and uncovering obscure facts like its mention in Leonardo da Vinci's manuscripts. The caves not only narrate Puranic legends but also underscore the enduring interplay of art, spirituality, and ecology in India's heritage landscape.

Keywords:- Elephanta Caves, Gharapuri Island, Shiva Temple, Rock-cut Architecture, UNESCO World Heritage Site, Kalachuri Dynasty, Mumbai Harbour, Shaivism, Buddhist Syncretism

Objectives:-

1. To trace the discovery and early habitation of Elephanta Island, from prehistoric settlements to colonial "rediscovery."
2. To delineate the historical and cultural importance of the caves as embodiments of mid-1st millennium CE Hindu devotion and artistic innovation.

3. To compile and analyze numerical figures pertaining to the site's geography, architecture, and visitor metrics.
4. To present structured tables summarizing cave layouts and major sculptures for clarity.
5. To reveal lesser-known facts that enrich the narrative beyond mainstream accounts.
6. To synthesize findings in a conclusion emphasizing preservation and global relevance, with comprehensive references.

Historical background:-

Elephanta Island, originally known as Gharapuri ("city of caves" in Marathi), has evidence of human occupation dating back to the 2nd century BCE, when Hinayana Buddhists established stupa mounds and rudimentary caves on its eastern hill. Archaeological finds, including coins from the Western Satraps (Kshatrapas) of the 4th century CE, indicate continuous settlement, possibly as a trade hub in the Konkan region. The island served as the capital Puri or Purika of the Konkan Maurya kingdom around the 6th century CE, though their direct role in cave construction remains debated.

The Hindu rock-cut caves, the site's hallmark, emerged in the mid-5th to 6th centuries CE, transforming the landscape into a Shaivite pilgrimage center. Post-construction, Gharapuri flourished regionally until the 16th century, when Portuguese explorers "discovered" it for European records. They renamed the island "Elephanta" after a massive monolithic basalt elephant statue (now relocated to Mumbai's Jijamata Udyaan zoo) that served as a docking landmark. The Portuguese established a base here in 1534, ceding it from the Gujarat Sultanate, but their occupation marked the beginning of documented defacement. British colonial records from the 19th century revived interest, with formal preservation efforts commencing in 1909. Today, accessible via ferries from Mumbai's Gateway of India, the island's ancient layers—from volcanic Deccan Traps origins 66-65 million years ago to layered religious imprints—reveal a multifaceted discovery narrative.

Historical Importance :-

The Elephanta Caves hold profound historical and cultural significance as a microcosm of Deccan India's religious and artistic evolution during the Gupta artistic zenith. Primarily dedicated to Shiva under the Pashupata Shaivism sect, the caves narrate Vedic, epic, and Puranic legends through monumental reliefs, embodying philosophical syncretism: Hindu themes interweave with

lingering Buddhist motifs, reflecting the site's transition from a 2nd-century BCE Buddhist outpost to a 6th-century CE Shaivite hub. Attributed to the Kalachuri dynasty (circa 550 CE) under King Krishnaraja—based on numismatic evidence, inscriptions, and stylistic parallels with Ajanta—the complex symbolizes royal patronage and spiritual innovation.

UNESCO World Heritage:-

As a UNESCO World Heritage Site since 1987 (Criteria i and iii), Elephanta exemplifies UNESCO World Heritage "masterpieces of human creative genius" and "exceptional testimony to a cultural tradition." Its mandala-based layout and free-standing linga shrine advanced rock-cut vihara designs, influencing later Chalukya and Rashtrakuta temples. The island's strategic Mumbai Harbour location facilitated maritime trade and pilgrimage, fostering cultural exchange. Post-6th century, it thrived as Gharapuri until Portuguese vandalism (using sculptures for cannon practice) and Sultanate incursions caused decline. Revived in the 19th century, it now draws global tourists, inspiring literature (e.g., Herman Melville's *Moby-Dick*) and underscoring resilience against colonial erasure. Ecologically, its basalt geology and mangroves highlight volcanic heritage, making it a vital link in India's intangible cultural narrative.

Some Numerical Figures:-

Elephanta Island spans approximately 2.4 km in length, with a tidal area varying from 10 km² at high tide to 16 km² at low tide, featuring two hills rising to 173 m. The cave complex covers 5,600 m² of excavated basalt rock. Key metrics include:

1. **Caves:** 7 total (5 Hindu on the western Canon Hill, 2 Buddhist on the eastern Stupa Hill), plus 7 smaller stupas around the main 2nd-century BCE stupa.
2. **Main Cave (Cave 1):** 39 m deep from entrance to rear, 39.63 m square plan; accessed via 120 steep steps or a toy train.
3. **Sculptures:** Over 20 major panels; e.g., Trimurti Sadashiva at 7 m high, Gangadhara at 5.207 m high and 4 m wide, Ardhanarishvara at 5.11 m high.
4. **Shrine Elements:** Central linga on a 1.8 m platform, guarded by 8 dvarapalas (each 4.6 m tall); east wing features 8 Matrikas.
5. **Visitor Data:** Approximately 1,000 visitors daily; ferries operate 9 AM-2 PM (closed Mondays), with entry fees of ₹40 (Indians) and ₹600 (foreigners).

6. **Timeline:** Buddhist origins: 2nd century BCE; Hindu caves: 5th-9th centuries CE (peak ~550 CE); UNESCO: 1987; major restoration: 1970s.
7. **Conservation:** 1 km prohibited buffer zone since 1985; annual Elephanta Festival in February.

These figures underscore the site's compact yet grandiose scale, blending precision engineering with spiritual symbolism.

Table 1: Overview of Caves at Elephanta

CAVE NO.	TYPE	LOCATION (HILL)	KEY FEATURES	DIMENSIONS/STATUS
1	Hindu	Canon (West)	Main temple	mandapa, linga shrine, 13 major panels 39 m x 39.63 m; intact but damaged
2	Hindu	Canon (West)	Unfinished hall with restored pillars	Incomplete; partial chambers
3	Hindu	Canon (West)	Portico with three chambers, damaged linga	26 m long x 11 m deep
4	Hindu	Canon (West)	Verandah with cells, linga remnant	Damaged; unfinished
5	Hindu	Canon (West)	Minimal remains	Abandoned; no major structures
6	Buddhist	Stupa (East)	Hall with porch, used as church (1534-1682)	Large hall, lion-decorated door
7	Buddhist	Stupa (East)	Small veranda, water tanks	Abandoned due to rock flaws

Table 2: Major Sculptures in Cave 1

SCULPTURE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LOCATION WALL
Trimurti Sadashiva	Three-faced Shiva (creation, preservation, destruction)	7 m high	South wall
Gangadhara	Shiva catching Ganges in hair; with Parvati, Bhagiratha	5.207 m high x 4 m wide	East wall
Ardhanarishvara	Half-Shiva, half-Parvati; unity of genders	5.11 m high	Southwest niche
Shiva slaying Andhaka	Bhairava impaling demon; with apsaras	3.5 m high	Northwest wall
Kalyanasundara	Shiva-Parvati wedding; Brahma as priest	4 m high (damaged)	Southwest wall
Nataraja	Eight-armed cosmic dancer; with family deities	3.4 m high x 4 m wide	West portico
Yogishvara	Meditating Shiva on lotus; with nagas	4 m high (damaged)	East portico
Ravananugraha	Ravana failing to lift Kailash; Shiva-Parvati above	4 m high (damaged)	Northeast wall

Unknown Fact :-

One lesser-known facet of Elephanta's global intrigue is its unexpected appearance in Renaissance Europe: Leonardo da Vinci's *Manuscript F* (housed at the Bibliothèque nationale de France) contains a cryptic note referencing a "Map of Elephanta in India which Antonello the haberdasher has." This 16th-century allusion, predating widespread European knowledge of the site, hints at early cartographic exchanges via Portuguese traders, linking the island's ancient wonders to the dawn of modern scientific curiosity.

Conclusion:-

The Elephanta Caves transcend mere stone carvings, encapsulating India's layered heritage—from Buddhist foundations to Shaivite splendor, volcanic genesis to colonial scars. As numerical data and tables reveal, their engineered precision and mythic depth affirm a creative zenith around 550 CE, resilient against centuries of neglect. Yet, challenges persist: rising sea levels threaten the mangroves, while tourism strains conservation. This synthesis underscores the imperative for sustained ASI-UNESCO efforts, ensuring Elephanta's legacy inspires future generations. In an era of cultural homogenization, these caves remind us of art's power to bridge epochs, urging global stewardship of such irreplaceable testaments.

References:-

1. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Elephanta Caves*. Retrieved from <https://whc.unesco.org/en/list/244> [web:9, web:0, web:22]
2. Wikipedia Contributors. (2025). *Elephanta Caves*. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Elephanta_Caves [web:10, web:20, web:23]
3. Indian Culture Portal. (n.d.). *Elephanta Caves*. Retrieved from <http://indianculture.gov.in/node/2537395>
4. World Heritage Sites. (n.d.). *Elephanta Caves*. Retrieved from <https://worldheritagesites.net/elephanta-caves/>
5. Leverage Edu. (2024). *Elephanta Caves: Historical and Cultural Significance*. Retrieved from <https://leverageedu.com/discover/indian-exams/exam-prep-elephanta-caves/>
6. Jagran Josh. (2016). *Would you like to Know These Amazing facts about Elephanta Caves*. Retrieved from <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/would-you->

- like-to-know-these-amazing-facts-about-elephanta-caves-1455523138-1[web:14,web:2,web:21, web:31]
7. Sahapedia. (n.d.). *Elephanta Caves: An Overview*. Retrieved from <http://www.sahapedia.org/elephanta-caves-overview>
 8. Radisson Hotels. (2025). *Discover the magic of Elephanta Caves*. Retrieved from <https://www.radissonhotels.com/en-us/blog/experiences/elephanta-caves>
 9. Incredible India. (n.d.). *Elephanta Caves - Mumbai's Ancient Wonders*. Retrieved from <https://www.incredibleindia.gov.in/en/maharashtra/mumbai/elephanta-caves> [web:17, web:24]
 10. Test book. (n.d.). *Elephanta Caves: History, Features, Architecture & Significance*. Retrieved from <https://testbook.com/ias-preparation/elephanta-caves>

35. Kharepatan (Balipattan): A Historical Study of its Political and Strategic Importance in South Konkan

Asst. Prof. Pravin Kadukar

Dept. of English, Kankavli College Kankavli.

Asst. Prof. Sweety Jadhav

Dept. of English, Kankavli College Kankavli.

Abstract :-

Kharepatan is a historic village located in the Konkan region of Maharashtra, on the border of Sindhudurg and Ratnagiri districts. Known in ancient times as Balipattan, the village played a significant role in maritime trade and administration due to its strategic location on the banks of the Waghota creek. This paper attempts to study the historical importance of Kharepatan from the Shilahara period to British rule, with special reference to its fort, trade activities, political transitions, and present condition. The study highlights Kharepatan as an important yet lesser-known historical centre of South Konkan.

Introduction :-

Kharepatan is a historic village in the Konkan region, known as the entrance of Sindhudurg district. It is situated on the south bank of the Waghota creek, an ancient maritime route for ships. Due to its strategic location, Kharepatan played an important role in trade during ancient times. Merchant ships used to enter the Waghota creek near Vijaydurga and dock at Balipattan, the ancient name of Kharepatan. Goods unloaded at this port were transported to other regions through important mountain passes such as Phondaghat and Bavdaghat.

Because of its vital importance in trade and administration, protection of the settlement was essential, and hence a fort was constructed here. Many people are unaware that a fort still exists in Kharepatan village, despite its long and rich historical background.

Objectives of the Study :-

1. To study the historical importance of Kharepatan village in the Konkan region.
2. To highlight the role of Kharepatan (Balipattan) as an ancient port and trade centre.
3. To understand the political importance of Kharepatan during the Shilahara dynasty.

4. To document the architectural features and present condition of Kharepatan fort.
5. To highlight Kharepatan as a significant yet lesser-known heritage site of South Konkan.

Research Methodology :-

The present research is based on historical and descriptive methodology. The study uses both primary and secondary sources.

Primary sources include local traditions, oral histories, inscriptions referred to in secondary literature, and field visits to Kharepatan fort.

Secondary sources include district gazetteers, historical books, research articles, and published works on the Shilahara dynasty, Maratha history, and Konkan forts.

Observation and photographic documentation of the fort structures were also used to understand the present condition of the site.

Ancient History and the Shilahara Dynasty.

Kharepatan village in ancient times was known as Balipattan. History records that during the period 785–820 A.D., Balipattan was established as a city and capital of the Shilahara dynasty, which ruled South Konkan during the 8th century A.D. King Shilahara Dhammiyara (785–820 A.D.) built the Kharepatan fort during this period and established the village as the capital of his empire.

The Shilahara dynasty was a royal house that ruled parts of western India between the 8th and 13th centuries A.D. Originally, the Shilaharas were vassals of the Rashtrakuta Empire, but later they established independent rule. They formed three main branches that governed North Konkan, South Konkan, and the Kolhapur region of present-day Maharashtra.

Being located on the banks of Waghotan creek, Balipattan functioned as a vital ancient port. The fort was built at a strategic location from where the entire surrounding region and maritime route could be supervised.

Source : Paranjape, B. (1989), Cultural History of the Konkan Based on Śilāhāra Inscriptions, PhD Thesis, University of Poona. (P73)

Medieval Period and Maratha Rule :-

During the Mughal period, the Konkan region was under the control of the Adilshahi Sultanate. In 1660 A.D., Chhatrapati Shivaji Maharaj initiated his Konkan campaign. First Rajapur and then Kharepatan was conquered on 15th January 1660.

After the conquest, a British officer named Philip Gifford, stationed at Rajapur, was arrested and imprisoned in a dark cell in Kharepatan fort. Although historical records mention this event, no physical remnants of the dark cell are visible today.

Chhatrapati Shivaji Maharaj is also believed to have established the Durga Devi temple on the fort, indicating the religious importance of the site during the Maratha period.

Angre, Peshwa, and British Period :-

After the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the fort along with several coastal forts came under the control of Kanhoji Angre, the powerful Maratha naval chief. Later, the fort remained with Tulaji Angre.

On 18th December 1755, the Peshwas and the British Army jointly attacked Kharepatan fort and captured it from Tulaji Angre. Consequently, the fort came under Peshwa control.

In 1818, during the final Anglo-Maratha war, the fort suffered extensive damage and eventually came under British control. In 1850, the British gained full control over the port after a major battle, which led to further destruction of the fort.

From 1818 to 1875, Kharepatan served as the headquarters of Devgad taluka, showing its continued administrative importance during British rule.

As per the Gazetteers of the Bombay Presidency Ratnagiri and Sawantwadi Volume X (1880), it had a Tahsildar Office, Subordinate Judge's court and a Post office until 1868. Later on in 1875 the Tahsildars and Subordinate Judge's court were moved to Devgad.

Structure and Features of Kharepatan Fort:-

A fort was built during the Shilahara Dynasty during 785 C.E. by King Dhammiyara. Kharepatan Fort, a historic coastal fort in Sindhudurg boasts a nearly 1000-year history. This port was built by the Shilahar dynasty to guard the ancient port of Balipattan.

3. Ballipattan: Ballipattan is identified with present Khārepāṭan in Ratnāgiri district. Ballipattan seems to be a great commercial centre and an ancient port⁶⁸ from the records of king Anantadeva and Raṭṭaraja. In the Khārepāṭan plates of Anantadeva two merchants are referred to who received exemption in custom duties when their ships arrived at other ports like Sthānak, Nāgapura and Surparaka. According to Mirashi this favour they must have received as a reward for their help received by king Anantadeva in the fight against the Kadambas of Goa. To keep a watch on the activities of the Kadambas and resist their attack in the south itself Ballipattan probably functioned as a military base as well. Because of this reason King Dhammiyar of the southern branch built a great fort (Mahādurga)⁶⁹ at Ballipattan and made it his capital.

Source : Paranjape, B. (1989), Cultural History of the Konkan Based on Śilāhāra Inscriptions, PhD Thesis, University of Poona. (P115 - 116)

Originally, the fort was protected by the Waghotan creek on one side and a trench on the remaining three sides. Due to urbanization, the trench no longer exists.

The fort is rectangular in shape and covers an area of about two acres. It originally had eight bastions, most of which are now buried under soil. The bastion near the entrance gate is on the verge of collapse. The eastern entrance gate is completely demolished, with only a few remains visible.

Inside the fort are two samadhis (tombs) believed to belong to unknown warriors. The Durga Devi temple still stands on the citadel, with a Deepmal (pillar of lights) in front of it.

A large well is located at the centre of the fort, with steps believed to be designed for horses to drink water. A narrow pathway from the well leads towards a probable horse stable near the

creek, now hidden by vegetation. Ruined structures such as ‘Sulacha Dagad’ are also visible within the fort premises.

From the bastions, one can clearly view the Waghotan creek and Kharepatan village, highlighting the strategic importance of the fort’s location.

With this there are also two caves, one man made and one naturally created inside the fort area. The fort area is approximately two acres. Being the most ancient fort in Sindhudurg it is to be protected and conserved. Government authorities and people should contribute in bringing that its lost glory.

Conclusion :-

Kharepatan fort and village possess a continuous historical legacy spanning nearly 1,000 years, from the Shilahara period to British rule. Known earlier as Balipattan, it served as a capital, port, trade centre, and military stronghold. Despite its historical importance, Kharepatan remains relatively unknown today. Proper documentation, conservation, and promotion can help preserve this valuable heritage site of the Konkan region for future generations.

References / Bibliography :-

1. Government of Maharashtra, Maharashtra State Gazetteer: Sindhudurg District. Mumbai: Directorate of Government Printing, Stationery and Publications, Government of Maharashtra, 2009.
2. Bhandarkar R.G., Early History of the Deccan (Down to the Mahomedan Conquest). Bombay: Government Central Press, 1928.
3. Apte B. K., Konkanacha Itihas, Pune: Continental Prakashan, 1969.
4. Kulkarni A.R., Maratha Navy and Kanhoji Angre. Bombay: Popular Prakashan, 1998.
5. Local oral traditions and field observations
6. Paranjape B.(1989), Cultural History of the Konkan Based on Śilāhāra Inscriptions, PhD Thesis, University of Poona.
7. Gazetteers of the Bombay Presidency Ratnagiri and Sawantwadi Volume X (1880)